

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

В.В. Ластовський

доктор історичних наук, доцент
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки

Методологія дослідження історії церкви як сукупність спеціальних наукових прийомів, почала формуватися у 1-й половині ХІХ ст. Для неї, звичайно, характерне застосування ряду загальних методів і засобів, котрі були узагальнені Л.Г. Мельником – це процес пошуку і збору документів, їх зовнішня та внутрішня критика, узгодження фактів, синтез історичного матеріалу та відтворення реальної картини шляхом оприлюднення результатів роботи.

Разом з тим, методологія історії церкви включає в себе ще й ряд спеціальних засобів, властивих, для цього напряму історичної науки, зумовлених специфікою предмету розгляду. До них, зокрема, відносяться:

- застосування специфічного понятійно-категоріального апарату,
- використання специфічного (за походженням і змістом) документального матеріалу,
- прояв власного ставлення до релігії та церкви (активна участь у церковно-релігійному житті, підтримання атеїстичних ідей тощо),
- залежність від історіографічної традиції,
- акцентування уваги на специфічних об'єкті та предметі дослідження.

Врахування всього комплексу методологічних засобів і дозволяє досліднику найбільш виважено підійти до вирішення поставленої ним чи перед ним проблеми. Відповідно, надання переваги лише певним категоріям методології призводить до односторонності у судженнях або фрагментарності (неповності) висвітлення теми. Так, нині з'явилася думка, що у сучасній вітчизняній історичній науці існує небезпека “клерикалізації історичних досліджень у певному розумінні” через надмірне захоплення церковною тематикою. Для її існування справді є підстави і це нині являє серйозне питання методології досліджень історії церкви.

При висвітленні історії церкви, окрім зазначених загальних і спеціальних засобів науковці у багатьох випадках застосовують ряд принципів:

- дотримання хронологічної послідовності,
- визнання закономірності перебігу подій,
- аналіз явищ і подій,
- використання обмеженої кількості джерел і літератури,
- врахування певної ідеологічної схеми.

Для “клерикалізації” сучасної світської вітчизняної історичної науки, як методологічного прийому, характерними є наступні риси:

- надання переваги інтересам певної конфесії,
- відстоювання історичної концепції певної конфесії, дотримання її ідеології,
- дотримання ідеї провіденціалізму,
- використання наукового понятійно-категоріального апарату, сформованого у церковному середовищі.

Сучасна клерикалізація в українській історичній науці пов'язана з рядом причин: по-перше, із зрощенням історичної думки з церковною історико-науковою і богословською думкою, по-друге, із повною заміною атеїстичного світогляду церковно-релігійним.

У порівнянні з періодом ХІХ – поч. ХХ ст., на мою думку, сучасна клерикалізація має свою специфіку. Вона виражається в тому, що нині клерикалізація поступово поглинає світську історичну науку. В той же час, у ХІХ – на поч. ХХ ст. відбувався інший процес: церковно-історична наука поступово переймала методологію світської історичної науки і набувала її рис. Прикладом цього можна вважати праці П.Г. Лебединцева, Ф.І. Тітова, М.І. Шпачинського та ін.

У ХІХ – на поч. ХХ ст., можна стверджувати, світська історична наука у меншій мірі піддавалася клерикалізації, ніж сучасна. Так, саме цей методологічний підхід, на мою думку, був відсутній у працях М.О. Максимовича, В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського, В.О. Пархоменка, В.О. Біднова та ін.

Якщо говорити на більш предметному рівні, то прояв клерикалізації сучасної історичної науки відбувається у надмірному захопленні героїзацією духовенства і його вчинків, у однозначному визначенні негативності сторони, що йому протистоїть у конкретній історичній ситуації, у ідеалізованому сприйнятті висновків та інформації з історії церкви дослідників ХІХ – поч. ХХ ст. тощо. Найбільш яскравими прикладами клерикалізації у сучасній українській історіографії можна вважати, наприклад, праці Д. Степовика, В. Рожка та ін. В російській історичній науці до них можна віднести праці Б. Флорі, С. Лукашової та ін. Разом з тим, треба відзначити, що у сучасній світській російській історичній науці клерикалізаційні процеси йдуть значно інтенсивніше, ніж в українській. Очевидно, це слід пояснювати існуванням в Україні, на відміну від Росії, християнської поліконфесійності – УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ, УГКЦ, – що впливає на потребу врахування різних інтересів.

Звичайно, клерикалізація історичної науки має під собою об'єктивні причини і саме тому існування подібної форми наукової творчості має право на існування, оскільки вона відображає реальний стан речей із своїми передумовами і наслідками. Однак, не можна не відмітити той факт, що цей методологічний підхід являється регресивним способом розвитку сучасної науки, оскільки він не створює дискусії, а породжує єдину монометодологію, в основі якої лежить несприйняття іншої позиції.

Примітки

1. Мельник Л.Г. Метод історії. – К., 1994. – 15 с.
2. Фенич В.І. Методологічні проблеми дослідження державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Вип. 63-64. – 2002. – С. 56.

О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века

Все исследователи древнерусской мысли раннего периода подчеркивают историсофский характер мышления первых киевских книжников. “Историзм”, “панисторизм”, глубина исторического видения рассматриваются как характерные черты древнерусского любомудрия.

Наиболее актуальным и малоразработанным направлением современного философского анализа древнерусских историсофских представлений по-прежнему остается выработка целостного и концептуального подходов к их истолкованию, позволяющих не декларативно, но сущностно изменять интерпретационную точку зрения, учитывая все “внефилософские факторы” исследования.

В данной работе предпринимается попытка обоснования применения понятия “образ истории” при реконструкции древнерусского историсофского мышления.

Характеризуя “сумму представлений об истории” древнерусского книжника, необходимо принимать во внимание типологическое родство философской культуры Руси и византийской святоотеческой традиции. С Крещением древнерусский человек получил христианское Предание как нечто “завершенное” и самое важное в этом приятии – это приобщение к православному духовному опыту, опыту богомыслия и существования, самому способу осмысления бытия, которые задавали преимущественно иррациональный, понятийно-образный вектор мышления.

Именно поэтому наиболее верно выражает отношение древнерусского книжника к истории (которое понимается как фундаментальное отношение “человек-Бытие”) понятие образ-икона. В контексте древнерусского мировидения, образ-икона как основа создания образа истории, равно и образа человека, является не столько “образом мира отдельного мыслителя”, но, говоря словами К.Ясперса, “сознанием общей экзистенции времени и принадлежащего ему человеческого бытия во всех осуществимых направлениях” [6, 163].

Для Древней Руси образ является фундаментальным онтологическим началом и социально-антропологическим, и историсофским осмыслением мира как целого. Отсюда принимается и принципиальное предпочтение образа-иконы – картине, когда речь идет об онтологии понимания и осмыслении опыта исторического мышления. Прежде всего, понятие “картина” может быть осознано как инокультурное в данной историсофской перспективе, как порождение западноевропейской эпохи Нового времени, с ее интересом к эмпирическому знанию и ценностям видимого “реального” мира [4, 308]. В этот период становится насущной проблема точной передачи видимой (зрительно воспринимаемой) “геометрии” мира. Именно с этой поры мир стремится стать изображением, а “изображение все более начинает выдавать себя за изображаемое” [4, 308]. Взгляд на мир начинает строго фиксироваться – это взгляд-мировоззрение человека, который становится автором и формирует “прямую” перспективу видения мира, устанавливая горизонт “своего” ведения: и как определенную сферу предмета, и как ограниченное поле зрения

познания или, в целом, как пределы поля действия активного субъекта, формирующего мир относительно себя самого.

Отсюда становится понятным толкование социально-философской природы картины мира Нового времени как “продукта” человеческой субъективности, оформляющей, изображающей сущее, исходя из самого себя и своей ему представленности, о которой писал М. Хайдеггер [5, 50]. Тем самым, ясно обозначается отличие понимания мира как образа от мира как картины. Прежде всего, мыслитель-книжник никогда не ставил перед собой цель “изобразить” мир вещный, предметный, чувственно данный и рационально постигаемый; более того, изобразить “свое” видение мира. Позицию древнерусского книжника можно определить не как представленность, но как предстояние (в значении “ставить перед собой, отдавать первенство, преимущество”) в умозрении, созерцании мира как образа-иконы, то есть символической проекции “типа”, восходящего к прототипу, к прообразу, создание своего рода “вещи в себе”, в непрестанном памятовании о том, что все в этом мире может мыслиться только по отношению к Первообразу [1, 94].

В этом контексте образ истории определяется здесь как “целое истории”, которое мыслится и изображается человеком иконочно, в перспективе Вечности, Бесконечного Божественного Бытия. При этом иконообразная связь человек – Бог предстает как со-бытийное субъект – Субъектное отношение. Это экзистенциальное отношение осмысливается и переживается как история восхождения человечества к метасоциальному идеалу – Царству Небесному, земным прообразом которого является Церковь.

Историческое движение человечества толкуется в древнерусской мысли как осуществление в истории мира Замысла Божественного Домостроительства. Нельзя не принять как очевидность, что философские идеи книжников возрастают и разворачиваются в сфере богословия икономии (Божественного домостроительства), где главная тема – “внешнее проявление Бога, Троица, познаваемая в Ее отношении к тварному” [2, 56]. Иначе говоря, – в русле учения о действии Бога в истории мира и Его взаимодействии со всем сотворенным, то есть об отношении Сущего и бытия, времени и вечности, истории и метаистории.

Таким образом, иконочность видения и изображения мира и истории можно назвать уникальной чертой древнерусского мышления. Это связано с метазадачей древнерусского книжника: воплотить в слове-образе истину человеческого бытия. А так как человек мыслится средоточием иерархии тварного бытия, “образом и подобием Божиим”, то вопрос о человеке, а вернее, обо всем человечестве и его исторической судьбе, становится центральным вопросом всей древнерусской мысли, определяя ее историческую направленность. При этом основой формирования древнерусского образа истории можно назвать иконообразную связь Бога и Его творения, Бога и человечества. Такая связь усматривается, прежде всего, в философской категории отношения, ибо то в мире несущественно и не бытийно, что не соотносится с Первообразом [3, 216].

В основе этого привычного для средневекового любомудра образа видения лежит мышление о мире “в обратной перспективе” по отношению к мудрости века сего. Оно является истоком формирования христианского мирозерцания как опыта боговедения и боговидения. Тем самым, для христианского умозрения изображение всякой реальности явленного имманентного исторического события становится

показанием его образа-эйдоса, его трансцендентной сущности, ее “софийности” [1, 251].

Это, в частности, с особой наглядностью проявляется в истолковании древнерусскими книжниками смысла истории, в котором всякий исторический факт мыслится прежде всего событийно: как со-бытие Божественного и человеческого существования.

В подобной трактовке “Божественный Логос” не только предшествует историческому бытию как “замысел” – его “осуществлению”, но сама историческая реальность только тогда получает свой истинный со-бытийный смысл, когда мыслится в святоотеческой категории синергии (сотрудничества) Бога и человека.

Примечания

1. Кураев А., дьякон. Человек перед иконой. (Размышления о христианской антропологии и культуре) // Квинтэссенция: Философский альманах. 1991. – М., 1992. – С. 237-256.
2. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. – 288 с.
3. Максим Исповедник, преп. Богословские и аскетические трактаты. – М., 1993. – Кн. 1. – 354 с.
4. Мочалов Л.В. О систематике типов пространственного построения картины // Советское искусствознание 1978. Сб. ст. – 2-й вып. – М., 1979. – С. 295-314.
5. Хайдеггер М. Время картины мира. // Время и Бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М., 1993. – С. 41-62.
6. Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. – СПб., 2000. – 272 с.

Марко Мельник

доктор наук (doctor habilitowany)
Вармінсько-Мазурський університет
(Інститут політичних наук)
м. Ольштин (Польща)

Православне “*sacrum*”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили

У вступі до цієї праці, метою якої є представлення питання святості Печерської лаври в писаннях Петра Могили, доречно та необхідно здається пояснити розуміння поняття “святості”. Дана категорія “святості” була взята з феноменології релігії, а саме з писань: R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade.

Otto в понятті *sacrum* наголошував сутню відмінність від усього світського [1]. В його сприйнятті “святість”, як наслідок релігійного досвіду, захоплює та лякає. Святість є чимось своєрідним. Не треба її обмежувати до сприйняття як моральну цінність, або найвищу досконалість. Щоб наголосити особливість того, що святе, Otto вживає термін *numinosum*, створений від латинського іменника *numen* – божество. В *numinosum* вміщаються елементи раціональні та ірраціональні. Людина усвідомлює з усією силою, що стоїть перед чимось (кимось), що (хто) її перевищує. Коли стоїть в присутності божества, людина переживає *mysterium tremendum* таємницю страху та *mysterium fascinans* таємницю захоплення [2].

Van der Leeuw пояснює *sacrum* як “силу зовсім інакшу”, вписану в життя, надану людині в пережитому релігійному досвіді, який дає можливість переступати межі життя [3]. Досвід святості є тим самим, що досвід смислу життя. Метою цих пошуків має бути прагнення спасіння [4].

M. Eliade до поняття *sacrum* додає новий елемент: історичну дійсність людини. Eliade не аналізує переживань одиниці, але досліджує релігійну спадщину різних культур та різних епох. Завдяки цьому Eliade стверджує, що людина всіх епох та цивілізацій по своїй природі є *homo religiosus*. Завдяки “*sacrum*” людина вкорінюється в тому, що є найбільш справжнє та сутнє. Антиномія між *sacrum* і *profanum* є, на його думку, опозицією між тим, що правдиве і тим, що неправдиве, реальне і нереальне; *sacrum* є справжнє *par excellence* [5]. Eliade так про це писав: “Z odkryciem *sacrum* jest ściśle złączona świadomość świata realnego. W doświadczeniu *sacrum* duch ludzki chwyta różnicę między tym, co się jawi jako rzeczywiste, mocne, bogate i znaczące, a tym, co jest pozbawione tych wartości, to znaczy tym, co się pojawia i znika, co jest przypadkowe i chaotyczne” [6].

На думку Eliade людина живе у двох площинах: *sacrum* і *profanum*, у тому, що в повному розумінні цього слова існує і тому, що в суті є фікцією існування, в тому, що насправді є цінне і в тому, що складає позірну цінність. Проявляється це у подвійному розумінні часу та простору. Людина усвідомлює неминучий плин часу як часу буденного, і водночас – як час святкування. Це є сакральний час, який тим відрізняється від буденного, що є оборотний через релігійні святкування та церемонії. Також простір має світський та сакральний виміри. В цьому останньому людина бачить гірофанію, через яку і в якій проявляється *sacrum*. Людина бере участь в обох цих площинах. Об’явлення *sacrum* здійснюється у символах, міфах та обрядах.

Християнство містить поняття святості, відмінне від того, яке пропонує сучасне релігієзнавство. Святий є Бог. Об'явив свою присутність та своє відношення до людей, отже Він не є зовсім незнайомим. Запропонував союз з людьми. Від Бога, який іде назустріч людині, виходить ініціатива любові. Людина є свідомою, що живе в присутності Бога, який любить. Відчуття *sacrum* стало замінене свідомістю присутності Бога в Його ділах. Для іудаїзму Бог є внутрішньо святий, а отже відмінний від решти світу, але водночас близький та люблячий. Людина, створена за Його подобою, може та повинна Його наслідувати. Отже, святість людини є станом узгодженості із об'явленою волею Яхве у протистоянні власній свободі. Не має протистояння сакральної і світської сфер – обидві походять з того самого джерела (від Бога). Християнство розширило поняття святості, розуміючи її як зв'язок любові з Богом на зразок святості Христа. Христос наголошує на внутрішній святості, чистоті серця (дух очищує і освячує). Отже, святість у християнстві є доконечним зв'язком людини з Богом. Вірніше кажучи, є цінністю, яка притаманна особам у справжньому сенсі, предметам та подіям, місцям які спричинюються до святості людини та остаточно є посередниками у об'явленні святого Бога.

I. Лавра як місце чудес, які підтверджують, що Православна Церква є спільнотою спасіння.

У писаннях Могили твердження про святість Печерської Лаври знаходимо в найраніших роботах – це “Власноручні записки” [7]. Могила почав їх писати у формі особистих записок, коли поступив до Печерської лаври, у 1627-1633 рр. В них він помістив свої інтимні, релігійні переживання 1628-1635 рр. [8]. Вони висвітлюють три основні теми: повідомлення про чудеса у Печерській лаврі, пов'язані із лаврськими преподобними; гімнографічні роботи – канони, релігійні гімни, молитви принагідні, наприклад, писані в інтенції “заспокоєння православної віри” [9]; аскетичні науки [10]. Могила не друкував свої записки, однак інформація з них увійшла до робіт його сподвижників. Переважно, це стосується робіт присвячених чудам. Стали вони основою для пізнішої роботи А. Кальнофойського 1638 р. “TERATOYPIГHMA lubo Cuda które byly ...w Monasteru Pieczerskim” [11], а також для твору С. Косова “ПАТЕРИКОН або Zywoty ss. Oycow Pieczerskich...”, виданої у 1635 р. [12]. Можна вважати, що автори цих творів написали їх за благословенням, а також за допомогою Могили, користуючись його записками [13]. Фрагменти гімнографії Могили вийшли, ймовірно, в інших роботах виданих в друкарні Печерської Лаври [14].

Чудеса у Печерській лаврі, які записував Могила в 1628-1632 рр., давали йому аргументи до ствердження, що в просторі Православної Церкви довершується спасіння. Чудеса мають роль набагато ширшу, ніж тільки втручання Бога у справи людей; чудеса не є також тимчасовим відкладенням прав природи. Надприродні події, описані митрополитом, мають суспільно-політичну цінність. Очевидно, постає питання: наскільки описи чудес – це тільки розповідь, а наскільки ідейна постава Могили. Якщо вони являються виключно реляцією – в нашому аналізі вони безвартісні, є лише особистим доказом про зацікавлення митрополита. Деякі описи чудес він поміщав у своїх роботах, а частина його збірок потрапила до твору Кальнофойського.

Описи чудес, які були використані Могилою, можна вважати його творчою інтерпретацією подій, які згодом були використані у його працях [15]. Натомість, коли запис є сухим звітом – це не твір митрополита. Могила виступає тільки їх збирачем,

колекціонером. Таким чином, зібрані чудеса переважно підтверджують спасенний характер православ'я і є доказом його надприродності [16].

2. Святість Лаври у творах Могили має також свій есхатологічний вимір.

Свідчить про це *Присвята* із “Ewangeliarza Nauczającego” 1637 р. для Теодора Проскури Сушанського [17] та Богдана Стеткевича Любавицького [18]. У цих творах православна Церква – це спільнота, яка домагається від своїх членів відповідальності, турботи. Могилянська антропологія еклезіального буття, в розумінні як перебування людини у спільноті православної Церкви, означала передусім відповідальність представників знаменитих родів та шляхти за цю спільноту. Про це все нагадувала їм Печерська Лавра шляхом вказування українській шляхті “остаточних речей” [19].

Лавра мала нагадувати руській православній шляхті, що життя – це мандрівка до вічності, в якій важливу роль має займати молитва. На цю тему писав Могила у Присвяті для Теодора Проскури Сушанського, яку помістив у *Triodioni* 1640 р. [20]. Молитва – це пожива для душі людини – паломника до вічності. Могила як її зразок подає мандрівку ізраїльтян через пустелю. Для зображення есхатологічного значення молитви він звертається до рідних святих місць, таких як Печерська лавра, а також до пов'язаного із ними паломницького досвіду Теодора Проскури Сушанського. Могила хотів, щоб в пам'яті Сушанського “віджили спомини про дійсність остаточну”: “Sam Waszmość, nasz Miłościwy Panie, odwiedzając nieraz dla swej powagi pieczary naszej Kijowskiej Ławry Piecherskiej, naocznie widziałeś nienaruszone ciała licznych, rzec by niezliczonych Sług Bożych, którzy wyprosili sobie to u Pana Boga nie w inny sposób, jak tylko poprzez modlitwę w świętej wierze prawosławnej, której uczy nas Święta Matka, Wschodni Kościół Katolicki. Zacerpnęli z niej siłę do zwycięstw zakonnych, bezsennych czuwań, spełnianie wszelkich cnót duchowych, gdyż ten, kto zakosztuje serdecznej modlitwy, zasmakuje także we wszelkich pobożnych cnotach” [21]. Цей досвід перспективи вічності, такий виразний у Печерській лаврі, Могила тісно зв'язав з молитвою під час Великого Посту. *Triodion* був для цього особливо в нагоді, бо, як писав: “...zawiera w sobie modlitwy, czyli kanony wzbudzające do wielkiej skruchy i mówiące o tym, przez ile dni należy trwać ze skruszonym sercem tym, którzy pokutują w szczególny sposób rozmyślając w czasie Wielkiego Postu” [22]. Отже, молитва у своїй есхатологічній функції має викликати почуття жалю, особливо під час Великого Посту. Прикладом такого жалю для Могили є давні звичаї єгиптян, які “...podczas bankietów i innych uciesz mieli w zwyczaju stawiać na stole trupią czaszkę i podawać ją sobie z rąk do rąk, aby wiedzieć jakimi będą po śmierci, aby się wzruszyć i zaniechać świeckich rozkoszy, a żyjąc na świecie, nie zaniedbywać służenia Bogu; zaś u innych był zwyczaj wystawiania na rynku trumny, aby przechodzący obok nie zapominali o śmierci” [23]. Вказані приклади свідомості смерті мають заохотити до цього християн, які прямо мусять “...rozpamiętywać w każdej swej godzinie o śmierci, ta bowiem bez wątpienia zgładzi nas z tego świata” [24]. Християни повинні про це пам'ятати в період Великого Посту, а для цього мають простягати руку до *Triodionu*. Особливо в роздумах про неминуче прощання з життям допомагають поміщені тут канони. Їхнім завданням є особливе пробудження православних, щоб мали пам'ять смертну. Як пише Могила “Každy ujrzy tam trupią czaszkę, zauważy też trumny wystawione i przeznaczone dla ludzi, łatwo też zrozumie, że człowiek ziemia jest i w ziemię się obróci, jak powiada Psalmista. W tych dniach staje się aktualny głos Jana Chrzciciela: *Czyńcie pokutę; albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie*” [25].

В молитвах *Triodionu* православні знаходять не лише минушість людського життя, а й ще більше: “...zbroję dla zwycięstwa nad nieprzyjacielem duszy...” [26]. Могила з глибоким переконанням пише, що в молитвах посту, вміщених до *Triodionu*, православні знаходять засоби боротьби проти гріха. Порівнює з трьома каменями, якими Давид переміг Голіафа: “...podobnie każdy prawdziwie modlący się poloży wroga pod swe nogi tymi trzema kamieniami: skrucą, spowiedzią ze swych grzechów i zadośćuczynieniem za nie. Kto zapragnie zniszczyć swe grzechy, zrobi to poprzez modlitwy postne, uczyni to bowiem święta modlitwa w czasie tego Wielkiego Postu niczym owa laska Mojżeszowa, gdy wygubiła egipskie węże, tak nasze wewnętrzne węże – zdradliwe grzechy wykorzeni i zniszczy” [27].

На кінець можна також запитати, в якій мірі аналізовані посилання є джерелом знань про тотожність самого Могили, як суб’єкту досвіду святості? У наших попередніх роздумах можна було помітити перш за все намагання Могили змалювати такі елементи концепції людини, які є проявом релігійного досвіду святості певного конкретного місця, яким була Печерська лавра. В цьому “святomu” місці людина бачить в собі одиницю, яка самотньо бореться з Сатаною, тілом, пристрастями, гріхом. Потім відкриває він, що зі своєї природи є вільним, має первісну гідність, визволяється зі зла та гріха через святі таїни. Чергова проблема антропологічного характеру, яка виникає з писань Могили, де показується святість Печерської лаври, є чітко пов’язана з різними еклезіологічними питаннями. Могила цікавить людина вкорінена у спільноті, яка дає їй перш за все відчуття приналежності, утвердження та певність спасіння. Цією спільнотою є православна Церква. Це є релігійна громада зорганізована в інституцію Церкви. Приналежність одиниці до цієї спільноти є важливішою від ідентифікації, яку пропонує свідомість етнічна, національна, державна чи родинна. Пов’язане з цим відчуття приналежності, тотожності є другорядним у порівнянні зі зв’язком особи з православ’ям. Концепція людини, що виникає в цьому контексті, народжується в результаті відповіді на питання, конкретні проблеми та труднощі, які переживає спільнота православної Церкви.

Примітки

1. Keller J. Rudolf Otto i jego filozofia religii // Świętość. Element irracjonalny w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przekład B. Kupis. – Wrocław, 1993. – S. 7-28.
2. Zdybicka Z. Człowiek i religia. Zarys filozofii religia. – Lublin, 1977. – S.238-241; Stróżewski W. Wśród publikacji filozoficznych: U podstaw nowoczesnej filozofii religii // Znak. – 20 (1968). – Nr. 11-12 (173-174). – S. 1602-1610; Margul T. Sto lat nauki o religiach świata. – Warszawa, 1964. – S. 192-224.
3. Zdybicka Z. Człowiek i religia., S. 245-247; Poniatowski Z., Gerardus van der Leeuw i fenomenologia religii // G. van der Leeuw. Fenomenologia religii / Tłum. J.Prokopiuk.- Warszawa, 1978. – S. 11-54.
4. “...człowiek nie bierze po prostu i tylko danego mu życia. Szuka on w życiu mocy. Jeśli jej nie znajduje albo, jeśli znajduje ją w niedostatecznej mierze, to szuka takiej mocy, którą – jak sądzi – mógłby wprowadzić w swe życie. Stara się swe życie uwznioślić i spotęgować, wydobyć z niego głębszy i szerszy sens. Znajdujemy się tu na płaszczyźnie poziomej: religia jest poszerzaniem życia do najdalszych jego granic” “...Granica mocy ludzkiej i początek mocy boskiej tworzą razem poszukiwany i znajdowany we wszystkich religiach cel: zbawienie. Może ono być spotęgowaniem życia, ulepszeniem, upiększeniem, poszerzeniem,

поглибленням; але через “збавлення” розуміти можна також цілком нове життя, девальоризацію життя тогочасного і створення на нову життя отриманого “скадінад”. В кожному однак разі релігія завжди наставлена на збавлення, ніколи заздалека на само життя, такі, які є дані. І о тілько теж кожна релігія є релігією збавлення” (G. van der Leeuw. *Fenomenologia religii...* – S. 722).

5. Zdybicka Z. *Człowiek i religia...* – S. 409

6. Eliade M. *Myśli o kulturze i religii* / Тілум. Z.Górnicki // *W drodze*. – 9 (1981). – Nr. 9 (97). – S. 31.

7. Рукопис зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАНУ. *Sygnatura* – П. 367 (676). [wyd. *Дневник Петра Могили по рукописи Києво-Софійського собора повністю напечатан* // *Архив Юго-Западной России* (далі – АЮЗР). – Ч. 1. – Т. VII. – К., 1887. – С. 49-189; *Передруки фрагментів: Петра Могили стихири й канон в благодарность за чудесное избавление К.-Печерской Лавры от неприятельского разорения в 1630 году* // *Киевские епархиальные ведомости*. – 1861. – № 17. – С. 491-500].

8. Що цікаво, Могила помістив свої нотатки в старій книжці для рахунків свого батька – Симеона Могили, в якій просто було багато вільних карток. Заміщав нотатки на початку та на кінці цієї книги. Тому сьогодні важко встановити хронологічний порядок нотаток. Нотатки майже цілковито були видані Голубєвим. Докладний аналіз змісту книги зробив: Грушевський М. *Історія української літератури*. – Т. 6. – К., 1995. – С. 568-572.

9. АЮЗР. – С. 167-170.

10. АЮЗР. – С. 171-180. Пор., Грушевський М. *Вказ. праця*. – С. 568-572.

11. BUW, sygn. SD 28.20.3. *Kalnofojski Atanazy, TERATOYPIГHMA lubo Cuda które były ...w Monasteru Pieczerskim...* – Кіжów, 1638.

12. АЮЗР. – Ч. 1. – Т. 8. – К, 1914. – С. 422-447.

13. Грушевський М. *Вказ. праця*. – С. 580.

14. *Зауваження до цієї гіпотези див.: Там само*. – С. 573.

15. Добрим прикладом є *Требник*, де можемо віднайти описи чуд з Константинополя, які підтверджували wobec *Тукów* святість православ'я. Див. Нічик В.М. *Петро Могила в духовній історії України*. – К., 1997. – С. 278-310.

16. На тему типології XVII ст. на Україні. див. Голик Р. *Чудо і знак: семіотичні проблеми української середньовічної і ранньоновітньої культури* // *Четвертий міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Історія*. – Ч. 1. – Одеса–Київ–Львів, 1999. – С. 258- 264; *Семіотика середньовічного та ранньомодерного мислення* // *Історія української культури* / Відп. ред. Б. Патон. – Т. 2. – К., 2001; *тежже, Чудесне і повсякденне: семіотика духовної культури Галицько-Волинського князівства* // *Галичина і Волинь у добу середньовіччя. До 800-річчя від народження Данила Галицького*. – Львів, 2001. – С. 106-114; *тежже “Чудо зо всех дивовиск найчоудовнийшее”*: образ надприродного та незвичайного у староукраїнській мовній та літературній традиціях // *Збірник на пошану Уляни Єдлінської*. – Львів, 2004. – С. 115-129. (w druku).

17. *Передмова* // *Євангеліє учительное або казанія на кождую неделю, и свята урочистые*. – К., 1637. Ed. Тітов Хв. *Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI-XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків*. – К., 1924. – С. 330-333.

18. Тітов Хв. *Матеріяли для історії книжної справи...* – С. 335-340.

19. Наріжним каменем кождої культури є її відношення до смерті. Однією з характерних

прикмет для духової культури Західної Європи епохи Середньовіччя, Ренесансу та Бароко були трактати про “добру смерть”, які вчили “філософії вмирання”. Натомість православ’я та пов’язане із ним візантійсько-слов’янське цивілізаційне коло не створило подібної тенденції, яка наказувала б богословам, духовним наставникам або провідникам творення релігійної літератури присвяченій спеціально “останній хвилині людини”. Чи означає це, що проблема була пропущена? Ні. Але була по-іншому показана. Вмирання, смерть бачено у ширшій перспективі та підпорядковано їх в широкому розумінні есхатологічній рефлексії (Под. Włodarski M. *Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.* – Kraków, 1987. – S. 7-13; przedruk w: *Zrozumieć średniowiecze / Oprac. R. Mazurkiewicz.* – Tarnów, 1994.) Перший православний підручник, написаний на латинських зразках вмирання, з’явився під кінець XVII ст. (Под. Innocenty Winnicki. *Nauka każdemu chrześcijaninowi albo sposób dysponowania się na śmierć / Tł. Wł. Piłipowicz; w tegoż: Ustawy rządu duchownego i inne pisma / Przygotował do druku Wł. Piłipowicz, przedmowa S. Stepień.* – Przemyśl, 1998. – S. 69-81).

20. Присвята П.Могили Феодорові Проскурі Сущанському // ТРІΩΔΙΟΝ си єсть: Тріписнець, святои великои четьрдесятници. – К., 1640. – S. 1-9. Пор.: Предмова П.Могили до Ласкавого Чителника // ТРІΩΔΙΟΝ си єсть: Тріписнець, святои великои четьрдесятници. – К., 1640. – S. 1-2.

21. Присвята П. Могили Феодорові Проскурі Сущанському // ТРІΩΔΙΟΝ... – С. 4. Zob. również – S. 9.

22. Там само. – S. 5.

23. Там само.

24. Там само.

25. Там само. – S. 5-6. Пор. Św. Mateusz 3, 2.

26. Там само. – S. 6.

27. Там само.

Передмова до редакції Патерика 1661 року

Передмова до Києво-Печерського патерика в редакції 1661 р. є окремим полемічним твором, вставленим у текст Патерика. Хоча і вставний, цей текст назавжди лишився частиною Патерика. Цікаво, що важливість і цілісність цього розділу була настільки великою, що її навіть не торкнулася перлюстрація тексту Патерика синодальною владою 1-ї половини XVIII ст. Дійсно, ця передмова стала ніби доповненням до Патерика і видавалася разом із усіма його варіантами (в т.ч. перекладами на російську мову), і це при тому, що більшість звинувачень на сьогодні уже не побутують навіть у найбільш агресивній антиправославній літературі. Втім, слід сказати, що деяку кількість наклепів було перейнято літературою атеїстичною, а тому передмова не втратила своєї актуальності і до сьогодні. Мало того, відомі дослідження печер та мощей святих могли б суттєво доповнити наукові докази на основі аристотелівських ідей.

Сама ідея створення такого тексту не є оригінальною. Вперше така передмова з'явилась ще в польськомовному Патериконі 1635 р. Зв'язок між цими двома текстами незаперечний. Проте, якщо Передмова 1661 р. є блискучим полемічним твором, то в Патерику 1635 р. матеріал викладено дуже стисло. Різне було й компонування матеріалу. У передмові 1635 р. представлена загальна богословська теорія стосовно вшанування святих, і, власне, полемічна частина. В тексті 1661 р. ці два напрямки поділено, в результаті чого утворилися дві передмови. Одна – загальнобогословська, що, вочевидь, адресувалася передусім любителям богословських творів, друга – призначена щонайширшому читачу. Зміст “полемічної” передмови 1661 р. (про яку ми власне і говоритимемо) значно розширений не тільки за рахунок літературної обробки тексту 1635 р., але й за рахунок додавання нових пунктів наклепів, що, вочевидь, відображає розвиток полеміки за період між 1635 і 1661 рр.

Оскільки наклепи були дуже різноманітними, це зумовило і різноманітність поданого в передмові матеріалу.

Після короткого вступу анонімний автор переходить до власне розгляду самих наклепів. Перший із них пов'язаний із наполяганням на тому, що мощі святих збереглися в печерах не завдяки їх святості, а завдяки природнім особливостям місця. Цей наклеп цікавий для нас уже тим, що він присутній і в атеїстичній літературі XX ст.

Відповідь на це автор робить на основі найвищого наукового авторитету середньовічної Європи – Аристотеля. Цитуючи четверту книгу Аристотелевої “Метеорології”, він відзначає, що з втратою життєвого внутрішнього тепла будь-які тіла розкладаються, породжуючи черву (до речі, ця аристотелева думка про народження черви безпосередньо від тіла, що гние визнавалася ще Ліннеєм). “Ось чому все, що розкладається, – пише Аристотель, – поступово висихає і стає нарешті землею і порохом, тому що разом із внутрішнім теплом, що йде, випаровується і природна волога... У холодну [погоду] розкладання [протікає] повільніше, ніж у теплу. (Справа в тому, що взимку в навколишньому повітрі і воді утримується так мало тепла,

що воно не має ніякої сили, улітку ж тепла більше.) Не [піддано розкладанню] заморожене (тому що його холод сильніше, ніж тепло повітря, і тому не піддається; тим часом перемагає тільки те, що викликає зміни)” [1, 161-165]. Власне, слід сказати, що загалом ці висновки мало відрізняються від сучасних поглядів на них науки, щоправда, нині це пояснюється, зрозуміло, інакше. Втім, виходячи з цих постулатів, автор передмови відзначає: “То, отже, питаємо супротивників, як думають, чи мають тіла, що лежать в печері внутрішнє в собі природне своє тепло (яка б мокрота їх оберігала сухістю зсередини, аби не тліли і не розливалися від зовнішнього тепла), чи не мають? Якщо мають, то живими є, а не мертвими... Якщо не мають, як і є насправді, то природнім чином невдовзі по смерті мокрота їхня, не маючи внутрішнього захисту, має від внесення зовнішнього тепла зотліти і розлитися, зродити ж черву, і після того, висохнувши, лишити прах і землю... Але якщо це гниття не сталося, то явно стає, що згідно вищої волі, від суті сказаного грішнику виволені є тіла, що лежать в печерах, воістину святих, а не грішних. І через й на землю не перетворилися, ні зогнили, що мокрота і замість тепла внутрішнього природного, промислом Божим звище, і теплом Духа Святого, що живе в них, від будь-якого тління і розлиття збережені, і досьгодні на місці своєму утримані й утесні чудовтворно.”

Що ж стосується ідеї про якісь природні особливості печер, то автор цілком слушно зауважує, що в такому випадку нетлінними лишилися би всі тіла тут поховані, в той час, як більшість тіл все ж розкладаються. Що ж стосується єгипетських мумій, то тут автор нагадує, що вони не гниють не завдяки умовам “єгипетських печер”, а тому, що “клеєм жидівським і смолою кедровою виповнені, й бавовною обгорнуті”. І тут автор передмови знову звертається до Аристотеля, не зовсім точно (що можливо зв’язано з якістю наявного у нього перекладу), цитуючи його твір “О небе”, де сказано про невідворотність розкладу для всіх земних об’єктів [2]. І потім знову переходить до єгипетських мумій, говорячи, що коли б моці святих були, як мумії, просякнуті якимись “ароматами”, то мали б “пахнути тими ароматами. Коли ж запах припиняється, і сила пахоців діяти перестав. Проте від тіл, що лежать нетлінно в печерах, від жодного пахоців земних не чути, тільки власний запах від Бога даних їм пахоців – жодного, отже, помазання, на них нема. А коли б раніше і було (чого насправді ніколи не було), то уже нині, коли запах і дія їх припинилась, не могли досьгодні бути нетлінними.”

Вся ця складна і високонаукова для середньовічного автора розробка належить не автору передмови 1661 р., а Сильвестру Косову, автору польськомовного Патерикону. Але до честі анонімного автора 1661 р., йому вдалося викласти її доступною мовою. Таким чином, тут ми ще можемо говорити про зародження на терені Лаври першої української науково-популярної літератури.

Другий дуже серйозний наклеп на печерських святих полягав у тому, що їхню святість визнавали, але доводили їх приналежність до католицької віри. Цей наклеп і до сьогодні зберігається в багатьох виданнях, причому за останні століття обріс ще додатковими “наклепами” на зразок писань західноукраїнського дослідника початку ХХ ст. В.А. Пархоменка [3, 239-240] чи католицького історика М. Чубатого [4, 373]. Тим більше можна знайти такі твердження, але вже без спроб хоч якось їх обґрунтувати, в агітаційній літературі [5, 42.] Таким чином, нині, мабуть, слід би було дописати в передмову до Патерика нові “докази” наклепів і нові спростування, але це вже справа полемістів, ми ж розглядаємо текст ХVII ст. Тут головним підґрунтям своїх

доказів автор наводить концепцію про п'ятикратне хрещення Русі. Нам уже доводилося не раз писати про цю концепцію і її редакції в багатьох агіографічних і історичних українських пам'ятках, тому скажемо про неї коротко. Насамперед, знаходимо її тільки в українських пам'ятках. Московські літописні джерела та польські історичні роботи XV-XVII ст., які спиралися на українські, та, зокрема, печерські літописні пам'ятки більш раннього часу, цієї концепції не знають (крім передмови московського патріарха Никона до видання “Кормчої” 1650 рр. [6, 7-10], куди чотири “ступені” потрапили вірогідно з якоюсь українською історичною роботою XVII ст.). В. Перетц відносив появу концепції до могилянської доби і пов'язував із текстом Густинського літопису та Патерикону, причому версію першого вважав основною [7, 47-49]. Проте, є підстави датувати, в усякому разі її основу, більш раннім часом (хоча, звичайно, зв'язок цього тексту з православно-католицькою полемікою безсумнівний). В Густинському літописі текст концепції існує незалежно від близьких (але далеко не аналогічних) повідомлень під відповідними роками, що однозначно свідчить про вставку до тексту в уже готовому вигляді.

Окремий твір, присвячений викладу та обґрунтуванню концепції “багатоступінчастого” хрещення нам не відомий, хоча цільність та логічність її ядра передбачають створення її одним автором, причому людиною високої освіти та прекрасно обізнаною з давньою історичною й агіографічною літературою. Значне поширення концепції у писаннях авторів, пов'язаних із Києво-Печерською лаврою, дозволяє припустити її походження з цих теренів.

В своєму класичному вигляді дана історична концепція включала, власне, п'ять ступенів, хоча в її варіантах можна знайти набагато більше повідомлень, які, втім, все одно розподілені по все тих же п'яти параграфах. На разі, як видно з тексту Густинського літопису, який, вочевидь, зберіг нам свій оригінал у найповнішому вигляді, первісний текст твору оповідав не про хрещення України (Русі), а про поширення православ'я серед слов'янських народів. На це вказує як введення до тексту оповідей про моравську місію св. Костянтина та Мефодія, так і те, що власне етнонім русинів-росів-українців у тексті згадується нечасто. В одному випадку автору Густинського літопису (чи його протографа) навіть довелося дати примітку, що об'єктом дослідження є “слов'яни, тобто наша Русь”. Ця ж особа, очевидно, ввела до тексту заголовків зауваження, що йдеться про хрещення “Росське”. В результаті цього текст дещо змінив своє забарвлення. Наступні переробки взагалі виключили з концепції згадку про хрещення болгар, залишивши, проте, повідомлення про моравську місію св. Костянтина, яку було пов'язано з хрещенням українських земель.

Ще одним вагомим моментом, що дозволяє не лише однозначно “відірвати” створення концепції від Густинського літопису чи “Патерикону”, але й датувати її появу значно більш раннім часом, є те, що з нею був явно знайомий один із найбільших ворогів українського православ'я Лев Кревза. Щоправда, в його писаннях п'ятикратне хрещення Русі перетворилося у трикратне [8, 30]. Очевидно Кревза не зумів знайти “аргументів” до “окатоличення” останніх хрещень (слід відмітити, що триразове хрещення Русі (ап. Андрій – св. Ольга – св. Володимир) відзначене також в “Історії Русів” [9, 39-40]).

В “Палінодії” Захарії Копистенського перераховано лише чотири “ступені” Хрещення – за св. Андрія, за патріарха Фотія, за Ольги та за Володимира [10, 559-560]. Оповідь про Кирила і Мефодія введена у нього в окремий параграф, безвідносно до

Русі. Проте, це не свідчить про його незнайомство з аналізованою історичною теорією. Адже саме питання хрещення *українських* земель св. Кирилом та Мефодієм було найменш вмотивованою ланкою концепції, а тому вона могла бути відкинута Копистенським, як відкидалася іншими авторами історія хрещення Болгарії, що не мала відношення до України.

Концепція багатоступінчастого хрещення Русі належала до тих українських історичних схем, які не просто критикувалися в наступні роки російською та радянською історіографією, але взагалі не сприймалися ними всерйоз. Фактично, вона була залишена тільки в Патерику, та й то саме тому, що його перлюстрація відбувалась у XVIII ст., коли головним історичним дослідженням був “Синопис”, де ця концепція також представлена.

Проте, чи дійсно вона є таким нонсенсом? Аж ні. Якщо ми дивитимемося на неї, як на виклад історії хрещення *слов'янства*, вона своїми точним посиланнями та вмотивованими твердженнями може витримати порівняння навіть із сучасними дослідженнями. Звичайно, її “пристосування” до теренів Русі-України – значно менш вмотивоване. Проте, як і завжди, оцінюючи якісь давні історичні концепції, ми маємо виходити не з нині відомих нам фактів, а з тих першоджерел, які були в наявності у людей минулого.

В передмові до Патерикону 1635 р. Сильвестр Косів уже використовував цю концепцію, таким чином її введення до передмови 1661 р. не є оригінальним. Але елементарне порівняння текстів свідчить про те, що анонімний автор 1661 р. використав інший, більш повний текст концепції, зокрема, навіть ширший від наведеного в “Синописі”, і скоротив його інакше, ніж в останньому виданні. Таким чином, джерелом для нього слугував Густинський літопис, його протограф чи окремих твір, подібний до наведеного в Густинському літописі.

На викладі концепції про п'ятикратне хрещення Русі кінчаються запозичення, взяті з Патерикону. Подальший текст повністю складений уже анонімним автором друкованого Патерика.

Тут ми знаходимо дуже цікаві матеріали. Так, на додачу до концепції п'ятикратного хрещення він вставляє в завершення “концепції”, може дещо вибиваючись із контексту, повідомлення про служіння слов'янської (православної) Літургії в Італії. У зв'язку з цим він згадує про св. Ніла, якого “просили... в Італії в Касині в монастирі святого Вінедикта, аби грецькою в їхній Латинській Церкві Літургію святу, в той самий час, коли уже поділ між греками і латинами був, аби згадати любов і єдність церковні”. Мова тут іде про св. Ніла з Росано (пам'ять 26 вересня). Народився в 910 р. у Росано Калабро, † 26 вересня 1004 р. у монастирі св. Агати в Гроттаферрата. В Південній Італії відомі ченці з їхньою літургією ще з часів візантійського панування. Потім арабська експансія (яка поширилася на Сицилію) штовхає їх далі: Калабрія, зокрема, заселяється общинами, що керуються статутом св. Василія, і залучають учнів із місцевих житлів. Серед них був калабрієць з Росано на ім'я Никола. Про нього відомо, що він був одружений і мав дочку, пізніше став ченцем на ім'я Ніл, однак у фактах історики не однастайні.

Ніл мешкав спочатку в общині, пізніше став пустельником і подвижником. Складав гімни, займався переписуванням книг. З часом, до нього приходять учні, яких він дуже ретельно відбирав серед охочих. Та коли про нього стали говорити, як про можливого єпископа, він утік в Ломбардію, недалеко від князівства Капуа. Тут,

протягом п'ятнадцяти років Ніл навчав ченців східному обрядові, підтримуючи привітні відносини з “латинськими” ченцями, бенедиктинцями з Монтекассіно. Наступні десять років він жив і навчав учнів недалеко від Гаета. Тут він став свідком завершення першого Тисячоріччя християнства. І звідси їде дев'яностолітнім, щоб дати життя іншій общині: Гроттаферратському абатству біля Риму, що на багато століть зберегло толерантне ставлення до православ'я. Ніл, однак, устиг тільки вказати місце й одержати дозвіл на землю, недалеко від каплиці, названої Криптоферрата. Пізніше він помер у найближчому грецькому монастирі св. Агати.

Таким чином, прямого відношення до контексту оповіді його біографія не має, і вставлена сюди тільки задля контраргументу: посилам про збереження якихось міфічних “католицьких пережитків” протиставляють “православні пережитки” Італії.

Втім, можливо, поява цієї згадки пов'язана з наступним наклепом, вірніше, його варіантом, коли стверджувалося, що не вся церква належала колись до католицької чи зберегла міфічну “спільність”, а тільки печерські святі належали до католицизму. Власне, це варіант вищенаведеного звинувачення, і як уже говорилося вище, він продовжує існувати в полемічній літературі й досьогодні, але нині має інші обґрунтування. То як же обґрунтовували цю тезу католицькі полемісти XVII ст.? Очевидно, найпростішою тезою було те, що вони схилилися до унії. Але як правильно свідчить анонімний автор передмови, першою унією була Флорентійська, що сталася на декілька століть пізніше від заснування Лаври. Як додатковий доказ приналежності Лаври до Константинопольського патріархату, автор наводить патерикову оповідь про прп. Нифонта Преподобного і його зв'язок з патріархією.

Натомість, він наводить ще один нюанс “доказів”, коли залучається повідомлення про прихід, згідно даних Баронія, до монастиря св. Воніфатія якихось студійських ченців “через грецькі котори”. З цього виводиться нічим не підтверджена теорія про те, що інші втікачі з того ж монастиря прийшли до Києва і навчили печерських ченців уставу і зв'язку з католицизмом. Як уже згадувалося вище, подібні переходи православних до Італії бували. Щоправда, їх причиною було переважно небажання перебувати в православ'ї. Можливо, вищенаведена згадка про св. Ніла є відповіддю на це твердження, хоча й поміщена в іншому місці. Що ж стосується зв'язку напівміфічних “студійських монахів” із Печерським монастирем, то, звичайно, він абсурдний не тільки сам по собі, але й виходячи з дійсних історичних подій. Насамперед, – наголошує автор передмови, – ані Федір Студит, ані його ченці не були прихильниками західної віри, як і патріархи Фотій та Ігнатій. По-друге, автор аналізує відомі дані про набуття Студійського уставу, і виходячи з цих обставин, наголошує, що він аж ніяк не міг бути занесений якимись невідомими “студійськими ченцями”.

Ще один, особливо цікавий, сюжет пов'язаний із міфом про те, що мощі прп. Антонія знаходяться в Римі, куди він, буцімто, прийшов перед смертю. Єдиним доказом цієї сентенції є те, що “Нестор святий в літописанні своєму не навів року, місяця і дня преставлення його. І коли б, – кажуть, – тіло того покладене було в печері, то не лише бачене колись кимсь було б, але й перенесене, як Феодосієве”. Як ми знаємо, в пізньому печерському літописанні була інформація про дату приставлення прп. Антонія, але його джерелом, радше, було житіє прп. Антонія Печерського. Автор же передмови не посилається на це, він просто заявляє, що за таким принципом і мощей апостолів Петра і Павла не мало би бути в Римі, бо про це не сказано в Діяннях апостолів. Проте, інформація про це є в інших писаннях. Так само і повідомлення про приставлення св.

Антонія було в житті цього святого, яке автор приписує прп. Нестору. Автор не тримає в секреті, що це житіє і житіє, наведене в друкованому патерику – не тотожні. Він абсолютно вірно говорить про втрату цього твору, але зазначає, що це житіє бачив і читав св. Симон, який і написав про дату приставлення та поховання прп. Антонія в печері. Стосовно ж того, що моці почивають тайно, автор передмови наводить той аргумент, що є й інші святі, моці яких неприступні – наприклад Мойсей. Ще одним аргументом є моці великомучениці Катерини, які, згідно її житія, були тасмно поховані янголами на Синайській горі. Проте, як відомо, близько 30-40 рр. VI ст. братія Синайської обители, заснованої візантійським імператором Юстиніаном, були чудесно сповіщені, що моці святої великомучениці Катерини почивають нетлінно недалеко від монастиря, і при цьому дістали веління перенести їх у новостворений храм Синайського монастиря, що і було зроблено. Щоправда, моці були знайдені не повністю, а тільки голова її і ліва рука. Тому автор передмови або не знав про це, або мав на увазі саме неповне знайдення мощей.

Примітки

1. Аристотель. Метеорологіка. – Л, 1983. – Ч. 4. – Гл. 1. – С. 161-165.
2. Аристотель. О небе (перевод А.В. Лебедева). – http://naturalhistory.narod.ru/Person/Aristotel/Aristotel_s1.htm. – Кн. 1.
3. Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно несохранившееся древнейшее “Житие Антония Печерского”? // Известия отделения русского языка и словесности имп. Академии Наук. – Пг., 1919. – Т. 19. – Кн. 1.
4. Чубатий М. Історія християнства Руси-України. – Рим–Нью-Йорк, 1965. – Т. 1.
5. Іван Ортинський. Стрижень українського буття. – Рим, 1991.
6. Кормчая книга, глаголемая греческим языком Номоканон, словенским же сказаемая Законоправило... – Варшава, 1785
7. Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков. – М.-Л., 1962.
8. Leon Krevsa. Obrona iednoscі cerkiewney abo Dowody ktorymi sie pokazuieiz Grecka cerkiew z lacinska ma buc ziednoczona... 1617 // Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. – Harvard, 1987. – Volume III.
9. Історія русів / Український переклад Івана Драча. – К., 1991.
10. Копистенський Захарія. Палінодія // Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. – Harvard, 1987. – Volume III. – С. 559-560.

Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів

Для сучасної людини заповіт є, насамперед, юридичним документом, покликаним врегулювати права спадкоємців на майно заповідача. Втім, у XVII – XVIII ст. спадкові акти виходили далеко за межі юридичного змісту і окрім майнових розпоряджень містили релігійні роздуми, педагогічні настанови та напуття родичам.

Тестаменти представників українського православного духівництва є взірцем релігійності, джерелом світогляду, цінностей та переконань. Відтак, за допомогою заповітів духовних служителів можна визначити специфіку їхньої поведінки, думок, побоювань напередодні смерті. Впадають у вічі риси, спільні для всіх авторів духівниць, незалежно від їхнього сану, та риси, характерні для людини XVII – XVIII ст. будь-якого соціального статусу.

Авторами духівниць, що розглядаються нами, є представники різних щабелів духовної ієрархії: митрополит Київський та Галицький Петро Могила (1646) [1], митрополит Рязанський і Муромський Стефан Яворський (1721) [2], ігумен Густинського монастиря Ілля Торський (1645), ігумен Густинського монастиря Авксентій Якимович (1695) [3], ігуменя Київського Йорданського жіночого монастиря Параскева Тупталівна (1710) [4], вікарій Благовіщенського храму в Березному Йосиф Соколовський (1736) [5], священник церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Слабині Василій Дорошенко (1746) [6], інокія Чернігівського жіночого П'ятницького монастиря Єфросинія Затиркевич (1724) [7]. Кожен з них по-різному називав свою духівницю: “духовный тестамент”, “родительский тестамент”, “последнее завещание моей воли”, “розправа вічна”, “крайнее завещание”.

Обов'язковим елементом тестаментів XVII – XVIII ст. була духовна преамбула. Саме тестаменти представників духівництва містили доволі великий та змістовний вступ про “бренность”, “плинність”, “скоротечність” життя. Так, митрополит Стефан Яворський починає свій заповіт словами: “...Вемогучій Творец мой и Бог... человеку, предел маловременнаго житія на земли положи смерт: земля еси и в землю возвратишия,... Житіє же наше земное малопрременно есть многим бедам, многим случаем подлеглое, подобно... цвіту скороувядающему; ...Христос Спаситель на многих проповедях своих увещевает нас готовыми быти на смерт, о ея же дни и часе неизвестны..., тако немощнаго нашего тела храмина на всяк час разоренію подлежит, тако дом наш телесный ина всякое время утесняют немощи развращают болезни, разоряют недужи и истребляет смерт, и тогда душа восходит к сотворившему ея...”.

Більшість заповідачів, незважаючи на духовний сан, відзначають, що душі їхні “обтяжені гріхами”. Ігумен Густинського монастиря Авксентій навіть пов'язує велику пожежу в рідній обителі у 1671 р. з власною гріховністю [4; 26]. Його попередник Ілля Торський сподівається на милосердя Господне до обтяженої гріхами душі та розраховує, що вона приєднається “до святих”.

Преамбули духівниць українських священнослужителів свідчать про намагання вибачитись перед братією та перед усіма, кому були завдані свідомі й несвідомі образи і кривди. “И кого колвек чим когда в житіи оскорбила от мирського немирного пристрастія, от всех прощенія прошу...” – вибачається Параскева Тупталівна.

Гарантією майбутнього душевного спокою були молитви та служби родичів за померлих. Тому Петро Могила просив, щоб в пам'ять про нього щочетверга здійснювалися

богослужіння, а щороку в день смерті читалися молитви. Молитися про їхні душі просять ігумен Ілля Торський [3; 113] і священник Василь Дорошенко. Ігумен Авксентій наказує, щоб останню молитву над тілом прочитав митрополит. Параскева Тутталівна просить “господина отца ігумена святотроецкаго кievскаго ...дабы поминано душу мою грешную”.

Проте, потурбувавшись про душу, дехто з них не приховував страху перед невідомим, “бо путь та невидима й страшна, де ще не бував”. Натомість, Василь Дорошенко спокійно дякує Богу за наданий життєвий термін.

Кожен з авторів тестаментів – від митрополита до священника просив поховати тіло на території церкви чи монастиря, як правило, там де він служив. Це пояснюється давнім християнським уявленням про те, що будь-яка людина, чернець чи мирянин, похований на території монастиря, буде помилуваний, незважаючи на гріхи. Так, митрополит Петро Могила просить поховати в рідному Києво-Печерському монастирі, митрополит Стефан Яворський звертався: “да будет погребено в престолном епархii моя град Переяславле-Резанском з братією моею”.

Наступною невід’ємною частиною заповітів були напуття авторів. “Чорне” духівництво зверталось з настановами до братії, “біле” – до рідних. Митрополит Петро Могила заповідає церковній братії продовжувати освітянську справу, сприяти діяльності Київської колегії. Останній він заповідає бібліотеку “на разных языках”, яку збирав все життя, разом із складеним ним каталогом.

Цілком оригінальним є віршоване “Последнее книгам целование”, яке митрополит Стефан Яворський вмістив у своєму тестаменті:

“Книги мною многажды носимо грядите,
Свет очію моею от мене идите,
Идите благощастно иных насыщайте,
Сот ваш уже прочим ныне ископайте;
Увы мне око мое от вас устранинно.
Ниже вами может бать к тому насыщенно,
Паче меда и сота вы мне слаждши бысте
С вами жить сладко бяше, горе, яко несте;
Вы багатство, вы слава бысте мне велика,
Вы рай любви, радость и сладость колика,
Вы мене прославили, вы мя просвітили...”

Ігумени Ілля Торський та Авксентій Якимович у своїх тестаментах повчають “духовних братів” жити у мирі між собою (“коли матимете поміж собою любов, бо де є згода, там посередині є Бог, а де незгода та ворожнеча, там живе диявол і всіляка лиха річ”) та у злагоді з новообраним ігуменом (“шануйте і повинуйтеся йому в усьому, як самому Христу-спасителю... немає бо влади, яка не від Бога, а противитися владі – Божому велінню противитися”).

Ігуменів турбувала подальша доля їхніх монастирів. Обидва просять дбати про милості та привілеї від влади, щоб “це святе місце уміцнити від будь-якого переслідування та й утиску”, пильно берегти гетьманські універсали, царські грамоти, записи на села, млини, орні землі та ліси. Водночас, вони застерігали: “поля і сіножаті на бік чужим людям, хоч би з десятини, не давайте, бо в нас бували і бувають такі економи, які за подарунки і через знайомство дають монастирські ґрунти, а потім за частою економів у забуття приходять ті поля, і люди їх присвоюють...”

Духівниці митрополитів та ігуменів містять слова вдячності гетьманам, які “своїм панським коштом” будували церкви. Зокрема, слова вдячності Івану Самойловичу, а також Івану Мазепі – “великому добродію нашому”, вміщені в заповіті ігумена Авксентія.

Стефан Яворський у своєму тестаменті висловлює сподівання на монаршу милість до Ніжинського Благовіщенського монастиря, “чтобы всегда пребывал в неподвижной целости и состоянии и не пришел бы по смерти моей наветом неким в скудость и разорение”.

Напуття нижчих за ієрархією священнослужителів – вікарія Йосипа Соколовського та священника Василя Дорошенка призначалися їхнім дітям. Один з двох синів Соколовського та один з трьох – Дорошенка були священниками, відтак, батьки просили не порушувати їхню останню волю, жити дружно і “чесно як надлежит сынам”. Спільними для тестаментів Соколовського і Дорошенка є настанови поважно ставитися до дружин. Вікарій Йосип Соколовський нагадує не забувати поминати вже померлу дружину, а Василь Дорошенко вимагає “почитать и не пролить слез ея”.

Цікаво, що інокія Єфросинія Затиркевич, яка мала чотирьох доньок і двох синів, позбавляє спадку свою другу доньку Олену через марнотратство та “преслушание”.

Окреме місце в духовних тестаментів священнослужителів посідає рухоме і нерухоме майно, зокрема, срібний посуд, церковний одяг (митри, ряски), шпалери, килими, кімнатні прикраси, срібний та цинковий посуд, коні та карети.

Не забували митрополити та ігумени своїх слуг, відписуючи їм у своїх тестантах значні суми. Петро Могила усім слугам заповідає виплатити “достаточную зарплату и награждение за их верную службу; в числе их, моему цирюльнику Росохацкому я назначаю дать потораста золотых и лошадей из табуна; также аптекарю – лошадей и 100 золотых”. Параскева Тутталовна відписує “старице Анне золотых 10, наймиту золотых 10, уставнице таляров 4...”

Митрополити та ігумени заповідали гроші церквам і монастирям. Зокрема, П. Могила окрім Київської колеї відписав 1000 золотих на Десятинну церкву в Києві, 500 золотих на Видубицький монастир. Інокія Єфросинія Затиркевич, розділивши своє майно поміж шістьма дітьми, заповідає греблю Троїцько-Іллінському монастирю, “полукаению на реке Белоусе” Чернігівському П'ятницькому жіночому монастирю, а “пляц под Чернигом у вечность до катедры Черниговской лекую”.

Таким чином, тестаменти представників духовництва XVII – XVIII ст. є унікальним джерелом, що дозволяють скласти уявлення про ментальність і повсякденне життя представників цієї верстви ранньомодерного українського суспільства.

Примітки

1. Завещание Петра Могилы // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – К., 1846. – Т. 2. – Отд. 1. – С. 149–181.
2. Копия з духовной Стефана Митрополита Резанскаго и Муромскаго // Черниговские губернские ведомости. – 1854. – № 44. – Часть неофициальная.
3. Шевчук В. Літописи споріднених монастирів // Пам'ять століть. – 1996. – № 2. – С. 97-116.
4. Документальные сведения о Савве Туттале и его роде // Киевская старина. – 1882. – № 8. – С. 382-384.
5. Духовный тестамент // Черниговские губернские ведомости. – 1888. – № 3. – Часть неофициальная.
6. “Духовница” и синодик священника Василия Дорошенка // Труды Черниговского предварительного Комитета по устройству XIV-го Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908.
7. Тестамент Єфросинії Затиркевичиної // Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського. – Ф. 1. – Спр. 57542.

Початки історичної науки в Київській духовній академії

Як відомо, у 1819 р., після реорганізації Києво-Могилянської академії, на її теренах створюється новий вищий духовно-учбовий заклад – Київська духовна академія. Згідно зі статутом духовних академії, прийнятим у 1814 р., в їхній учбовій програмі основна увага була сконцентрована на викладанні богослов'я, філософії і мов, в першу чергу, давніх. В той же час, історичній науці належної уваги не приділялося. Довгий час в Академії не існувало окремої історичної кафедри – історія поряд із фізико-математичними науками вивчалася факультативно. При цьому, загальна історія не входила до переліку обов'язкових предметів. Само собою, й робіт – ані курсових, ані магістерських з історії не захищалося.

Головною метою історичної науки, як предмету викладання декларувалося “не дослідження, не вчені пошуки”, а безпосередня освіта студента, який за два роки мав пройти всю всесвітню історію від найдавніших часів до сучасності. Головне завдання викладача полягало в тому, щоб “...у зв'язку подій відкрити успіхи моральності, поступову ходу людського розуму і різноманітні його помилкові думки, освіту і перетворення громадянських товариств і докорінні причини слави и падіння держав, долю хибних релігій і успіх єдиної істинної, християнської” [1, 79]. При цьому, особлива увага приділялася вітчизняній історії, яка викладалася окремо. Викладання предмету велося з позицій провіденціалізму. Зазначалося, що “Аби ж історія не перетворилася у джерело помилок, і в безлічі маловажливих предметів не зникло те, що є в ній дорогоцінного, ставиться за правило: у всьому шукати істину і обмежуватись корисним, розповідати лише про події великі и достопамятні за своїми наслідками, що призвели важливі зміни у світі політичному чи моральному, переважно про події, які вказують на явні сліди Промислу Божого відносно людського роду” [1, 80-81]. Таким чином, можна констатувати, що на першому етапі існування Київської духовної академії історична наука в її стінах не розвивалася.

Певні зрушення відбуваються після того, як на митрополічу кафедру до Києва в 1822 р. був призначений Євгеній (Болховітінов). Водночас, за академічним статутом, він, як київський першоієрарх, очолює Академічну конференцію. Про його бажання прийняти активну участь у роботі Київської духовної академії свідчать і рядки з імператорського рескрипту, в яких Олександр I відзначає, що йому “особливо приємно буде бачити знамениту колись Академію Київську... при керівництві вашому, що досягла мети, їй призначену” [4, 5]. До речі, саме преосвященний Євгеній був автором першого “Предначертання” нового влаштування духовних шкіл, яке він склав ще в 1805 р., перебуваючи на посаді вікарного єпископа Староруського. Євгеній тоді запропонував створити в кожній з чотирьох окружних Академії спеціальне вчене відділення або “вчене товариство”, з метою “заохочувати богословську вченість”, видавати й піддавати цензурі книги, наглядати за іншими духовними школами, піклуватися про навчальні посібники [5, 141-142].

Дізнавшись про стан справ в Академії, новий київський митрополит намагається заохочувати студентів до історичних досліджень. Однак, плідна діяльність в цьому

напрямку була можлива лише за умови співпраці митрополита з викладачами і, насамперед, ректором Академії. Проте, серед академічного керівництва довгий час зацікавленості в цьому питанні не спостерігалось. Ані Мойсей (Богданов-Платонов) (1819-1823 рр.), ані Мелетій (Леонтович) (1823-1826 рр.) – перші ректори Академії, обидва – знані богослови, не вважали за необхідне розширювати викладання історії і, тим більше, пропонувати студентам займатися історичними дослідженнями. Наступник останнього, Кирило (Куницький) (1826-1828 рр.), за свідченням сучасників, не відрізнявся особливою вченістю, хоча і був всіма вшанований за своє глибоке благочестя і доброту. О. Кирило, вихованець старої Київської академії, не був у силах належним чином виконувати обов'язки ректора реорганізованої Академії, а ще більше – задовольняти вимоги, що ставилися тоді до професорів богослов'я та інших наук. Саме в цей час, скориставшись своїм непересічним авторитетом, митрополит Євгеній починає спонукати викладачів давати студентам курсові твори із загальної та, особливо, вітчизняної церковної історії. Євгенію (Болховітінову) Київська академія зобов'язана й заснуванням першої грошової премії за кращий студентський друкований твір, присвячений питанням руської церковної і цивільної історії. В 1827 р. Академія отримала 3 тис. руб. від доброго знайомого митрополита Євгенія, канцлера Миколи Петровича Румянцева [3, 341] за умови, щоб відсотки з цієї суми щорічно видавалися у винагороду “на честь і в ім'я преосвященного Євгенія”, тому з вихованців Академії, хто краще визначить яку-небудь російську старожитність за вказівкою митрополита [1, 105]. В 1833 р. Євгеній додав до цього капіталу ще 3 тис. руб. власних коштів. Трохи згодом недоторканий капітал, відсотки з якого йшли на щорічні винагороди і друкування творів студентів-переможців досяг 7 тис. руб.

24 лютого 1827 р. студентам Академії була запропонована складена митрополитом Євгенієм програма по написанню дисертаційного дослідження про київську Іллінську церкву. Для полегшення роботи, в програмі була вказана мета та завдання дослідження, його приблизна структура та основні писемні джерела якими студенти мали користуватися при написанні твору. На роботу відводився весь поточний рік, а в січні наступного, 1828 р., Правління Академії мало розглянути дослідження і нагородити кращу роботу премією в 100, а наступну за нею – в 50 руб.

Проте, написання дослідження і визначення переможця зайняло децю більше часу, ніж того очікував митрополит. В 1828 р. Академію очолив Смарагд (Крижанівський) – людина, безсумнівно, вчена і дуже обдарована. В той же час, як відзначали сучасники, о. Смарагд – чесний, з прямою, відкритою душею, був при цьому характеру твердого і самостійного до “самої грубої впертості”. Він не міг наосліп, покійно підпорядковуватись жодному авторитету, яким би він не був високим, хоча сам від підлеглих вимагав до себе безумовної покори. Полюбляв казати правду всім і кожному, і кожному безпосередньо давав відчувати свою владу і авторитет [2, 47]. Так сталося, що Смарагд одразу ж не зійшовся з митрополитом Євгенієм у поглядах на наукову постановку справи академічної освіти. Віддаючи велику шану митрополиту московському Філарету (Дроздову), ректор Київської академії взагалі ставив богословсько-теоретичні знання набагато вище історичних, які так цінував Євгеній (Болховітінов), і взагалі не збирався йти назустріч ініціативам митрополита.

Лише навесні 1830 р. в друкарні Києво-Печерської лаври вийшов твір студента Єфима Остромислінського “О древнейшей киевской церкви св. Илии”, за який автор отримав Рум'янцевську премію, втім, у двічі більшому розмірі, ніж це було вказано у

програмі 1827 р. – 200 руб. В цей же час з'явилися й інші студентські роботи, присвячені питанням вітчизняної історії. Зокрема, студент вищого відділення Микола Соколов обрав для свого твору тему про час хрещення княгині Ольги. Серед інших творів, теж з часом надрукованих – ієромонаха Євсевія Ільїнського “Кто был первый митрополит киевский” та О.М.Новіцького “О духовборцах” [3, 390].

В серпні 1830 р. до Академії було призначено нового ректора – 29-річного архімандрита Інокентія (Борисова). Випускник першого курсу Київської духовної академії 1823 р., перший на курсі за успіхами, він вже у 1826 р. став професором Петербурзької духовної академії. Там він викладав апологетику і екклезіологію, згодом – догматику. У Петербурзі зажив слави чудового оратора. Саме за часів його ректорства суттєво поживавилася наукова діяльність в Академії, в тому числі й історична. Серед його ініціатив – відновлення з метою оживити в Київській академії “перекази історичного життя її” звичаю щорічно, в день смерті митрополита Петра Могили – 31 грудня, поминати всіх діячів і благодійників Академії. Тоді ж він прикрасив конгрегаційний академічний зал портретами декількох, найбільш знаменитих її вихователів і вихованців. Та найголовнішого – створення окремої історичної кафедри, при ньому так і не відбулося. Протягом 1831-1841 рр. курс російської церковної й цивільної історії, без отримання заробітної платні, на щирому ентузіазмі, читав О.А. Міневрін.

Щоправда, відкриття історичної кафедри, хоча й не прямо, все ж таки пов'язано з ім'ям о. Інокентія. Відбулася ця подія в 1841 р., за часів ректорства його найкращого учня, Димитрія (Муретова). Першим керівником кафедри російської церковної історії був призначений тогорічний випускник Академії, ієромонах Макарій (Булгаков), в майбутньому – відомий церковний історик, московський митрополит. Його лекції з історії руської церкви, що читалися студентам Академії протягом 1841/42 навчального року, згодом лягли в основу відомого твору “История распространения христианства в России до равноапостольного князя Владимира”. У цей же час на викладацьку роботу переходять молоді випускники Академії, яким судилося стати відомими київськими істориками – І.Г. Малишевський, що став наступником о. Макарія по кафедрі історії російської церкви, а також Ф.О. Терновський, Ф.Г. Лебединцев.

Таким чином, у 1841 р. закінчився перший, початковий етап розвитку історичної науки в Київській духовній академії. Саме з цього часу історичні дослідження стали невід'ємною частиною наукових розробок її представників.

Примітки

1. Аскоченский В. История Киевской Духовной Академии, по преобразованию ее в 1819 году. – СПб., 1863 г. – 282 с.
2. Буткевич Т., свящ. Иннокентий Борисов бывший архиепископ Херсонский. – СПб., 1887. – 419 с.
3. Титов Ф.И., прот. Императорская Киевская духовная академия. 1615-1915 гг.: Историческая записка. К., 2003. – 560 с.
4. Титов Ф.И., прот. Памяти Высокопреосвященного Евгения, бывшего митрополита Киевского и Галицкого (По поводу 75-летия со дня кончины его). – К., 1912. – 15 с.
5. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. – К., 1991. – 600 с.

Норберт Моравець
доктор історії
Академія ім. Яна Длугоша
м. Ченстохов (Польща)

Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)

Історики Центрально-Східної Європи присвятили Козаччині багато детальних наукових робіт (українському читачу слід податися до “вступу” та бібліографії, вміщених у роботі Сергія Плохія, присвяченій релігійній свідомості козаків). [12, 14-31; 437-485] Однак, як помітив польський історик Бартоломей Шиндлер, ці роботи, окрім вузького кола дослідників польсько-українських відносин у XVII ст., мало цікавлять широку громадськість. “...Зовсім інакше, – писав автор, – справа виглядає з популярними зведеннями та підручниками, які являються потужною галуззю історіографічного письменства. Вони потрапляють до широкого кола користувачів і формулюють, – часто на все життя, – їхню історичну свідомість та впливають на закріплення таких, а не інших стереотипів, у яких знання змішані з традицією та легендою”. [II, 23] Як історик історіографії, я особливо зацікавлений фіксуванням флуктуації оцих картин – стереотипів формованих суспільно-політично-культурно-конфесійними факторами. [I, 103-114] Предметом моїх міркувань я вирішив установити тему козацьку в підручниках до історії руської Церкви авторів з російсько-православного історіографічного середовища.

В Росії ця проблема була тісно пов’язана з загальнодержавною політичною лінією. Наприкінці XVIII ст., з огляду на повстання Пугачова, а мабуть більше з приводу дедалі більше помітної “козацької свідомості”, в Україні проходили значні зміни [4, 19-72; 6, 161-203]. Знаходячись на ґрунті “Великої” Росії, центральна влада була примушена ігнорувати етнічні та національні особливості на західних територіях своєї імперії. Етнічно-конфесійні категорії російського способу мислення впливали на антиукраїнську та антибілоруську лінію державницької геополітики царів. Приєднання України до Росії супроводжувала політика юридично-адміністративної уніфікації введена центральною владою, а що важливіше – інтегрування козацької старшини зі всеросійською шляхтою. [15, 95] Характерною була відсутність довіри до тамтешньої вищої церковної ієрархії. [7, 234] Підключення Київської митрополії до Московського патріархату супроводжувало не тільки нищення всіляких елементів української культури з церковного життя, не виключаючи української мови літургії, – усунення впливу руської шляхти на життя Церкви та нав’язування їй православно-російського способу життя, але також перенесення освітньо-культурно-релігійного центру з Києва до Москви. [15, 97] В російській свідомості створена у XVIII ст. картина українця-мазепинця, завжди схильного до зради Козака, на межі XVIII і XIX ст., в значній мірі, внаслідок лояльної позиції вищих прошарків українського суспільства, змінилася на стереотип лояльного малороса як “смішного та мальовничого варіанту великороса”. [III, 116] Російська наука, яка пропагувала ідеї трьохєдиної Росії – складеної з Велико-, Мало- та Білоруської частин, особливо в історіографії сформулила ідеї України-Русі як “праматері” національної історії та козака, як її захисника від національного відчуження і латинізації – загроз, які ідуть із Риму, Речі Посполитої, а після Берестейської унії 1596 р. – з боку уніатської Церкви [III, 117]. І саме історіографічна

картина Берестейської унії та уніатської Церкви буде хребтом рефлексії стосовно козаччини. Ця картина, показана в роботах дослідників, які писали в кінці XVIII – на початку XIX ст., презентувала спільну боротьбу ієрархів православної Церкви, руської аристократії та козаків проти “єзуїтського наступу” – боротьбу програли, оскільки так багато земель, що територіально і конфесійно належали “Великій Росії”, внаслідок єзуїтсько-польських переслідувань були загарбані уніатською Церквою (в цьому контексті вистачить навести роботу Юрія Кониського (1717-1795)). [8, 197-217] Особливо це видно у роботі знаменитого богослова і водночас історика Платона Левшина (1737-1812). Автор жалів, що “пагубной” унії протиставились “не духовные, как ожидать надлежало, но Днепровские и Запорожские Козаки”. Головною причиною козацьких повстань він вважав переслідування, які почалися після унії. На його думку, Козаки: “за сие совести в веру притеснение вооружились военною рукою под Гетманом Косинским, и многое в Польше прчинили опустошение. Что самое после было причиною при Гетмане Запорожском Хмельницком, что вся Малороссия отделилась от Польши, и поддалась под благочестивую державу Всероссийскую: а чрезъ сие зараза Унии в сей части земли истреблена” [11, 111]. В цьому ієрархократичному баченні можна помітити наче сотеріологічну роль козаччини, яка не лише врятувала Росію від католицької неволі, але й вказала руській ієрархії шлях на майбутнє. Це бачення еволюціювало в підручниках Філарета Дроздова (Начертание церковно-библейской истории, СПб., 1816) й Іларіона Смірнова (Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества, т. 1-2, СПб., 1817) та отримало новий інтерпретаційний контекст у роботі Філарета Гумілевського (1805-1866). Автор барвистими фарбами представив постать гетьмана Наливайка, якого вважав видатним захисником “прабатьківської” православної віри. Доводив: “Наливайко пламенный защитник прародительской веры, какъ и его родство святое, защищалъ родину, счастливо разбилъ ляховъ и старался возвратитъ слабыхъ между духовными къ долгу ихъ по вере и жизни”. Опис життя гетьмана, а особливо його смерті, сучасному читачу може явитися як фрагмент праці більш гагіографічної, аніж історичної. Наливайко був, на думку Філарета, підступом арештований та ув’язнений, “здесь ни днем, ни ночью не давая отдыха гетману, сторожа будили его обухом секиры, а на третий день он и депутаты выведены на площадь, посажены в медного быка и сожжены медленным огнем”. Як твердив Філарет: “этим злодѣйством, нарушившим все права политики и совести, рассудка и чести” [13, 533]. Автор визнав, що в часи Сагайдачного змінилася політика магнатської Польщі стосовно козаків: “в казаках имели тогда нужды для войны с соседями.” [13, 534] Все таки, після смерті гетьмана переслідування призвели до ситуації, в якій козаччина стала єдиним захисником Православної Церкви та її руського люду, через політичну кризу, яку переживала в цей період Москва. На думку церковного дослідника, чітко релігійний і національний характер мало повстання на чолі якого став Павло Павлюк Міхнович. Він доводив, що його причиною було зростання невдоволення польських магнатів з затвердження королем Владиславом IV в 1632 р., відновленої кільканадцять років раніше (1620) єрусалимським патріархом Феофаном вищої православної ієрархії. [13, 539] “Магнаты, – писав він, – мало помышлявшие о воле короля и в других случаях, по наставлению латинского и униатского духовенства, употребляли насилия и происки, чтобы остановить исполнение определения короля и сеймов”. На думку Філарета, арешт Павлюка

відбувся вже після підписання угоди, коли козацькі війська почали розходитися: “Но на них напали, многих изрубили и перестреляли, гетмана Павлюгу и многих других отправили в Варшаву, где Павлюге живому содрали с головы кожу, прочим отрубили головы”. Безпосереднім наслідком невдалого повстання було позбавлення козаків яких-небудь прав та привілеїв [13, 540].

Ще більш драматизоване бачення презентував Філарет, обговорюючи наступні козацькі повстання. Поляки були звільнені католицьким духовенством з підписаного рік раніше акта угоди “и гетман Остряница... был схвачен и отослан с товарищами в Варшаву... Одни из осужденных колесованы, другим переломаны руки и ноги, третьи пробитые спицами насквозь, подняты на сваи. Жены и дети страдальцев наполнили площадь воплями. Но женам обрезали груди и перерезали их всех до одной, а сосцами били мужей по лицу. Детей, ползавших около окровавленных матерей, жгли пред глазами отцов на железных решетках. Лютость зверская!” [13, 541]. На думку автора, причинами найбільшого в XVII ст. у Речі Посполитій повстання Хмельницького був не суспільно-економічний, а релігійний фактор. Перемога козацького війська примусила короля прийняти умови угоди, яка крім присяги забезпечити православному суспільству її ранішні права – свободи, гарантії київському митрополиту місця в Сенаті та обмеження впливів єзуїтської освіти, мала також ліквідувати унію в польсько-литовській державі. За невиконання угоди стосовно поліпшення правової та побутової позиції Церкви у Речі Посполитій, дослідник, у зв'язку з прихильним ставленням до Яна Казімежа, в черговий раз звинувачував католицьке духовенство та польських магнатів [13, 542-543].

Берестейська унія, схоже як монгольська навала, Велика Сму́та або доба “біроновщини” – “коли Господь Бог наче випробовував Росію”, – сприймалася архієпископом Гумілевським як покарання надане розсудом Провидіння. Воно мало принести також позитивні наслідки. Доказував, отже, що крім позитивного служіння Козаків, особливе зацікавлення справами своєї Церкви проявляли дедалі численніші православні церковні братства. Їхня роль була тим велика, що вони зайнялися організацією навчання та письмемницькою діяльністю, і, таким чином, позитивно вплинули на підготовку православного духовенства до душпастирської роботи. “Унія, – писав Філарет, – вызвала православие на кровавые труды, и явились учителя, достойные православия, питомцы школы и жизни” [13, 553]. Так ось, у роботі дослідника не Козаки, але саме православні ієрархи виховані в школах заснованих церковними братствами мали виконати особливу спасенну роль для справи захисту православ'я від наступаючої латинізації. Як доводив автор, внаслідок козацьких повстань, фізично переслідувана, позбавлена церковного майна, полишена своїми давніми захисниками, полонізованими руськими магнатами, але “навчена”, “просвічена” та свідомо своїх прав православна руська ієрархія була примушена направити свої прохання до російського царя про “московське підданство”.

Андрій Муравйов (1806-1874) також вважав козаччину основною антикатолицькою силою. Козацькі спалахи, на думку автора, мали конфесійний характер: “Явились и другие защитники, вооруженные мечем вместо закона, вольные казаки сечи Запорожской, которые, под предводительством своих атаманов, не раз уже устрашали Польшу. Король Стефан Баторий дал им привилегии законные, признав их атамана; но опасность в свободном исповедании веры православной, бывшей необходимым условием сечи, возмутила их против Сигизмунда, и даже на

время лишила всех привилегий коронных” [10, 186]. Історик нагадував про смерть Наливайка: “храбрый атаман... нанесший столько уронов войскам Польским, сам наконец был разбит и созжен гетманом” [10, 186]. Все ж таки, як наголошував дослідник, попри козацькі виступи, діяльність кн. Острозького та православного духовенства, значення унії сильно зростало. Муравйов писав про переслідування, перераховував забрані храми, але доводив також існування в той час ширших планів Рима, що мали на меті переконати до ідей унії володарів Росії [10, 188]. З іншого боку, він визнавав, що ця діяльність, у зв'язку зі смертю захисників православ'я в Речі Посполитій – Острозького та антиунійної православної ієрархії, призвели до відсторонення від православ'я та прийняття унії більшою частиною руської ієрархії. В розповіді Муравйова цю практику видно на прикладі ролі, яку довелося зіграти вищій руській духовній ієрархії в процесі формування унійних намірів. Ідея унії, хоча й поширювана католицькою стороною, сформувалася серед вищої православної руської ієрархії. Попри те, що Берестейську унію встановлено в головній мірі внаслідок змови, все таки змовниками були самі ієрархи, які з огляду на загрозу втрати звань та доходів, воліли віддатися під панування Риму, отримуючи високу позицію серед ієрархії костюлу в польсько-литовській державі, ніж свою духовну кар'єру довірити патріарху, тобто церковній верхній владі. Ця нехить до ієрархії видна також в подальших частинах муравйовської розповіді стосовно унійної теми. Муравйов писав, отже, про переслідування, називав перелік забраних храмів, але, хоч у наративі суб'єктом історії вчинив вищу церковну ієрархію, не вона була основною силою, яка цю історію формувала. Захисниками православ'я від наступаючої латинізації та колонізації не є ієрархи чи навіть братства зі своїми школами, але світські особи – особливо Острозький, відєрархізований, бо представлений як політичний діяч та здібний письменник, Петро Могила та козаки, чия безкорислива та водночас невдала оборона православ'я призвела до виникнення в історичному процесі чергового значного прихильника православ'я – володаря Росії. Св. Синод, що він створив, являвся у роботі дослідника як ремедіум проти всіх болячок православної російської Церкви і був передвісткою розправи з розколом та усіякими сектами, протестантизмом, католицизмом та ненависною унією.

Хоча обер-прокурорське бачення Муравйова взяло під сумнів сотеріологічну роль козаччини в історії, помилятиметься той, хто її картину вважав залежною лише від капризів царської адміністрації. У російській історіографії послідовно, разом з дедалі ширшим доступом до джерельних матеріалів з державних і церковних архівів, багато загальновизнаних пояснень козацької історії стали неактуальними. Слід додати, що у 2-й половині ХІХ ст. змінився погляд на Україну та її мешканців [V, 84-87]. Внаслідок переобирання русинами-українцями ідеології романтизму, зростаючої національної свідомості українців, значною мірою завдяки українській національній літературі та політичній діяльності Братства Кирила і Мефодія, було повернуто до життя затушований картиною “хохла-малороса” стереотип сепаратиста-мазепинця [III, 120]. У державній історіографії помінявся погляд на історію козацьких повстань та їхню історичну роль, а попередні погляди дослідників були відкинуті через відсутність широкого пізнання джерельних знань та віру в суб'єктивний пояснюючий матеріал. М. Костомаров, аналізуючи роботу Г. Вороніна “О Польском аристократическом элементе в Юго-Западной России” виступав проти історіографії, що вірить в кам'яний стовп Косинського, мідного бика Наливайка, дерту шкіру Павлюка, варварські муки

Остраніна-Острияниці. Виникнення таких наративів пояснював бажанням авторів вибрати такі складові фактографії, які найкраще промовляють до читача. Він писав: “При всей достоверности печатаемых материалов, при возможно добросовестной их обработке в отдельности, историческая истина не всегда достигается; напротив, при таких прекрасных достоинствах можно дойти до противных результатов, именно – до распространения между читателями ложного понимания истории. Если мы из огромной массы исторических материалов будем выбирать только те, которые относятся в какой-нибудь одной группе явлений прошедшей жизни, притом такие, которые окрашивают эти явления известными цветами, именно теми, какими нам особенно приятно видеть их окрашенными; если, при этом, станем уклоняться от обнаружения матерьялов, относящихся к другим, менее интересным для наших настоящих (в сущности – противных чистой науке) побуждений, сторонам прошедшего: то – вместо исторической истины – читатели усвоят историческую ложь, потому что, познакомясь с этими явлениями, не будут знать, какое надлежащее место занимают они на самом деле в ряду всех исторических явлений вообще” [9, 367-368].

Не викликає сумніву, що ці зміни вплинули на церковних світських істориків Петра Знаменського (1856-1917) та Олександра Доброклонського (1856-1938). Знаменський, відійшовши від історії королів і князів, а вірніше кажучи патріархів та митрополитів, намагаючись вловити зв'язки між фактами історії, в роботі “Історія Російської Церкви” не величав козацьких командирів та свідомо почав вживати категорію “козацького суспільства”. Вказував, що нижчі прошарки суспільства, які були експлуатовані Річчю Посполитою, тікаючи в козаки, “уносять туди з собою страшную ненависть к польскому панству”, зіграли значну роль у боротьбі за народність. Все таки сила цих рухів не виходила за межі “Малоросії”, а що головніше, козаки, як помітив, “по своей грубости были далеко не пригодной для настоящей религиозной борьбы с унией”. Тому-то в подальших висловах пропагував тезу про “самотню боротьбу” Православної Церкви проти унії “духовною зброєю”, та, що важливо, розвиваючи концепцію Філарета, що постійна релігійна боротьба скріпила Церкву. Автор твердив, що православ'я перемогло тільки своїми силами, без допомоги зовнішніх (тобто козаків), які мали би боронити Церкву. Головною підтримкою в цій боротьбі вважав церковне письменство, завданням якого була полеміка з проунійними творами католицьких авторів, в освітній та публіцистичній діяльності церковних братств і православних монастирів. Він доводив: “Православной церкви приходилось поэтому надеяться главным образом на свои духовные силы, которых, к ее счастью, оказывалось у нее постоянно более, чем у новой униатской церкви, несмотря на поддержку последней со стороны образованных и ловких иезуитов, и которые притом же, по мере усиления борьбы с унией, все более и более возрастали” [5, 201].

Найбільш характерне сприйняття нашої проблеми ми можемо знайти в міркуваннях вміщених у роботі А. Доброклонського. Порівняно з попередніми дослідниками історик вказував більш широке причинне обґрунтування козацьких виступів: “Уличные нападения католиков и униатов на православных горожан, сопровождавшиеся убийствами, насилия панов-помещиков над православными холопами, грабежи и бейства польских жолнеров, вернувшихся из России после Смутного времени оборванными, своевольными и с ненавистью ко всему русскому и православному; издевательство ксендзов над православными холопами, которых по 20 и более человек впрягали они в повозку, чтобы переезжать на них от одного места к

другому для проповіді; предание суду и заключение в тюрьмы ни в чем не повинных православных и т.п.” [3, 437]. Хоча, обговорюючи проблему взаємовідносин Козаччини та уніатської Церкви Доброклонський великою мірою скористався інтерпретацією Філарета, не забув додати – згідно інтерпретації історії пропагованої дослідниками його доби, що “...обыкновенно самоуправство и восстания не приносили пользы, напротив, ухудшали положение православных: им мстили со всею жестокостью” [3, 441].

Чому під кінець XIX – на початку XX ст. козаччина втратила своє історичне спасення сприйняття? Думаю, що для відповіді необхідні будуть нові міждисциплінарні (в цьому контексті вистачить навести роботу В. Ластовського “Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII – XVIII ст.: історіографічні аспекти” Київ, 2006), та міжнародні дослідження. Все таки варто звернути увагу на зміни у менталітеті тогочасних російських керівників. Новий обер-прокурор Синоду, – водночас найближчий радник царя, Костянтин Победоносцев (1827-1907), почав розвивати кампанію, спрямовану на погашення якої-небудь громадянської незалежності. Тому, що був очевидцем падіння престижу російської державності, а у внутрішній політиці розвитку революційного терору, який проявлявся черговими спробами вбивства царя, вважав, що Олександр II веде Росію в прірву. Після трагічної смерті останнього дійшов до висновку, який передав також Олександр III, що цар коли брався за реформи та довіряв народу, сам був причиною своєї загибелі [1, 40]. На мою думку, погляд обер-прокурора на історичну роль “народу” не був новий, тому що продовжував філософські міркування “державницької школи” про закон та історію (Чічерін, Кавелін, Соловйов) [IV, 115-175]. Історики цього інтелігентського кола та їхні учні, підтримані обер-прокурором, розвивали думку, що народ має нестійкий характер, а коли цей погляд приймали російські володарі, в кожній суспільній діяльності вбачали шкідливі відцентрові антимонархічні рухи, що б’ють по російському великодержав’ю. А оскільки релігійне обличчя російського суспільства також нестійке, держава повинна оберігатися від яких-небудь позацерковних та позаправославних установ, протестантизму на північному заході та католицизму на південному заході. Повернення до правдивої віри не можна було здійснити з допомогою натовпу, який не має об’єктивних визначальних принципів. Насильство, яке характеризувало режим народу та його прагнення, не було благословенне Провидінням. Лише видатна одиниця силою своєї волі, як досконалий суб’єкт політичного життя, могла свідомо формувати майбутність. Тільки той герой, який буде вище історії, сам спочатку визволиться від неї та позбудеться рис зв’язаних з партикулярною схильністю людини, може виконати своєрідну сотеріологічну функцію відносно народу. Отже, підручкова історія була повна бачень залежно від причетності дослідників до групи “монахів”, обер-прокурорських чиновників, чи світських істориків, а переляк перед “режимом народу” вилучив Козаччину з нарративу як фактор, що формує історію аж до епохи революції, після якої її ввели в есхатологічний контекст суспільно-економічних формувань [14, 287-299].

Людина XIX ст., тобто людина “століття історії”, бачила себе в контексті еволюції єдиної культури, єдиного народу, єдиної держави. Нині, коли дедалі більше шкіл та ідеологічних дискурсів підтримуваних сучасною технологією засобів масової інформації, “борються за душу” сучасної людини, говорять їй “звідки прийшла”, “хто вона” та сугестивно підказують “куди має прямувати”, нам легше зрозуміти механізми ідеологічного “формування” історії та її сприйняття в широкому колі одержувачів.

Пізнання флуктуації цих запорізьких картин в історіографічних нарративах Центрально-Східної Європи дозволить нам зрозуміти не лише причини конструювання козацької історії в нарративах наших майстрів, але, перш за все, вкаже дослідницькі поля майбутнім історикам, вже сьогодні закоханим у козацькі легенди.

Примітки

1. Бычков С. Русская Церков и императорская власть (Очерки по истории Православной Российской Церкви 1900-1917 годов). – Т. 1. – М., 1998.
2. Власовский И. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т. III. – К., 1998.
3. Доброклонский О. Руководство по Истории Русской Церкви. – М., 2001. – С. 437.
4. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. – К., 1996.
5. Знаменский П. История Русской Церкви. – Paris-M. – С. 201.
6. Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ ст.). – К., 2000.
7. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – Ч. 1. – К., 1997.
8. Кониский Г. Историческое известие о епархии Могилевской, в Белой России состоящей, и о епархиях в Польше бывших, благочестивых т.е. грековосточного исповедания, кои римлянами обращены на унию или соединение с римскою церквю // Кониский Г. Собр. соч. – Ч. 2. – СПб., 1861. – С. 197-217.
9. Костомаров Н. Историческая неправда и западно-российский патриотизм // Казаки. Исторические монографии и исследования. – М., 1995. – С. 376-378.
10. Муравев А.Н. История Российской Церкви. – СПб., 1845.
11. Левшин П. Краткая церковная российская история. – Т. 2. – М., 1823.
12. Плохий С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.
13. Филарет (архиеп.). История Русской Церкви. – Сретенский монастырь, 2001.
14. Хвостов В.М. Теория исторического процесса. Очерки по философии и методологии истории. – М., 2006.
15. Шуба О. Релігія в етно-національному розвитку України. – К., 1999.
- I. Morawiec N. Kozaczyzna a unia brzeska w pracy “Historia Cerkwi Ruskiej” arcybiskupa Filareta Gumilewskiego // Zeszyty Historyczne. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. – № 8. – 2003.
- II. Szyndler B. Powstanie Bohdana Chmielnickiego w świetle historiografii polskiej // Південний Архів. – Вып. XVI. – Херсон, 2004.
- III. Torbakow I. Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII-XVIII wieku // Zeszyty Historyczne. – Z. 125. – 1998.
- IV. Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa, 1995.
- V. Wilson A. Ukraińcy / Przeł. M. Urbański. – Warszawa, 2002.

М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря

Якщо складати історіографію до теми Київського Свято-Вознесенського і святих мучеників Флора і Лавра жіночого монастиря не за хронологічним принципом, а за найбільш повною добіркою історичних фактів, супроводженою переконливим науковим апаратом, то першою роботою у такому списку має бути кандидатське дослідження 1894 р. студента випускного, IV курсу Київської духовної академії, Миколи Федоровича Маліженовського.

За статутом Академії, теми творів на здобуття кандидатського ступеня сповіщалися на початку навчального року. За достатньо короткий термін відведений для написання роботи, М. Маліженовський зумів зібрати безцінний матеріал джерелознавчого характеру. Він працював у старому архіві Київської духовної консисторії, був допущений в архів Флорівської обители, передивився всі монастирські будівлі, церкви, мав щасливу нагоду безпосередньо дослідити їх начиння, ікони, облачіння, зафіксувати написи п'ятнадцяти надгробків з могил флорівських черниць. І якщо на писемні джерела, якими користувався автор, ще можна часто-густо вийти в процесі пошуку, хоча вони й були розпорошені по різних архівах та бібліотеках, змінили шифри й адреси зберігання, то описані ним речові джерела, здебільшого, втрачені або безповоротно зіпсовані в часи воєнних лихоліть та революційних перебудов. Отже, в таких випадках наукове дослідження Миколи Федоровича сприймається і використовується ще й як наративне джерело, котре надає можливість порівняльним методом та співставленням перевірити інформацію інших джерел і надати відповіді на питання, наприклад, мистецтвознавчого або просопографічного характеру.

У вступі до роботи М. Маліженовський виписує ним особисто складену періодизацію монастиря і декларує мету – висвітлювати історію обители за цими чотирма періодами. Перший період, через відсутність даних про час заснування обители, він починає з 1566 р., коли, як вважає, монастир був відновлений, проте останньому твердженню не дає ніяких пояснень з посиланнями на документи, чи хоча б на непрямі докази того. Згаданим роком позначене перше письмове свідчення про монастир в ім'я св. муч. Флора і Лавра, і в цьому контексті дата може бути використана для виокремлення початкового періоду дійсної історії монастиря, бо все, що могло бути раніше не простежується за документами. І, взагалі, до виявлення грамоти 1566 р. кафедральним протоієреєм П.Г. Лебединцевим в архіві Київської духовної консисторії у 1859 р., Флоро-Лаврську обитель, наслідуючи М. Берлінського, вважали подвір'ям Печерського Вознесенського монастиря на Подолі, куди у 1711 р. перемістили черниць останнього [1, 135-136]. Подальше дослідження теми спростувало таку думку, бо історія “подвір'я” як окремого діючого монастиря розпочалася щонайменше на півстоліття раніше заснування Печерської Вознесенської обители. Отже, дата, якою позначив М. Маліженовський початок першого періоду, не викликає ніяких заперечень. Але казати, що того року монастир був відновлений, автор не мав підстав з огляду на те, що він, на відміну від М. Берлінського [1, 100; 2, 36], безпосередньо

ознайомився з текстом вже опублікованої грамоти XVI ст. та двох важливих для уточнення перебігу подій грамот XVII ст. [3, 255-264; 4, 52, 142; 5, 862-867]. Таким чином, він знав, що в документі 1566 р. констатується лише факт відновлення прав пана Якова Гулькевича та його нащадків на володіння монастирем св. Флора і Лавра. Натомість, він мав змогу ретельніше проаналізувати текст грамоти, який дозволяє достатньо впевнено стверджувати, що протопіп Гулькевич став власником монастиря близько 1560 р. [2, 44]. 1642 р. лист-відмова від спадкових прав онука Якова Гулькевича, ченця Іоанна, на користь флорівської ігумені і черниць, завершує перший етап історії монастиря, виділений М. Маліженовським. Розвиток обителі зусиллями власне флорівських черниць, виокремлений як другий період її історії, продовжувався до 1711 р., коли громада збільшилася через згадане вище приєднання до неї насельниць Києво-Печерського Вознесенського монастиря. До її маєтків додалася більшість земельних володінь Вознесенської Печерської обителі, що, окрім зиску, мало наслідком і нескінченні судові тяжби. Це співпало із загальною тенденцією наростання реакції місцевої спільноти, відзначеною М. Маліженовським, яка проявлялася у зазіханні на монастирські землі. За такою характеристикою він виділяє третій період – від поч. 1720-х рр. до 1790 р., коли, через секуляризаційну систему уряду, остаточно визначилися нові матеріальні умови життя Флорівського монастиря [6, 5]. Четвертий етап, за періодизацією Маліженовського, розглядається ним у межах 1791–1894 рр. Кожному з означених чотирьох періодів відповідає окремий розділ в роботі. У п'ятому розділі автор описав сучасний йому стан монастиря. За ним помістив додатки, що складаються з ряду документів та написів з надгробків деяких ігумен та черниць.

Додержуючись наміченого плану, М. Маліженовський прив'язав розповідь і до послідовної зміни ігумен обителі. Заключна частина роботи, присвячена сучасному авторові стану монастиря, носить суто описовий характер, що, мабуть, в значній мірі визначило загальне враження від твору академічних рецензентів – професорів І. Малишевського та М. Петрова, які зійшлися на думці, що ретельно зібраний матеріал недостатньо проаналізований і викладений дещо поверхово. Слушна порада стосувалася бажаного розгляду подій у контексті загальної історії Церкви, консисторських розпоряджень, які стосувалися всіх монастирів, а не тільки Флорівської обителі. Наприклад, таке мало місце під час організації безоплатного училища для дівчат з бідних родин і сиріт за ігуменства черниці Парфенії (Адабаш). М. Петров особливо уважно простудіював твір, залишивши помітки на його полях. Ці зауваження були враховані під час публікації роботи. Конструктивність критики в рецензії М. Петрова підтверджувалася й посиланням на конкретні сторінки, до яких вона відносилась. Звичайно, з урахуванням усіх порад робота набула б довершеності. Проте, щоб поглибити значення дослідження, М. Маліженовському довелося б фактично повністю переробити твір, а це унеможлиблювалося за браком часу. Зокрема, професор Петров зазначив, що зібраний автором матеріал в деяких випадках помилково розтлумачений; іноді ж, як у питанні заснування монастиря, де джерела не дають чіткої відповіді, критичний підхід все ж таки дозволяє зробити більш-менш вірогідні висновки, чого не було зроблено. “План твору, – писав М. Петров, – по суті справи добрий, міг бути виконаний краще, коли б автор багато що з опису “сучасного стану Флорівського монастиря” та з приміток до “додатків” заніс у саму історію монастиря і тим показав її в більш живому та округлому вигляді” [7, 251]. Та до честі

автора треба сказати, що додані ним до роботи сімнадцять документів, здебільшого, вперше введені у науковий обіг, аргументовано прокоментовані, дають цілком достатню інформацію для продовження роботи наступними дослідниками в основних, вказаних рецензентом напрямках. І хоча кандидатський твір М. Маліженовського й не отримав найвищої оцінки Ради Київської духовної академії, його відмітили як “весьма хороший” (за п’ятибальною системою це відповідає четверті з плюсом), він став одним з небагатьох, рекомендованих до друку в академічному журналі. Щоправда, публікацію було здійснено не в “Трудах КДА”, а на сторінках “Киевских епархиальных ведомостей” [8]. Крім того, твір було видано окремою книжкою [9].

Науковці, звичайно, мають змогу ознайомитися з працею М. Маліженовського в Інституті рукопису та в спеціалізованих бібліотеках міста. Зберігається примірник книжки, що стала бібліографічною рідкістю, й у Флорівському монастирі. Але інтерес до історії найстарішої з діючих в Києві жіночої обителі зростає і виходить за межі означеного кола людей. Таким чином, перевидання праці М. Маліженовського було б своєчасною і корисною справою, особливо в світлі того, що багато спірних питань, розглянутих і розроблених автором, знову постають й інтерпретуються в сучасній літературі невірно через незнання його дослідження.

Фахівцям відомо, наскільки бідна історіографія до окремих тем церковної історії. Вкрай мало наукових досліджень по конкретних монастирях, особливо, якщо не йдеться про всесвітньо визнані центри православ’я, як-то Києво-Печерська Свято-Успенська лавра або Софія Київська. Між тим, для складання ґрунтовної узагальнюючої картини історії чернецтва в Україні необхідні достатньо довершені модулі, якими мають бути дослідження діяльності навіть невеличких і маловідомих монастирів. Жіночий монастир на честь Вознесіння Господнього та святих мучеників Флора і Лавра, з одного боку, не є таким вже забутим і непримітним, проте не варто шукати вичерпної інформації про нього в сучасній історіографії. Довідки радянських наукових видань фрагментарні й вузько спеціалізовані, обумовлені визнанням цінності архітектурного ансамблю XVIII-XIX ст. Отже, на такому тлі сумлінний труд молодого і, без сумніву, талановитого автора, яким можна назвати Миколу Маліженовського, має бути повернений читачеві.

Про нього самого, проведена біографічна розвідка дала попередні свідчення, відштовхуючись від яких, в разі перевидання його твору, буде вже легше віднайти більш докладну інформацію. Уродженець Харківщини, Микола Федорович Маліженовський після закінчення Академії повернувся на батьківщину. Огляд довідника Харківської єпархії поч. XX ст. дозволяє скласти уяву про родину Маліженовських як династію церковнослужителів [10, 90, 347]. З адресної книги випускників Київської Духовної академії, за скороченим записом можна зробити висновок, що Миколу Маліженовського направили служити протоієреєм у м. Ахтирку. Але кореспонденцію для нього потрібно було передавати через священника с. Пархомівки, Павла Фомина. Далі йде згадка про благочинного священника Олексія Снесаревського з м. Красний Кут Богодухівського повіту Харківської губернії [11, 7]. Виходячи з контексту, можна припустити, що це також була адреса для зв’язку з Миколою Маліженовським. Проте, невдовзі він отримав призначення до Свято-Михайлівського храму при київській Олександрівській лікарні, де прослужив до 1915 р. Водночас, він викладав у середніх учбових закладах міста. У різні роки був

законовчителем у Тетянинському жіночому училищі, жіночій гімназії св. кн. Ольги, в Імператорській Олександрівській гімназії, у гімназії Титаренко на Фундуклеївській вул. За довідниками того часу простежуються адреси його проживання [12]. Та всі свідчення зникають у 1916 р. Проте, за однією недатованою архівною справою, де подається список настоятелів Київських церков, Микола Малиженівський згадується як протоієрей Різдва-Богородицької Десятинної церкви [13, 1]. За іншими іменами й відомостями справу можна умовно датувати 1917 р., але це потребує додаткової перевірки.

М.Ф. Малиженівський не встиг зайняти помітне місце в церковній історіографії наприкінці ХІХ ст., а протягом ХХ ст., коли Церква у нашій країні взагалі опинилася в специфічних умовах виживання, довгого забуття зазнали й більш відомі дореволюційні дослідження її історії. Та, здавалося б, втрачені імена істориків Церкви останнім часом повертаються до нас, їх твори перевидаються, а “невиграшні” теми актуалізуються й нагадують про необхідність врахування минулих напрацювань, щоб не крокувати на місці, а рухатися далі.

Примітки

1. Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. – К., 1991. – 320 с.
2. Крайня О.О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 36-66.
3. Грамота Жигмонта Августа // Труды Киевской Духовной академии.– 1860. – Т. I. – С. 255-264.
4. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1865. – Т. 2.– № 52, 142
5. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1-2. – 950 с.
6. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. 304. – № 1359. Малиженівський Н. Київський жіночий Вознесенський (Флоровський) монастир. – 282 с.
7. Извлечения из протоколов Соедета КДА за июнь 1894 г. // Труды Киевской духовной академии. – 1894. – Т. 3. – С. 251.
8. Малиженівський Н. Київський жіночий Флоровський Вознесенський монастир // Київські єпархіальні ведомості. – К., 1895. – № 6 – С. 240-251; № 7 – С. 275-293; № 9 – С. 381-400; № 11 – С. 488-506; № 13 – С. 583-598.
9. Малиженівський Н. Київський жіночий Флоровський Вознесенський монастир. – К., 1895.
10. Самойлович І. Справочная книга для Харьковской епархии. – Х., 1904. – 347 с.
11. ЦДАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 8258. Тетрадь записи адресов студентів ІV курсу, окончивших академию в 1894-1896 гг. – 13 арк.
12. ІР НБУВ. – Ф. III – № 58183. Малиженівський Николай Федорович [Лященко] Тимофею Івановичу. Письмо 27 сент. 1910 г. Визит. карт.
13. Державний архів Київської області. – Ф. 4752. – Оп. 6. – Спр. 418. Список Київських церков і їх настоятелів. – 4 арк.

Православна періодика другої половини XIX – початку XX століть як джерело вивчення релігійного життя в Україні

Важливим джерелом для вивчення релігійного життя українського народу виступає церковно-місіонерська література, зокрема, поширені на теренах Російської імперії православні періодичні видання. Упродовж тривалого часу релігійна періодика не сприймалася дослідниками, як авторитетне джерело для вивчення релігійного життя 2-ї половини XIX – початку XX ст. Науковці звертали увагу винятково на її тенденційність, не вивчаючи значний фактичний матеріал, накопичений авторами цих публікацій. Тому зробимо спробу охарактеризувати основні проблеми, порушені на сторінках відповідних часописів.

При опрацюванні питання були використані публікації у релігійних періодичних виданнях досліджуваного періоду: “Богословский вестник”^{*}, “Православное обозрение”, “Православный собеседник”, “Церковный вестник”, “Странник”, “Миссионерское обозрение” та інші. На теренах України видавалися такі часописи, як “Екатеринославские епархиальные ведомости”, “Таврические епархиальные ведомости”, “Полтавские епархиальные ведомости”, “Подольские епархиальные ведомости”, “Черниговские епархиальные известия” та інші, де публікувалися статистичні матеріали, бесіди з віруючими, результати місіонерської роботи [3, 100-101; 85, 119; 12, 7-11; 13, 545]. Автори видань оприлюднювали позицію офіційної православної церкви – винятково негативне ставлення до сектантів^{**}, водночас накопичуючи своїми дослідженнями цінний фактичний матеріал.

Відмітною рисою означеного періоду була негласна підтримка державою ініційованих Російською православною церквою (далі – РПЦ) заходів, а інколи – і обов’язкова присутність місцевих чиновників під час вироблення заходів впливу на віруючих, залучення їх до православ’я, обговорення питань релігійної сфери [4, 268].

Стратегія місіонерської діяльності духовенства мала декілька напрямків. Тому за ініціативи РПЦ з метою збору інформації у XIX ст. проводилося анкетування всіх приходів про кількість сектантів з простеженням динаміки їх чисельності [7, 369]. Безпосереднє керівництво місіонерською діяльністю на місцях повинні були здійснювати православні місії. Представницьким органом православних місій був епархіальний місіонерський з’їзд, де визначалися основні сфери впливу на віруючих. Такі з’їзди відбувалися на початку XX ст. в кожній з українських епархій. [5, 592; 6, 866].

Слід відмітити, що православне духовенство болісно ставилося до виникнення окремих течій вже з часу виникнення православ’я. До того ж, кінець XIX –

* Запис назв періодичних видань здійснено відповідно до вимог орфографії сучасної російської мови.

** Термін “сектантство” в контексті даного дослідження використовується для позначення релігійних общин, що виникали на українських теренах у період нової історії. Його використання у тексті пов’язане з тривалим періодом застосування у джерелах, літературі та нормативно-правових актах XIX – XX ст. і жодним чином не несе негативного характеру.

початок ХХ ст. характеризувався значними змінами у ставленні держави до віруючих, безпосереднім наслідком чого стала активізація діяльності РПЦ.

Найбільш широко на сторінках журналів представлені публікації, що висвітлювали місіонерську діяльність (православних місій загалом, єпархіальних місіонерських комітетів тощо) [9, 243; 10, 700-703]. На особливу увагу заслуговували такі види місіонерської діяльності, як проведення привселюдних бесід із віруючими (звісно, з метою дискредитації їх віровчення в очах православного населення). Традиційним стало опублікування результатів таких бесід у періодичних виданнях. Так, розповіді про спілкування з представниками духовних християн у негативному світі з'являлися в рубриці “Миссионерство, секты и раскол” [11, 1438]. Порядок їх проведення, перелік відповідальних осіб, тематику обговорення визначали єпархіальні з'їзди. Вони проводилися в усіх без винятку губерніях на території сучасної України. Для прикладу можна навести Харківські співбесіди про таїнства священства, хрещення, гріх тощо [1, 402].

На сторінках часописів містяться статистичні дані про кількість послідовників відокремлених від РПЦ релігійних общин. На основі аналізу опублікованих матеріалів можна робити висновки про динаміку чисельності віруючих. Такі спроби й були зроблені діючими місіонерами. Зрозуміло, що такі дані можуть бути значною мірою занижені з метою демонстрації незначного поширення серед населення того чи іншого віровчення або ж з метою показу ефективності місіонерської діяльності.

Збір даних про релігійні утворення у визначений хронологічний період мав важливе значення, оскільки це дало можливість мати дані про розвиток окремих громад, кількість їх членів, ідеології. Такі щорічні звіти публікувалися місіонерами в релігійних православних періодичних виданнях і на сьогодні є важливим джерелом вивчення історії таких об'єднань у ХІХ – на початку ХХ ст. [2, 621].

На сторінках православних видань точилися дискусії щодо покращення та вдосконалення засобів і методів впливу на віруючих. Цікаві дані щодо динаміки розвитку духовних християн, старовірів у Російській імперії друкувалися в окремих рубриках періодики ХІХ – початку ХХ ст.: рубрика “Внутреннее церковное обозрение”, “Хроника єпархіальної життя”, “Известия и заметки” (журнал “Странник”) [2] та ін. Такі матеріали мали на меті оприлюднити окремі випадки із тогочасного життя віруючих, познайомити з їх віровченням.

Найбільша кількість публікацій різного спрямування у релігійній православній періодиці була підготовлена священнослужителями М. Стешенком, В. Лаврським, І. Хорошуновим, С. Буткевичем, М. Чельцовим, Д. Сперанським, А. Урбанським, А. Садовським. Значну увагу до проблем релігійного життя звертали діючі місіонери тогочасних українських єпархій А. Дородніцин, М. Кальнев, О. Платонов та інші.

На сторінках часописів щодо характеристики релігійного життя українських губерній доцільно виділити таку проблематику:

- ◆ висвітлення місіонерської роботи (діяльності православних місій, проведення єпархіальних з'їздів, робота місцевих місіонерів тощо);
- ◆ простеження основних напрямків діяльності РПЦ, навернення віруючих в лоно православ'я, заходи впливу на послідовників релігійних общин;

◆ спроби класифікації релігійних общин на містичний (христовіри, скопці) та раціоналістичний напрямки (духобори, молокани), проблема неправомірності чого була порушена вже у XIX ст.;

◆ з'ясування питання виникнення та основних етапів розвитку релігійних общин в Російській імперії загалом та українських губерніях зокрема в період нової історії;

◆ вивчення особливостей віровчення, специфіки обрядовості і культу окремих напрямків течій православного походження в Україні;

◆ аналіз статистичних даних та динаміки чисельності віруючих за певний хронологічний період (як правило, за рік).

Отже, важливим джерелом для вивчення особливостей релігійного життя на українських землях у 2-й половині XIX – на початку XX ст. є публікації місіонерів-священнослужителів у православних періодичних виданнях даного періоду.

Примітки

1. Беседа в обличение еретического мудрствования хлыстовства о сектанских лжепророках и лжепророчицах // Миссионерское обозрение (далі – МО). – 1896. – № 12. – С. 402-412.
2. Внутреннее церковное обозрение // Странник. – 1882. – № 8. – С. 621-631.
3. Головкин М. О миссионерских приемах при беседах с сектантами и раскольниками // Черниговские епархиальные известия. – 1895. – № 3. – С. 90-103.
4. Громогласов И. Третий Всероссийский миссионерский съезд // Богословский вестник. – 1897. – № 10. – С. 267-285.
5. Екатеринославский епархиальный миссионерский съезд // МО. – 1913. – № 7-8. – С. 591-600.
6. Епархиальные съезды миссионеров Херсонской епархии в 1900 и 1901 году // МО. – 1901. – № 12. – С. 865-869.
7. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. – № 5. – С. 368-376.
8. Известия о сектантских изуверствах в деревнях Сент-Ассан и Джанкой Федосеевского уезда // Таврические епархиальные ведомости (далі – ТЕВ). – 1883. – № 3. – С. 119.
9. Материалы для истории религиозного движения на юге России во второй половине XIX века // Православный собеседник. – 1907. – № 11. – С. 241-472.
10. Миссии в Екатеринославской епархии // МО. – 1906. – № 11. – С. 700-703.
11. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1912. – № 1. – С. 1437-1446.
12. Молокане в Екатеринославской губернии // Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1886. – № 1. – С. 7-11.
13. Параллель между шундизмом и духоборческим учением // ТЕВ. – 1876. – № 17. – С. 545-551.

Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”

Проблема класифікації релігійних общин різних конфесій загалом і течій православного походження зокрема привертала до себе увагу дослідників, підтвердженням чого є наявність значної кількості критеріїв для їх класифікації. Ця проблема привертає увагу сучасних дослідників [6-9]. Проте вперше вона була порушена дослідниками, місіонерами, богословами, чиновниками у ХІХ – на початку ХХ ст. Оскільки періодика зазначеного періоду є значною, розглянемо, яким чином це питання висвітлено на сторінках часопису “Миссионерское обозрение”.

Принципово новий підхід до проблеми поділу релігійних общин православного походження за згаданим критерієм запропонував М.Чельцов. Дослідник зазначав про його умовність і вводив поняття “абстрактного” та “умовного” раціоналізму [49, 422]. Автор наполягав на недоцільності поділу православних релігійних общин за цим критерієм, аргументуючи свої висновки наявністю містичних та раціоналістичних елементів у догматиці як молокан і духоборів, так і христовірів та скопців. Дослідник писав про якісну сторону прояву догматичних положень, але, на нашу думку, це досить вагома підстава для здійснення такої класифікації. М. Чельцов пропонував запровадити хронологічний критерій класифікації. Тому виділяв релігійні общини, що виникали впродовж ХVІІ – ХVІІІ ст. та ті, які з’явилися в останніх десятиліттях ХІХ ст. Причини виникнення перших корінилися в умовах і характері життя в Російській імперії; ідея створення других була занесена ззовні [14, 646]. Іншою проблемою є теоретичне обґрунтування неприязного ставлення церкви до “сектантів” як з точки зору практики, що склалася, так і на основі норм церковного права. На його думку, найбільш обґрунтованими відносно цієї проблеми є погляди С.Маргаритова, який до раціоналістичних відніс релігійні общини, які не визнають авторитету офіційної церкви та допускають вільнодумство у трактуванні святого Письма, а до містичних — релігійні організації, які пропагують безпосереднє відношення людини до Бога, члени яких стають богами, христами, пророками [13, 424].

Важливою для з’ясування ставлення офіційної церкви до опозиційних релігійних общин є “Записка про стан сектанства в N-ському приході N-ського повіту”, фактично зразок, за яким мали звітувати місіонери на місіонерських з’їздах Синоду про динаміку чисельності та особливості віровчення релігійних общин. У ній знаходимо такі критерії класифікації релігійних общин [4, 369-378]: їх ставлення до влади та церкви, участь їх членів у злочинах (тобто, мова йде про їх суспільну шкідливість); особливості віровчення (основні догмати та обрядовість), на нашу думку, особливо слід наголосити, що виокремлювалися, говорячи сучасною термінологією, течії хіліалістично-есхатологічного напрямку; роль та значення керівника релігійної общини; походження; ступінь організованості; кількість членів.

Деякі аспекти щодо проблеми можна знайти в указі Сенату “Про усунення обмежень у сфері релігії та зміцненню принципу віротерпимості” від 1905 р. [10, 1016-1070]. В документі мова йшла про доцільність вживання терміну “розкольники”

не тільки щодо старообрядців, а й усіх опозиційних до православної церкви релігійних течій. Пропонувалося розділити ці общини на три групи :

- послідовники толків та згод, які сприймають основні догмати православної віри, але деяких обрядів, використовуючи у богослужінні стародруковані книги;
- послідовників раціоналістичних та містичних релігійних общин (тобто державна влада вважала правомірним такий критерій класифікації);
- послідовників релігійних общин, що порушують громадський порядок своєю аморальною чи злочинною поведінкою [10, 1016-1070].

На сторінках релігійних періодичних видань можна знайти ґрунтовні дослідження стосовно релігійної общини хлистів (христовірів). Останні термін “хлисти” вважали образливим, на чому акцентував увагу професор богослов С. Буткевич [2, 566]. Водночас він дав перелік інших назв, що використовувалися в народі на позначення цієї релігійної общини: “шалопути”, “плясуни”, “скакуни”, “молокани”, “богомолі” (у Сибірську), “монтани” (в Самарі), “молільщики” (у Казані), “вертуни”, “баклушники”. Самі христовіри називають себе “Люди Божі”, “Рід ізраїльський”, “Зелений виноградник”, “Стадо Христове”, “Птахи Христові”, “Білі голуби”, “Сизі голуби”, “Білі лебеді”, “Білі райські птахи”. М. Висоцький у своєму дослідженні виділяв найхарактерніші ознаки хлистівської ідеології: ідея втілення Бога в окремій людині; метаспихоз в ученні про душу людини; дуалізм і пов’язаний з ним аскетизм у вченні про моральність; специфічні радіння [3, 1293-1295]. Досліджуючи суспільну організацію та віровчення скопців, В. Скворцов відносить ці релігійні общини до категорії “тасмних містичних сект”, члени яких приховують від непосвячених своє віровчення. На його думку, скопці схожі більше на язичників, ніж на християн [11, 661].

Основними критеріями, що були запропоновані авторами на сторінках релігійної періодики:

- ◆ співвідношення містичних та раціоналістичних елементів у віровченні релігійних общин. Проблема класифікації за згаданим критерієм стала предметом дискусії на сторінках релігійної періодики. На протигагу Т. Лазаревському, Н. Кутепову, Н. Івановському, С. Маргаритову, що сперечалися про віднесення тих чи інших общин до містиків чи раціоналістів, М. Чельцов наполягав на недоцільності такої класифікації взагалі;
- ◆ час виникнення релігійних утворень, який запропонував М. Чельцов, критерій класифікації за хронологічним принципом, запропонований ним, розкритикував І. Громогласов;
- ◆ спроби визначення рівня “шкідливості” релігійних общин та розгляд даного підходу як одного з критеріїв класифікації;
- ◆ висвітлення віровчення та ставлення до православних догматів і таїнств як альтернативний критерій класифікації, оскільки саме відмінності у віровченні та обрядовості є візитною карткою кожної релігійної общини, що дає підстави її ідентифікувати.

Таким чином, на сторінках релігійних православних періодичних видань було порушено проблему класифікації течій православного походження. Автори публікацій (а ними, як правило, були православні богослови, місіонери,

священнослужителі, чиновники) запропонували альтернативні критерії для класифікації зазначених релігійних напрямків.

Примітки

1. Бодянский Н. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // Миссионерское обозрение (далі - МО). – 1904. – № 4. – С. 699-707.
2. Буткевич Т.И. Секта хлыстов // МО. – 1901. – № 11. – С. 565-574.
3. Высоцкий Н. К вопросу о самобытном происхождении хлыстовщины // МО. – 1905. – № 8. – С. 1293-1300.
4. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. – № 5. – С. 368-376.
5. Кальнев М.А. Епархиальные съезды миссионеров Херсонской епархии в 1900 и 1902 году // МО. – 1901. – № 12. – С. 865-869.
6. Нагорна Т., Пащенко В. До питання класифікації православного сектантства // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 12. – Ізмаїл, 2002. – С. 15-18.
7. Нагорна Т., Нагорний В. Течії православного походження в Україні XVIII–XIX століть: проблеми класифікації // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 242-243. Філософія. – Чернівці, 2005. – С. 153-157.
8. Нагорна Т., Нагорний В. Сучасні підходи до проблеми класифікації релігійних течій православного походження в Україні у період нової історії // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2005. – № 5 (84). – С. 116-124.
9. Нагорна Т. До питання класифікації течій православного походження в Україні (XVIII — XIX ст.): історіографія проблеми // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2005 р. – Кн. I. – Львів, 2005. – С. 402-409.
10. Об устранении стеснений в области религий и укреплении начал веротерпимости // МО. – 1905. – № 9. – С. 1016-1070.
11. Скворцов В.М. Умопомрачение странной секты (духоборов) // МО. – 1902. – № 11. – С. 618-629.
12. Чельцов М. Два мнения по вопросу о том, допускать ли во второклассные церковно-приходские школы детей раскольников и сектантов // МО. – 1899. – № 7. – С. 54-69.
13. Чельцов М. О делении русских сект на рационалистические и мистические // МО. – 1902. – № 3. – С. 421-432.
14. Чельцов М. О расколе, сектантстве и миссии по данным статистики // МО. – 1902. – № 4. – С. 644-654.

В.М.Малиневська

кандидат історичних наук, доцент
заслужений працівник культури
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв

Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. відбулося організаційне оформлення історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині. Виникла досить розгалужена мережа краєзнавчих товариств, організацій, установ, музеїв тощо. Провідна роль належала Чернігівській губернській архівній комісії та Ніжинському історико-філологічному товариству.

Саме на цей час припадає і остаточне оформлення у краєзнавчому русі Чернігівщини церковного напрямку. Його підмурок закладався зусиллями кількох поколінь дослідників церковної старовини. Насамперед, це відомі мислителі та діячі доби Гетьманщини Лазар Баранович “Меч духовний” (1666), “Труби словес проповідних” (1674), Іоанікій Галятовський “Ключ розуміння”, “Скарбиця потрібная” (1676), Іоан Максимович “Канон Богородиці” (1709), “О познании воли Божей и сообразовании с нею человеческой воли”, Дмитро Ростовський “Руно орошеное” (1680) та ін. У 2-й половині ХVІІ – ХVІІІ ст. це літописи Самовидця, Боболінського, Чернігівська, Густинського монастиря, Лізогубська, твори Ригельмана та Лукомського.

Значний інтерес становить праця О. Шафонського “Чернігівського наместничества топографическое описание”. Особливу роль відіграв Чернігівський архієпископ середини ХІХ ст., відомий вчений богослов, автор 7-томного видання “Историко-статистического описания Черниговской епархии” Філарет Гумилевский [1].

Одним з провідних осередків церковно-краєзнавчого руху регіону в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. була Чернігівська духовна семінарія, яка свій початок вела від Чернігівського колегіуму початку ХVІІІ ст. [2, 47-51]. З 1888 по 1917 р. при ній діяло Братство Святого Михаїла, князя Чернігівського, яке відіграло помітну роль у церковному, громадському та культурно-освітньому житті краю [3, 61-65].

Братство Св. Михаїла було створено “для противодействия расколу, гнездящемуся в различных посадах и слободах некоторых уездов Черниговской епархии”, “издания и возможного распространения брошюр и печатных листов историко-полемического, догматического, нравственного и церковно-практического содержания”, проведення “публичных чтений и беседования о предметах православного вероучения” [4, 579-580]. Братство мало власний статут, печатку, нагрудний членський знак. Чисельність його братчиків коливались в межах 100-150 чоловік. Це, в основному, були представники духівництва, знавці церковної історії, краєзнавці, викладачі духовних навчальних закладів, студенти. Серед братчиків знаходимо прізвища ректорів семінарії М. Маркова, Я. Галахова, В. Сокольського [5, 26]. До складу Братства входило 9 комітетів, кожний з яких мав свій напрямок роботи. Діяльність комітетів та Братства в цілому відображалася у щорічних звітах, що друкувались у пресі.

Яскравою віхою у історико-краєзнавчому русі стало утворення у 1907 р. першого спеціалізованого церковно-краєзнавчого осередку “Чернігівського єпархіального древлесховища”. Ідея створення такого музею виникла ще у 1891 р., однак за браком

коштів його вдалося відкрити лише у 1907 р. [6, 289].

Єпархіальне сховище старожитностей ставило перед собою мету: збирання і ретельного збереження найбільш цінних пам'яток старовини Чернігівської єпархії, а також надання можливості “научного исследования самих памятников, предотвращения возможности порчи и утраты памятников на местах” [7, 655-663].

Спочатку музей розмістили у коридорах духовної семінарії, а в 1913 р. він перебрався у Єпархіальний дім. Невдовзі Чернігівське єпархіальне сховище старожитностей перетворилося у солідний церковно-історичний музей, в якому було зібрано близько 4000 предметів церковної старовини, серед них: унікальні рукописи, стародруки, ікони, старовинний одяг, посуд, описи церков, пам'ятки археології тощо [8, 475].

У жовтні того ж, 1907 р., було засновано Чернігівську археологічну комісію. До її складу увійшли авторитетні знавці церковної старовини: М. Доброгаєв, К. Карпинський, К. Самбурський, В. Дроздов, О. Єфимов та інші. Очолив цей новостворений науковий осередок ректор Чернігівської духовної семінарії Я.Я.Галахов [9, 225-230]. Ця невелика за кількістю членів напівгромадська інституція спрямовувала й координувала церковно-історичні дослідження на території Чернігівської єпархії.

Співробітники комісії одразу ж після заснування підключилися до роботи Чернігівського попереднього комітету по влаштуванню XIV Археологічного з'їзду і протягом 1907-1908 рр. здійснили фронтальне обстеження церковно-історичних пам'яток Північної Чернігівщини. Причому подібні експедиції досить широко практикувалися і надалі [10, 1-30]. Однак, без розбудови відповідної організаційної структури виконати покладені на церковно-археологічну комісію функції було практично неможливо. Тому 13 грудня 1914 р. комісія ухвалила постанову про створення повітових опорних пунктів, по суті, запровадження інституту “довірених осіб” за участю священників, псаломщиків та інших, які б не тільки доглядали за станом пам'яток, але й брали участь в археологічних експедиціях і розвідках [11].

Проте, враховуючи складну політичну ситуацію, за умов воєнного лихоліття й революційних подій, розгорнути мережу місцевих осередків комісія так і не спромоглася. На її засіданнях, що відбувалися зазвичай щокварталу, крім інформаційних повідомлень заслуховувалися наукові доповіді. Значний інтерес становили, зокрема, студії В.Г. Дроздова “Ляличський палац графа П. Заводовського”, М.Доброгаєва “Заповіт С. Яворського”, П. Дорошенка “Старовинні синодики роду Дорошенків” та ін [12].

Однак, на перший план у роботі церковно-археологічної комісії вийшла музейна справа, адже згідно із статутом, вона мусила, перш за все, опікуватися Чернігівським єпархіальним сховищем старожитностей.

Помітною подією у науковому житті краю стала поява двох випусків “Сборника Черниговского Епархиального древлехранилища”. Перший з них містив каталог частини колекції, а також кілька статей про пам'ятки церковної архітектури [13, 2-46]. Другий випуск “Сборника” був повністю присвячений чернігівському архієпископу початку XVIII ст., письменнику, меценату Іоану Максимовичу [14, 28-116]. Крім того, у 1917 р. комісія видала цікаву книгу С. Гатцука “Архив Борцовых: “Опыт использования фамильных бумаг”. Готувалося до друку, але так і не побачили світ дослідження Д.Бочкова “Роспись книг Черниговской печати”.

Таким чином, “Чернігівське Єпархіальне древлехранилище” та церковно-археологічна комісія при ньому відіграли важливу роль в історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст. Після встановлення більшовицької влади комісія припинила

своє існування. Натомість Чернігівське єпархіальне сховище старожитностей перенесло лихоліття революційних років та дістало чудернацьку назву “5-го Радянського музею”. А в 1925 р. усі музейні сховища були об’єднані в Чернігівський історичний музей, в якому і до нині представлені дорогоцінні пам’ятки церковної старовини.

Примітки

1. Филарет (Гумилевский), архиеп. Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский, Елецкий и Борисоглебский (с приложением нескольких неизданных сочинений св. Димитрия и многих грамот). – Чернигов, 1873.
2. Малиневська В., Джевага О. Історія Чернігівської духовної семінарії у краєзнавчій літературі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету. – Чернігів, 2001.
3. Гейда О. Краєзнавча та просвітницька діяльність Братства святого князя Михайла при Чернігівській духовній семінарії // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету. – Чернігів, 2001.
4. Устав братства Св. Михайла князя Чернігівського // Черниговские епархиальные известия. – 1888. – № 17.
5. Отчёт братства Св. Михаила князя Черниговского (январь-сентябрь 1891). – Чернигов, 1891.
6. Коваленко О.Б., Малиневська В.М. Чернігівська церковно-археологічна комісія та її внесок у розвиток історичного краєзнавства // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 289.
7. Устав Черниговского епархиального древлехранилища // Черниговские епархиальные известия. – 1907. – 15 сент.
8. Описание вещественных и письменных памятников Черниговского Епархиального Древлехранилища // Черниговские епархиальные известия. – 1908. – № 3.
9. Черниговские епархиальные известия. – 1908. – № 7. – Часть оффиц.
10. Дроздов В. Учреждение Черниговского епархиального древлехранилища // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. – Чернигов, 1908.
11. Самбурский К. Церковно-археологическая комиссия при епархиальном древлехранилище // Черниговский вестник. – 1915. – № 17.
12. Черниговский вестник. – 1915 – № 22.
13. Добровольский П.М. Где находились старинные, несуществующие ныне храмы, города Чернигова // Сборник Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов, 1908. – Вып. 1.
14. Сборник Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов, 1916. – Вып. 2.
15. Жизнь и деятельность братства Св. Михаила князя черниговского за 1914 год. – Чернигов, 1915. – С. 34.
16. Малиневская В.М. Развитие исторического краеведения на Черниговщине в конце ХІХ – начале ХХ вв. Автореф. дис... канд. ист. наук. – К., 1990. – 17 с.
17. Отчёт братства Св. Михаила князя Черниговского (январь сентябрь 1891). – Чернигов, 1891.
18. Дроздов В. Поездка в Максаковский монастырь // Вера и жизнь. – 1914. – № 14-15. – С. 87-91.
19. Черниговский вестник. – 1915. – № 22. – С. 99-100.

Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології

Досліджуючи структуру інтелігенції українського наддніпрянського села, важко не помітити соціальну групу духовенства, діяльність якої може розглядатися як інтелігентна. Втім, серед дослідників нема єдиного погодження щодо цього. Частина з них у своєму аналізі оминають духовних осіб, мотивуючи це тим, що діяльність останніх, навпаки, суперечила суспільно-політичній та соціокультурній ролі інтелігенції. Інша група дослідників – послідовників соціологічної теорії В. Липинського, – апіорі виділяє духовенство, як таке, що становить собою окрему соціальну верству, що не належить до інтелігенції, а є самостійною групою елітної частини суспільства (тобто духовною владою). Втім, вони визнавали, що священницький стан може бути зарахований до інтелігенції. Зокрема І. Лисяк-Рудницький у праці “Виродження та відродження інтелігенції” у свій час зазначив: “Не забуваймо ще про одне інтелігентське звання: духовенство” [1, 361]. Третя і, мабуть, найменш чисельна група дослідників притримується поглядів, згідно з якими духовенство цілком справедливо можна розглядати як одну з груп інтелігенції. Основним аргументом їхнього підходу є те, що, незважаючи на кон’юнктурне зрощення з бюрократичним апаратом, на антагонізми з різними групами інтелігенції, – священники все ж транслювали у селянське середовище певні духовні цінності. Окрім того, з останніх досліджень українських учених можна зробити висновок, що сільський клір не був таким вже надто консервативним. Він підтримував ідеї кооперації, освіти, інші прогресивні й суспільно-корисні починання інтелігенції, а часом виступав навіть як єдиний ініціатор цих починань.

Трактування духовенства як інтелігентної/неінтелігентної верстви не обмежується трьома вище зазначеними підходами. Існує безліч інших, перехресно-полярних, точок зору. Однак, у своєму дослідженні ми обмежимося лише більш детальним розглядом уже охарактеризованих теоретико-методологічних позицій.

Дослідники, які відмовляють духовенству у праві називатися інтелігенцією, зазвичай виходять з того, що діяльність священника (особливо – в дореволюційну епоху) була спрямована на підтримку правлячого режиму, упокорення селянства й великою мірою суперечила поставі “справжнього інтелігента”. Справді, за допомогою сповіді духовенство часто використовувалося урядом для розшуку у політичних злочинах, а передачу початкових шкіл у відомство церкви чимало священників розглядало виключно як додаткову статтю своїх доходів. З огляду на це, духовенство справедливо може бути звинуваченим в аморальності своєї позиції, тоді як інтелігента, як правило, шанували за його високі моральні якості. Зрештою, дослідники стверджують, що духовенство є історично значно давнішою суспільною категорією, тоді як інтелігенція – соціальний продукт модерної доби.

Однак, слід пам’ятати, що інтелігенція формувалася за рахунок розкладу інших станів суспільства, і в тому числі – духовенства. У зв’язку з цим ще радянські дослідники слушно підмітили, що у 1850 р. із священників був знятий обов’язок учити

своїх дітей у духовних навчальних закладах їй надано право виховувати їх відповідно до “здібностей і талантів”, а у 1869 р. уже офіційно дітей священнослужителів відраховували з духовного стану: їм надавалося право вільного вибору професії [2, 103-104]. В. Лейкіна-Свірська справедливо зазначала, що середовище сільського духівництва найближче стояло до селянства і за походженням, і в побуті, а причетність їхніх батьків – вихідців із селянських мас, – до духовного стану ставало ніби шаблем, що полегшував їхнім синам проникнення в ряди інтелігентських професій [2, 104]. Потенціал формування саме “народної” інтелігенції із священицької верстви, був, вочевидь, високим, адже згідно з переписом 1897 р., у Російській імперії майже 81 % священнослужителів представляли сільську місцевість [2, 103]. Відзначимо також високий відсоток представників дітей духовенства (відповідно 36 % юнаків та 44 % дівчат; середній показник всієї імперії) у формуванні вчительських кадрів села [2, 163].

То чи можна взагалі відкидати духовенство, як соціальну групу, що причетна до інтелігентної діяльності? Ймовірно, що ні. Про це свідчить також те, що імперський уряд, – цей основний союзник церкви, – помітивши її широку демократизацію, вдався до реакційних заходів. Відомим є приклад із вищою освітою духовенства. У 1867 р. з метою підняти і розширити авторитет церкви, духовні семінарії були прирівняні у правах до гімназій. Однак, у 1879 р. семінаристів було заборонено приймати до світських вищих учбових закладів, як це було раніше, оскільки за період 1860-1870-х рр. цей контингент абітурієнтів “став надто демократичним за своїм походженням” [2, 101-102, 105].

Принагідно зазначимо, що вже згадувана В. Лейкіна-Свірська, яка в своїй праці 1971 р. прихильно характеризувала формування інтелігенції за рахунок сільського духовенства, у роботі 1981 р. (“Русская интеллигенция в 1900-1917 годах”) взагалі відмовляє духовенству (як і офіцерству) в праві називатися інтелігенцією [3, 35]. Очевидно, що подібну зміну контекстів можна простежити й у сучасних дослідників. Однак, на наш погляд, така зміна є малопродуктивною, адже посильна участь духовенства у формуванні інтелігенції, причетність його до освітньої та культурної роботи, починаючи з епохи реформ 1860-1870-х рр., є незаперечною.

Надзвичайно цікавим є соціологічне трактування духовенства В. Липинським. Відповідно до всієї теоретико-ідеологічної концепції Української Держави, основні положення якої містяться в його творі “Листи до братів-хліборобів”, діячі релігійного культу не належать до інтелігенції (нагадаємо, вчений виділяв усього три основні верстви суспільства – еліту, продуценти, інтелігенцію), а належать до еліти, а саме – до духовної влади, що в ідеалі має бути відділена від світської влади і слугувати запобіжником аморальних та незаконних вчинків останньої. З огляду на це, духовенство має становити абсолютно окремий предмет дослідження і суспільного поцінування. Втім, на наш погляд, незважаючи на своєрідну коректність і наукову доцільність такого підходу, він не може слугувати за універсальну методологію у вивченні духовенства, адже є наслідком лише однієї із багатьох методологічних шкіл (у даному разі – консервативно-елітарної, державницької школи). Зрештою, попри очевидну причетність духовенства до інтелектуальної діяльності і виконання інших суспільно-корисних функцій, методологія В. Липинського не може дати розлогих і вичерпних відповідей на запитання, які нас цікавлять.

Визнання духовенства однією із частин інтелігенції може відбутися з огляду на наступні чинники: 1) священики володіли певним освітнім цензом і рівнем грамотності,

що дозволяло їм, принаймні теоретично, розширювати свою діяльність за рахунок інтелектуальної праці (робота в школах, земстві тощо); 2) частина духовенства стояла в опозиції до правлячого режиму й, окрім власних інтересів, відстоювала також права менш захищених верств суспільства (сумніватися в існуванні таких переконань у священників буде не зовсім справедливо); 3) деякі культові діячі не були такими вже консервативними, про що говориться, як правило, в історіографії (чимало із них бажало і вміло пристосуватися до ринкових трансформацій, прислухалося до прогресивних віянь у суспільно-політичному житті, науці, й навіть брало участь у революційних процесах); 4) зрештою, варто також враховувати найпершу виховну функцію священника – трансляцію у суспільство гуманістичних ідей миру і злагоди (попри те, що це іноді заважало реалізації революційних починань, в цілому, слід визнати, духовенство в свій час уберегло соціум від багатьох кривавих потрясінь). На підтвердження того, що священники є носіями і творцями гуманістичних цінностей свідчить і те, що сучасна російська дослідниця Т. Нікітіна, спираючись, як вона стверджує, на соціологічний підхід, усередині гуманітарної інтелігенції розрізняє декілька підгруп, серед яких є й духовенство [4, 37-38].

Доказом того, що духовенству належить величезний внесок у діяльність інтелігенції, є його активна участь у націотворчих, державотворчих й українізаційних процесах доби Української революції та українізації. Зрештою, навіть радянська влада, яка боролася з церквою насамперед як із “забобонною установою”, змушена була визнати, що, окрім того, батюшки сприяють “буржуазним націоналістам”, а також налаштовують селянство проти більшовиків. Саме тому для 1920-1930-х рр. характерною була ситуація, коли священників шельмували за богослужіння українською мовою, а мирян-українців – за сприяння контрреволюційній “попівщині”.

Отже, при виборі методології дослідження сільської інтелігенції Наддніпрянської України необхідно зважати на те, що частина духовенства, з огляду на особливості його культурно-освітньої та суспільно-політичної діяльності, може трактуватися як інтелігентська верства. Відмова розглядати священників як представників інтелігенції значно редукує наукову вагу досліджень інтелігенції.

Примітки

1. Лисяк-Рудницький І. Виродження та відродження інтелігенції // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 2. – К., 1994. – С. 361-380.
2. Лейкина-Свирская В. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. – М., 1971. – 368 с.
3. Лейкина-Свирская В. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. – М., 1981. – 285 с.
4. Никитина Т. О понятии “гуманитарная интеллигенция”: социологический подход // Социологические исследования. – 1993. – № 2. – С. 33-41.

Роль Православної церкви в українській історії з погляду В'ячеслава Липинського

Розгляд наукової проблеми щодо ролі Православної церкви в українській історії можливий лише у контексті загальної історичної та політологічної концепції В.Липинського, його засадничого бачення ролі релігії та церкви у становленні й функціонуванні держави, суспільства, нації та еліти. Останні вже були предметом дослідження як істориків (О. Рєснт, О. Лисенко, В. Масненко), так і релігієзнавців (Л. Кондратик). Майже всі дослідники відзначають те, що Липинський був творцем досить оригінальної доктрини (теорії) взаємин між державою та релігійними й церковними інституціями [1, 164-168; 2, 73-79]. Вартість церкви для світської боротьби у її межах визначалася не прибраною й декларованою виключністю та “українськістю”, а тим наскільки вона (церква) “найкраще навчить своїх вірних в їх світській боротьбі за Українську державу виконувати вічні і загальнолюдські закони творчої громадської моралі” [3, 19]. Організуюча й упорядковуюча функція церкви полягала, передусім, у виробленні релігійного містицизму сміливих та активних людей.

Також слід враховувати, що В. Липинський сприймав церкву, у тому числі й Православну, як консервативну інституцію. Більшого того, як переконливо доводить Л. Кондратик, він “був єдиним в українському релігієзнавстві доби національного відродження, хто окреслив консервативний шлях поступування Церкви” [4, 133].

Важливою у концепції В. Липинського була теза про синтез двох типів традиції, двох сторін європейської цивілізації: західної (католицько-протестантської) та східної (греко-православної). Мислитель був переконаний, що великий потенціал матиме та церква, яка внутрішню дотеперішню “гризню” зможе перетворити у боротьбу за світове місце України, “за нашу світову місію історичну, яку нам, серед інших націй і держав, дав до виконання великий Бог на Ним сотвореній землі...” [3, 20]. Головний аргумент на користь виконання цієї місії полягає у самому існуванні України як нації та держави, яка через справдження власного покликання виправдовує своє окреме індивідуальне життя. Конкретне покликання України полягає у *гармонізації* в українських політичних та національних формах Заходу і Сходу, досконалому *синтезі* породженою ними релігійної та культурної різноманітності. Тільки на такому шляху, – на погляд В. Липинського, – “лежить вся наша минувшина і будуччина як українців: не як російської чи польської провінціальної відміни, а як окремої – посідаючої свою ціль, свою “рацію існування” – нації” [3, 51]. У листі до Ореста Жеребка у 1924 р. він зауважував: “Як історик знаю, що Україна була великою тоді, коли гармонійно сполучала в собі основні елементи культури римської і візантійської. І падала завжди тоді, коли впадала в римські або візантійські екстрєми і за ці екстрєми сама себе некультурно вирізувала” [5, 706].

Історія самого українського православ'я подається В. Липинським у межах своєрідного “силового поля” між вкоріненням його у місцеву духовну традицію та впливом на державотворенням.

На початках державного життя, у добу Київської Русі, за Липинським, переважаючим був охлократичний принцип організації влади: “Під охлократичною

варяжською владою відбулась уніфікація різних завойованих ними племен: їм прищеплена була одна державна назва Русі і одна віра християнська” [6, 317]. Оскільки він вважав, що Київська держава повстала в результаті варязького завоювання, то варяги виступали як “організатори нашого тодішнього державного життя”, як творці держави. Але це утворення не відрізнялося органічністю, так як і державна організація, і культура, і релігія були накинута місцевим масам силою. “І тому, – за твердженням Липинського, – не маючи глибокого, громадського, національного, на місцевій релігії і культурі опертого коріння, так швидко упала наша Київська держава” [3, 30].

Принадно дослідник торкався й проблеми з’ясування того, яке ж християнство було прийняте на Русі – “західного” чи “східного” взірця, і чи сам Володимир був “уніат” чи “православний”. Тут він цілком виправдано зауважував, що на час прийняття християнства Руссю ще не було остаточного розриву між Візантією та Римом й тому не можна в принципі ставити питання про конфесійну належність у сучасному розумінні. Прийняття нової віри, на переконання Липинського, було вмотивовано дотриманням саме державницьких інтересів: “Візантійське християнство прийняв Володимир перш за все тому, що воно своєю вищою, в порівнянні з поганством, культурою – своєю *духовою і організаційною* єдністю – скріпляло єдність державну, політичну і національну” [3, 37]. При виборі віри державний володар Русі мав враховувати лише суто зовнішні міжнародні обставини, оскільки рахуватися з вірою своїх підданих не мало сенсу, так як вплив і візантійської, і римської церков на Україні був дуже слабкий. Вибір на користь Візантії пояснюється політичним суперництвом з Польщею і негативною реакцією місцевих мас. На користь східного християнства проти західного спрацювало й “зовсім інше відношення одного і другого духовенства до світської влади”. Однак, тут Липинський висловлює жаль щодо не використаних західних перспектив, визнавши таке: “...Цей вибір, узалежнивши вповні релігію і культуру од світської влади, фатально відбився... на будучині української нації” [3, 43]. У цьому, напевне, проявляються прозахідні симпатії мислителя.

Після загибелі Русі від охлократичної держави кочовників-татар в межах нових державних утворень розпочалась вже класократизація правлячої верстви. Новоповсталі Галицько-Волинська та Русько-Литовська держави, на переконання В’ячеслава Казимировича, “це наші перші національні держави, це основи нашої національної – політичної і культурної – окремішності” [3, 31]. В них вже відбулося органічне поєднання активних і пасивних елементів – релігія, культура і державна традиція набули вже виразного місцевого характеру, витворилася перша руська лицарсько-земельна класократія. Саме в релігії та церкві збереглася “механічно прищеплена в попередніх століттях культура”. Місцева Православна церква наблизилась до мас, збільшила свій авторитет – “свою здатність творити органічну культуру, здатність організовувати громадянство”. Забуття факту насильницького прищеплення християнської релігії приводить до перетворення її на “віру і церву батьків”.

Втім, період розквіту цих класократичних держав в силу геополітичних обставин досить швидко минув. На великий свій жаль, Липинський констатував: “Покладені в Галицько-Володимирській, а потім в Литовсько-Руській державі, органічні класократичні основи Руської нації, не дійшовши до повного розвитку, скоро опинилися під натиском двох ворожих їм сил: московської охлократії зі Сходу і польської демократії з Заходу” [6, 318]. Занепад цих держав, на переконання мислителя “ішов у парі з упадком релігійного і церковного життя і в залежності од цього останнього” [3, 31]. Цей період розкладу

позначений і денаціоналізацією князівсько-магнатської верстви, її релігійним, політичним і національним відступництвом. Аналіз конкретного історичного матеріалу дозволяє зробити Липинському вагомий теоретичний висновок про важливу роль Православної церкви у формуванні органічних стосунків між елітою і масами. “Позбавлена своєї авторитетної церкви, а через те позбавлена морального і культурного зв’язку зі своїми народними масами, стара Русь князівська опинилась без морального опертя в своєму народі, в своєму громадянстві; стала верхом нації без національної підстави” [3, 32-33], – констатує дослідник. Як наслідок, відбулася інкорпорація руських земель до Польщі. І з розкладом руської національної класократії “розложилась, об’єднуюча досі Білорусів і Українців, одна руська нація”.

Наступне відродження Православної церкви в Україні припадає вже на XVII ст., проте воно виявилось запізнілим для старої провідної верстви, місце якої посідає нова еліта – козацтво. У цьому контексті, Липинський стисло говорить також про вирішальну роль релігії, церкви та духовності в процесі державного будівництва в цілому та окультурення козацтва зокрема. Так, повстанню безпосередньо передувало відродження Православної церкви. Саме її авторитет ліг в основу вже політичного відродження української нації. Як вважав дослідник, “без авторитетної церкви і релігії не вдалось би ні Сагайдачному, ні навіть великому Богданові зорганізувати біля останків розпорошеної та ослабленої української шляхти – біля останніх репрезентантів старої традиції державно-національної – ті напіврозбійничі, анархічні, з найрізномірніших елементів складені ватаги козацькі, що тільки під духовним впливом авторитетної української церкви та релігії встаткувались, ублагороднились, здисциплінувались, зукраїнізувались і, в одним духом спосне, одне тіло державно-національне об’єднались” [6, 260]. Він вважав загально знаним фактом паралельне відродження українського православ’я та розвиток козацького класу і значення, яке мало Патріарше благословення гетьмана Богдана для перемоги козащини. У більш узагальненій формі, В’ячеслав Казимирович уявляє державотворче значення релігії так: “Відродження релігії це першорядний фактор в ділі поборення демократичного хаосу і дисциплінована розложеної та розпорошеної цим хаосом колоніяльної нації” [3, 44-45].

Хмельниччина в царині духовній, релігійній мислиться дослідником у системі стосунків між православ’ям та унією. “Повстання під проводом Богдана Хмельницького, що з зовнішнього боку було боротьбою з Польщею, яка між іншим, в своїх інтересах піддержувала тодішніх українських уніатських революціонерів, у відношенні до внутрішнього національного життя було *грандіозною контрреволюцією* (виділення моє – В.М.), було вибухом православної реакції проти надмірного і необмеженого, революційного поступу уніатів” [7, 15], – вважав Липинський. Пояснювалося це тим, що релігійна унія, революційна за своєю природою, викликала “серед української нації незвичайно остру, і zarazом по своїй соціальной структурі міцну й здорову, православно-монархічну реакцію” [8, 313]. Остання об’єднувала прив’язані до старої національно-державної традиції військово-хліборобські та військово-промислові верстви: степове козацтво, останки православної шляхти та міщанство. Сполучені з православним духовенством та інтелігенцією, вони дали змогу “тодішній революції, яка розпочата була сотнею фанатиків” завершитися перемогою. Викладені думки, на перший погляд, мають позірну суперечливість. Виходило так, що консервативні, антиреволюційні верстви є основним рушієм революційного виступу. Але це – справедливо якщо не враховувати того, що Липинський веде мову про контрреволюційність та революційність у різних

площинах: відповідно, духовній та політичній. Надалі, у своїх пізніших працях він однозначно писав про “контрреволюційну монархічну козаччину”. Вочевидь, головною при аналізі історичних явищ для Липинського стає саме духовна сфера. Тим паче, що і політичному сенсі революційні верстви виступають послідовними супротивниками “абсолютистичної монархічної влади” – державницького ідеалу історика.

Значно більше симпатій виявив дослідник до антиреволюційної верстви – української непокозаченої шляхти, як православної так і католицької. Революція 1648-9 рр. сильно їй боляче далася їй взнаки. Окрім фізичних втрат і майнового розорення шляхта зазнавала їй політичної деморалізації. Тим самим нищилася велика частина “духовної інтелектуальної енергії нації, захованої в українській шляхті”. Проте, як тільки посилювався процес державного унезалеження України, українська непокозачена шляхта повертає до своєї Батьківщини, тим самим сприяючи наростанню державотворчого, антиреволюційного, культурного елементу.

Серед них помітне місце відведено символічним героям, таким як Станіслав (Михайло) Кричевський. У його становленні Липинський виділяє акт, знову таки, символічного хрещення, перехід у давню національну віру – православ’я, що не мав будь-яких утилітарних мотивів, а засвідчив “якусь стихійну, невияснену силу” зв’язку цього шляхтича зі своїм народом [6, 431].

Розглядаючи роль шляхти і козаччини, консерваторів та революціонерів в подіях Хмельниччини Липинський вдається і до умовного способу визначення можливого перебігу історичних подій. У “Листах до братів-хліборобів” він припускає: “Коли-б революційна козаччина прийняла була в поч. 1649 р. державні плани місцевої консервативної православної шляхти і вищого консервативного православного духовенства, та проголосила була воєводу Адама Кисіля Королем Руси, не було-б кількалітньої пізнішої руйницької різни між українськими консерватистами і революціонерами; – Богдан Хмельницький не потребував-би потім робити розпучливих зусіль, щоб недорізані останки цієї консервативної шляхти до українського державного будівництва назад притягнути і не потребував-би для зміцнення авторитету своєї влади садовити в Києві московського воєводу. Держава наша не держалась – би тоді тільки генієм Великого Гетьмана, і династію Святодичів-Кисілів, що спіралась-би на місцеві консервативні сили, легше було-б удержати при владі ніж династію Хмельницьких.” [3, 56].

Зрештою, мислитель зважає на своєрідних “терезах” баланс позитивного та негативного в історії українського православ’я. Критерієм (мірилом вартостей) такого визначення в оцінці тієї чи іншої церкви для дослідника було те, чи “поборювали денационалізуючу нас релігійну та культурну виключність, а виявляли натомість змагання до гармонійного наближення і зрівноваження на ґрунті українським цим різних християнських церков і культур” [3, 57]. З такої посилки стає зрозумілим, що роль Православної та і будь-якої іншої церкви визначається не апріорно, а відповідно до конкретної історичної доби та ситуації, їй у взаємодії з іншими конфесіями. Тому до позитивів в історії української Православної церкви Липинський зарахував: “...діло київського духовенства з часів відновлення української православної ієрархії і діло Могилянської академії, що стільки місця приділяла наукам латинським; що вводила західний, активний дух і західну дисципліну в організацію православної церкви; що не ставилась вороже до місцевого українського римо-католицизму...; що єдність релігійну з Москвою не ототожнювала з єдністю політичною і підтримкою московської політичної влади” [3, 59]. Натомість, до негативу в православ’ї віднесені: “всякі зненависники унії і латинства настільки, що во ім’я цієї зненависті вони

кликали на Україну московську допомогу і в той спосіб себе заганяли в Москву, а католиків в Польщу”. Цікаво відмітити, що у подібний досить критичний спосіб, Липинський оцінював і римо-католицьку церкву в Україні.

Липинський принагідно зупинявся і на характеристиці сучасного для нього стану Православної церкви в Україні. У період революції вона – “порожнє місце”, оскільки російське панування позбавило її органічного зв'язку з народними масами. На переконання дослідника, черговий занепад православ'я пояснювався тим, що “з живої... віри народних українських мас в XVII ст. воно перетворилось у всеросійське казенне (урядове) православ'я і через оцю свою повну залежність од світської влади загубило свою громадськи-організуючу здатність і утратило свій авторитет в очах цих мас” [3, 67]. Проте, мислитель все ж передбачав нове відродження Української православної церкви. Він вірив, що від розвитку цієї церкви залежить все майбутнє української справи, принаймні “вся наша наддніпрянська доля”. Тому застерігав “свідому” українську інтелігенцію, що увійшла в автокефальну церкву від надмірної революційності, що полягала у відштовхуванні консервативних елементів і релігійному, духовному розломі нації. Відродження українського православ'я, на глибоке переконання Липинського, лежить “не через плебісцит, а через духовне і організаційне відродження... українського духовенства, яке, рахуючись з пасивністю народу і обмеженим ступенем його сприйнятливості, мусить тепер вести народ *до свого* – так само еволюційно і крок за кроком, як колись воно завело його до чужого”.

Як бачимо, В.Липинський вважав, що Православна церква відігравала і ще буде відігравати провідну роль в українській історії. Водночас важливо було з'ясувати відповіді на цілком закономірні питання: Чому правочинний римо-католик був такої високої гадки про православ'я? У чому причина такої конфесійної толерантності? На них значної мірою й відповів сам В'ячеслав Казимирович.

Примітки

1. Реєнт О., Лисенко О. Інтерпретація В. Липинським місця і ролі релігійних інституцій у становленні й розбудові держави // В'ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження). – К., 2002. – С. 164-168
2. Кондратик Л. В.Липинський як релігізнавець // Там само. – С. 73-79.
3. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.
4. Кондратик Л.Й. Релігієзнавча концепція В'ячеслава Липинського: монографія. – Луцьк: Надстир'я, 2002.
5. Листування В. Липинського / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. – К., 2003.
6. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // Твори. Політологічна секція. – Т. 6. – Кн. 1 – К., Філадельфія, 1995.
7. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті // Твори. Історична секція. – Філадельфія, 1991. – Т. 3.
8. Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького // Твори. Історична секція. – Т. 2. – Філадельфія, 1980.

Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.

В сучасній історичній науці зростає зацікавленість долею православної церкви в Україні, не обминають увагою дослідники й утворення та діяльність Української автокефальної православної Церкви 1920-х рр. За останні роки розроблено велику кількість наукових розвідок стосовно причин та обставин проголошення автокефалії Української Церкви на початку ХХ ст., легітимності висвячення її ієрархії та місця новоутвореної Церкви в тогочасному православному полі України.

Проте, на сьогодні малодослідженим залишається питання кліру УАПЦ, його етнічного, соціального складу, з'ясування причин, що зумовили активну підтримку ідеї автокефалії. Для вивчення цієї проблеми необхідно звернутися до архівних джерел, які висвітлюють різні її аспекти. Зупинимось детальніше на аналізі деяких із них.

Найповніше уявлення про склад кліру УАПЦ дають їх особові справи, що укладалися керівництвом церкви (ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2). В них зібрані всі наявні матеріали про особу, що працювала в Церкві, переважно це автобіографії, різноманітні анкети, посвідчення про закінчення пастирських курсів при Всеукраїнській Православній Церковній Раді, про висвяту, переведення на ту чи іншу парафію та ін. Найчастіше зустрічаються “запитальні картки для осіб, що бажають працювати на священнослужительських посадах в українських парафіях”, розроблені ВПЦР. Вони заповнювалися в період 1921-1923 рр., тобто на початку існування УАПЦ бажаними приєднатися до народної Церкви, отримати висвяту у відповідний сан. Запитальна картка включає в себе 24 пункти. Анкетований мав подати відомості про своє повне ім'я, дату і місце народження, місце проживання на момент заповнення картки, віросповідання, отриману освіту. Що цікаво, запитальна картка один із небагатьох документів, в яких акцентується увага на національному і становому походженні (пункт 7), хоча близько 1/3 респондентів опускали запитання про національне походження, при цьому зазначаючи станове. Можна припустити, що вони були етнічними українцями і не вважали за потрібне зайвий раз це підкреслювати. Ставилось питання й про сімейне становище майбутнього службовця культу: неодружений, якщо одружений, то яким шлюбом, удовець? Таке запитання відносно священнослужителя є закономірним, якщо згадати, що Канонами УАПЦ було дозволено другий шлюб, чим неодноразово держалося з боку інших православних церков. В анкеті з'ясовувалося чи має особа вже священницький сан, якщо так, то який і коли висвячувався, яка саме українська парафія бажає обрати і на яку посаду (обрання парафією було обов'язковою умовою діяльності українського священника). Окремо виділялося питання про причини бажання працювати в українських парафіях (п. 14). У цьому ж контексті можна розглядати з'ясування участі в українських культурно-просвітніх організаціях, церковно-визвольному русі, приналежності до українських церковно-релігійних організацій (братств, парафій).

Завершував запитальну картку блок декларативних питань: “Чи відомий Вам статут українських православних парафій, що ухвалила ВПЦР? Чи визнаєте Ви автокефалію УПЦ? Чи визнаєте Ви, що устрій УПЦ мусить непохитно будуватися на підвалинах автокефальності, соборноправності і, взагалі, на живому народному ґрунті, з вживанням

при церковних відправах рідної мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів, а також відокремлення Церкви від держави? Чи визнаєте Ви найвищим тимчасовим керівним органом УАПЦ ВПЦР, і чи згодні Ви підлягати вимогам статуту українських православних парафій, розпорядженням і наказам ВПЦР? Чи почуваєте Ви в собі бажання високо тримати серед людної релігійно-моральної авторитет українського панотця?”

Цікавими джерелами є й персональні картки священнослужителів УАПЦ. Вони заповнювалися значно пізніше, в 1927-1930 рр., в останні роки існування церкви. Важливо відмітити, що запитальні картки заповнювалися бажаними працювати в УАПЦ, а персональні дають відомості вже про дійсних священників. Вони збиралися Округовою Церковною Радою і надсилалися до ВПЦР. У цих картках також зазначалося прізвище, ім'я та по-батькові, дата і місце народження, освіта, сімейний стан (ім'я дружини й дітей, дати їх народження, яким шлюбом одружений). Чітко фіксувалася дата висвяти та особа, що її провела. У персональних картках вказувалося де і які посади клірик займав до служіння в УАПЦ та проходження служіння в українських парафіях, акцентувалося увага на виконанні особливих доручень керівних органів.

У персональних картках з'явився пункт, якого не було в запитальних і який був зумовлений ситуацією, що склалася навколо церкви в 20-х рр. ХХ ст. через тиск радянської влади на неї. Кожен священнослужитель мав зазначити в якому адмінвідділі він був взятий на облік та вказати чергу реєстрової картки. В умовах зростаючих репресій стосовно української церкви, ВПЦР створила ревізійні комісії по перевірці особового складу УАПЦ в округах, що мали встановити відповідність особи статусу священнослужителя і Канонам УАПЦ та зафіксувати дотримання Декрету про відділення Церкви від держави. Висновки цих комісій часто записувалися безпосередньо на картках.

Значно рідше ніж попередні дві форми опитування зустрічаються “Персональні анкети для священнослужителів та працівників УАПЦ” розроблені також ВПЦР, які відносять до початку 1920-х рр. Окрім загальних відомостей (повне ім'я, дата і місце народження, етнічне і станове походження, місце проживання, віросповідання освіта, родинне становище) тут чітко ставиться питання про те, якою працею в дореволюційні часи (до 1917 р.) здобували засоби для утримання себе і родини, з'ясовується чи працює особа ще десь, окрім церковно-релігійної установи та відношення до військової служби. Значна увага приділена освіті священнослужителя. В персональній анкеті розділено питання про шкільну освіту та позашкільну богословську самоосвіту (які і по якій галузі богослужбових знань читали книги) та, навіть, поставлено запитання про наявність власних надрукованих або рукописних праць. Спільним для всіх трьох документів є пункт про відбування покарань за церковні провини і “злочинства уголовні”, що свідчить про намагання керівництва слідкувати за якісним складом кліру та бажання уникнути конфліктів з владою, яка не хетувала найменшим приводом для наступу на Церкву.

Найпростіші анкети налічують 14 пунктів, з них можна дізнатися лише загальні відомості про особу священнослужителя. Якщо Окружна Рада не подавала ВПЦР необхідні дані, секретар записував ім'я клірика, парафію в якій він перебував в той час на службі та, якщо вдавалося встановити, вік, освіту, дату висвяти чи переходу в УАПЦ і сімейний стан.

Цікава група документів - реєстраційні картки службовців культу, які велися адмінвідділами окружних виконавчих комітетів [2, 114, 137, 140, 148, 150; 3, 15, 29, 30, 31, 48, 53, 72, 78, 86, 101, 102, 106, 118, 121, 123, 124-125, 134, 136, 142, 143, 144]. Якщо священнослужитель переходив на службу в іншу округу, він знімався з обліку і реєструвався за новим місцем служби. Це було обов'язковою вимогою з боку

державних органів влади до представників будь-яких релігійних культів. Така реєстраційна картка містить, як і попередні документи, загальні відомості про особу (ім'я, дату народження, отриману освіту, професію до вступу на службу до релігійної громади, церковну кар'єру), якому церковному управлінні вона підпорядковується та якого єпископа визнає. Окремим питанням стояла мова відправлення Служб Божих. Значна увага приділялася матеріальному становищу кліриків. Анкетований мав зазначити розмір місячної платні, що одержує від громади, наявність допоміжних занять та прибутки від них, чи володів нерухомим майном (землею, будинками) до революції, чи володіє цим майном зараз. Проте, відомості стосовно матеріального забезпечення православних священиків, які містяться у вказаних документах, не дають чіткої картини проблеми. Оплата здійснювалася як у грошовій формі, так і натуральній, і часто вони відбувалися формулюванням “добровільні пожертви за виконання треб”, а розмір і грошовий еквівалент цих “пожертв” встановити неможливо. Що цікаво, службовці культу в єврейських та різноманітних протестантських релігійних громадах, на відміну від православних, чітко фіксували розмір платні в карбованцях [3].

У реєстраційній картці відразу вже було передбачено майбутнє зречення від служіння (п. 17 Відмітка про зречення від сану та служіння церкви; п. 18 – № реєстраційної картки зречення). Тобто, цей документ ще раз ілюструє політику радянської держави щодо церкви: ретельно продумане, цілеспрямоване її знищення.

Тож, проаналізувавши всі названі документи, можемо отримати відомості про якісний склад священнослужителів УАПЦ 1920-х рр.: їх етнічне, станове походження, отриману освіту, церковну кар'єру та матеріальне становище. Проте, окремі аспекти (етнічне і станове походження) неможливо встановити на 100% по відношенню до всіх наявних кліриків, оскільки це не завжди фіксується документально, можна лише робити припущення про їх етнічну приналежність враховуючи місце народження та прізвище; не завжди записано й станове походження. Хоча, до таких висновків варто відноситися обережно, оскільки зустрічаються типові польські та російські прізвища, а респонденти зазначають, що вони українці. Значно простіше дослідити рівень освіченості та професійної підготовки священнослужителів, що фіксується майже в кожному документі.

Чималі труднощі викликає й проблема матеріального становища кліру, з огляду на те, що рівень прибутку не був нормований і залежав від заможності парафій. Окрім цього, як вже зазначалося, оплата здійснювалася в грошовій, натуральній та змішаній формі, а тому встановити реальний дохід священнослужителів можна лише досить умовно.

З'ясування етнічного, станового походження кліру УАПЦ допоможе визначити внутрішні чинники, що зумовили перехід частини священнослужителів, інтелігенції, службовців, селян до новоутвореної народної церкви, а вивчення матеріального та правового їх становища покаже, яке місце займала ця верства в тогочасному українському суспільстві. Тому це один із важливих та перспективних напрямків дослідження історії УАПЦ формації 20-х рр. ХХ ст.

Примітки

1. Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 3984. – Оп. 2.
2. Там само. – Ф. 1. – Оп. 7. – Спр. 176.
3. Державний архів Черкаської області. – Ф. Р-375. – Оп. 1. – Спр. 89.

Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. ХХ ст.

В останні роки все частіше увагу вчених приваблюють питання історії різних релігійних угруповань часів радянської влади. При цьому слід зазначити, що переважна більшість професійних істориків і краєзнавців, як духовного, так і світського характеру, займаються проблематикою перших двох десятиліть і насамперед, 1920-30-ми рр.

На наш погляд, це пов'язано не лише з тим, що це був період, який ознаменувався найзначнішими суперечностями, розколами, порівняно активними релігійними пошуками, модернізаційними прагненнями духовенства тощо, а й тим, що саме цей період в історії РПЦ пов'язаний із значною кількістю “білих плям”, замовчуваннями, політизованістю, тенденційністю підходів, кривавим більшовицько-церковним протистоянням і, нарешті, вузькістю джерельної бази, яка б дала можливість реконструювати події того часу. Саме тому автор хотів би зупинитися на такому особливому джерелі, як радянська преса, котру більшість дослідників вищезазначених питань чомусь оминають, вважаючи, що її ідеологічна забарвленість заважає “пізнати істину”. Визначити рівень її достовірності, порівнюючи із автентичними документами, збереженими у вітчизняних архівосховищах.

Треба зауважити, що автор вибрав для свого аналізу газети 1-ї половини 1920-х років як час, коли більшовицька преса приділяла РПЦ найбільшу увагу у зв'язку з трьома важливими подіями в її історії: 1) вилучення церковних цінностей 1922 р., 2) репресії проти духовенства та віруючих 1922-1923 рр. і, 3) “обновленський” розкол, що сколихнув православ'я у 1922 р.

До початку кампанії з вилучення церковних цінностей радянська преса майже не приділяла уваги подіям, що відбувалися в середовищі РПЦ, і навіть необхідність широкої популяризації ідеї вилучення з виходом Декрету Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету “Про порядок вилучення церковних цінностей, що знаходяться у користуванні груп віруючих” від 23 лютого 1922 р. потребувало вказівки центральній та місцевій пресі з боку секретаря ЦК РКП(б) В. Молотова. У своїй телеграмі від 23 лютого 1922 р. до російських та українських (Донецького, Харківського та Катеринославського) губкомів РКП(б) він наголошував, що “кампанія з вилучення цінностей ведеться занадто слабо і в'яло... Усі рішення [за вилучення цінностей] робітничих, червоноармійських і селянських зібрань негайно друкувати у місцевій пресі...” [1, 73]. Рівно через місяць – 23 березня 1922 р. до ЦК РКП надходить пропозиція Л. Троцького: “Усій партійній пресі... дати ряд статей. Повторювати день у день. Закликати до оберігання церковних цінностей, що розкрадаються шайкою попів і т.д., і т.д.” [2, 103].

Протягом березня-квітня 1922 р. українська преса, насамперед центральна: “Комуніст” (Харків) та губернські видання: “Красный Николаев” (Миколаїв), “Известия” (Одеса), “Пролетарская правда” (Київ), “Красное знамя” (Чернігів), “Голос труда” (Полтава), “Пролетарий” (Харків) та інші, почали друкувати агітаційний матеріал з приводу вилучення.

Даний матеріал не несе значного інформаційного навантаження і розкриває ідеологічний ґрунт цієї кампанії та загальну політику більшовицької партії щодо РПЦ.

З кінці квітня і до липня 1922 р. публікації, що стосувалися вилучення стають більш ґрунтовнішими і наповненими інформаційним матеріалом. Окрім загального ходу кампанії, який можна досить детально прослідкувати саме за пресою, даються відомості про склад комісій з вилучення, офіційні розпорядження губвиконкомів, факти спротиву з боку віруючих, статистичні дані про кількість вилучених цінностей. Наприклад, особливий інтерес можуть викликати детальні описи засідань революційних трибуналів над обвинуваченими: “Бармащівська справа” (Миколаїв) [3], “Справа Василя Зеленцова” (Полтава) [4] та ряд інших. При цьому, треба зазначити, що достовірність викладу цих процесів є досить високою, хоча в деякій мірі і заангажованою. Це твердження базується на аналізі цих двох справ, що зберігаються в архівах України: перша у ЦДАГО [5], друга (частково, як частина персональної справи) – Архів СБУ по Полтавській області [6]. Отже, при вивченні кампанії по вилученню церковних цінностей, неабияку роль може відіграти таке джерело як радянська преса.

Іншим питанням, якому в значній мірі приділили увагу газети – це “обновленський” розкол у середовищі РПЦ. Після того, як були зроблені перші кроки у становленні обновленського руху постало питання про його інформаційне забезпечення, бо як вдало зазначив у своїй анкеті священник Свято-Миколаївського храму с. Касперо-Миколаєвки Миколаївської губернії Антон Пігульський: “Життя в глухому селищі, відсутність газет, періодичної преси, відсутність зв’язку з культурними й освіченими пунктами позбавляють можливості знати чим живе Росія, які в ній течії й рухи, як у релігійному, так і в інших відношеннях” [7, 91-92].

Знаючи про таку ситуацію, Л. Троцький у своїй поштотелеграмі членам Політбюро ЦК РКП(б) від 14 травня 1922 р. вказував, що необхідно “давати у пресі взагалі якомога більше інформації про рух у церкві, всебічно повідомляючи, підкреслюючи і коментуючи зміновіховські голоси” [8, 312]. В результаті виконання даної директиви, на якій В. Ленін написав: “Вірно! 1000 разів вірно!” [8, 313] як центральна, так і місцева преса почали активно висвітлювати події церковного життя – і не лише антирелігійну роботу та її завдання, а й надавати інформацію про релігійні настрої українців. Порівнюючи ряд статей та архівні матеріали автор прийшов до висновку, що публікації у радянських газетах за фактичним матеріалом на 100 % відповідають дійсності.

Для прикладу можна навести дві публікації, що присвячені з’їздам “Живої Церкви” у Києві та Миколаєві. Перший – це Всеукраїнський обновленський з’їзд духовенства і мирян 13-16 лютого 1923 р. (м. Київ), докладний протокол якого зберігся у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління [9, 220-225]. Його короткий виклад представила своїм читачам Київська губернська газета “Пролетарская правда” [10], зміст якого повністю відповідає архівним документам. Цю тезу підтверджує і протокол обновленського з’їзду Миколаївської єпархії 25-26 червня 1923 р. [11, 138-143], який, також у короткому, але змістовному викладі, було представлено читачам миколаївської газети “Красный Николаев” [12]. Аналіз архівного і газетного варіантів дає підстави стверджувати, що у фактологічному плані події подавалися досить точно. Тому при дослідженні цієї сторінки історії РПЦ радянська преса може відіграти не останню роль, а представлення нею подій інколи навіть дає більші можливості ніж архівні матеріали, що збереглися у розпорошеному вигляді.

Не становить таємницею підтримка у 1922-1927 рр. обновленського руху з боку КП(б)У, ДПУ та НКВС. Саме тому, на початковому етапі його поширення важливим для більшовицької влади стає ліквідація так званої “церковної опозиції”, або за виразом радянської преси – “контрреволюціонерів у рясах”. Цей процес знайшов своє відображення у центральній (“Коммунист”) і місцевій пресі (переважно губернські газети). За газетною інформацією можна відтворити судові процеси над такими діячами церкви як харківський архієпископ Нафанаїл (Троїцький), таврійський архієпископ Никодим (Кротков), одеський єпископ Алексій (Баженов), чернігівський архієпископ Пахомій (Кедров), павлоградський єпископ Серафим (Сілічев) та ін. Їхні справи 1922-1923 рр. здебільшого не збереглися ані у фондах центрального та обласних управлінь СБУ (по крайній мірі їх до сьогодні не введено до наукового обігу), ані у фондах губернських революційних трибуналів. Достовірність їх також дуже висока і підтверджується аналізом кримінальної справи Чернігівського архієпископа Пахомія (Кедрова) [13] з ідентичним викладом судового засідання, поданим у газеті “Красное знамя” [14].

Отже, важливе місце у джерельній базі історії РПЦ займає радянська преса. Вона може дати досить значний пласт інформації щодо історичного розвитку РПЦ в Україні 1-ї пол. 1920-х рр. та 1929-1930 рр. (часу антицерковних кампаній). Публікації у більшовицькій пресі мають високий рівень інформативного наповнення, викладені в них факти на 100 % відповідають дійсності, що підтверджується порівнянням із оригінальними архівними документами. Але треба застерегти, що весь матеріал носить на собі відбиток ідеологічного забарвлення і оцінка подій не завжди є об'єктивною. Та це не зменшує значної ролі радянської преси як джерела до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.

Примітки

1. Распоряжение секретаря ЦК РКП В.М. Молотова губкомам РКП об активизации кампаний по изъятию церковных ценностей // Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. – М., 1996. – С. 73-74.
2. Предложения Троцкого Л.Д. // Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. – М., 1996. – С. 102-103.
3. Красный Николаев (Миколаїв). – 1922. – № 420-432 (май-июнь).
4. Голос труда (Полтава). – 1922. – № 94-115 (июль-август).
5. Центральный державный архив громадських об'єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1492.
6. Архів Управління СБУ у Полтавській області. – Спр. 2765-с.
7. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф. Р-156. – Оп. 1. – Спр. 109.
8. Почто-телеграмма Л.Д. Троцкого членам Политбюро ЦК РКП(б) о воззвании группы “прогрессивного духовенства” и задачах прессы 14 мая 1922 г. // Архивы Кремля: В 2-х кн. / Кн. 1: Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. – М., 1997. – С. 311-313.
9. Центральный державный архив вищих органів влади та управління України. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 2189.
10. Всеукраинский церковно-обновленческий съезд // Пролетарская правда (Київ). – 1923. – 15 февраля; 20 февраля.
11. ДАМО. – Ф. Р-161. – Оп. 1. – Спр. 99.
12. Чрезвычайный съезд викариатства в Николаеве // Красный Николаев. – 1923. – 29 июня.
13. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-4609. – Оп. 1. – Спр. 6842.
14. Процесс церковной контрреволюции. Дело Пахомия и др. // Красное знамя (Чернігів). – 1922. – 1 декабря; 2 декабря; 3 декабря; 4 декабря.

Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій

Православна церковна періодика відіграє значну роль не тільки у справі православної освіти суспільства, розповсюдженні традиційних духовно-моральних цінностей, але й у суспільно-політичному, національно-культурному житті українського народу.

Огляд православних газет і журналів свідчить про те, що серед різноманітних рубрик чільне місце на їх сторінках займають публікації та нариси про видатних церковних та громадських діячів, відомих істориків та філософів, лікарів та воєначальників, які у різні роки присвятили своє життя служінню Православній церкві. Матеріали умовно можна розподілити за різними історичними епохами та етапами діяльності цих діячів. Можливо дослідити регулярність таких публікацій у різних періодичних виданнях, погляди різних конфесій на ті чи інші образи та події, наявність відповідних рубрик, обсяг статей та інше.

Серед періодичних видань Української Православної Церкви, яка знаходиться у єдності з Московським Патріархатом (далі – УПЦ МП), найбільш поширеним видом періодики є газети (всього у 2005 р. 106 видань). Майже всі вони знайомлять читачів із життєписами видатних церковних діячів. У всеукраїнських виданнях цієї церкви існують відповідні рубрики. Практично у кожному номері журналу “Вісник Прес-служби УПЦ” у розділі “Ювілеї” зустрічаємо публікації про видатних осіб обсягом 4-5 сторінок [2, 30-34]. Такі ж матеріали регулярно друкує журнал “Православний вісник” у рубриках “Подвижники благочестя” та “Видатні постаті” (2-9 стор.) та “Православна газета” – окремими публікаціями у рубриці “Наші святині” [21, 6-7].

Авторство належить переважно духовним особам, але зустрічаємо також статті світських науковців та істориків, зокрема у “Православному віснику”. Прикладом цього є висвітлення життєвого шляху свт. Іоасафа (1705-1754) до 300-річчя з дня його народження у статті “От лет младых с отцом” кандидата мистецтвознавства, провідного наукового співробітника Національного художнього музею України І. Пархоменко [19, 27-33].

У кожному без винятку номері газети “Кириллица” Свято Кирилівської общини УПЦ МП видатним церковним діячам присвячується постійна рубрика “Подвижников святыє лики”, яка займає одну сторінку. Характерним є те, що в цій рубриці значна увага приділяється місцевим святителям. У журналі для молоді “Отрок.ua” Свято-Троїцького Іонинського монастиря з подібними публікаціями можна ознайомитися у розділі “Мы призваны быть святыми” [20, 18-23]. В єпархіальній пресі УПЦ МП зустрічаємо статті про перших київських митрополитів, святителів і священномучеників різних історичних епох. На сторінках єпархіальної газети Львівської єпархії розміщено проповідь Митрополита Володимира “Преподобний Нестор Літописець” [22, 1-2]. Митрополиту Київському і Галицькому Володимиру, мученицька кончина якого від рук більшовиків у 1918 р. була початком довгого періоду гонінь на Православну церкву, присвячені публікації у газетах “Кириллица” [12, 12-13] та “Духовна криниця Карпат” [10, 1].

У статті “Вольнский чудотворец” знайомимось з преподобним Амфілофієм Почаєвським (1894-1971), який віддано служив церкві і був одночасно лікарем [3, 8-9]. Яскравій особистості архієпископу Луці (Войно-Ясенецькому) (1877-1961), який займав патріотичну позицію у роки Великої Вітчизняної війни і поєднував також дві

сфери діяльності – був професором-хірургом і єпископом, присвячено багато публікацій у газетах Запорізької [10, 12] і Кримської єпархій [24, 10].

У єпархіальній пресі УПЦ МП досить часто зустрічаємо матеріали про військових діячів, які віддано служили Російській імперії, чим заслужили схвалення церкви [18, 2; 23, 13-14]. Видатним українським гетьманам Б.Хмельницькому [13, 4] та І.Мазепі [14, 6] присвячені статті в Запорізькій єпархіальній газеті “Летопись Православия”, де вони характеризуються як політичні та державні діячі.

Українська Православна Церква Київського Патріархату (далі – УПЦ КП) мала на початок 2005 р. 31 періодичне видання, але через фінансові труднощі єпархіальні видання друкуються не регулярно. Опрацювання збірки офіційного всеукраїнського видання УПЦ КП – газети “Голос Православ’я” дало змогу встановити, що публікації про видатних осіб Православної церкви тут є постійними, займають 1-2 газетні сторінки. Переважно, звертаються до історичних осіб доби XI – XVII ст. Зустрічаємо статті, присвячені видатним постатям на арені політичного життя перших століть нашої державності, – основоположникам християнства на Київській Русі князям Ользі і Володимирі [4, 1], діяльності св. Нестора Літописця [5, 1]. На шпальтах газети знайомимось з відомим проповідником і богословом Київської Русі – єпископом Туровським, святителем Кирилом (XII ст.) [6, 6], митрополитом Київським Кипріаном (кінець XIV – початок XV ст.) [7, 6], діяльністю митрополита, українця за походженням Арсенія Мацієвича (кін. XVII – поч. XVIII ст.) [8, 1], а також з ченцями-мучениками православ’я XIII ст., періоду монголо-татарської навали. У березневому номері цієї газети за 2005 р., як відповідь на закиди про безбожність Т.Шевченка, опубліковано статтю “Старі вигадки у новій упаковці” [9, 5]. Отже, серед опрацьованої збірки газет УПЦ КП майже не зустрічаються статті про видатних діячів православ’я за XVII – поч. XX ст., а також на відміну від преси УПЦ МП відсутні публікації про політичних та громадських діячів.

В Українській Автокефальній Православній Церкві (далі – УАПЦ) щомісячні газети “Наша віра” і “Успенська вежа” (Львівського крайового ставропігійного братства Св. апостола Андрія Первозваного) виконують роль офіційних загальноцерковних видань. Більшість публікацій в них національно-патріотичної спрямованості, наповнених глибоким філософським змістом. У газеті “Наша віра” постійною є рубрика “Постаті”, яка присвячується видатним церковним діячам, репресованим священнослужителям, дисидентам. Так, у статті “Три долі” знайомимось із скаліченим більшовицьким режимом життям видатних українців [15, 5], спогадами про патріархів церкви, зокрема про патріарха Димитрія [16, 4]. У сузір’ї видатних особистостей на арені XVII ст. особливе місце належить гетьману І.Мазепі (1644-1709), який багато зробив для зміцнення духовності українців у непростий для віри і православ’я час. Його значення в українській історії, на думку автора статті, заключається у тому, що він виступає “як керманіч протимосковського зриву”, який “не увінчався успіхом” [17, 12]. Глибокими філософськими роздумами наповнена публікація “Бароковий універсум Івана Мазепи” в останніх номерах газети “Наша віра”. Автор торкається культурно-духовного та ідейного універсуму особистості гетьмана, який змальований не лише як державний діяч, але й як вдумливий митець-мислитель, поезія якого передає не тільки трагедію розбрату, але й трагедію любові до матері – України. На думку автора “місток між заборонено-забутою духовно-культурною спадщиною українського барокового універсуму, виразником якого був Мазепа, і сьогочасним етапом хаотичних пошуків духовно-моральних орієнтирів просто необхідний для нинішнього українського самоосягнення” [1, 4-5].

В опрацьованих збірках газети “Успенська вежа” ми зустрічаємо статті постійного автора – голови Львівського Братства Т. Дмитрика, які присвячені історії та видатним діячам Львівського братства [25, 4], знайомимось з життєписами святих і мучеників Православної церкви. Якщо у матеріалах УПЦ МП гетьман І. Мазепа зображується лише як історична особа та державний діяч, то у публікаціях УАПЦ він постає як феномен українського культурного Бароко.

Дослідження православної преси дозволяє дійти висновку, що кожна конфесія має свій характер публікацій з популяризацією духовних надбань видатних особистостей православ'я – священників, богословів, святих і мучеників.

Більш потужними у цьому відношенні виглядають періодичні видання УПЦ МП, які мають постійні рубрики, де регулярно публікуються матеріали про визначних церковних діячів. У пресі УПЦ КП майже не зустрічаємо статті про видатних особистостей православ'я в Україні доби XVII – поч. XX ст.

Принципові відмінності періодики УАПЦ полягають у національно-патріотичному аспекті. Надається перевага видатним церковним, політичним і державним діячам, які у різні часи відстоювали національні інтереси України, відіграли значну роль у збагаченні духовно-культурної спадщини українського народу.

Вивчення православної преси дозволить простежити життя і діяльність багатьох видатних діячів церкви і зрозуміти характер релігійної ідеології конфесій.

Примітки

1. Бароковий універсум Івана Мазепи // Наша віра. – 2006. – № 1 (213).
2. Вісник Прес-служби УПЦ. – 2005. – Вип. 48.
3. Волинський чудотворець // Спасите наши души! (Дніпропетровськ). – 2002. – № 6.
4. Голос Православ'я. – 2003. – № 14 (110).
5. Там само. – 1999. – № 21 (021).
6. Там само. – 2005. – № 9 (153).
7. Там само. – № 18 (162).
8. Там само. – 2006. – № 5 (173).
9. Там само. – 2005. – № 5 (149).
10. Духовна криниця Карпат (м. Хуст). – 2005. – № 2 (31).
11. Запорозьке Православне (м. Запоріжжя). – 2000. – № 5 (88).
12. Кириллиця. – 1999. – № 4 (4).
13. Летопись Православия (м. Запоріжжя). – 2005. – № 6 (149).
14. Там само. – № 4 (147).
15. Наша віра. – 1995. – № 2 (82).
16. Там само. – 2000. – № 10.
17. Там само. – 1995. – № 6 (80).
18. Никополь Православный (м. Нікополь). – 2005. – № 5 (33).
19. От лет младых с отцом // Православний вісник. – 2005. – № 3.
20. Отрок. ua. – 2005. – № 4.
21. Православна газета. – 2005. – № 20 (128).
22. Преподобний Нестор Літописець // Світло Православ'я (м. Львів). – 2005. – № 10 (132).
23. Православне слово (м. Овруч). – 2001. – № 9.
24. Таврида Православная (м. Сімферополь). – 2005. – № 11 (141).
25. Успенська вежа (м. Львів). – 2006. – № 1 (163).

Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва

Про славних запорожців – захисників православної віри, вже написано і сказано чимало. При цьому автори справедливо наголошують на своєрідності вірувань запорозьких козаків, обумовленій переплетінням християнських і язичницьких рис, спрощеністю обрядів, викликаних постійною загрозою нападів з боку супротивників. Йдеться і про прагнення керівництва Війська Запорозького зберегти свою автономію у вирішенні релігійних питань, незважаючи на підпорядкованість в цьому спочатку митрополитові київському, потім Синодові, а ще далі – Малоросійській колегії.

Запорожці не завжди були послідовними християнами. Відомі випадки їх нешанобливого ставлення до духовенства тощо. Та й сам спосіб їхнього життя і участь у постійних кровопролитних війнах змушує говорити про порушення ними головних заповідей Божих, серед яких чільне місце посідає заповідь “не убий!”. Разом з тим, є багато свідчень відданості запорожців не букві, але духу православ’я, коли визволяли вони бранців з неволі, рятували ціною власного життя своїх побратимів. Чимало старих або немічних козаків закінчувало своє життя у монастирях. У кожній зі своїх січей зводили вони головний храм; десятки парафіяльних церков будувалось на теренах Вольностей Війська Запорозького. Опікуючись оздобленням храмів, які не поступалися “благолепієм” київським, рядові козаки і старшина робили багаті вклади грошима та майном, подібно гетьманам і іншим достойникам в Україні. У походи брали вони з собою переносні церкви, а втікаючи з останньої, Покровської Січі, як безцінну реліквію, везли з собою за Дунай ікону Покрови Божої Матері – заступниці козацтва. І там, у Румунії, не маючи дозволу зводити високі храми, вони перебудовували під церкви звичайні хати, вішали в них врятовані ікони, самотужки писали нові, бо мали справжню віру в серцях, потребу спілкування з Богом. Козаків зачаровував церковний спів, красномовні казання священиків. Все це сповнювало спокоем і рівновагою їх розбурхані душі, а вірність православ’ю давала надію на прощення Господнє за всі гріхи. Своєрідними свідками фізичного і духовного існування запорожців залишились на нашій землі численні хрести над їх могилами.

Хрест як головний і основний символ християнства має давню історію. Різні за формою хрести та їх зображення використовувалось різними народами не тільки як надмогильні, але й державні та військові символи. Запорозькі козаки відродили стару великокнязівську традицію увічнення пам’яті своїх небіжчиків саме кам’яними надгробками [1, 92]. У Східній Україні появу кам’яних надмогильних хрестів вчені пов’язують саме з запорозьким козацтвом. Один з сучасних дослідників цих пам’яток в Україні І.В. Сапожников вважає, що “на всьому Запорожжі не зафіксовано жодного випадку, коли б у XVIII ст. або раніше кам’яний надгробок було встановлено на могилах жінок або дітей.. Всі відомі... хрести відзначені на могилах... козаків...” [5, 91]. Він робить висновок про те, що “традиція увічнення пам’яті своїх померлих кам’яними надгробками склалася не пізніше XVII століття саме у запорозьких козаків” [5, 94]. Коштували такі хрести дуже дорого. Відомо, що кам’яний хрест у 1782 р. коштував 25 крб. Для порівняння зазначимо, що курінний отаман чорноморського війська отримував за рік служби 30 крб., а козак – 12 [5, 94]. У запорожців існували свої майстерні по виготовленню кам’яних хрестів. І.В. Сапожников доходить висновку, що “традиції виготовлення кам’яних надмогильних

пам'ятників первісно були принесені в район Куяльника-Усатово запорозькими козаками. Тут вони натрапили на дуже сприятливий ґрунт, оскільки, на відміну від Запорожжя, де домінують тверді граніти, у Буго-Дністровському міжріччі багато виходів вапняку (ракушечника), який легко піддається обробці” [5, 94].

“Говорячи про догматичне значення хрестів, треба відзначити, що чотирикінцевий рівносторонній (грецький) хрест знаменує собою Хрест Господен, а також заклик на всі чотири сторони світу залучитися до віри Христової. Хрест з подовженою нижньою частиною (латинський) символізує багатотерпіння Божої любові. Шестикінцевий хрест – символ простору і часу, шість його кінців означають шість днів творення світу. Вертикаль хреста означає справедливість і непохитність Божих заповідей, прямоту Божої правди та істини, а також поривання людської душі від землі бо Бога. Перехрестя означає любов і благовоління Боже до занепалих і тих, що впадають у гріх, заради яких і був принесений у жертву Христос” [3,13].

Доречно хоча би стисло проаналізувати зміст написів і зображень на козацьких хрестах. Н.П. Вертильяк – прямий нащадок по жіночій лінії останнього кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського, говорив, що всі відомі йому хрести запорожців були витесані з вапняку і на лицьовій стороні мали зображення Хреста Господня з написами ИНЦИ зверху, І.С.Х.Р. по боках, ИН Д.Р.Б. – внизу, а ще нижче – Адамової голови. На зворотному боці розміщувався напис з іменем похованого. На деяких надгробках вище напису зображувалось сонце і місяць. Як бачимо, козаки дотримувались традиції, що йде від першого Християнського розп'яття, зображеного на мініятурі сирійського Кодексу ченця Рабуля (586 р.), але додамо, що цей сюжет обов'язково включав в себе спис та тростину з губкою – євангельські атрибути страти Христа. Скорочення “ИНЦИ” означає “Ісус Назарянин Цар Іудейський”, а Адам, за легендою, був похований на Голгофі [5, 98].

На пам'ятниках запорожців зустрічаються різні, рідше рельєфні зображення православних хрестів – лапчатих, розширених, але жодного разу не відзначено латинського хреста. Традиційні форми текстів на хрестах запорожців найчастіше починаються словами: “Зде опочивает раб Божий...”, рідше користувались написом “Здесь опочивает...” або “Преставися раб...”, ще рідше “Здесь погребен...”.

До складу колекції Національного заповідника “Хортиця” входить шість козацьких хрестів, з яких найцікавішим є чотирикінцевий грецький хрест, що має напис на змішаній церковно-слов'янській та українській мовах: “Здѣ опочиваетъ рабъ Бжій Семень Таранъ козакъ куреня Шкуринского. Преставися року 1742 мѣа декабря 3 числа”. На лицьовій стороні хреста збереглося вирізьблене зображення Голгофи і написи: “ХРС НИКА”. Хрест зроблений з піщаника, поверхня його пошкоджена вітром та атмосферними опадами. 1971 р. даний хрест був переданий Державному історико-культурному заповіднику “Хортиця” (так на той час називався наш заповідник) із фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького.

1872 р. Н.П. Вертильяк опублікував відомості про козацькі хрести, встановлені на могилах запорожців в с. Капулівка (нині – Нікопольський район Дніпропетровської області). Серед них йшлося і про хрест, який стояв на могилі козака Семена Тарана. При цьому Н.П. Вертильяк зазначав, що хрест цей знаходився в південно-західній частині Чортомлицької Січі, “на другой стороне Капуловки от Чертомлыка” [4,88]. Не оминув своєю увагою вищезгаданий хрест і Д.І. Яворницький, який писав: “На месте бывшей Чертомлыцкой Сечи стоит часть деревни Капуловки... Екатеринославской губернии и уезда, ...на речке Чертомлыке, где была Старая Сеча, русскими построен был в 1738 году редут. Ниже укрепления уже в самой деревне Капуловке, в огороде крестьян Семена

Кваши и Ивана Коваля, уцелели два каменных креста над могилами Семена Тарана, умершего в 1742 г. и Федора Товстоного, скончавшийся в 1770 году 4 ноября...” “Каким образом все эти надмогильные кресты попали в Чертомлыцкую Сичу, когда с 1709 года ее здесь вовсе не было?” – запитує Д.І. Яворницький [6, 139]. І.В. Сапожников з цього приводу висловлює припущення, що не всі козаки лишили Січ і одним з них міг бути Семен Таран [1, 100]. Чимало років, вочевидь, збирав копоти козак, щоб позначити свою могилу хрестом – символом відданості православній вірі за життя і по смерті.

Наступний музейний предмет – ікона на полотні “Богоматір Печерська зі святыми Антонієм та Феодосієм”. Ця ікона зберігалась у храмі святого Георгія с. Стара Петрівка Бердянського району Запорізької області і була передана Володимирі Петровичу Бойку (Львів) в порядку обміну, про що свідчить лист настоятеля храму протоієрея В. Лановського. У тому ж листі зазначено: “Після відновлення храму у 1991 р. (за архівними даними Маріупольського державного архіву храм засновано у 1832 р. коштом козацьких старшин Перехреста, Баляси та Голіцина) збережений образ передано для реставрації та введення у науковий обіг родиною колишніх переселенців з Дунавецької [Задунайської – О.Б.] Січі”. 2005 р. ікона була викуплена і подарована Заповіднику запорізьким підприємцем Андрієм Васильовичем Разенковим. Отже, перед нами ікона, вивезена з Задунайської Січі українськими переселенцями, які після переходу на бік Росії частини задунайців на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким у 1828 р., оселились на землях нинішнього Бердянського району. Ймовірна дата створення ікони – кінець XVIII – 1-а третина XIX ст. Виконана вона у техніці народного примітиву. Образ “Богоматері Печерської” доволі поширений і улюблений в Україні, знайшов своє місце і в церквах Задунайської Січі та поселеннях, заснованих запорожцями-втікачами. В книзі В. Бойка “Козацькі сторінки Задунав’я” автор наводить декілька зображень таких ікон [2, 74-75]. В. Бойко відзначає традиційність української церковної архітектури і внутрішнього оформлення українських храмів, у тому числі іконостасів та окремих ікон, що зберегли і на задунайських землях морально-етичні та художні особливості української ікони [1, 32].

Обидва предмети (хрест та ікона), включені до експозиції Музею історії запорозького козацтва, допомагають розкрити тему ролі православ’я в житті українського народу, своєрідності вірувань запорозького козацтва і їх відповідності церковним догматам. З одного боку постає перед нами козак запорожець, який боронить рідну землю і віру, проносячи її в своєму серці до кінця життя; з іншого – іконописець, який створює класичний образ Богоматері Печерської, подає портрети визначних церковних діячів – засновників Києво-Печерської лаври Антонія та Феодосія.

Примітки

1. Бойко В. Запорозькі козацькі традиції в архітектурі церков та їх інтер’єрах за Дунаєм // Запорозька старовина. – Запоріжжя, 1995.
2. Бойко В. Козацькі сторінки Задунав’я. – Львів, 2002.
3. Малина В. Кам’яні хрести Півдня України // Образотворче мистецтво. – 1991. – № 4.
4. Південна Україна XVIII-XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 2. – Запоріжжя, 1996.
5. Сапожников И.В. Надмогильные памятники населения степей Нижнего Приднестровья (конец XVIII – первая половина XIX ст.). – Одесса, 1997.
6. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Т. 1. – СПб, 1882.

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

М.В. Левчук

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності

В перші часи після появи церкви в Київській Русі за важливістю першоначальних обставин і недостатності необхідних помічників, єпископи самостійно здійснювали всю владу у єпархії та проводили суд. Єдиними їх помічниками в цьому були лише пресвітери. Але із збільшенням кількості судових справ і їх різноманіття, досить скоро постала необхідність, при розвитку церковного судоустрою, і в інших допоміжних судових органах та посадових особах. Такі органи та особи спочатку утворювались та призначались єпископом тимчасово в певних духовно-судових випадках. В подальшому, при повторенні одних і тих же судових випадків, створювались і призначались постійні духовні начальники і судді, як при кафедрі або від кафедри єпископа, так і на місцях.

На початковому етапі розвитку Православної церкви, в період до-монгольський, на українських землях система єпархіального управління була простою. Так, помічниками єпископів та митрополитів, як пише П.В. Знаменський, були клірики кафедрального собору, що виконували різного роду розпорядження архієрея стосовно єпархіального управління; спеціальних постійних органів та посадових осіб з чітко визначеними повноваженнями ще не існувало [5, 231]. Починаючи з кінця XIII ст. єпархіальний лад поступово починає змінюватись в бік розширення світських посадових осіб, що відбувається через розвиток церковного землеволодіння та необхідністю здійснювати управління на власних землях. Спершу, участь світських осіб в церковному управлінні носила випадковий і тимчасовий характер, але з часом починаючи з 2-ї половини XIV ст. система єпархіального управління стає чітко організованим інститутом Православної церкви.

В період від хрещення Русі і до її завоювання монголами при єпископі існували наступні допоміжні органи та особи: 1) намісник єпископа; 2) крилос, або соборні священики, що складали постійну кафедральну раду при єпископі; 3) після поділу Київської митрополії: протопопи – для Київської частини митрополії та “світські десятильники” – для московської, що управляли єпархіальними округами, головним чином фінансовими зборами з округів – збирали десятину від судових штрафів та здійснювали судочинство [4, 68].

Велику роль в управлінні єпархією поряд з єпископом поступово з розвитком системи єпархіального управління починає відігравати крилос або клірос кафедрального собору. Сучасні дослідники української церкви говорять про існування єпархіальних крилосів з ранніх часів при митрополиті та єпископі [3, 115].

Кринос – адміністративно-судова колегіальна установа при єпископі, що складалась з пресвітерів, тобто місцевих священиків [1, 46]. Назва “клірос” походить від слова клір, що в грецькій церкві мало два значення – так називалось все духівництво та, що було більш розповсюджено, так називали архієрейських чиновників [2, 377].

Про існування криносів зазначають наші літописи та пам’ятки богословського характеру. Вперше кринос згадується при Софійському соборі в Києві в кінці XI ст., в граффіто (спосіб декоративного оздоблення фасадів, який виявляється а нанесенні на поверхню стін двох тонких різнокольорових слоїв штукатурки та подальшим “процарапуванням” металічним інструментом верхнього слою до нижнього) кінця XI – початку XII ст., що засвідчує купівлю землі, де члени крилосу виступають в якості свідків цього акту. Також в Уставі Володимира серед церковних людей, що підлягали юрисдикції єпископа, зазначаються “і ті хто в крилосі”. Згідно з дослідженнями Я.М. Щапова, згадка про цей інститут присутня в усіх редакціях Синодально-Волинської групи Статуту Володимира та, натомість, відсутня в Оленинській редакції, що говорить про можливу появу інституту крилоса на межі XII – XIII ст. саме в Південній Русі та в Києві [7, 128]. Про кринос згадують також грамоти князя Льва Даниловича Галицького 1292 та 1302 р.

Про діяльність криносів на українських землях існують і пізніші свідчення – кринос згадується в постановах Віленського церковного собору 1509 р., а також разом із створенням Львівської єпископії в 1539 р. був створений і соборний кринос. За своїм складом він помітно відрізнявся від крилоса часів до-монгольської Русі. З групи священиків, що відправляли служби в кафедральному соборі, кринос поступово перетворився на об’єднання приходських священиків головного міста єпархії. Його головою був протопоп, що обирався клірошанами і лише формально затверджувався єпископом. Без участі крилосу єпископ не міг судити не тільки мирян, але і підсудне йому духівництво.

Важливим аспектом діяльності крилосу є те, що кожен його член, не маючи у своєму віданні певного кола підвідомчих крилосу предметів, мав значення лише як один з членів єдиної установи, нарівні з усіма іншими. Якщо необхідно було здійснити розмежування справ, або ж доручити яку-небудь справу комусь із членів крилосу, то все це здійснювалось на основі загального розсуду та доцільності, а не за конкретним правилом. В цьому і проявлялась основна відмінність крилоса від латинських капітулів, де кожен член мав визначене коло обов’язків та всі члени були поділені на ступені: каноніки, прелати, монсіньйори тощо.

Серед функцій крилосу в сфері єпархіального управління О. Левицький, визначає наступні: він самостійно обирав архієрейських намісників, разом з єпископом здійснював управління церковними мастками, а також, теж разом з останнім, був представником церковно-єпархіальних інтересів в світських судах і перед державною владою [6, 19]. Але також необхідно сказати, що розмежування кола справ між крилосом, органами єпархіального управління та самим єпископом чи митрополитом провести дуже складно, через високій ступінь їх взаємопов’язаності.

Соборні крилоси були своєрідною установою Православної церкви Південно-Західної Русі. Вони існували переважно у всіх областях давньої Русі, але не всюди отримали однаковий розвиток. В московській Русі, де одноособове управління стає переважаючим над колегіальним у всіх сферах суспільного життя, крилоси не

отримали широкого розповсюдження. Тут їх витіснили архієрейські бояри, світські виконавчі чиновники. Натомість, в Південно-Західній Русі, крилоси отримали значно ширший розвиток, оскільки самий уклад церковного життя сприяв цьому.

Примітки

1. Власовський І. Нариси історії Української Православної Церкви. – К., 1998. – Т. 1. – 296 с.
2. Голубинский Е. История Русской Церкви. – Т.1. Первая половина тома. – 2-е изд. – М., 1901. – 968 с.
3. Історія релігії в Україні. – Т. 2. – К., 1997. – 376 с.
4. Знаменский П. История Русской Церкви. – М., 1996.- 474 с.
5. Знаменский П. Приходское духовенство на Руси // Православное обозрение. – 1867. – Т. 1. – С. 224-256.
6. Левицкий О. Внутреннее состояние Западно-Русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце XVI в. и уния. – К., 1884. – 108 с.
7. Щапов Я. Государство и церковь Древней Руси X – XIII вв. – М., 1989. – 232 с.

Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.

Від часу виникнення (1596 р.) уніатська (греко-католицька) церква зі значними труднощами розпочинала шлях становлення в статусі окремої релігійної організації. Основною перешкодою була опозиція церкви Православної, котра також змушена була боротися за виживання в якості носія релігійної ідентичності української етносоціальної спільноти. Неоднозначність трансформацій у православ'ї впродовж кінця XVI – 1-ї третини XVII ст. позначилась і на історіографічній думці, котра характеризується щодо цієї проблеми подекуди абсолютно протилежними оцінками. Так, С. Голубєв вважав, що “кінець XVI – перша половина XVII ст. є найчудовішим періодом в історії Православної Церкви” [1, III]. Натомість, скажімо, Д. Дорошенко переконує, що до Люблінської унії “становище Православної Церкви було непогане, а по унії приходить до упадку й розстрою” [2, 165]. О. Левицький стверджує, що вже на середину XVI ст. лад церкви занепав [3, 46]. У свою чергу В. Липинський характеризує цей етап як момент, “коли унія люблінська донищувала останки політичної незалежності, коли позбавлена підтримки своєї влади світської церква православна швидко падала і розкладалась” [4, 43].

Незважаючи на певний внутрішній розлад, Православна церква, дійсно, наприкінці XVI – в 1-й третині XVII ст. не перебувала на межі тотального занепаду. Досить сумнівною виглядає і теза про масове окатоличення православної шляхти на цьому етапі. Ситуацію в релігійному житті докорінно змінила Берестейська унія 1596 р. У той же час, цю подію також не можна оцінити однозначно. Справді, вона зумовила розкол у Православній церкві, позбавила її вищої ієрархії, загострила ідеологічне протистояння між конфесіями. З іншого боку, вона стимулювала нижче духовенство та прогресивних апологетів православ'я, що до цього, так би мовити, перебували в тенетах загальної релігійної толерантності, до активного виступу на його захист. Крім цього, унія сприяла й своєрідному моральному “очищенню” православного кліру, а також подоланню етноконфесійної стереотипізації за схемою “схизматики – руси”, “католики – ляхи”. Протягом 1-ї чверті XVII ст. авторитет Православної церкви стрімко зростав. Це зумовлювалося, на нашу думку, активною підтримкою православ'я козацтвом і церковними організаціями інших православних держав. Висвячення нової ієрархії, гарантії Владислава IV і харизматичні реформи Петра Могили в другій чверті XVII ст. дозволили Православній церкві остаточно подолати кризу.

Вже сучасники, зокрема польські публіцисти, намагалися пояснити причини неспіху церковної унії. Якийсь польський шляхтич (ймовірно Адам Кисіль) у 1-й половині XVII ст. писав: “Вільна шляхта дає релігії опіку та підтримку, але духовні особи [православні] не мають таких привілеїв, як люди римської Церкви; й тому, коли вони, як слабша частина, приготували унію при опозиції [української] шляхти, вони вчинили проти укладу цієї держави (Речі Посполитої – К.І.), й через це все діло (тобто унія – К.І.) не було довершене... А тим часом унія українців з латинниками... практикувалася в цьому королівстві незгідно з суттю унії й мала на меті не збереження релігії, але перетворення грецької віри на римську, й тому це не вдалося” [5, 142].

У 1606 р. шляхтич Щ. Гербурт також стверджував: “Чому ж хочуть, щоби вони [русини] були нашими папістами, і яким способом прагнуть цього досягти?... Відбивати за допомогою гайдуків церкву, бентежити [священиків] позовами в трибуналах, ловити попів, проганяти черниць – все це не узгоджується з волею і вченням нашого спасителя” [6, 30]. Згодом, він же писав у своєму “Зданні” (1613), що “прав і привілеїв треба дотримуватися, якщо вони не суперечать законам, а той привілей (унія 1596 р. – К.І.) не одне право порушує, але ще й розриває згоду між народами, власне, як наче серце вириває з вітчизни, Матері нашої [Речі Посполитої]; той привілей є вугіллям, яке великий вогонь може спричинити” [7, 226].

Православні полемісти теж з обуренням ставилися до запровадження унії. Один з них у 1607 р. називав тих, хто цієї “єреси били”, “зрадци, на початку і всім християнам [є] злим прикладом” [8, 192]. У 1622 р. Захарія Копистенський у “Паліноді”, також говорить про “...мерзенну їх унію..., котрою їж ся народ російї зо всего сердца бридил і їх (уніатів.- К.І.) в том не наслідовал” [9, 1064]. Можна погодитись і з сучасними дослідниками, котрі стверджують, що “обрана єпископами і державною владою процедура укладення унії знаходилась у гострій суперечності із прийнятими в православному суспільстві, і в шляхетському суспільстві Речі Посполитої традиціями вироблення рішень, які викликали суперечки та конфлікти. Це стало, безсумнівно, одним із джерел небажання значної частини православного суспільства визнати укладену в такий спосіб унію” [10, 190].

Цікавим прикладом опозиційної діяльності Православної церкви щодо уніатів слід визнати поширення серед прихожан різного роду чуток, які зображували ієрархію новоствореної церкви у якості давніх єретиків. Характерний приклад таких дій зустрічаємо в листі близько 1603 р. київського уніатського митрополита Іпатія Потія. Останній писав провінціалу Ордену домініканців у Львові: “Дійшли до мене певні звістки, що у Львові, у братській церкві якийсь ппш – або то сам по собі, або бувши кимось навченим – посмів твердити, нібито я був єретиком, а згодом аріанином, а потім крок за кроком з пекла в пекло переходячи, наче б то був і жидом. Нібито я відрікся імені господа бога мого Ісуса Христа, а інші твердять, нібито я дав себе обрізати...” [8, 179].

Подібні чутки вносили відому релігійну напругу, а відхід до уніатства впродовж всієї 1-ї половини XVII ст. сприймався як “катастрофічний” акт. Свідченням цьому є розповідь ченця Густинського монастиря Пафнутія, який в 1638 р. переконував російських чиновників: “...одноконечно король польской и паны радные и ляцкие арцыбискупы приговорили на сойме, что в их Польской и Литовской земли православной хрестьянской вере не быть, и хрестьянские церкви поломать, и книги руские вывезть. А киевской де митрополит Петр Могила веры хрестьянской ныне отпал, и благославлен де митрополит Петр Могила от папы римского ныне в великой пост в патриархи, бутго быть ему патриархом хрестьянские веры. А присегал де он, Петр Магила (так у документі – К.І.), королю и всем паном радным и арцыбискупом ляцким, что ему хрестьянскую веру ученьем своим попрасть и установить всее службу церковную по повеленью папы римского римскую веру...” [11, 5].

Крім поширення чуток, зустрічаються випадки й активного протистояння православних стосовно посилення позицій уніатів. Скажімо, той таки І. Потій у 1603 р. скаржився Л. Сапезі: “...на сеймику луцькому та в інших місцях постановили [ті православні] в усьому підтримувати свої прокляті петиції, святу єдність руйнувати, схизматицьких пастирів, рабів магометанських, висувати, а нас [уніатів] зовсім знищити

і пам'ять святої єдності доценту викоренити намірились... А тому, що я їм найбільше муляю очі, то насамперед наді мною свої безбожні дії виконати стараються... Отже, нас [уніатських єпископів], висвячених, і в церкві божій вже заслужених, скинути намагаються..." [8, 174].

Успішному протистоянню з уніатами сприяла і незадоволеність останніх політикою Речі Посполитої щодо цієї церкви. При цьому, як стверджує С. Голубєв, "уніати, відчуваючи себе обдуреними в пишних обіцянках католиків", зрозуміли, що останні "дивляться на унію не більше, ніж як на перехідну сходинку до латинства (католицизму – К.І.)" [1, 83]. У 1620-х рр. становище унії стало вже критичним. У 1622 р. папський нунцій Торрес у звіті перед Ватіканом підкреслював: "Потрібно, щоб не тільки латинські єпископи більше поважали уніатських, але щоб апостольська столиця оточила їх більшою опікою. Їх значення значно зросло б, якби святий отець написав на їх захист до короля, нунція і до всіх латинських єпископів, а також якби поновив давні клопотання про введення в сенат [уніатського] Київського митрополита, що надзвичайно підняло б [авторитет] унії..." [8, 237]. Цікаво, що й український літописець 2-ї половини XVII ст. Феодосій Софонович, стверджував, буцім "...тоєи унії [церковної] панове римскии (тобто католики – К.І.) и шляхта, также и духовеные римские не приняли (!)" [12, 223].

Впровадження унії, на думку В. Антоновича, було не таким уже й легким, як це здавалося. А вже реакція, якої апологети католицизму не чекали, виявилася поміж усіма українськими станами, а тому "доводилося вести запеклу та більшою мірою безуспішну боротьбу" [13, 3]. Після запровадження унії 1596 р. найважливішим засобом опозиції православної сторони стає, передусім, сеймова боротьба. Домагання, "щоб унію уневажено й владиків-відщепенців скинено", було внесено православною шляхтою вже на грудневі сеймики 1596 р. "і на деяких переведено резолюції по мисли православних" [14, 566]. Тому на сеймі в лютому 1597 р. українська магнатурія та шляхта прагнули вже анулювати рішення Берестейського собору [15, 235 - 246]. Істотним ускладненням для уніатської ієрархії стало послання константинопольського патріарха Мелетія Пігаса до українських православних навесні 1597 р., яким він відлучав від церкви митрополита й єпископів-уніатів, що могло вплинути на прихильників унії втратою віруючих [16, 428; Цит. за: 17, 82]. Обраний в 1599 р. лаврським архімандритом Є. Плетенецький, взагалі перетворив Києво-Печерський монастир "в ідеологічний центр релігійно-національного руху в Україні" [18, 56].

Характерним у цьому відношенні слід визнати і сеймовий позов від 8 березня 1598 р. до суду єпископа Кирила Терлецького у справі скарги на нього "всіх обивателів землі Волинської, а то о отдане послушенства от всіх хрестиян віри гречеської отцу папезові (Папі римському.- К.І.) і одержане через него неслухне добр церковних, за отступленем от старшого своего отца патріархі, і о викляте неслухное з іншими людей не мало цнотливих, не позволяючих на схизму їх, і о зламане тим прав привілеїв на волности церквам гречеським наданих і конфедерации єнеральное, а за тим і о вини в праве посполитом на таких описание яко то все меновите достаточней а ширей на отом позві о том есть описано і доложено..." [19, 218 - 219].

Рішучість продовжувати боротьбу з унією православні продемонстрували повною мірою вже на сеймі 1601 р., але першим сеймом, на якому намітився майбутній успіх опонентів унії, був краківський сейм 1603 р., зірваний православними та протестантськими послами у зв'язку з небажанням короля задовольнити їхні вимоги в

повному обсязі [17, 85]. І хоча вимоги православних ліквідувати унію та легалізувати православну ієрархію були відхилені королем, сейми 1607 і 1609 рр. все ж таки підтвердили право православних відправляти богослужіння і надавати маєтки православним церквам і монастирям, чим фактично визнавалося існування двох церков східного обряду [20, 57]. Сеймові конституції 1607 і 1609 рр., на яких православні навіть примусили зрештою назвати їх справжнім іменем без будь-яких дуалізмів і протиставлень уніатам, на думку П. Жуковича, “це взагалі – найвища точка успіху, якого досягла в сеймовій боротьбі за свою віру православна шляхта лише своїми силами” [15, 583].

У 1609 р. в опозицію до уніатської церкви встав й українське козацтво, що видно, зокрема, з листа гетьмана Г. Тискіневича. У ньому гетьман просить київського підвоєводу, щоб “оному рострызе и преступнику (“неякийсь именем Антоний Грекович... именуется быти неяким офицьялом албо ли протопопоу тамошним киевским...”, – як пояснює безпосередньо гетьман – К.І.) допускать не рачил и в тым помочным быть, яко ж мы (козаки – К.І.) того боронити хочем... и за церковь нашу восточную и за веру греческую головы свои быхмы мели вси положить...” [21, 66 - 67]. Врешті-решт, “року 1618, месяца февраля 15, козаки запорожские на Зверинци (район Киева – К.І.) официала митрополического, а по нашему протопопу, который был послан от митрополита Ипатия Потея до Киева на протопопство, Антония Грековича, родом з Рогатына, который пристал до римского костела и хотел увязатися у монастырь святого Михайла Золотоверхого, поймавши козаки тамже, против Выдубицкого [монастиря] под лед посадили воды пити (тобто, втопили – К.І.)” [22, 85].

Всі ці заходи не минулися безслідно в процесі відродження української православної церкви. Київський уніатський єпископ Вельямін Рутський у 1618 р. відзначав уже значну кількість перешкод для уніатів на території України. Зокрема, він писав: “Великою перешкодою унії в Києві є нове братство, засноване схизматиками (тобто, православними – К.І.) три роки тому (в 1615 р. – К.І.) в Києві..., де вони збираються та радяться... Не меншою перешкодою... є чужоземні владики – греки і серби, які... висвячують [православних] попів і в наших дієцезіях виконують всі єпископські обов’язки” [23, 76]. Відомо, що заснування Київського православного братства в 1615 р. і відновлення ієрархії Православної церкви в 1620 р. відбулося під протекторатом козацької шаблі. Тому козаки і надалі вимагають ліквідації релігійної унії.

Так, у 1621 р. саме з цим були відправлені до Сигізмунда III козацькі послани на чолі з Марком Жмайлом, Павлом з Десни та Супруном Богушем, які мали вимагати у короля “уніатів... зкинути з руських ший” [24, 58]. У своєму передсмертному листі до того ж таки Сигізмунда III наприкінці березня 1622 р., гетьман Петро Конашевич (Сагайдачний) просив “...даби тоє козакам творимое бідствие і озлобленіє, превисоким і грозним вашого найяснішого величества мандатом, било заперщено і ускромлено. Особливе унія... тепер з Русі чрез святійшого Феофана, патріярху ієрусалимського, знесенная, аби впредь в той же Русі нікогда не отновлялася і своїх рогов не вносила” [25, 48].

У 1629 р. вже й православна шляхта Київського воєводства надіслала до нього ж протестацію проти призначених соборів для полагодження справ православних із уніатами, оскільки “ми [шляхта] ніколи цього не дозволяли і нікого, як і його милості пана нашого [короля], про це просити не наказували..., [тому] просимо його королівську милість, щоб скасував це, і щоб на сеймі, а не через той собор релігія наша грецька була заспокоєна...” [26, 366 - 367]. По смерті короля Сигізмунда III в 1632 р. козаки знову домагаються у польського сейму, “щоб наша руська нація була

заспокоєна у релігії”, тому що “постійно помиляємося у своїй надії із усією нашою руською нацією, бо сталася нам кривда у релігії нашій грецькій за життя св. пам’яті к. й. м. померлого” і “тепер, коли є місце і okazія, коли кожному є вільне слово і вільно домагатися свого, ми свої понижені прохання з плачем внесли на минулу конвокацію до всіх станів, щоб наша руська нація і наше духовенство більше не терпіли біди й кривди від тих нових і нечуваних уніатів” [27, 29 - 30, 32].

У тому ж 1632 р. “к гетману Андрею Деденку съезжались в раду полковники и товариство письменные черкасы..., <...> а унейщикова черкас, которые отступили в ляцкую веру, в ту раду черкасы не пустили ни одного человека, чтоб они про их думу не ведали <...> ...а говорили де в раде [“...на поле у Маслова ставу...”]: будет де поляки посадят на королевство Казимира и христианскую веру учнут разорять, и они... черкасы хотят заставить от Киева по Днепру до устья и с поляки биться, чтоб им не дать христианской веры разорить” [28, 410, 411]. Зрештою, в тому ж році уніатський єпископ В.Рутський змушений був підкреслити ту обставину, що “не схизматики зазнають утисків від уніатів, а навпаки, вони – уніати – від схизматиків” [1, 488].

Безкоролів’я в Речі Посполитій 1632 р. поклато кінець релігійним суперечкам, а новий король Владислав IV видав таки “Статті заспокоєння народу руського”, якими “русі прав старих поправил без унії” [29, 111]. Грамота про свободу православного богослужіння, видана цим королем у 1633 р. [30], фактично узаконила Православну церкву в Речі Посполитій. У 1635 р. він створив комісію, котра мала впорядкувати майнові суперечки між православними та уніатами [19, 692]. Однак, протистояння православної та уніатської церков, а також напруга, зумовлена ним, тривали й надалі. Не в останню чергу це позначилося на спрямуванні й Національно-визвольної війни середини XVII ст.

З іншого боку, опозиція української православної церкви уніатській наприкінці XVI – в 1-й третині XVII ст. мала важливі наслідки як для консолідації української етносоціальної спільноти, так і для відродження самої Православної церкви. Суттєво зростає й етносоціальне (“національне”) значення православного духовенства, адже нова ієрархія від 1620 р. стала досить престижною в очах українців, з яких складався переважно і тогочасний православний клір. Звідси безсумнівно і сприйняття останнього як носія “народних традицій”, що за умов етноконфесійної домінанти у тодішній ментальності набувало справді “національного” значення, котре виявлялося зокрема в ототожненні вже сучасниками подій релігійної й етнічної ідентичностей. Однак – це тема окремого дослідження.

Примітки

1. Голубев С. Петр Могила и его сподвижники. – Т. 1. – К., 1883.
2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Т. 1. – К., 1991.
3. Левицкий О. Предисловие // Архив Юго-Западной России (Далі – Архив ЮЗР). – Ч. 1. – Т. 6. – К., 1883.
4. Липинський В.К. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.
5. *Sententia cuiusdam nobilis poloni graecae religionis* // Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. – К., 1997.
6. Правда про унію: Зб. док. і мат. / За ред. В. Маланчука, М. Олексюка, Ю. Сливки. – Львів, 1965.

7. Herbut Szczeni. Zdanie o narodzie Ruskim // Документи, объясняющие историю Западно-Русского края и его отношение к России и к Польше. – СПб., 1865.
8. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (X – початок XVII ст.): Збір. док. і мат. / Упор. Є. Гринів та ін. – К., 1988.
9. Русская историческая библиотека. – Т. 4. – Кн. 1. – СПб., 1878.
10. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. – Ч. 2. / Под ред. Б. Флори. – М., 1999.
11. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археологической комиссией (Далі – АЮЗР). – Т. 3. – СПб., 1865.
12. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992.
13. Антонович В.Б. Предисловие // Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. 4. – К., 1871.
14. Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. 5. – К., 1998.
15. Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). – СПб., 1901.
16. Documenta Unionis Berestensis ejusque auctorum (1590 – 1600) / Ed. A. Welykuj. – Roma, 1970.
17. Плохий С.М. Папство и Украина (Политика римской курии на украинских землях в XVI - XVII вв.). – К., 1989.
18. Кизя Л.Є., Коваленко М.М. Вікова боротьба українського народу проти Ватікану. – К., 1959.
19. Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. 6.
20. Крижанівський О.П., Плохий С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3. – К., 1994.
21. АЮЗР. – Т. 2. – СПб., 1865.
22. Киевская летопись // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. – К., 1888.
23. Список настанов Київського уніатського єпископа В.Рутського // Основа. – 1861. – № 8.
24. Мицик Ю.А. Джерела до вивчення історії антифеодальної та визвольної боротьби українського народу наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. у фондах архівів ПНР // Архіви України. – 1986. – № 5.
25. Величко С. Летопись событий о Юго-Западной России XVII в. – Т. 1. – К., 1848.
26. Голубев С. Петр Могила... – Т. 1. – Приложения.
27. Мицик Ю.А. Деякі документи до історії козацтва першої половини XVII ст. // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Шостих Всеукраїнських історичних читань. – Кн. 1. – Черкаси, 1997.
28. Акты Московского государства, изданные Императорской академией наук. – Т. 1. – СПб., 1890.
29. Львівський літопис // Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1971.
30. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 221. – Оп. 1. – Спр. 150.

Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.

Питання винокуріння та шинкування монастирських господарств 2-ї пол. XVII – XVIII ст. мало досліджено в українській історіографії. Існує декілька робіт, що присвячені цій темі. Правовим аспектам діяльності монастирського винокуріння та шинкування присвячена робота М. Тищенка [10]. Слід також виділити роботу П. Федоренка [11], в якій автор на основі багатого архівного матеріалу докладно описав монастирське винокуріння та шинкування. Розвитку цих промислів в Києво-Печерській лаврі присвячена робота В. Мордвінцева [5]. Інші дослідники монастирського життя тільки побіжно зупинялись на цих питаннях, не заглиблюючись у суть справи.

Між тим, ігнорувати роль винокуріння та шинкування в монастирських господарствах 2-ї пол. XVII – XVIII ст. було б невірно, оскільки саме ці сфери діяльності були найбільш прибутковими. Монастирі в означений період були великими феодалами, господарства яких були зорієнтовані переважно на виробництво жита [8, 483-484]. Великі врожаї зерна та відсутність ринків збуту неминуче призводили до його надлишків. Проблеми з ефективною переробкою збіжжя винокуріння вирішувало повністю, а шинкування давало, в умовах нерозвинутого товарного ринку, стабільний грошовий прибуток.

Монастирські адміністрації пильно стежили за розвитком винокуріння та шинкування на своїх землях. З цією метою у монастирях існувала окремі питні шафарства, на чолі з “питейним шафарем”. Зазвичай, шафарями були монахи. Вони призначались церковною радою і неодмінно повинні були мати добру освіту [19, 1-2]. Підзвітні вони були архімандриту та духовному собору, до складу якого і входили [17, 1-а]. Завідували вони усіма горілчаними справами як-то: керівництво вотчинними прикажчиками, контроль за виробництвом на гуральнях, наявність сировини та готового продукту, звітність [20, 1], закупівля горілки на стороні, розподіл горілки по монастирським шинкам та безпосередній нагляд над ними [12, 470], контроль за майном шинків та гуралень [18, 1].

Як правило, монастирям належало по декілька винокурень у їх вотчинах. У 1749 р. духовним феодалам належав 461 винокурний казан, з 3221, що були у Лівобережних полках [22, 32-33]. Переважно, це були середні за виробництвом заклади, однак, в середині XVIII ст. розпочався процес їх укрупнення. В Петропавлівському монастирі біля Глухова у 30-х рр. XVIII ст. були такі винниці: в Хуторі Бородівці на 3 казани, під монастирем на 3 казани. В 1770-х рр. на 4 винокурнях цього монастиря було вже 15 котлів, до того ж, вирішено побудувати нову винокурню на 6 казанів [11, 41-42]. Буславського става винокурня на нижній р. Либіді, що належала Києво-Печерській лаврі, в середині XVIII ст. збільшилась з 2 до 4 котлів [15, 2]. Омбишський чоловічий монастир мав винокурню на 5 котлів [4, 85]. Новгород-Сіверський Спаський монастир мав декілька винокурень із загальною кількістю казанів 42 шт. [9, 70].

Найбільшим виробником горілки був і самий потужний монастир – Києво-Печерська лавра, якій у середині XVIII ст. належала 21 винокурня, не рахуючи Пакульських винокурень, на 121 робочий котел [5, 6].

Горілку в монастирських винокурнях виготовляли, переважно, з власного зерна, однак, починаючи з XVIII ст., в гонитві за надприбутками, стали все активніше використовувати покупну сировину [16, 1-2]. Були випадки, як у Шуморовському жіночому монастирі Почеповської сотні, коли на горілку переганяли хліб, який жителі давали монахиням як милостиню [7, 189]. Значні закупівлі жита на ринку призводили до його подорожчання. Так, в 1747 р., київський магістрат звертався до генерал-губернатора Леонтєва з проханням заборонити київським монастирям скуповувати хліб, оскільки “Киевских разных монастырей законники в нижнем городе Киеве на Подоле не для довольства на хлебе, но винокурен ради жито... с подвышением цены много покупают, от чего чинится дорожнеча...” [1, 170-171]. Така ситуація на хлібному ринку, викликана діяльністю монастирів, і надалі мала місце [2, 304-306; 3, 374-376].

Це не зупиняло монастирі, оскільки переробка зерна на горілку давала прибуток у 2-4 рази більший, ніж від продажу зерна. Всі монастирі, без виключення мали розгалужену систему шинків. Зазвичай шинки відкривались на людних місцях, часто продаж горілки відбувався з хат монастирських підданих, які отримували за це десятину. Монастирські “дворцы” у вотчинах також були свого роду шинками. Так, тільки Києво-Печерська лавра мала в 40-х рр. XVIII ст. близько 200 шинків [5, 7-8].

Монастирі активно розширювали мережу своїх шинків, водночас піклуючись про те, щоб на їх землях не було чужих шинків [13, 17, 27, 35; 11, 49-50]. Існувала практика встановлення тимчасових торгівельних палаток до свят. Особливо вона була поширена у Києві [14, 219-223]. Тогочасний Київ взагалі вирізнявся великою кількістю монастирських шинків. В 40-х рр. XVIII ст. Золотоверхо-Михайлівському монастирю в Києві належало 4 шинка, Києво-Печерській лаврі – 17, Києво-Софійському монастирю – 9 [23, 256]. Були монастирі, такі як Києво-Видубицький, де “казна денежная получается токмо из шинков за продаваемую в них горилку” [5, 37].

Монастирі активно використовували у горічаному бізнесі працю своїх підданих на винокурнях. Були серед монастирських підлеглих і свої винокури, які за свою роботу звільнялись від барщинних повинностей [6, Приложения, таб. № 7]. Вдавались монастирі і до послуг найманих робітників у винокурнях та шинках, з якими укладали контракти, що чітко обумовлювали зобов'язання сторін [21, 5 зв.].

В монастирському винокурінні розвивалось комерційне підприємництво. Горілка була важливою ланкою, що пов'язувала монастирське господарство з ринком. Продаж горілки приносив монастирям до 80% прибутків [11, 53-54].

Примітки

1. Андриевский А. Из архива Киевского губернского правления. – Вып. 3. – К., 1882.
2. Андриевский А. Об учреждении в г. Киеве запасного хлебного магазина (1754-1756 гг.) // Киевская старина. – 1891. – № 8.
3. Вздорожание хлеба в Киеве в 1765 году // Киевская старина. – 1891. – №10-12.
4. Лазаревский А. Описание старой Малороссии. – Т. 2. – К., 1893.

5. Мордвинцев В.М. Торгово-промышленное предпринимательство монастырей Левобережной Украины в XVIII в. – К., 1988.
6. Мордвинцев В.М. Феодалная вотчина на Левобережной Украине в XVIII в. (Смеловское владение Киево-Печерской лавры). – К., 1990.
7. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. – Ч.1. – К., 1959.
8. О. Несколько цифр из статистики русской церкви 18-го столетия (с 1742 по 1786 г.) // Труды Киевской духовной академии. – 1867. – Т. 2.
9. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. – Львів, 1971.
10. Тищенко М. Гуральне право та право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця XVIII в. (До історії фінансового права Лівобережної України). – К., 1927.
11. Федоренко П. З історії монастирського господарства на Лівобережжі XVII-XVIII вв. Господарство Петропавлівського монастиря біля Глухова. – К., 1927.
12. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 128. – Оп. 1 заг. – Спр. 250.
13. Там само. – Оп. 1 вотч. – Спр. 1480.
14. Там само. – Оп. 1 заг. – Спр. 211.
15. Там само. – Оп. 1 маловаж. – Спр. 301.
16. Там само. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 637.
17. Там само. – Ф. 128. – Оп. 1 вотч. – Спр. 2233.
18. Там само. – Спр. 2814.
19. Там само. – Оп. 1 маловаж. – Спр. 740.
20. Там само. – Оп. 4 вотч. – Спр. 221.
21. Там само. – Оп. 1 вотч. – Спр. 2814.
22. Там само. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 10273.
23. Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757 – 1770). – К., 1907.

**Участь православного духовенства Правобережної України
у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах
(наприкінці XVIII – першій половині XIX ст.)**

Маловідомим аспектом діяльності православного кліру на території Правобережної України є участь духовенства у суворо заборонених соціальних конфліктах [1, 335-336; 2, 98-99; 4, 310]. Цей аспект правового життя православних кліриків з різних причин не знайшов належної оцінки. Саме тому основою для проведення такого дослідження є, насамперед, архівні матеріали, які навіть на початковому етапі формування несли в собі ряд прогалин, що зумовлювалися спробами, в першу чергу церковного керівництва, при найменшій можливості приховати факти участі духовенства в політичному і соціальному протистоянні. Крім цього, потрібно враховувати той факт, що за подібні злочини духовенство карали на загальних засадах, як простих громадян [1, 590-591, 606-608].

Наприкінці XVIII – 1-й половині XIX ст. православне духовенство фактично представляло інтереси держави. Наприклад, указом від 29 січня 1797 р. духовенство Правобережної України зобов'язували підтримувати державну політику [3, 305-306]. Однак, місцева ситуація відрізнялася від курсу державної політики. Наприклад, в 1804 р. Київський військовий губернатор повідомляв київського митрополита Серапіона (Олександровського), що парафіяльні священники Черкаського староства князя Сангушки приймали участь у селянських повстаннях [5, 60-60 зв.]. Подібна ситуація збереглася і в 2-й чверті XIX ст., що засвідчує справа селян с. Тростянця. Вони намагалися отримати волю за заповітом поміщика, але коли в Сенаті заповіт був знищений, канівський священник Левицький видав їм підроблену копію [6, 1-3.].

Заборона кліру подавати скарги [7, 12] та приймати участь у соціальних конфліктах [8, 3] у 2-й чверті XIX ст. не виправила ситуації. Так, священник с. Макіївки Антонов звільнив закутого в колодки за бунт селянина та разом зі стряпчим наказали десяцькому збирати селян для подачі скарг. Дії священника, за словами поміщика, були приводом до повстання [9, 2зв.-3зв.]. Те, що це був не поодинокий випадок, свідчить справа священника Радомишльського повіту Цивінського. Він відмовився хоронити селянина, що загинув від тортур та розпочав за фактом вбивства слідчу справу. Програвши її, почав збирати селянські скарги на економа [10, 1зв.].

Впродовж 1-ї половини XIX ст. участь православного духовенства правобережних єпархій в соціальних конфліктах збільшується. Для виправлення становища був виданий указ від 17 березня 1828 р., який зобов'язував єпархіальних архієреїв особисто наглядати за політично ненадійними представниками кліру та регламентував засоби їхнього покарання. А Синод розробив інструкцію, за якою благочинних, при потребі, зобов'язували доповідати особисто архієреям про соціальну діяльність кліру. Указ від 22 березня 1831 р. забороняв священникам взагалі торкатися політичних питань, особливо в маєтках, які переходили в державну власність за участь їхніх власників у польському повстанні. Крім цього, ще указом від

22 березня 1826 р., священників зобов'язали про соціальні конфлікти у церквах доповідати не тільки духовному керівництву, але й у поліцію.

Участь духовенства у соціальній боротьбі не обмежувалася подачею скарг. Наприклад, поміщик Кальм зазначав у своїй скарзі, що благочинний Липовецького повіту Косовський підбурював селян поміщицької економії та спонукав до подібних дій своїх товаришів [11, 1 зв.]. Що це був непоодинокий випадок, свідчить захист від поміщика священника м. Кагарлик місцевим благочинним. Не дивлячись на розруху власної церкви, священник надавав посильну допомогу селянам, доведеним до “..крайней нищеты и укрывательства бродяжничеством” [12, 2]. Враховуючи те, що благочинні “занадто” переймалися проблемами священників, в 1847 р. київський митрополит пропонував для нагляду за духовенством поставити ще 93 особи.

Всі дії духовного та місцевого керівництва не мали успіху. Так, 1848 р., у таємному листуванні Синоду і київського митрополита зазначалося, що син священника Рункевича виголошував антидержавні лозунги. Взагалі, значна кількість православного кліру приймала участь у селянських виступах. По мірі їх наростання (у 40-х рр. ХІХ ст. було 476 селянських виступи, 50-х рр. – 662 [13, 160-162], тільки з 1849 по 1854 рр. – 104 [14, 190]) збільшувалася і кількість духовенства, втягнутого в цей процес. Саме з цих причин архіпастирів Правобережної України зобов'язували вести посиленний нагляд за парафіяльним кліром.

Російське самодержавство жорстоко карало духовних осіб за участь в соціальних конфліктах. Не відставало від нього і духовне керівництво, яке крім цього намагалося зберегти свої дії в таємниці. Наприклад, священника Руданського за протистояння владі було направлено в Мошногорський монастир, настоятеля якого київський митрополит Філарет (Амфітеатров) письмово зобов'язував зберігати усю документацію відносно злочинця у суворій таємниці, а у випадку смерті священника Руданського знищити не відкриваючи [15, 1]. Окремої уваги заслуговує і поширена практика заборони священникам під час покарання будь-яке спілкування з селянами.

Але всі перестороги не мали успіху. Не допомогла і постанова Синоду, ініційована його обер-прокурором Н.А. Протасовим, яка зобов'язувала духовенство і парафіян підкорятися владним структурам. Тому єпархіальних архієреїв зобов'язали негайно усувати кліриків, навіть за незначний спротив місцевій владі. Щоб уникнути розголосу, цей указ розсилався не через консисторії, а таємно, особисто архієреям. За останніми також встановили таємний нагляд. Чи не найкраще з цього приводу сказав сучасник: “імператор боїться відкритості, як Росія боїться імператора” [16,105]. Ці постанови стосувалися тільки духовенства запідозреного в непокорі. Коли духовенство публічно втручалася у соціальні конфлікти, його карали згідно з указом від 13 квітня 1797 р., або знімали сан і передавали для покарання світській владі. Наприклад, зі священника Кайзера, який прийняв участь у повстанні Чернігівського полку, знято сан, а його самого відправлено до Київського губернського правління.

Окремого розгляду заслуговує питання участі православних кліриків у національно-визвольних змаганнях. У Правобережній Україні це зумовлювалося самим становищем Православної церкви, яка тут була утверджена і закріплена в статусі домінуючої тільки за активної підтримки російського самодержавства. Саме це стало причиною того, що православне духовенство зайняло досить активну позицію в боротьбі з національними виступами на території Правобережної України. Так, під час Польського повстання священник с. Римничі О. Сініцин попередив російські

війська про склад зброї у кляшторі Піарів та розкрив наміри польських шляхтичів. За це він зазнав переслідувань від польської шляхти і був змушений залишити парафію і втратив все майно. Подібна ситуація була в усіх православних єпархіях Правобережної України. Це підтверджує справа священика Радомишльського повіту с. Верліока 1831 р. Місцева влада потурала шляхті, а розпорядження Миколи I про охорону православних священиків, які доносили на повстанців, не виконувалося. Наприклад, з п'яти подібних справ у Київській єпархії, за проведеними розслідуваннями зі звинувачених були зняті всі підозри. Ці рішення, на думку київського митрополита Євгенія (Болховітінова), були результатом проведення розслідувань без участі духовних депутатів. Враховуючи, що його слова могли захищати корпоративні інтереси, потрібно зазначити, що місцева влада грубо порушувала законодавство того часу. А вже ще з 1791 р. кліру дозволялося засідати у судах, які вирішувалися його справи, а права духовних депутатів були спеціально обумовлені. Після польського повстання участь православного духовенства в національній боротьбі продовжилася, адже і світська і частково церковна влада змушували православний клір доносити на польську шляхту. Наприклад, священик с. Глуховець Бердичівського повіту був змушений донести на місцевого поміщика, запідозреного в політичній неблагонадійності. За свідченням волинського єпископа, польська шляхта, пов'язана з місцевим керівництвом, знала зміст усіх доносів. Це стало причиною скарг на парафіяльне духовенство та масового переслідування православного кліру. Навіть після покарання шляхта намагалася усунути духовних осіб від парафій. Як приклад, можна навести переслідування священика Савицького. Ці доноси дискредитували весь православний клір Правобережної України, а російські урядовці радо їх підтримували. Так, Г.Д. Бібіков підозрював в антиурядовій діяльності усе духовенство Правобережної України і регулярно подавав київському митрополиту Філарету (Амфітеатрову) списки підозрілих священиків та вимагав їх усунення.

Таким чином, православне духовенство Правобережної України було втягнуте в протиборство з польською шляхтою та пов'язаними з нею органами місцевого управління. Заручниками протистояння православного кліру і місцевої шляхти в Правобережній Україні були селяни. Наприклад, священик Бохемський, в скарзі на економа Саганського відзначав, що останній карав селян, які працювали у священика, з особливою жорстокістю [17, 1-3]. Схожою є справа священика Сквирського повіту с. Ружицької-Молчановки Д. Василевського.[18, 2-21].

З розглянутого можна зробити такі висновки: український православний клір Правобережної України впродовж 1-ї половини ХІХ ст. був безпосереднім учасником складних соціальних, політичних та економічних процесів, що проходили в цьому досить специфічному регіоні Російської імперії. З одного боку, близькість священика до своїх парафіян безперечно сприяла формуванню їхнього ставлення до соціально-економічних процесів, а з іншого, становище Російської Православної Церкви цього періоду робило духовенство заручниками імперських політичних прагнень. Враховуючи наведені факти, потрібно погодитися з думкою, що духовенство Правобережної України було втягнуте в протиборство з польською шляхтою та пов'язаними з нею органами місцевого управління.

Примітки

1. Полное собрание законов Российской империи. – Т. 18.
2. Там само. – Т. 21.
3. Там само. – Т. 24.
4. Литвак Б.Г. Русское православие в XIX веке // Вехи истории. – М., 1989. – С. 309-381.
5. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України). – Ф. 553. – Оп. 1. – Спр. 782.
6. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 39.
7. Богословский И.П. Полный круг духовных законов, действия обязанности и права лиц православного белого и монашеского духовенства, как подчиненных, так и начальствующих. – М., 1878.
8. ЦДАК України. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 62.
9. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 64.
10. Там само. – Спр. 104.
11. Там само. – Спр. 91.
12. Там само. – Спр. 48.
13. Курносоев Ю.О. До питання про кількість селянських виступів на Правобережній Україні // Український історичний журнал. – 1960. – № 3.
14. Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999.
15. ЦДАК України. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 54.
16. А. де Кюстин. Россия в 1839 году. – М., 1996. – Т. 1.
17. ЦДАК України. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 51.
18. Там само. – Ф. 442. – Оп. 150. – Спр. 899.

**Деятельность Православной Церкви на территории заводских
и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона
в конце XIX – начале XX вв.**

Во 2-й половине XIX в. Донецко-Приднепровский регион уже представлял собой достаточно крупный промышленный центр. Здесь быстрыми темпами развивалась металлургическая, машиностроительная, каменноугольная и другие отрасли промышленности. Для этого периода были характерны процессы урбанизации, расширение социальной инфраструктуры заводских и рудничных поселков. Согласно Первой всероссийской переписи населения 1897 г. православие исповедовали в Екатеринославской губернии 90,1 % верующих [1]. Поэтому большую прогрессивную роль в жизни растущих поселений оказывала Российская Православная Церковь. Служители церкви отправляли церковные службы, составляли метрические книги, занимались благотворительностью, духовным просвещением и образованием народа.

До недавнего времени вопросы деятельности Православной Церкви в Донецко-Приднепровском регионе оставались без внимания историков. Немногочисленные публикации касались некоторых ее страниц на территории России в целом. В 1990-е гг. появились публикации о роли церкви в отдельных регионах. Отдельным аспектам деятельности Православной Церкви в Донбассе посвящены работы С. Нестерцовой, А. Копыл, Л. Заднепровской, Л. Моисеенко [2]. Современные исследования значительно расширили направления анализа и оценок деятельности Православной Церкви в регионе, однако избранная тема до настоящего времени не была объектом специального исследования.

Исходя из этого, автор поставил себе целью на основе анализа имеющейся литературы, архивных данных и данных статистики изучить деятельность Православной Церкви в заводских и рудничных поселках Донецко-Приднепровского региона и определил такие задачи:

- рассмотреть роль Православной Церкви среди населения заводских и рудничных поселков;
- выявить какую помощь оказывали церкви промышленные товарищества и акционерные общества;
- определить место церкви в развитии народного образования региона.

В конце XIX – начале XX вв. в основном сложилась промышленная и социальная инфраструктура Донецко-Приднепровского региона. Не смотря на требования имперского законодательства про унификацию губернских и епархиальных границ, они не всегда совпадали в регионах со смешанным этническим населением. Церковная структура в большей степени, чем государственная была сориентирована на этническую общность. Так, в Екатеринославскую епархию были включены приходы Области Войска Донского. Необходимо отметить, что в XIX в. значительная часть территории Донецко-Приднепровского региона (Мариупольский, Бахмутский и часть Славяносербского уезда) входила в состав Екатеринославской

губернии, северная и северо-западная его части были в составе Харьковской губернии, а юго-восточная часть – в составе Области Войска Донского.

Организация средней части церковного управления претерпевала изменения в XIX в. Традиционные установления протопопии и духовные правления были изменены на благочиния. К полномочиям благочинных относились: руководство несколькими приходами в округе и контроль за исполнением канонов и имперских законов [3].

Сеть благочиний в украинских епархиях в 1880-90-е гг. все более и более разрасталась. К началу XX в. на территории Екатеринославской епархии было 37 благочиний. В 1881 г. выборность благочинных и членов благочиннических советов была отменена. С этого времени их назначали архиереи. Это закреплялось новыми правилами для благочинных и новой редакцией “устава для духовных консисторий” [4].

К 1908 г. на территории нынешней Донецкой епархии располагались приходы 3-х епархий – Екатеринославской епархии (в Бахмутском уезде – 72 церкви, Мариупольском – 83, Славяносербском – 46), Донской епархии – 58, Харьковской – 53 церкви [5].

Предприниматели, создававшие в регионе промышленные центры должны были ориентироваться на потребности населения. В первую очередь это касалось духовной жизни населения поселков. На очередном, XVII съезде горнопромышленников Юга России в ноябре 1892 г., говорилось о необходимости усилить влияние церкви на рабочих. Поэтому намечалось обязательное строительство церквей на тех рудниках, население которых превышало 2000 душ, а если население составляло 5000 – “то обязательно иметь два причта при одной церкви поручив священникам, кроме исполнения духовных треб рудничного населения за вознаграждение по известной таксе, еще преподавание Закона Божия в школах, воскресные собеседования, а если возможно, то и чтение с туманными картинками или без оных” [6].

В соответствии с этим постановлением, предприниматели при своих шахтах и заводах строили рудничные и заводские церкви, иногда перестраивали уже существующие, часто на месте деревянной строилась каменная церковь. Так, например, в с. Гришино, в 1908 г. существовавшая ранее Покровская церковь была перестроена, в с. Григорьевка в 1875 г. – Николаевская церковь. Основная масса церквей была построена в 1888-1911 гг., т.е. в период наиболее активного промышленного роста региона [7]. К 1913 г. на территории заводских и рудничных поселков располагались 62 церкви. 20 заводских и рудничных администраций платили жалованье причту, священники получали от 300 руб. до 2025 руб., псаломщики от 250 руб. до 600 руб. Для сравнения, приводим некоторые данные о заработной плате в 1913 г., например, бухгалтер городской управы и архитектор получали по 1500 руб., врач – 1200 руб., городской – 275 руб. Священники и псаломщики остальных 42 церквей либо получали казенное жалованье, либо жалование от прихожан. Общее количество причта в заводских и рудничных поселках Донецко-Приднепровского региона составляло 227 чел., из них – 104 священника, 12 дьяконов и 101 псаломщик. Часто заводские и рудничные администрации предоставляли служителям церкви квартиры, оплачивали их отопление и освещение [8].

В основном, церкви строились на заводские деньги и пожертвования прихожан. Таким образом, например, в Юзовке была построена Преображенская церковь. Жители Юзовки собрали около 3 тыс. руб., заводские рабочие полгода отчисляли по

копейке с каждого рубля заработка, от Новороссийского общества поступило 5 тыс. руб., от купца Лобаса – 2 тыс. руб. Всего удалось собрать 17 тыс. руб. 2 ноября 1886 г. “церковь во имя Преображения Господня была освячена” [9]. В 1901 г. в рабочем поселке завода Никополь-Мариупольского общества была возведена Петропавловская однопрестольная церковь. Каменное здание строилось на средства дирекции и рабочих завода [10].

На заводы и рудники региона шли работать люди со всей России, среди них были как квалифицированные специалисты, так и вынужденные отправляться на заработки малоземельные и безземельные крестьяне. Промышленники были заинтересованы в пополнении своих предприятий квалифицированными рабочими. В связи с этим они способствовали распространению народного образования в заводских и рудничных поселках. Большую роль в этом процессе играла Православная Церковь. 13 июня 1884 г. были утверждены особые “Правила о церковноприходских школах”. Школы этого типа основную часть ассигнований (56,9 % от суммы всех источников доходов) получали от государственного казначейства, оставшуюся же часть – как от самих церквей, так и от фабричных и рудничных администраций. В итоге, количество церковно-приходских школ постоянно росло и с 1894 по 1912 г. только в Донецко-Приднепровском регионе их количество увеличилось в 4,3 раза и составило 181 школу [11]. Из них в заводских и рудничных поселках находилось 57 [12]. Существовало два вида церковно-приходских школ – одноклассные и двухклассные. Срок обучения в одноклассных по “Правилам о церковноприходских школах” 1884 г. был двухлетний, и только в конце 90-х гг. продолжительность обучения в церковно-приходских школах стала увеличиваться и дошла до трех лет. Двухклассная же церковно-приходская школа была одна. Находилась она в Юзовке и называлась Юзовская братская. Эта школа была открыта 21 января 1896 г. по инициативе Спасо-Преображенского братства. В первые годы своего существования братская школа была одноклассной и в ней был один законоучитель, один учитель и до 50 учащихся. С 1 сентября 1901 г. братская одноклассная школа была преобразована в двухклассное братское училище. В 1907 г. в этом училище обучалось уже до 300 человек, а в 1915 – 1000 детей [13].

Бахмутское, Мариупольское и Славяносербское отделения Екатеринбургского епархиального училищного совета старались улучшить существующие школы, изыскивали средства на их содержание, привлекали, по возможности, к учительству лучшие силы.

Церковноприходская школа рассматривалась как дополнение к церкви. Поэтому достаточно большая часть учебного времени отдавалась на изучение религиозных предметов. Так, в одноклассной церковно-приходской школе из 76 учебных недельных часов 35 (46 %) было распределено между такими предметами: Закон Божий, церковно-славянский язык, церковное пение. В двухклассной школе на эти же предметы из 56 часов в неделю отводился 21 час (37,5 %).

Большую роль в жизни заводских и рудничных поселков играли церковные братства. К 1913 г. они были открыты на руднике Южно-Русского металлургического общества – Братство в честь Св. Николая в 1904 г., в м. Юзовке – Спасо-Преображенское братство в 1893 г., в г. Бахмуте – Кирилло-Мефодиевское в 1885 г., на ст. Софиевка при заводе земледельческих орудий Нейфельда и Янцына – Крестовоздвиженское братство в 1906 г., в Горловке, на руднике № 8 – Братство в

честь Св. Николая в 1904 г. [14]. Основной целью таких организаций было распространение духовно просвещения, укрепление в народе любви и преданности к православной вере, отчизне, царствующему дому [15]. Так, например, Устав Юзовского Свято-Преображенского братства провозглашал, что братство имеет целью: а) служить нуждам местной церкви в Юзовке с ее православным населением; б) распространять в Юзовке и ее окрестностях духовное просвещение, вкоренять в народе любовь и преданность к православной вере, Царствующему Дому и Отечеству; в) оказывать пособие местным жителям православного вероисповедания в нуждах; г) спешествовать искоренению пьянства среди православных рабочих и поддержанию нравственности [16].

Далее, в уставе говорилось о необходимости устройства народных чтений, библиотек, “об издании или приобретении для распространения сочинений, направленных к обличению возможных посягательств на чистоту и целостность православия”. Предполагалось открыть в Юзовке “буде на это найдутся средства, больниц для страждущих, дешевой столовой, чайной, ясель и приютов для страных и престарелых, а до того оказывать таковым возможные пособия по своему усмотрению” [17].

Членами братств могло быть неограниченное число лиц. Члены братств подразделялись на ряд категорий: действительные, почетные, пожизненные члены и члены-деятели. Управление делами братства принадлежало общему собранию и совету братства. В деятельности совета активную роль принимали служащие рудников и заводов той местности, где это братство находилось. Так, например, в деятельности Юзовского Свято-Преображенского братства наряду с местными землевладельцами и поселковой администрацией, активное участие в совете принимали служащие Новороссийского общества, а директор этого общества А. Свицын являлся почетным членом братства. Финансирование братств происходило из средств Святейшего Синода, земств, промышленных товариществ и акционерных обществ. Деятельность Спасо-Преображенского братства, наряду с другими субсидировало Новороссийское общество, заинтересованное в “нравственном воспитании рабочих” Юзовского района. По имеющимся сведениям только за 1912-1917 гг. братство получило от него свыше 6 тыс. руб. [18].

Центральное место в деятельности братств принадлежало воспитательной работе среди населения. Они активно содействовали открытию церковно-приходских школ, школ грамоты, воскресных школ, библиотек, организовывали лекции, беседы, читальни, “народные чтения”, “общества трезвости”. Большую помощь в этой работе оказывали братствам предприниматели. Например, Новороссийское акционерное общество взяло на себя расходы по созданию библиотеки Спасо-Преображенского братства, “музея противоалкогольных картин”, приобрело мебель для библиотеки-читальни, оплачивало их освещение и т.д.

Таким образом, Православная Церковь в конце XIX – начале XX вв. играла достаточно большую роль в жизни населения заводских и рудничных поселков. Здесь сложился динамичный комплекс, состоявший из приходов, братств, церковно-приходских школ, которые действовали в тесной взаимосвязи и оказывали достаточно действенное влияние на население. Промышленные товарищества и акционерные общества всячески содействовали служителям церкви, помогая при

строительстве храмов, содержании причта и братств. Значительное место занимала Православная Церковь и в народном образовании. При церквях открывались церковно-приходские школы, школы грамоты, воскресные школы которые способствовали распространению знаний среди населения.

Примечания

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г. – СПб., 1904. – Т. XII: Екатеринославская губерния.
2. Нестерцова С.М. Роль церкви в развитии начального образования в Донбассе в конце XIX – начале XX веков // Донбасс: прошлое, настоящее, будущее; к 160-летию... просветителя Н.А. Корфа: Тезисы, доклады, сообщения. – Донецк, 1995. – С. 33-37; Копыл А. Из истории храмов Бахмута. – Артемовск, 1993; Заднепровский А.И., Заднепровская Л.Д. Юзовское Свято-Преображенское церковное братство – 1893-1919 гг. // Новые страницы в истории Донбасса: Статьи. – Кн. 4. – Донецк, 1995. – С.18-34; Моїсеєнко Л.М. Місіонерська діяльність Православної Церкви (на прикладі Катеринославської Епархії) // Історичні і політологічні дослідження.- № 5/6 (17/18). – Донецьк, 2003.- С. 25-31.
3. Шугальова І.М. Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. Автореф. дис... канд. іст.наук. – Запоріжжя, 2005. – С. 10.
4. Там же.
5. Донбасс Православный. – Донецк, 2000. – С. 24.
6. Государственный архив Донецкой области (далее – ГАДО). – Ф. Р-2109. – Оп. 1. – Д. 9. – Л. 14-17.
7. Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г. – Екатеринослав, 1914.
8. Подсчитано по: Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г.
9. ГАДО. – Ф. 69. – Оп. 1. – Д. 287. – Л. 102; Ф. Р-2109. – Оп. 1. – Д. 9. – Л. 19-20.
10. Божко Р. Какими же были заводские церкви // Ильичевец. 2000. – 29 апреля. – С. 15.
11. Нестерцова С. Указ. соч. – С. 34.
12. Подсчитано по: Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г.
13. Нестерцова С. Указ. соч. – С. 35.
14. Подсчитано по: Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г.
15. ГАДО. – Ф. 34. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 2; Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1912. – № 8.
16. ГАДО. – Ф. 34. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 2.
17. Там же.
18. Там же. – Л. 57-206.

Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у ХІХ – на поч. ХХ ст.

Правове поле царської Росії, зважаючи на свою специфіку, в українській історіографії залишається без відповідного історико-юридичного опрацювання. Дореволюційні правові норми є носіями корисного досвіду, який може бути використаний при вирішенні відповідних питань сьогодення. Одним із таких питань слугує правове поле діяльності такої важливої суспільної інституції, як Церква. Норми радянського й українського права лишають поза своєю увагою більшість аспектів діяльності церковних установ. Наведемо приклад: система духовної освіти нині реально існує і повноцінно функціонує, але *de jure* вона відсутня в Україні, її дипломи не визнаються державною системою освіти. Подібна ситуація склалася й з чернецтвом, коли ченці офіційно числяться як безробітні, бездомні.

У пропонованій розвідці робиться спроба висвітлення певних аспектів правового поля в якому діяла складова Православної церкви – чернецтво. Ми маємо з'ясувати основні правила діяльності православних монастирів, майнові та спадкові права чернецтва.

Історіографія правового становища церковних інституцій та духовенства в Російській імперії представлена курсами лекцій “церковного права” відомих каноністів, професорів духовних академій і світських університетів Н.С. Суворова (1890) [1], А.С. Павлова (1902) [2], М.І. Горчакова (1909) [3]. Систематизації та аналізу “церковно-громадянських узаконень” духовного відомства присвячено працю Я.Івановського (1883) [4]. Також аналізу російського законодавства ХVІІІ-ХІХ ст. стосовно постанов про чернецтво та монастирі присвячено праці професора харківського університету В. Івановського (1904) [5]. Радянська історіографія тему церковного права лишала поза увагою. Серед праць 1990-2005 рр. виділимо курс лекцій протоієрея В. Ципіна (1996) [6]. Також звернемо увагу на монографію російського вченого В.А. Федорова (2003), де опосередковано відображено деякі аспекти правового поля Православної церкви ХІХ ст. [7].

Законодавчі норми, які стосуються православного духовенства, входять до ряду тематичних збірників законів. Зазначимо такі з них, як “Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода 1721 – 1878 г.” [8], “Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода за 1867-1900 гг.” [9], “Свод законов о состояниях” [10].

При дослідженні діяльності інституцій Православної церкви в синодальний період важливе місце посідає збірник норм права під назвою “Устав Духовных Консисторий”. Він був надрукований Св. Синодом за підписом “Его Императорского Величества” і виданий 27 березня 1841 р., майже через сто років після введення духовних консисторій, як органів єпархіального управління [11]. В його основу було покладено “Духовный регламент” та окремі видані раніше укази по єпархіальному управлінню. В подальшому, статут духовних консисторій друкувався зі змінами, доповненнями і коментарями у 1874, 1884, 1905 рр. При перевиданні 1884 р. він був значно переглянутий. В усіх своїх редакціях він складався із чотирьох розділів: загальні

положення; єпархіальне управління; єпархіальний суд; устрій Консисторії.

Частина указів Синоду й інших правових актів по “Ведомству Православного Исповедания” не було кодифіковано. Вони виявилися розсіяними по різноманітних періодичних офіційних виданнях: “Церковных Ведомостях”, “Церковном Вестнике”, “Духовной Беседе”. Деякі законодавчі акти було видано у вигляді окремих книг та брошур: статuti духовно-освітніх установ, інструкції церковним старостам, благочинним парафіяльних церков та монастирів.

З 1879 р. в Петербурзі започатковано видання “Полного собрания постановлений и распоряжений по Ведомству Православного Исповедания Российской Империи”.

Укази по Відомству Православного Віросповідання також знаходяться у хронологічному порядку в “Полном собрании законов Российской Империи”. Закони та укази, які стосуються Церкви, розміщено в “Уставе о службе гражданской”, де говориться про нагороди, оклади й пенсії – в III томі; “Уставе о повинностях”, окремі статті якого стосуються духовенства, його та церковного майна – IV том; “Лесной устав” – говориться про монастирські та церковні “лесные дачи”; “Счетный устав” – про контроль при Святійшому Синоді – в VIII томі; в IX томі (“Законы о состоянии”) зібрано закони про станові права білого й чорного духовенства; XIV том (“Устав о содержании под стражей и устав о предупреждении и пресечении преступлений”) складається з законів про церкви при в’язницях, про злочини проти віри та Церкви; у XVI томі (“Уставы судопроизводства”) зібрано закони про судочинство у справах про злочини проти Церкви.

Насамперед, зупинимо увагу на деяких теологічних, канонічних основах існування чернецтва. З погляду канонічного церковного права чернецтво – це добровільне зречення мирського життя разом з усіма його клопотами, це добровільна смерть заради вічного спасіння. Головна мета чернецтва, його найвищий ідеал – досягнути спасіння душі шляхом молитви, дотриманням обітниць та власним удосконаленням. Із часом виробилися загальноприйняті для православ’я правила монастирського устрою та чернечого життя. Вступ до чернецтва став прилюдною присягою, чином, урочистою обітницею не зраджувати чернецтва, раз до нього вступивши. Від часів перших монастирів і донині ченці дають три основні обітници: послух, нестягання та цнотливість.

Послух є основою всіх інших чернечих чеснот, бо він убиває двох найбільших шкідників людини – гордість і самолюбство. Послух полягав у беззаперечному виконанні наказів настоятеля обителі. Як говорив Іван Огієнко, “послух є засобом плекання духу, а покірний послух приносить людині спокій, а спокій душі веде просто до чистоти” [12, 51].

Найбільша проблема світського буття полягає в безупинній погоні за мирськими благами, майном, грошима. Полишити світську марнотність є однією з основних цінностей ченця. Лише в досягненні цієї мети досягається друга обітниця – нестягання. Чернець має бути убогим, не мати жодної власності й не повинен бажати її.

Не менш важливою обітницею для ченців в усі часи було цнотливість. Спаситися легше неодруженому, бо дружина й діти зв’язують людину марнотними турботами. Про це чітко вказано в святому письмі: “Не оженившисься печетса о господнем, како угодити господеві, а женившисься печетса о мирских, како угодити жене” (Матв. 7.32) [13, 3]. Незайманість полягає не лише в збереженні тіла в цноті, а й в утриманні почуттів – від гріховних поглядів та нечистих думок, серця – від тілесних почуттів,

волі – від тілесних бажань.

Існують різні види чернечого життя: співжиття, скит, мовчання, “анакоретство”, “затворництво”, пустинництво. Останні, крайні прояви аскетизму були рідкісні не лише для досліджуваного регіону, а й для ХІХ – поч. ХХ ст. загалом в імперії.

В РПЦ законодавча влада в усьому, що стосується юридичного оформлення устрою Церкви, визначалася самодержавним монархом. Жодна установа, в тому числі й Св. Синод, не могла створити закон без затвердження верховної влади в особі імператора. В Російській імперії юридичне становище православних монастирів загалом та чернецтва зокрема було оформлено нормами канонічного права у поєднанні з Зібранням Законів Російської імперії. Російське законодавство ХVІІІ ст. стосовно чернецтва та монастирів пронизано петровською тезою “нинешнее житие монахов немало зла происходит, понесе большею частию тенеядцы суть” [14]. Як відомо, наступники Петра І продовжували його антимонастирську політику, а Катерина ІІ наважилася на реалізацію основного реформаційного наміру Петра І – секуляризацію церковно-монастирських маєтків.

За часи правління імператора Павла І розпочалося відродження чернецтва. Продовжив традицію прихильного ставлення до чернецтва й імператор Олександр І. За їх правління міське майно монастирів було звільнене від податків та повинностей (окрім ліхтарного і мостового збору), а нерухоме майно, розташоване поза межами міст, звільнялося від сплати податків у державну скарбницю [15, 726; 16; 4].

Православне духовенство за своїм правовим статусом розподілялося на біле та чорне. Чорне духовенство за адміністративними функціями та правовим статусом поділялося на дві основні групи:

а) духовна влада: митрополити, архієпископи, єпископи, архімандрити, ігумени, “строители”, ігумені та настоятельниці монастирів жіночих;

б) решта чернецтва – братія [17].

Крім того, на думку М.І. Горчакова, чернецтво поділялося на власне, чорне духовенство (ієродиякони та ієромонахи) та звичайних ченців, які лише перебували в духовному стані, але по суті не є духовенством у прямому розумінні [3].

Детальніше зупинимось на правовому становищі найбільш масової частини чернецтва – братії. Право вступати до чернецтва мали повнолітні особи усіх станів православного віросповідання при дотриманні ряду вимог.

Постриг у ченці цілковито контролювався державою. Охочий стати ченцем чи послушником обов’язково мав бути вільним від приватних та суспільних зобов’язань [4, 4]. Стосовно віку канони дозволяли приймати для підготовки до постригу 10-річних (40 прав. Трулл. Соб.), а для виголошення самих обітниць 17-річних (18 прав. Вас. Вел.). У Російській імперії в синодальну епоху постриг у ченці дозволявся чоловікам з 30 років, а жінкам – з 40 [10, 122]. Необхідними передумовами для постригу були: неодруженість, відсутність малолітніх дітей і боргів [17, 248-249].

Забороною було приймати до чернецтва чоловіка при живій дружині без законного розлучення, а якщо бажало постригу подружжя, то вимагалось перевірити наявність малолітніх дітей, які потребують опіки. Перепоною для постригу могли слугувати наявність судимості або перебування під слідством [18, 294]. Представники податних станів (селяни та міщани) мали надати відпускний документ від своєї станової общини й свідоцтво про дозвіл на це Казенної Палати [18, 259]. Службовці мали надати акт звільнення від свого керівництва [10, 122]. Після дотримання всіх цих вимог питання

про постриг узгоджувалося з губернатором і лише по тому справа вирішувалася Св. Синодом (з 1865 р. єпископом). Винятки в питаннях постригу могли бути тільки з дозволу Св. Синоду. [19, 123.; 20, 225.;4, 6].

До приєднання (1792 р.) територій Чигиринського, Черкаського та Канівського староств до російської держави постриг ченців могли здійснювати ігумени самостійно, без особливого на те дозволу [21, 1-2; 10, 122]. З середини XVIII ст. для монастирів Лівобережжя, а з 1792 р. й на Правобережжі для постригу необхідно було отримати дозвіл Св. Синоду, а постриг без дозволу найвищої ієрархічної структури кваліфікувався як тяжкий злочин і суворо заборонявся [22].

Подібна практика призводила до перевантаження канцелярії Св. Синоду. У зв'язку з чим, “височайшим указом” від 31 серпня 1832 р. було “предоставлено синодальным конторам право разрешать по их ведомству пострижение послушников обеого пола в монашество без испрашивания каждый раз на то разрешения Св. Синода” [5, 172]. Лише з 2-ї половини XIX ст., указом Олександра II від 29 вересня 1865 р., остаточно було дозволено постриг ченців із благословення відповідного владики (єпископа) та при наявності у послушника всіх необхідних документів і без узгодження з цивільною владою [5,172].

Законодавчо було заборонено насильницький постриг у ченці. [5, 158-159]. Примушення до постригу світським законодавством синодального періоду розглядалося як кримінальний злочин. Обітниці батьків щодо постригу своїх дітей без їхньої на те згоди не визнавалися як у церковному, так і в державному праві [23, 327].

Послушництво законодавчо визначалося: “Приняв в монастыр, не скоро постригати, но дати желающего пострижения честному и трезвенному старцу в сожитие и наблюдение. И тако прибывать в монастыре 3 лета неисходно в кротости трезвости” [5, 154].

До постригу майбутній чернець мав (незалежно від свого звання і станової приналежності) лишити родовий маєток (для дворян) законним спадкоємцям, а власноруч придбаним майном він мав розпорядитися на свій розсуд. Якщо майно не було вчасно передане, то держава сама передавала його законним спадкоємцям.

Приймаючи чернечий постриг, людина відмовлялася від свого майна, тому не могла претендувати на його повернення при виході з чернецтва (указ від 10 квітня 1823 р.). Ченцям заборонялося займатися торгівлею, лише дозволялося продавати створені своїми руками товари, і не інакше, як з дозволу настоятеля за посередництвом вибраних для цього ченців похилого віку. Ченцям, окрім церковної адміністрації, заборонялося робити заповіти, їхнє майно належало тільки монастирю [10, 125].

29 травня 1832 р. імператор Микола I затвердив нові правила постригу в ченці. Згідно з ними, випускників духовних училищ, які мали відмінну поведінку та вдівців-священнослужителів постригали без обов'язкового трирічного послуху [5, 156].

Вихід із чернецтва в синодальний період визначався рядом канонічних правил та державних законів. До 1823 р. вихід із чернецтва міг бути лише шляхом примусового позбавлення статусу. Згідно з “височайше” затвердженою думкою Державної ради від 10 квітня 1823 р., було узаконено добровільний вихід із чернецтва. Особи, що добровільно відмовлялися від чернечого звання, поверталися до свого “первобытного состояния гражданского” й користувалися усіма правами, але їм не поверталися маєтки, чини та нагороди [5, 232]. Подальше законодавство закріпило цю норму, лише було додано вимогу обов'язкового “увіщання” протягом шести місяців. Тільки в

разі його неефективності духовна консисторія приймала рішення або справу передавали для вирішення проблеми до Св. Синоду [10,123].

Чернець міг бути примусово позбавлений чернецтва й виключений із духовного стану за тяжкі провини та систематичне порушення чернечих клятв. Такі справи розглядалися духовною консисторією, а у випадках апеляцій рішення приймав Синод [11; 5, 232].

Вихід з чернецтва не схвалювали ані церковні, ані світські органи влади. Він призводив до ряду обмежень. Особи, які добровільно вийшли з чернецтва чи були позбавлені цього звання, не мали права займати державні посади. Також, добровільно вийшовши з чернецтва, заборонялося протягом семи років проживання в столицях і тих губерніях, де вони були ченцями, а примусово позбавленим чернецтва ці заборони були безтерміновими. За законом від 11 квітня 1866 р. подібні обмеження торкнулися і колишніх послушників, виключених із духовного звання за “дурну” поведінку. Їм заборонялося проживати поблизу того монастиря, з якого їх виключали [10, 124].

Особи, що переходили в духовний стан, звільнялися від рекрутської повинності. Наприклад, Ново-Осотнянське волосне правління 2-ої мирової дільниці Чигиринського повіту рішенням волосного сходу від 1863 р. постановило віддати в рекрути тимчасово зобов'язаного при Жаботинському Онуфрійському монастирі уродженця с. Нова Осота Діонісія Дорошка. У відповідь настоятель вказаної обители звернувся з проханням до волосного правління звільнити Дорошка з селянського стану, мотивуючи це переходом вказаного селянина в послушники. Волосному правлінню не залишалось нічого іншого, як скликати сільський сход й скласти “увольнительный приговор”, під яким ставили підписи всі селяни-власники волості [24, арк.75-81].

Монастирські казенні служителі (працівники) не звільнялися від рекрутської повинності, хоча самі й не відбували її, за них цю повинність виконувала їхня сільська община. Указом імператора Миколи I від 31 березня 1832 р. монастирських служителів було звільнено від рекрутської повинності [5, 264]. У період правління Олександра II монастирські служителі підпадали під загальну військову повинність. Причому, за указом від 9 вересня 1873 р., рясофори ченцями не визнавалися й мали користуватися усіма правами та обов'язками мирян [4, 9-11].

Як відомо, певні корпорації чи товариства можуть володіти майном лише у випадку їх визнання з боку держави як юридичних осіб. Тому суб'єктом церковного майна в Російській імперії визнавалися ті церковні установи, які мали статус юридичних осіб. За тогочасним законодавством такий статус надавався тим церковним установам, які володіли певною самостійністю й мали потребу у володінні майном – консисторії, архієрейські будинки, парафіяльні церкви та монастирі [3, 288].

Майнові права монастирів цілковито регулювалися “височайшими” указами. Речі та нерухомість (землі, будівлі), що належала монастирям за аналогією зі священними та освяченими речами вважали невідчужуваними, і вони становили недоторканну церковну власність [3, 293]. Монастирі мали право на володіння відведеними казною угіддями (землі, рибні лови та ін.), котрі приєднувалися до них на правах власності. Мінімальні розміри монастирських наділів визначалися у межах 100-150 дес. (у випадках недостачі земель держава компенсувала це відповідними коштами). Монастирі могли здавати землі в оренду, але не мали права на їх відчуження. [19, 128-129]. Монастирям з “височайшої” санкції дозволялося купувати та отримувати в дарунок незаселені маєтності й іншу нерухомість. З 1903 р., у випадках благодійних пожертвувань нерухомого майна монастирям, дозвіл на передачу цього майна міг надавати єпархіальний архієрей.

Монастирям категорично заборонялося володіти населеними нерухомими маєтками: "...не могут ни иметь, ни приобретать". Монастирі не могли навіть брати такі маєтки на вічний спомин чи дарунок. Якщо траплялися подібні прецеденти, то маєтності мали передаватися у казенне відомство без жодної компенсації обителі [10, 129].

За російським законодавством монастирям для ремонту і будівництва церков та інших будівель мав безкоштовно виділятися ліс із казенних дач [19, 129]. Майже всі православні монастирі Київської єпархії володіли "лесними дачами", винятком був Богуславський монастир, якому не було звідки надати казенних лісів.

Катерина II звільнила чорне духовенство до ієродиякона включно від тілесних покарань. А з 1811 р. від нього було звільнене все чорне духовенство [5, 231].

У ряді випадків монастирям надавалося право успадкування. Спадкові права чернецтва значно обмежувались. Абсолютно різними були спадкові права пересічного чернецтва та чернечої адміністрації. Настоятелі і єпископи мали право заповідати своє майно за межі своєї обителі. У разі смерті представників чернечого керівництва (ігуменів, архімандритів, єпископів), якщо вони не встигали заповісти своє майно на користь інших духовних місць, скажімо, монастирів, майно автоматично переходило у власність монастиря [10, 129]. Зустрічаємо випадки заповідання банківських відсоткових паперів настоятелями одних обителей іншим. Наприклад, настоятель Корсунського Онуфрійського монастиря ієромонах Августин на спомин душі 10 вересня 1829 р. надав Мошногірському монастирю білет ощадної казни "Московського опекунского совета" у 142 р. 85,5 к. [25, 84].

Згідно з указом Св. Синоду від 12 жовтня 1862 р., майно, яке лишали по собі настоятелі (настоятельниці) спільножительних монастирів, навіть коли не було зазначене документально, визнавалося власністю монастиря [11, 49; 10, 130; 8, 52.]. Це положення слугувало однією з передумов повільного переходу до спільножительного статуту.

Рухоме та нерухоме майно рядової чернечої братії (в тому числі й збудоване на кошти самого ченця чи благодійника) повністю успадковували монастирі [10, 130]. У неспільножительних монастирях ченцям дозволялося будувати власним коштом або купувати келії чи інші будівлі в монастирях. Ці будівлі, як зазначалося вище, по їх смерті переходили у власність обителі.

Настоятелі неспільножительних монастирів мали привілей заповідати свої майнові права рідним чи близьким. По смерті настоятеля такого монастиря, різничні речі передавалися до монастирської церкви (якщо настоятель не заповів їх іншій церкві), а про решту майна повідомлялося цивільній владі. Під час опису майна обов'язково мав бути присутнім представник поліції. Цивільна влада розшукувала спадкоємців померлого. Якщо було виявлено заповіт і він стосувався духовного відомства, то його виконання покладалося на Консисторію. В іншому випадку заповіт виконувала цивільна влада, якій і передавалося майно. Для вступу в права власності родичам надавався певний термін, у разі недотримання якого майно визнавалося власністю монастиря [11, 45-46, 49; 10, 130].

Матеріальні права чорного духовенства характеризувалися рядом обмежень. Ченці не мали права ані купувати нерухомого майна, ані отримувати його в дар чи спадок. Чернець взагалі не мав права володіти нерухомим майном. За наявності такого, послушник мав розпорядитися ним на користь родичів чи монастиря. Ченці мали право тримати грошові вклади в банках, але по смерті вкладника вони переходили на рахунок монастирів. Виняток могли становити представники вищого духовенства

(архієреї, архімандрити та ін.) [19, 416, 424].

Якщо за синодальним законодавством послух мав тривати три роки, то а рїотї послушників у чоловічих монастирях молодших двадцяти семи (в жіночих 37-ми) не повинно було бути. Використаємо монастирські звітні відомості для з'ясування реальної ситуації. Для аналізу вікового складу чернечої братії та послушників візьмемо Мошногірський Вознесенський монастир. Для цього розглянемо зведену таблицю 1 із кількісними показниками ченців та послушників:

Вік Статус, рік	до 14 р.	15-20 р.	21-30 р.	31-40 р.	41-50 р.	51-60 р.	61-70 р.	71 р.
Ч. 1834	-	-	-	3	3	2	-	1
П.	2	9	6	-	-	-	-	-
Ч. 1838	-	-	-	1	2	3	1	-
П.	1	-	1	2	2	-	-	-
Ч. 1842	-	-	-	3	3	3	3	-
П.	2	3	1	1	-	1	-	-
Ч. 1871	-	-	1	1	3	2	2	-
П.	-	1	1	-	-	-	-	-
Ч. 1915	-	-	-	8	3	11	2	1
П.	2	5	2	1	3	1	-	-

[Складено автором за матеріалами: ДАЧО. – Ф.148. – Оп. 1. – Спр.145. “Ведомость о настоятеле, монахах и послушниках за 1834 г.” – Арк. 1-54; Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 148. “Ведомость о настоятеле, монахах и послушниках за 1838 г.” – Арк. 1-5; Ф.148. – Оп. 1. – Спр. 153. “Послужной список настоятеля монастыря, монахов и послушников за 1815 г.”. – Арк. 1-5; Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 148. “Ведомость о настоятеле, монахах и послушниках за 1838 г.”. – Арк. 1-5]

В результаті аналізу зведених показників отримуємо наступну інформацію: більшість послушників становили молоді особи віком від 15 до 20 років. Характерно, що далеко не всі з них постригалися у ченці. Це підтверджує те, що вікова категорія 20-30 років представлена меншою кількістю, ніж попередня. Кількість неповнолітніх послушників (від 10 до 14 років) коливається впродовж сторіччя в межах однієї-двох осіб на монастир. Вік послушників не обмежується певними межами, але послушники старші за 30 років зустрічаються нечасто.

Аналізуючи послужні списки послушників та ченців монастирів Київської єпархії, відзначаємо випадки раннього постригу у ченці. Відповідь криється у винятку зробленому для монастирів тодішньої Малоросії. Мається на увазі указ Єлизавети Петрівни від 22 березня 1749 р. з дозволом постригати навіть у 17-річному віці [5, 168].

Наступною умовою постригу була попередня послушницька спокуса, яка мала тривати три роки. Та у випадку тяжкої хвороби, чи для осіб, явно схильних до чернечого життя, послушницький термін міг бути скорочений (5 прав. Двукр. Соб.).

За часів правління імператора Миколи I, указом Св. Синоду від 29 травня 1832 р., випускники духовних академій та семінарій отримали право на постриг з 25-річного віку [5, 156]. Віковий ценз для постригу не поширювався і на вдівців-священиків.

Послушники та ченці не позбавлялися можливості виходу за межі монастиря, але тільки в монастирських потребах чи з крайньої необхідності та за розпорядженням чи з дозволу монастирської влади. У зв'язку зі зростанням кількості чернецтва по імперії

поставала проблема контролю за їхньою діяльністю. Часто послушники відпрошувалися з обителі на тривалий час й отримували від керівництва паспорти як духовні особи, що не давало змоги адекватно визначати їх стану приналежність. Указом Обер-прокурора Св. Синоду від 19 жовтня 1871 р. зазначалось: “..при звільненні у відпустку осіб, які перебувають на послуху в монастирях, на терміни понад 4 місяці чи за кордон монастирська влада має їм повертати їх цивільні документи” [8, 68].

Благочинні були зобов’язані перевіряти вірність ведення прибутково-видаткових книг, з’ясовувати становище господарства та надавати єпархіальному начальству звіти про свої перевірки. Звіти благочинного детально аналізувалися консисторськими чиновниками, й у випадках виявлення порушень порядку призначалися спеціальні комісії. [11, 47].

У вирішенні всіх господарських питань монастирі цілковито керувалися вказівками Київської духовної консисторії та благочинного над монастирями. На ремонт господарських чи церковних споруд, на вкладання капіталів до банків, на здачу в оренду майна та інші, менш важливі питання, потрібен був дозвіл відповідної губернської та церковної адміністрації. Найближчий єпархіальний нагляд за монастирськими економіями виконували благочинні над монастирями. Згідно з указом про призначення благочинних від 24 березня 1799 р., останні мали обиратися єпархіальним архієреєм зі здібних до управління та благонадійних монастирських настоятелів [8, 36].

Для спостереження за дотриманням статутів та розв’язання внутрішніх конфліктів єпископом (в Київській єпархії митрополитом) призначався окремо від благочинного парафіяльних церков, благочинний над монастирями. Як правило, на цю посаду призначали одного з настоятелів чоловічих монастирів. Благочинний контролював як чоловічі, так і жіночі обителі своєї округи. Згідно із законодавством, благочинний наглядав за такою кількістю монастирів “скільки он может с удобностию иметь их под своим надзором” [1, 94; 11, 27].

У Київській єпархії призначалися два благочинних над монастирями: один керував губернськими монастирями, інший – монастирями Києва та округи. Зокрема, настоятелі Жаботинського Онуфріївського монастиря архімандрити Пахомій, а згодом Антоній з 1876 майже безперервно до 1895 р. були благочинними над губернськими монастирями Канівського, Черкаського та Чигиринського повітів [28, 10].

Внутрішній монастирський устрій визначався традиційними чернечими правилами, особливими статутами та указами Св. Синоду і Консисторії та “інструкцією благочинному монастирів”. Ця інструкція була видана у 1828 р. Св. Синодом. За нею, одному з монастирських настоятелів, благочинному, доручалася певна визначена кількість монастирів. До функцій благочинного входив нагляд за правильністю богослужіння, поведінкою чернечої братії та монастирським господарством. Благочинний мав щонайменше двічі на рік об’їхати всі доручені йому монастирі. Про результати своїх перевірок благочинний доповідав єпархіальному архієрею, у Київській єпархії – митрополиту [29, 118].

Звіти благочинних мали далеко не поверховий характер і проходили в формі ревізії, робився детальний опис реальних проблем обителі. Завдяки цим звітам єпархіальне начальство вирішувало подальшу долю обителі. У своєму звіті за 1845 р. благочинний монастирів Чигиринського, Черкаського та Канівського повітів архімандрит

Медведівського монастиря Іоаникій зазначав: “Літургія проводиться нерегулярно, оскільки з трьох ієромонахів лише один сумлінно виконує свої обов’язки, але хворобливий, а два інших перебувають під заборонаю за пияцтво (їх обох благочинний застав напідпитку). Настоятель монастиря старий і обов’язки свої не в змозі виконувати” [26, 22]. Цей звіт, певно, був останньою краплею в чаші терпіння Київської духовної консисторії – у 1845 р. Лебединський Георгіївський монастир було ліквідовано.

У своїх звітах благочинний обов’язково зазначав економічні показники обителі: суми банківських капіталів (“ломбардних билетів”), розміри врожаю с/г культур, сіна, фруктів, зазначав поголів’я монастирської худоби. В кінці благочинний обов’язково давав свій висновок на зразок: “Монастырь сей во всем достаточен по содержанию и по количеству земель и богомольцев”; або “Монастырь в бедном положении” [26, арк. 16, 18, 20, 23].

Діяльність чернецтва на українських землях у ХІХ ст. цілком визначалася законодавством Російської імперії та канонами Православної церкви. Впродовж ХІХ ст. законодавче поле Російської імперії значно пом’якшало у своїх постановах стосовно чорного духовенства. Правовий статус православних монастирів значно поліпшився, що проявилось у податкових пільгах для монастирів, забезпеченні державною владою сприятливих умов для економічного розвитку монастирських господарств, наданні земельних угідь. Водночас, держава намагалася максимально контролювати, регулювати діяльність чорного духовенства, кількість висвячених (пострижених).

Примітки

1. Суворов Н.С. О церковных наказаниях. – СПб., 1876. – 337 с.
2. Павлов А.С. Курс церковного права. – М., 1902.
3. Горчаков М.И. Церковное право. Краткий курс лекций. – СПб., 1909.
4. Ивановский Я. Обзорение церковно-гражданских узаконений по духовному ведомству. – СПб., 1883.
5. Ивановский В. Постановления об образе жизни монахов и суде над ними в XVII-XIX столетиях // Вера и разум. – 1905. – № 4.
6. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996.
7. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период (1700-1917). – М., 2003.
8. Руководственные для православного духовенства указы Святейшего правительствующего Синода 1721 – 1878 г. – М., 1879.
9. Циркулярные указы Святейшего Синода 1867-1900 гг. Изд. 2, доп. – СПб., 1901.
10. Свод законов о состояниях. Сост. А.Л. Саатчиан. – СПб., 1911.
11. Устав Духовных консисторий. – СПб., 1841.
12. Огієнко І. Українське монашество. – К., 2002.
13. Дух и заслуги монашества для церкви и общества. – СПб., 1874.
14. Полное Собрание Постановлений и Распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Империи (далі – ПСПР). – Т. IV. – № 1197. – Ст. 58. – П. 2.
15. Василенко Н.П. Монашество и монастыри (в России) до начала XIX в. // Энциклопедический словарь / Под ред. Брокгауза и Эфрона. – СПб., 1894. – Т. XIX – Кн. 8. – С. 725-729.

16. Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древностях и ныне существующих монастырях и примечательных церквях в России. – М., 1852.
17. ПСПР. – Т. II. – № 596. – Пр. 4. – С. 248-249.
18. Там само. – П. 7. – С. 294.
19. Свод законов Российской империи. – Кн. 3. – Т. 9. – СПб., 1912.
20. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений, указов и распоряжений Святейшего правительственного Синода (1721-1901 г.). Сост. В. Калашников. – СПб., 1902. – С. 225.
21. Институт рукопису НБУ ім. В. Вернадського. – Ф. XIII. – № 6196. – С. 1-2.
22. Полное Собрание Законов Росийской империи. – Собр. 1. – Т. 28. – № 21408.
23. Свод законов уголовных. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1885. – 413 с.
24. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 72. – Арк. 75-81.
25. ДАЧО. – Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 84. – Арк. 77.
26. Центральний Державний Історичний архів України у м. Києві. – Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 78. – Арк. 22.
27. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. Составил Т. Барсов.- СПб., 1885. – Т. 1. – С. 162.
28. ДАЧО. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 89. – Арк. 10.
29. Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской Империи с библиографическим указателем. В 3-х томах. – СПб., 1890-1894.

Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. для современного права)

В соответствии с действующим Законом Украины “О свободе совести и религиозных организациях” и рекомендациями по его применению и приход, и религиозная община подпадают под категорию “религиозных обществ”. В ст. 5 указанного Закона сказано буквально следующее: религиозное общество является местной религиозной организацией верующих граждан одного и того же культа, вероисповедания, направления, течения или толка, которые добровольно объединились с целью общего удовлетворения религиозных потребностей [1, 227]. К такому принято относить: приходы (парафии) традиционных церквей*, общины протестантского толка, “первичные” организации различных культовых образований, для регистрации которых необходимо наличие десяти граждан, а также, религиозные группы, которые создаются без уведомления государственных органов. Однако, в официальных разъяснениях, которыми, несмотря на их “консультативный” характер, руководствуются правоприменительные органы, содержатся следующие замечания. Во-первых, сказано что “религиозное общество в соответствии с уставом может иметь название “парафия” (то есть приход), “поместная церковь”, и т.д.” (иными словами, приход и поместная церковь определяются как однопорядковые явления); во-вторых, однозначно утверждается, что “религиозное общество – главное звено церковной иерархии”, которому дано право “...основывать иные церковные структуры вплоть до своих центральных органов, делегируя им соответствующие полномочия”; в-третьих, “религиозное общество создается, реорганизуется или ликвидируется в соответствии с собственным решением, вмешательство в эти вопросы государственных или церковных органов не допускается” [3, 22].

Такой подход не соответствует традиционному представлению о приходе, сложившемуся в православии, где, в соответствии с 17-м правилом Халкидонского Собора, община верующих, составляющих приход (по греч. *παροικία* - “парохия”) рассматривается как своеобразное подразделение поместной Православной церкви, которое подчиняется епархии, обладающей над ним канонической властью [4, 298-299]. Поэтому, не только право открытия, но и право закрытия прихода принадлежит исключительно той власти, которая его основала, то есть епископской**. Перечисленные выше, и предусмотренные в методических рекомендациях по применению Закона, отражают скорее порядок создания протестантских религиозных общин.

* В дореволюционном законодательстве для образований, перечисленных в п. “а” нередко использовались термины “приход” или “церковь” [2, 60-98], понимаемая здесь в узком смысле.

** Это подтверждается 24-м канонем Антиохийского Собора, 42 (33)-го Карфагенского Собора, 11-м канонем VII Вселенского Собора. Кроме того, 42 (33)-е правило Карфагенского Собора гласит: “Определенно также, чтобы пресвитеры, без соизволения своих епископов, не продавали вещей церкви, в которой посвящены. Равно и епископам не позволительно продавати церковные земли, без ведома Собора или своих пресвитеров...”

Заметим также, что в православии между понятиями “община” и “приход” нельзя ставить знак равенства. До революции термин “община” применялся к религиозным организациям особого рода, несколько отличающимся от монастырей. Н.С.Суворов пишет: “...так называемые “общины” суть самостоятельные субъекты... “община”, несмотря на ее название ничего общинно-корпоративного в себе не имеет. По своему внутреннему дисциплинарному строю она сближается с монастырем, по своей деятельности нередко принимает черты богоугодного заведения, с точки зрения юридической организации – есть институт с единоличным шпиком, управляемый учредительницей или начальницей” [2, 60, 65]. Нельзя не увидеть сходства этих организаций скорее с современными братствами, учреждаемыми центрами и управлениями.

К сожалению, в современном праве, в том числе каноническом, отсутствует четкое определение прихода, что на практике затрудняет решение многих, в том числе имущественных вопросов. Еще в начале XX в. дефиниция прихода была предметом дискуссий, связанных с составлением проекта “Нормального Устава православных приходов в России”. У данного “Устава” были как сторонники, которые предпочитали обходить трудный вопрос молчанием, так и противники, критика которых имела веские аргументы. А.В.Тихомиров в связи с этим писал: “Сторонники устава... находили более удобным устраивать приход, умалчивая о том, что должно разуметь под этим понятием. Но с такими умолчаниями можно практически устроить из прихода и совершенно не-церковное учреждение путем внесения различных частных прав или обязанностей” [5, 107]. В результате прений определились два направления и сегодня не утративших своей актуальности. Одни доказывали, что приход есть *церковное установление*, другие – сторонники проекта – отстаивали приход, как какую-то неопределенную “церковную общину” (примерно такой была и точка зрения Н.С. Суворова, высказанная им задолго до дискуссии [2, 89-91]). В последнем случае легко открывалась перспектива едва ли не приходской автономии, и, во всяком случае, религиозно-демократической общины в протестантском духе [5, 108].

Основная причина разногласий обусловлена резким отличием традиционного понимание “прихода” в православии от новаторских концепций, сложившихся к началу XX в. под влиянием протестантских представлений о религиозной общине, как своеобразном демократическом собрании верующих. К сожалению, сегодня этому отличию законодатель не придает значения. Между тем православный приход и протестантская религиозная община, по сути своей, являются организациями скорее отличными, нежели сходными. Они строятся на принципиально разных началах: *приход* предполагает скорее преобладание учредительного элемента, тогда как *община* корпоративного. Это вовсе не значит, что первый подход однозначно “реакционный”, а второй “прогрессивный”. И в управлении учреждением могут применяться демократические, корпоративные начала, тогда как в корпорации возможно давление большинства, которое не всегда может быть правым. Поэтому, при решении внутривозрастных имущественных споров необходимо учитывать внутренние нормы, регулирующие организационно-имущественные отношения в пределах конкретного религиозного объединения или церкви. Унифицированный подход, доминирующий сегодня в юридической практике, здесь не приемлем, поскольку фактически является императивным вмешательством государства во

внутренние дела церкви. Так, несмотря на то, что такой подход не нашел непосредственного отражения в действующем законодательстве, при возникновении конфликтных ситуаций, влекущих за собой имущественные споры правоприменитель руководствуется положениями Методрекомендаций, где сказано, что религиозная община – главное звено церковной иерархии, которое “создается, реорганизуется или ликвидируется в соответствии со своими собственными решениями и какое-либо вмешательство в эти вопросы государственных или *церковных* (курсив автора. – Н.Б.) органов не допускается”. И далее: “Государство признает право религиозной общины на свободный выбор ее подчинения, действующим в Украине и за ее пределами, церквам (их управлениям, центрам), смену этого подчинения, а также деятельность без подчинения каким-либо органам...”. Отмечается также, что религиозные общины получили права юридического лица. Эти права и наличие у религиозных общин обособленного имущества и средств означают их соответствующую независимость в решении своих внутренних церковных и имущественных вопросов [3, 24-25].

Иногда в качестве аргументов для обоснования такого подхода приводятся исторические сведения о том, что субъектами собственности в древности и даже в период средневековья были приходы или отдельные религиозные учреждения. При этом совершенно не учитывается социально-политический “контекст” эпохи. Так, одно дело имущество и связанные с ним права первых христианских общин (особенно в эпоху гонений) и совсем иное – право собственности тех же монастырей, приходов, консисторий на имущество религиозного назначения в период государственной церкви. Вряд ли можно представить такое право собственности абсолютным, позволяющим свободно выйти монастырю, приходу или епархии из-под юрисдикции Православной Церкви и перейти в подчинение, например, римскому Папскому престолу. Этому препятствовала система государственной защиты интересов церкви. Поэтому, такой способ аргументации нельзя признать корректным в современных условиях.

Апологеты данной точки зрения ссылаются на источники церковного права, на работы известных канонистов. Но когда у Н.С. Суворова мы читаем, что “...церковное хозяйство велось приходом через церковного старосту, никем не контролируемое, без всякого участия священника и церковного притча, а со священником... заключалась прихожанами такая же подрядная, как у старосты с половником...” [2, 66], это еще не значит, что целевой характер использования храмового (приходского) имущества никак не обеспечивался. Под “церковной казной” понималось приходское имущество, “но с исключительным назначением служить храму Божьему”, который сам состоял в собственности прихожан [2, 68]. Она передавалась старосте с рук на руки от старосты-предшественника. В письменном акте выбора старосты расписывались его полномочия. В имущественных вопросах он должен был действовать “с мирского совету” [2, 67]. За гарантией неприкосновенности своего имущества Церковь, или заинтересованные лица от имени Церкви, могли обратиться к светским властям. Необходимо также учитывать существование в XVI-XVII вв. параллельно с государственной системы вотчинного права [6, 48-49]. Как видим, уже в этот период институт церковной, а также “храмовой” или приходской собственности нельзя назвать простым, однозначно понимаемым, как это иногда пытаются представить сегодня. В нем можно увидеть и элементы института доверительной собственности и даже зародыш того же права оперативного управления.

В Уставе об управлении УПЦ сегодня содержится следующее определение прихода: “Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Такая община является частью епархии, находится под каноническим управлением своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля” (п. 1, раздел VIII) [7, 131]. Заметим, что община находится в подчинении архиерея, а священник лишь осуществляет оперативное руководство. Иными словами, данная дефиниция более тяготеет к традиционному представлению о приходе, но признать ее удачной нельзя, поскольку не ясно кого считать прихожанами. (В п. 22 “Прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие живую связь со своим приходом” (п. 22, раздел VIII) [7, 134]). Фиксированное членство по заявлениям граждан в УПЦ не практикуется, тогда как в ряде протестантских общин и новых религиозных образований вступление и выход осуществляется по заявлению граждан, что нашло отражение в положениях уставов (см., например, п.п. 5.2 и 5.3 Устава Христианской церкви “Свет Евангелия” г. Макеевка [8]). Такой же порядок применяется при формировании прихода в Канаде, где приход создается по той же схеме, что и любое предприятие (корпорация), в соответствии с Законом “О предприятиях (корпорациях) в Канаде” (*Canada Corporations Act*) [9, 18, 32]. За рубежом не видят в подобного рода нормативных требованиях ограничения свободы совести. У нас же выходило, что единственный бесспорный член прихода – настоятель, который является таковым по должности (п. 26, раздел VIII) [7, 134]. Другой вопрос, насколько соответствует такое фиксированное членство традиции и канонам, в соответствии с которыми, как известно, можно было ставить вопрос об отлучении в случае пропуска трех воскресных литургий подряд. Тогда как членство по заявлениям в современных условиях может предполагать куда более редкое посещение храма. Поскольку эти вопросы находятся всецело в поле канонического права, в данной статье не ставится задача их однозначного и кардинального решения. Но решать его сегодня необходимо как можно более оперативно.

Дефиниция прихода важна, поскольку позволит определиться с тем, кого считать владельцем и (или) собственником приходского имущества. В свою очередь, это должно способствовать установлению более действенного механизма контроля за целевым его использованием, в том числе, в хозяйственной деятельности. Ведь в п. 4 раздела VIII Устава говорится о том, что приходская община несет ответственность за имущество, предоставленное ей в собственность или бесплатное пользование. Из данного пункта следует, что в УПЦ не всякая община является собственником принадлежащего ей имущества, и не все имущество может принадлежать общине на праве собственности. Оно может находиться в ее распоряжении на праве оперативного управления. Это подтверждает и п. 5 раздела IX Устава об управлении [7, 140]. Правовую норму, указывающую на то, чем именно должен определяться правовой режим приходского имущества – источниками корпоративного или договорного права, найти не удалось. Если таковым является распоряжение правящего архиерея (акт квазиадминистративный по своему характеру), тогда следует предусмотреть его форму и порядок ознакомления с ним настоятеля прихода. Иной вариант может предполагать заключение внутривоинициативного договора, определяющего права и обязанности сторон, а также сроки его действия и условия расторжения. Возможно также, что конкретные нормативные положения будут

предусмотрены в уставных документах конкретных организаций. В любом случае, регламентация правового режима приходского имущества должна получить конкретное выражение в юридических документах. Думается, что неурегулированность данного вопроса внутрицерковными нормами во многом обусловила трудности решения хозяйственными судами споров о разделе имущества между УПЦ и УПЦ КП, УПЦ КП и УГКЦ, наибольшее число которых отмечалось в 1-й половине 1990-х гг.

Таким образом, разграничение понятий приход и община должно учитываться современным законодателем, поскольку обусловлено реалиями современной религиозной жизни. Игнорирование отечественной религиозной традиции представляется необоснованным.

Примечания

1. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Украины от 23 апреля 1991 г. // Ведомости Верховной Рады. – 1991. – № 25. – Ст. 227.
2. Суворов Н.С. Монастыри и церкви как юридические лица // Журнал юридического общества. – 1896. – Кн. 6. – С. 60-98.
3. Методичні рекомендації до практичного застосування Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (постатейні роз’яснення щодо застосування) / Підг. Г.Ф. Споревим. – К., 1994.
4. Цыпин В. Церковное право. – 2-е изд. – М., 1996.
5. Тихомиров Л.А. Современное положение приходского вопроса // Христианство и политика. – М., 1999.
6. Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках / Отв. ред. Б.Н. Флоря. – М., 2002.
7. Устав об управлении УПЦ // Практическое руководство для пастырей. – Одесса, 1998.
8. Устав Христианской церкви “Свет Евангелия” г. Макеевка. Зарегистрирована решением исполкома Донецкого областного Совета народных депутатов 27.09.95. // Архив Донецкого областного управления по делам религий.
9. Case 99-CV-11440, The Montreal and Canadian Diocese of Russian Orthodox Church Outside of Russia Incorporated (Plaintiff) v Sup. Ct. (Ontario, February 5, 2001).

К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций*

В последние годы неоднократно обращалось внимание на недопустимость использования религиозной, прежде всего православной, символики, атрибутики, терминологии в политических, коммерческих, рекламных и иных целях. Вопросы, связанные с указанной проблематикой поднимаются в прессе, обсуждаются на многих научных конференциях и это свидетельствует об актуализации проблемы юридического обеспечения репутации религиозных организаций (далее – РО), которая находится в непосредственной связи с их правом на имя (наименование).

Понятия “право на имя” (или право на “наименование”, “фирменное наименование”) и “право на деловую репутацию” используются в ГК Украины, хотя в отечественной юридической науке они определены недостаточно четко. Нет в отечественном законодательстве и понятия “репутация”, что не отражает интересы юридических лиц, не являющихся непосредственными и постоянными участниками предпринимательской деятельности (делового оборота). На данный факт обращает внимание в своей работе Р.А. Стефанчук [1].

В российском праве как некий аналог понятия “репутация” встречается “право на доброе имя”, которому отдельные авторы отдают предпочтение, хотя в данном случае смысловые оттенки особой роли не играют¹. В научной литературе можно встретить утверждения, что защита юридическим лицом доброго имени одновременно является защитой его деловой репутации. Отмечается также, что деловая репутация представляет собой частный случай репутации вообще [2]. Поэтому при урегулировании конфликта, связанного с посягательством на репутацию РО, юристы сталкиваются с ситуацией, когда имеется специальная норма, но отсутствует норма общего характера, необходимая для решения поставленной задачи. В связи с этим, при аргументации решения по делу о репутации РО представляется допустимой аналогия норм о защите репутации деловой. Отказ в рассмотрении дел только на том основании, что пострадала репутация субъекта, не являющегося участником делового оборота или такого юридического лица, которое не является субъектом хозяйствования, представляется необоснованным (на что обращали внимание отдельные авторы [3]).

При размежевании всех указанных выше юридических понятий, необходимо видеть специфику их взаимосвязи. Это особенно важно в отношении понятий “право на наименование” (“право на имя”) и “право на репутацию”, в том числе и деловую

* *Запропонована до уваги читачів робота Н.О. Бардашевич була представлена і апробована ще на Третій Всеукраїнській конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що пройшла 20-21 жовтня 2005 р. Однак, з технічних причин, вона не потрапила у збірник матеріалів цієї конференції (Ред.).*

¹ Рассматриваемая проблематика вполне может стать предметом самостоятельного научного исследования. Здесь будут сделаны лишь отдельные замечания, имеющие отношение к комплексному обеспечению деятельности РО средствами хозяйственного, гражданского и административного права.

(“право на доброе имя”). Если первое связано с самой сущностью РО², ее юридической личностью и конфессиональной принадлежностью, то второе – с ее существованием, то есть деятельностью этой организации и всей конфессии в целом в конкретный период времени. В этом смысле право на репутацию выступает в качестве производного понятия от права на наименование. По общему правилу, и право на наименование, и право на репутацию возникают с момента регистрации юридического лица. Однако, в исключительных случаях право на наименование может возникнуть раньше, что может быть подтверждено ссылкой на обычай или традицию. К сожалению, понятие обычая (традиции) почти не работает в нашей правовой системе, хотя довольно широко используется в зарубежной и международной практике. В последнее время отмечается определенный интерес законодателя к данному источнику нормативного регулирования (ст. 7 ГК Украины), но его использование предполагается, прежде всего, в сфере делового оборота [4]. Не способствует эффективному применению обычая и отсутствие в нашей правовой системе такого института, как юридический прецедент (судебный или административный). На актуальность данных вопросов хотелось бы обратить внимание, поскольку правило ссылки на обычай или традицию может иметь особое значение в случаях обоснования различных прав РО. В частности, у этих субъектов право на репутацию особенно тесно связано с их правом на наименование, которое зачастую обусловлено историей становления не только того или иного религиозного общества, к примеру, монастыря или прихода, но и религиозного объединения в целом. Иными словами, это право связано с многовековым исповеданием вероучения, формированием отдельных институтов и конфессии как таковой. А имя конкретному религиозному обществу присваивается в соответствии с его принадлежностью к той или иной традиции, что может быть подтверждено лишь компетентным религиозным органом, как правило, управлением или центром. Все это свидетельствует о важнейшем, можно сказать, определяющем значении, которое имеет право на наименование для РО, что совершенно не было учтено украинским законодателем. Сегодня выбор наименования осуществляется регистрирующимися субъектами абсолютно произвольно, по собственному усмотрению. При этом регистрирующий орган не интересуется ни сходство основных вероучительных догматов новой организации с уже существующей под сходным наименованием, ни наличие между ними традиционной или канонической преемственности³. Результат такого произвола наглядно иллюстрирует тот факт, что в Украине сегодня зарегистрировано свыше десятка РО, в наименовании которых содержится слово “православная”.

Обеспечение рассматриваемого права на имя и репутацию во многом связано с реформированием законодательства об информации и, в частности, о рекламе. Сегодня РО с успехом пользуются услугами рекламных компаний, причем, зачастую это не только социальная реклама. Но в ст. 2 (ч. 2) Закона Украины “О рекламе”

² Для РО право на имя не может выступать в качестве товара, чего нельзя сказать о юридических лицах субъектах хозяйствования, где право на имя может стать объектом договора (договор франшизы, франчайзинга).

³ По идее, это должно стать либо предметом анализа специального экспертного органа, либо подтверждаться религиозным центром объединения, в которое входит регистрирующаяся организация.

сказано, что его действия не распространяются на правоотношения, связанные с информацией, отражающей социальные события, интересы политических партий, **религиозных** (курсив – Н.Б.) и общественных организаций и/или предназначенной для их поддержки. Остается неясным, какими нормами должна регулироваться деятельность РО, так или иначе связанная с рекламой. Этот вопрос также требует всестороннего изучения, хотя в науке сегодня уже наметилось разграничение различных видов рекламы. Помимо коммерческой, а также политической и социальной рекламы, которые, как правило, упоминаются в законодательстве, выделяют еще рекламу религиозную и идеологическую. Высказывалось мнение о том, что стоит принять законы обо всех этих видах рекламы, чтобы потребители лучше могли понять суть каждой из них и их отличие от коммерческой рекламы [5]. Это замечание не лишено оснований, но создание нескольких законов о каждом виде рекламы с точки зрения юридической техники представляется нерациональным. Такой подход к систематизации не способствует согласованию норм и не отвечает требованиям экономичности законодательства. Более целесообразно ввести отдельный раздел “О рекламе” в Хозяйственный кодекс Украины, где можно предусмотреть ряд подразделов, в том числе, и “О религиозной рекламе”.

Еще одна не менее актуальная проблема связана с правовой регламентацией использования религиозной символики в рекламной деятельности. Поиск путей преодоления, а в дальнейшем и устранения законодательных пробелов заставляет обратиться к вопросу о промышленной собственности. Предлагаемая аналогия, возможно, покажется неожиданной, но именно она заставляет обратить внимание на один из парадоксов сложившейся правовой системы, когда товарные обозначения (товарные знаки, знаки обслуживания, обозначения происхождения товаров, фирменные наименования) подлежат защите [6], а религиозные символы, имеющие большое воспитательное и даже патриотическое значение могут использоваться произвольно и безнаказанно. Верующие граждане справедливо возмущаются тем, что нередко религиозную символику можно встретить на этикетках продовольственных товаров, троллейбусных талонах, денежных купюрах и т.п. Используя товар, потребитель, как правило, не задумывается над тем, что изображено на упаковке и бросает ее под ноги или в урну. Это значит, что изображенное на упаковке наследует ее участь, что, с точки зрения верующих, является попранием святыни (осознано или не осознано происходит нарушение церковных канонов). Думается, что законодатели, учитывая просьбы верующих, могли бы запретить использование указанной символики в коммерческом обороте, предусмотрев за подобные нарушения административную ответственность руководителей предприятий и предпринимателей. Это вполне согласуется с нормами действующего Закона “О свободе совести”, где в ст. 5 сказано, что государство принимает к сведению и уважает внутренние установления религиозных организаций.

По поводу правомерности использования символики нередко возникают конфликты между самими РО. К примеру, христианскую символику (чаще всего православную) могут использовать представители РО, не имеющие ничего общего с христианством (или конкретной конфессией). В таких случаях обычно скрывается подлинное наименование организации или особенности вероучительных догматов, о чем новички узнают после некоторого периода “адаптации”. Использование авторитета известных религий и церквей с целью массового привлечения адептов во

многим напоминает недобросовестную конкуренцию. Отсутствие механизмов защиты интересов РО, права которых ущемляются в подобных случаях, объясняется недостаточной изученностью юристами такого вида правонарушений, как правонарушения в сфере межконфессиональных отношений, что в свою очередь обусловлено трудно определяемой отраслевой принадлежностью последних.

В случае совершения религиозными организациями указанных противоправных действий, ущемляющих интересы (репутацию) других РО, представляется возможным предусмотреть некоторые виды санкций, применяющиеся в различных государствах за недобросовестную конкуренцию. Это может быть запрещение противоправных действий, запрещение в целом деятельности РО, административные штрафы, компенсация морального вреда. Такая норма могла бы найти отражение в Законе Украины “О свободе совести и религиозных организациях”.

Интересно, что Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.83 г., наряду с другими международными соглашениями запрещает применение геральдических обозначений государств, в частности, гербов и флагов, а также эмблем международных организаций, официальных клейм контроля и т.д. в товарных знаках. Кроме того, в ней указывается, что знаки не должны нарушать “публичный порядок” и требования морали. Подобная норма содержится и в Законе Украины “О рекламе” (ст.8). Казалось бы, на основании этих норм можно запретить произвольное обращение с религиозной символикой в коммерческом обороте. Однако, практика идет по пути буквального толкования указанных норм, не допуская аналогии. Поэтому, совершенствуя законодательство о рекламе, необходимо включить в него также запрет на использование и имитацию в рекламной деятельности (прежде всего в рекламе коммерческой и политической) христианских и других религиозных символов, образов, библейских сюжетов и цитат из священных текстов, использование которых может оскорбить чувства верующих традиционных для Украины конфессий.

Примечания

1. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К., 2001. – С. 20.
2. Тенклер А.И. Защита деловой репутации юридических лиц в арбитражном суде // Хозяйство и право. – 2001. – № 5. – С. 137.
3. Потапенко С.В. Изменилась подведомственность судебных споров о защите деловой репутации. // Российский судья. – 2003. – № 4. – С. 3-4.
4. Безух О. Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 24-27.
5. Вальдман Ю. Закон “О рекламе”: об изменениях, которые внесены, и изменениях, которые могли бы быть внесены [в] Закон “О рекламе” и Кодекс РФ об административных правонарушениях // Хозяйство и право. – 2001. – № 11. – С. 41.
6. Свядосц Ю.И. Право промышленной собственности // Гражданское и торговое право капиталистических государств /Отв. ред. Е.А.Васильев. – М., 1993. – С. 486-514.

Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. ХХ ст.

Про суттєві зрушення у розкритті багатогранності церковної історії 1920-х рр. свідчать публікації А. Зінченка, В. Пащенко, О. Ігнатюші, В. Силаньєва, О. Нестулі, С. Жилюка, Г. Лаврик, Л. Бабенко, А. Киридон. Історіографічні здобутки присвячені висвітленню різних аспектів становища релігійних інституцій у цей час. Наближенню дослідників до розуміння умов життя віруючих та священнослужителів сприятиме розгляд питання обмеження прав духовенства на землю протягом 1920-х рр.

До 1921 р., незважаючи на проголошення націоналізації церковної землі, духовенство продовжувало нею користуватися. Циркуляром НКЗ і НКЮ від 30 листопада 1921 р. духовенство було позбавлено цього права [1, 95]. Земельний кодекс та інструкція НКВС від 15 травня 1924 р. затвердили умови наділення священнослужителів землею: користування нею без найманої праці, перебування членом земельної громади та після задоволення земельних потреб всіх селян [2, 131].

У дійсності, надання духовенству землі залежало від багатьох факторів. Землю священнику відводила земельна громада. Завдяки допомозі віруючих у сільських священнослужителів деякий час частково залишалася традиційна основа їхнього існування. Священики, диякони в різних округах мали у своєму розпорядженні від 1 до 10 десятин землі, псаломщики – від половини до 8 десятин [3, 2; 4, 301; 5, 280].

Духовенство, що мало землю, становило незначну кількість. За даними всесоюзного перепису населення 17 грудня 1926 р., у так званому Степному регіоні (Зінов'ївська, Маріупольська, Мелітопольська, Миколаївська, Одеська, Первомайська, Старобельська, Херсонська округи) 11 % православних священнослужителів займалися сільським господарством, тобто володіли земельними наділами [6, 72–73].

У цьому ж регіоні 15 % церковнослужителів займалися сільським господарством [6, 72–73]. Більший відсоток осіб серед псаломщиків та дияконів, у порівнянні з священнослужителями, може бути обумовлений тим, що до церковнослужителів влада зараховували й селян, що тимчасово виконували функції псаломщиків.

Обмежене користування землею облегувало матеріальне становище духовенства.

У проведенні земельної політики влади щодо духовенства не було послідовності. В одних районах духовенство користувалося землею, в інших – місцева влада землю відбирала. Реагуючи на прагнення мирян надати своєму священнику землю, влада вдавалася навіть до кримінального переслідування віруючих [7, 94]. Непослідовність політики у вирішенні земельного питання викликала велику кількість листів священнослужителів до НКВС із проханням роз'яснити, чи має духовенство право на землю.

Типовий приклад: благочинний Олександр Погорецький повідомляє архієпископа Подільської і Брацлавської єпархії Пимена Пегова, що духовенство з дозволу місцевих органів влади користувалося землею до жовтня 1926 р., коли райвиконком за розпорядженням окрвиконкому притягнув усіх членів кліру до судової відповідальності “за незаконне користування суспільною землею”. Цей факт “погрожував духовенству сплатою продподатку в п'ятикратному розмірі” [8, 126–126 зв.]. Отже, юридично духовенство в 1920-х рр. могло користуватися землею. Упереджене ставлення влади до священнослужителів впливало на вирішення їхніх земельних проблем. При відібранні землі у духовенства влада керувалася ідеологічними настановами та директивами антицерковного характеру.

Захоплення у священника землі не лише суттєво погіршило його економічне становище. Парафіяльний священник, перебуваючи в сільському оточенні, як і селянин, мав особливе ставлення до землі. Саме із ремеслом хлібороба частина священників прагнула розділити долю своїх дітей. Досить влучно з цього приводу звучать слова священника Олександра Когодовського з Коростенського повіту в листі до Харківського виконавчого комітету: “я – батько, маю трьох дітей і, як батько, зобов’язаний надати своїм дітям раду, навчити чому-небудь. ...Надати шкільну освіту своїм дітям я не маю ніякої можливості. ...Отож і зростають вони без діла; а що чекає їх в майбутньому без землі, без освіти, без всілякої придатності до життя? Селянин навчить своїх дітей землю обробляти, а що будуть робити мої діти? Я сам ніколи не був паразитом, трутнем, не хочу, щоб і вони стали у житті такими” [2, 135].

З конфіскацією землі у сільського духовенства майбутнє його дітей залишалося невизначеним, бо дітей священника у вищій учбовий заклад не брали. Опинившись у складній ситуації, один із священників Поділля “всиновив двох своїх синів місцевим парафіянам, щоб тільки отримали освіту” [9, 14].

Загарбання землі мало негативні моральні наслідки. Займаючись обробкою землі, священник відволікався від думок про долю духовенства в умовах радянської дійсності. Відібрання у служителя землі звільняло його від фізичної роботи. Священник залишався на самоті зі своїми сумними роздумами [9, 22]. Перебуваючи у важкому психологічному стані священнослужителі приймали рішення про залишення священницької ниви.

Не зважаючи на загрози влади, частина священнослужителів зберігала свої наділи до 1930 р. [10, 309]. На зламі 1929–1930 рр. політика розкуркулення та колективізації залишила духовенство без землі.

Таким чином, войовничо налаштована до церкви влада прагнула позбавити духовенство землі – одного з головних джерел існування. Цей процес не був одноденним, тривав протягом 1920-х рр. і залежав від підтримки віруючих, міцності позицій державно-партійного апарату. Поважне ставлення земельного товариства до служителів церкви зумовило користування ними землею в окремих регіонах навіть до 1930 р. На відміну від священників, серед церковнослужителів був більший відсоток осіб, які користувалися землею. Це полегшувало їхній економічний стан.

Примітки

1. Лаврик Г.В. Політика радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917–1923 рр.): Дис... канд. іст. наук. – Полтава, 1996. – 211 с.
2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 5. – Оп. 3. – Спр. 1100.
3. Красное Запорожье. – 1924. – 11 ноября.
4. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р. 67. – Оп. 1. – Спр. 473.
5. Державний архів Вінницької області. – Ф. Р. 2251. – Оп. 2. – Спр. 7.
6. Підраховано за: Всесоюзная перепись населения 1926 г. УССР. – М., 1930. – Т. XXX. – 464 с.
7. Лойко О. Релігійне життя на Поділлі в умовах НЕПу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – 2001. – Вип. IV.
8. ЦДАВО України. – Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 223.
9. Галевич Д. Незаарештовані листи: Листи священника з України до Німеччини. 1922–1938. – К., 2001. – 128 с.
10. Державний архів Миколаївської області. – Ф. Р. 118. – Оп. 1. – Спр. 300.

Правовий аспект зображення в релігії

В своїй доповіді я хочу проаналізувати декілька судових процесів, які стосуються питань релігії. Одним з них є справа тамплієрів. Серед обвинувачень, пред'явлених тамплієрам, було обвинувачення в ідолопоклонстві. В протоколах інквізиції було зазначено, що під час загальних зборів вносили “голову”, яку цілували, називали Спасителем. Тамплієри вказували, що при цьому в них виникало почуття панічного страху. Яке ж зображення мали на увазі засуджені? Що приховували їхні духовні вожді? Історія розкрила цю таємницю. Це була Туринська Плащаниця.

Виставка, яка називалась “Осторожно, релігія” закінчилась гучним судовим процесом. Які ж експонати були представлені? Один з них: обличчя на фоні етикетки “Кока-коли” було змодельоване таким чином, що поєднувало в собі образи Христа, Джоконди і текстову вставку, яка є частиною літургійної формули та має значення для всіх християнських конфесій. Всі інші експонати також були пародіями на релігійні святині.

Експонати викликали негативні емоції у відвідувачів, серед яких було багато дітей. Сакральні предмети, що потрапили на виставку змінювали своє значення на протилежне, а нейтральні роботи на фоні інших робіт пробуджували в людях агресію.

Судовим процесом закінчилась акція “Опыты иконоборства”, на якій художник рубав сокирою ікони і пропонував глядачам за певну суму прийняти участь в цій акції.

Зараз питання про межу свободи творчості художника, право на зображення, право на свободу світогляду, постали перед нами гострим кутом. В Конституції України інститут прав і свобод людини зайняв центральне місце, що прискорило розробки у сфері цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин. В Цивільному кодексі України закріплено особисті немайнові права фізичних осіб, визначено їх зміст, гарантії та способи захисту. Але в діючому законодавстві і цивілістичній науці на даний час не сформована чітка єдина система особистих немайнових прав – існує дворівнева система: особисті немайнові права, які забезпечують природне існування фізичної особи, і особисті немайнові права, які забезпечують соціальне буття фізичної особи. На жаль, більшість прав і свобод носять декларативний характер і основною причиною наявності даної ситуації є невідповідність галузевого законодавства Конституції України.

В багатьох країнах виникає схожа реакція суспільства на спроби художників зобразити перевернуті релігійні образи і символи. Так, в Греції і Італії був заборонений фільм Мартіна Скорцезе “Остання спокуса Христа”. В Великобританії заборонили показ фільму “Бачення екстазу”, в якому в некоректній формі була зображена католицька свята Тереза Авільська. Пізніше Європейський суд з прав людини визнав правоту Британського управління, яке заборонило показ даної стрічки. Зараз розгорівся скандал, пов'язаний з мультиплікаційним серіалом “Папатаун”.

Карикатурна війна, що виникла після публікацій карикатур на пророка Мухамеда, потягнула за собою кривавий слід. На даний час суперечності не зникли, може розгорітись нова конфронтація. Отже, зупинимось детальніше на мусульманському світогляді.

Р. Давид стверджував, що іслам є релігією закону, а мусульманське право має не раціональну, а релігійну, “божественну природу” [2, 386-387, 394]. На думку Мухаммеда

Фарука ан-Набхана, в загальному комплексі нормативних приписів шаріату релігійні і цивільні норми не розрізняються. Норми “особистого статусу” діють головним чином серед мусульман, але на думку мусульманських науковців, “исламское законодательство предназначено не только для одного или двух поколений, но и для всего человечества во всех уголках мира и до Судного Дня” [1, 103]. Згідно мусульманського права, будь-який “гріх”, в тому числі порушення моральних норм, може бути покараний мусульманським судом.

Іслам забороняє мусульманину мати в своєму будинку образи, або зображення, яке містить образ будь-чого або будь-кого, має тілесну форму і є предметом поклоніння. Цікавим є рішення алімів Дагестану з рекомендацією не руйнувати скульптур Будди, бо вони не служать об'єктом поклоніння і не сприяють відверненню мусульман від ісламу, а їх знищення дискредитує мусульман в очах світової громадськості. Мусульманину заборонено займатися виготовленням зображень, навіть для немусульман. В доктрині наведені причини такої заборони: ідолопоклонство, гордість творця, великосвітські розкоші (в ісламі категорично все це заборонено) [1, 101-103]. У випадку, якщо образи створюються не для возвеличення кого-небудь, а тож не відносяться до інших заборон, іслам не бачить в цьому нічого поганого. Як приклад, можна навести зображення людини або тварини в дитячих іграшках, кондитерських виробах, які дозволені в Ісламі [1, 106, 107].

Також у мусульман існує заборона на зображення різних атрибутів (це вважається ідолопоклонством), як приклад, можна навести заборону на зображення хреста.

З приводу малюнків, які виконані на папері, матерії, грошових купюрах, ковдрах, можна сказати про відсутність спільних правил – в кожному конкретному випадку виноситься окреме рішення. Забороненими є портрети правителів, лідерів, інших осіб, особливо якщо їх встановлюють або розвішують в публічних місцях. В ісламі дозволено створювати скульптури і картини з образами неживих предметів, пейзажі, тощо, але при умові що вони не є елементом розкоші [1, 108-110]. Мусульманські законодавці дозволили фотографії, особливо, якщо образи живої істоти на них зображені частково. Шейх Мухаммад Бахід, ствержував, що фотографія – це “результат миттєвого улавлівання фотоапаратом образу реального об'єкта” і в даному випадку немає причин для заборони. Але, якщо даний образ не існує в реальному світі, а придуманий художником, то це не відноситься до фотографування. Велике значення має і те, що зображено на фотографії. Якщо, наприклад, це порнографія, релігійне освячення, або світське возвеличення, то зрозуміло, що в ісламі це заборонено. В мусульманському праві існує також заборона розміщення фотографій на могилах [1, 115, 116].

В Вахітовському районному суді Казані зараз розглядається дуже цікава судова справа, причиною якої була заборона органів внутрішніх справ фотографуватись мусульманським жінкам на паспорт в хустині, згідно норм Шаріату.

Карикатурна війна ж розпочалась з релігійної ненависті. На мою думку, перед тим, як говорити про такі актуальні для кожної людини проблеми, потрібно проаналізувати релігійно-правовий світогляд. В Україні, як і в інших країнах проживають мусульмани, і, зрозуміло, що конфлікти неминучі. Найкращим способом вирішення будь-якого конфлікту є його попередження, усунення протиріч. З цією метою потрібно внести зміни в книгу друту Цивільного кодексу України.

Примітки

1. Юсуф Кардаві, Дозволеное и запретное в исламе. – СПб., 2004. – С. 101-131
2. Давид. Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.

До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин

Вітчизняні та зарубіжні правознавці приділяють значну увагу проблемі правового регулювання. Серед дослідників цієї проблеми можна назвати С.С. Алексєєва, В.І. Гоймана, В.М. Горшенєва, В.П. Казимирчука, В.М. Кудрявцева, А.В. Малько, М.І. Мамутова, М.І. Матузова, Т.М. Радько, О.Ф. Скакун, Ю.Г. Ткаченко, Л.С. Явичча та інших. При цьому і досі лишається поза увагою питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин. Певні підходи до аналізу проблеми правового регулювання можна виявити в працях С.С. Алексєєва [1, 245], В.І. Гоймана [2, 109], О.Г. Данільяна [3, 179], Р. Циппеліуса [4, 27] та інших вчених. Проте, з'ясування сутності соціально-правового регулювання та його механізму потребує його вивчення у тісному зв'язку з такими поняттями, як структура процесу реалізації соціальних норм, сутність релігійних норм, їх функції, соціально-правова дійсність як єдність фактично реалізованих релігійних норм та тих норм, які можуть бути реалізовані при певних фактичних обставинах. Аналізуючи дію механізму соціально-правового регулювання, важливо виявити і довести наявність у його складі такого структурного елемента як релігійні норми, їх роль у регулюванні окремих видів суспільних відносин. Адаже на сьогодні й досі залишається не дослідженим дія механізму релігійно-нормативного регулювання суспільних відносин, що виникають як результат прийняття релігійними організаціями, церковними установами, Соборами (Вселенськими та помісними) відповідних релігійних норм (канонів).

У процесі аналізу правового регулювання суспільних відносин головна увага вчених прикута до вивчення особливостей підготовки та прийняття нормативно-правових актів, їх реалізації і головна роль, здебільшого, відводиться нормам права, що ускладнює можливість виокремлення зі складу системи соціально-правового регулювання такого структурного елемента, як релігійні норми та, відповідно, механізм релігійно-нормативного регулювання суспільних відносин. Системно-структурний метод дослідження правового регулювання суспільних відносин дозволяє стверджувати: 1) правове регулювання містить у своєму складі такий структурний елемент, як механізм правового регулювання; 2) у складі механізму правового регулювання виділяють структурні елементи – норму права, правовідносини, акти реалізації (дотримання, виконання, використання) та акти застосування права. Механізм правового регулювання – це результативне, нормативно-організаційне регулювання суспільних відносин системою власне правових засобів. Норма права, як правовий засіб у структурі механізму правового регулювання, у свою чергу, визнається видом соціальних норм, а тому, разом із механізмом правового регулювання та іншими соціальними нормами входить до структури соціально-правового регулювання. Соціально-правове регулювання – це комплексне явище, сукупність соціальних та юридичних засобів, що покликані забезпечити стабільність суспільних відносин шляхом найбільш оптимального поєднання суспільних та індивідуальних інтересів членів соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку кожної особистості, а також реалізації її прав та свобод. Так, предметом соціально-правового регулювання є суспільні відносини, які мають такі ознаки: 1) виникають між людьми та їх об'єднаннями; 2) суб'єкти таких відносин є свідомими і вольовими їх учасниками; 3) вони

мають принципове значення для держави, об'єднань людей, конкретних осіб; 4) об'єктивно потребують і піддаються соціально-правовій регламентації [5, 492]. Отже, предметом соціально-правового регулювання є найважливіші для держави, об'єднань людей і конкретних осіб суспільні відносини, що об'єктивно потребують і піддаються соціально-правовому регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками. Слід зауважити, що з розвитком суспільства змінюється і предмет соціально-правового регулювання. Одні відносини відмирають і тому виходять зі сфери соціально-правового регулювання, інші – починають активно впливати на життя суспільства, і тому виникає потреба в їх соціально-правовому врегулюванні (державно-церковні взаємовідносини, міжконфесійні релігійні відносини, використання релігійних норм та принципів у повсякденному житті суспільства та інше). Соціально-правове регулювання здійснюється за допомогою конкретних соціальних норм. Сукупність соціально-правових засобів регулювання дозволяє привести поведінку суб'єктів суспільних відносин у відповідність до вимог і дозволів, що містяться у соціальних нормах. При цьому, найбільша ефективність правового регулювання суспільних відносин досягається лише у тісному взаємозв'язку усіх структурних елементів механізму соціально-правового регулювання, адже існування певних видів правових засобів, викликана необхідністю реалізації приписів та змісту соціальних норм. У структурі соціально-правового регулювання можна виокремити механізм соціально-правового регулювання, який дозволяє зібрати та систематизувати усі нормативні чи соціальні засоби впливу на суспільні відносини, визначити місце та роль будь-якого соціального чи нормативного засобу регулювання суспільного життя.

Механізм соціально-правового регулювання є системою взаємопов'язаних структурних елементів: соціальних норм та фактів, суспільних відносин та актів індивідуальної реалізації соціальних норм.

Соціальні норми, як основа механізму соціально-правового регулювання, виступають як приписи і зразки, моделі поведінки у суспільних відносинах. Адже саме з соціальних норм, їх змісту починається соціально-правовий вплив на соціальні відносини. Ефективність соціально-правового регулювання залежить від того, наскільки соціальні норми вірно враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються. Загальнотеоретична класифікація соціальних норм визнає існування релігійних норм поруч з політичними, моральними, правовими, культурними, звичаями, традиціями та ритуалами. Тому не можна лишати поза увагою існуючий вплив релігійних норм на суспільні відносини. Релігійним нормам, як і іншим соціальним (зокрема, правовим нормам) притаманні ознаки: нормативність, формальна визначеність, офіційний характер, загальність, їхня реалізація здійснюється через віру, переконання, виконання, дотримання і примус. Сукупність релігійних норм створює цілісну систему правил поведінки, взаємозалежних і взаємообумовлених, які містять релігійні приписи звернені до осіб, що сповідають релігію. Релігійні норми встановлюють вимоги до поведінки віруючих в суспільстві, здійснюють регулятивний вплив на їх взаємні відносини і поведінку з мирянами, за допомогою властивих їм специфічних методів, виявляючи, тим самим, імперативний характер. При цьому, треба враховувати, що з точки зору механізму дії, релігійні норми – міцний регулятор поведінки, тому й є необхідним та важливим інструментом підтримки та збереження порядку в суспільстві. Визначаючи поведінку віруючих та діяльність релігійних організацій, релігійні норми регулюють суспільні відносини, з іншого боку, конфесійні організації активно впливають на формування релігійних уявлень, норм та поведінку людей, їх стосунки. Безпосереднім чинником виникнення релігійних норм є релігійно-нормотворча діяльність визначеного кола суб'єктів, що полягає у прийнятті, зміні або

відміні певних релігійних норм. Релігійні норми є основним засобом регуляції взаємовідносин віруючих, релігійних соціальних груп, усього суспільства в цілому, вони виступають як соціальна цінність. Основне завдання релігійних норм – організація відносин віруючих, їх поведінки, враховуючи їх індивідуальні потреби, спрямування дій членів суспільства у русло суспільних інтересів. На цій стадії формується правило поведінки, яке спрямоване на задоволення релігійних інтересів, що вимагають їх справедливого упорядкування. Нормативна регламентація релігійних суспільних відносин – це стадія, на якій проходить розробка релігійних норм як загальнообов'язкових правил поведінки. Релігійні норми (норми релігійних організацій) – не тільки регулюють ставлення віруючих людей до Бога, церкви, один до одного, а і визначають порядок організації та функції релігійних організацій, громад, церкви. Релігійні канони (приписи, правила), як різновид релігійних норм, у сукупності є регулятивною системою, діючою у суспільстві з ранніх етапів розвитку людства. Безпосередньо на підставі реалізації релігійних норм, у процесі здійснення суб'єктами суспільних відносин будь-яких культових дій, релігійних обрядів, дотримання внутрішньоцерковних правил поведінки, виникають релігійні відносини. Отже, об'єктом регулювання релігійних норм є специфічний різновид суспільних відносин – релігійна діяльність і поведінка віруючих та кліру, релігійний культ, або сукупність обрядових дій. Виникнення суб'єктивних релігійних прав і обов'язків – це стан переходу від загальних релігійних приписів до конкретної моделі релігійної поведінки конкретних суб'єктів.

У будь-якому суспільстві висувається завдання забезпечення високої ефективності механізму соціально-правового регулювання, що включає удосконалення нормотворчого процесу, покращення ефективності та якості застосування різних соціальних норм, посилення нормативної активності громадян, різних суспільних організацій, удосконалення виховання. Ефективність соціально-правового регулювання визначається як співвідношення між результатами соціально-правового регулювання та цілями, які поставлено.

Таким чином, існування дієвого впливу релігійних норм на специфічні релігійні суспільні відносини у процесі соціально-правового регулювання підтверджують наступні положення: релігійні акти, що містять правовий припис та приймаються як уповноваженими церковними органами (Вселенським та помісними соборами), так і керуючими органами церков, релігійних організацій (громад), ведуть до встановлення релігійних прав та обов'язків, релігійних відносин і практично неможливі поза ними); існуючі релігійні факти є підставою трансформування абстрактних правил релігійних норм в конкретні релігійні права та обов'язки учасників релігійних суспільних відносин; відбувається упорядкування релігійних суспільних відносин шляхом прийняття актів реалізації релігійних норм. При цьому, релігійно-нормативний механізм регулювання релігійних суспільних відносин одночасно має визнаватись як структурна одиниця системи соціально-правового регулювання суспільних відносин та самостійний структурний елемент релігійно-нормативного впливу на релігійні суспільні відносини.

Примітки

1. Алексеев С.С. Общая теория права. – Т. 2. – М., 1982. – 359 с.
2. Гойман В.И. Действие права. Правовое регулирование // Теория права и государства / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М., 1996. – 420 с.
3. Філософія права / За заг. ред. О.Г. Данільяна. – К., 2002. – 270 с.
4. Циппеліус Р. Філософія права. – К., 2000. – 229 с.
5. Скаун О.Ф. Теория государства и права. – Х., 2000. – 703 с.

Формування релігійних цінностей українського народу

XXI століття – століття духовності. Але сучасне суспільство дуже політизоване, воно обернуло цінності людини назовні, а не усередину. Цінністю повинна стати реалізація людиною себе, своїх можливостей, знаходження сім'ї, домівки, друзів, жаданої роботи.

У різні періоди історії релігія виявляла свою охоронну і інтегруючу роль, або роз'єднувала націю, суспільство. Приналежність до тієї чи іншої релігійної конфесії сприймалась як значуща цінність. “В кожній релігії підкреслювались ті властивості, які були вирішальними для формування практичної життєвої поведінки її послідовників...” [1, 71]. Через традицію і культуру (мова, пісні, іконопис, божественна літургія, стиль церков тощо), релігія і церква змогли зберегти себе як частину духовного світу суспільства, виразити свій зміст, який завжди було складно виявити: у санкціонуванні, освяченні основ земного життя народу і держави, або у звільненні індивіда від тягарю земних проблем, або в чомусь третьому.

В історії викристалізовувались свої, особливі цінності і риси, які були притаманні українському народові. Тим не менш, цілісність релігійної культури вже у киево-руський період виражалась в наявності двох полюсів: власне народної релігійності, яка виражалась у збереженні старих традицій і поганського світогляду та елітарної релігійності (князі, боярство, єпископи, монастирі) – храми, ікони, книги (останні були розраховані на вузьке коло суспільства. Ці джерела орієнтовані на грамотних людей, інтелектуальну еліту). Вони так близько стояли один до одного, що вже у повчальних “Посланнях” і “Словах”, написаних книжниками, в центрі уваги були переважно сюжети прикладного характеру, дотичні не до глибшого змісту віри, а до поведінки віруючого.

Природа релігійних цінностей носить божественний характер, тобто вони починаються від Бога, знаходячи в Ньому свій виток та зміст. Вони створені не ставленням людини до Бога, а виникають із суті Бога. Бог – джерело усього суцього і Його відношення до створеного Ним світу є основним змістом релігії. І людина, визначаючи свій зміст життя в богоподоб'ї, намагається відповідати змісту цих цінностей. “Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний” (Мф. 5.48).

Східне богослов'я приписує цілковито особливу роль Духу Святому: силою Духа, який є у людини, обожнення починається вже на землі, створіння змінюється, і розкривається царство Боже. Вчення Кападокійських отців про обожнення увійшло в традицію всіх східних церков і є частиною їх загального успадкування. Це можна підтвердити думкою, висловленою св. Іринеем наприкінці II ст.: “Бог став людиною, щоб людина стала Богом”. Таке богослов'я обожнення стає одним із цінних надбань у східній християнській думці. Такі цінності мають велике значення у моральному відношенні і важко реалізуються в житті людини, тим більше – суспільства. Але людина, яка засвоює їх, орієнтується на них як на ідеал: любов до Бога, любов до людей. Кожний знає, що Бог покарає будь-якого грішника: “Бог кожного з нас немовби тримає над безоднею,” – каже митрополит Антоній Сурозький. Тому релігійні цінності привабливі, стають реальним фактором суспільного життя. Причини особистих негараздів і того лиха, яке спіткало Україну, українець відносить на рахунок волі Божої. Горе посилається

Всевишнім для очищення душі й укріплення серця. Українець переконаний, що в нещасті немає нічого поганого, якщо тільки воно посилається Богом. Тому він стоїчно переносить всілякі лихоліття земного життя. Єдина надія й утіха для страждальця – віра. Страждаючи, він молиться; молячись, сподівається; сподіваючись, вірить і вважає найбільшим гріхом покладатися на самого себе без визнання Божої благодаті. “Ця ідея – безумовна відданість волі Божій. Віра для малороса – предмет недоторканний; він не смів перевіряти її розумом, боявся відхилитися від неї на крок...” [3, 55]. Етичний бік другорядний, але без нього не можлива реалізація Христового вчення.

Релігійною цінністю стає виконання 10 заповідей. Можна сказати, що ці заповіді стали основою для трудового, кримінального, сімейного, процесуального і цивільного права. Система цінностей, які виникають в проекції релігії на суспільство, державу, зобов’язує людину бути милосердною, справедливою, безкорисною. Але такі напрямки християнства як католицизм і православ’я по-різному оцінюють відношення людини до суспільства і держави: “Захід стверджує: ліпше вмерти, ніж бути рабом; русич говорить, що краще бути рабом, ніж грішником. Оскільки рабство відбирає тільки зовнішню свободу, тоді як гріховність руйнує усяку свободу” [5, 95]. Релігія через ритуальну діяльність призводить до самооформлення особистості і будівництва її духовних зв’язків. Конфесія інтегрує локальну різноманітність культу навколо фундаментальних цінностей.

У православ’ї особливе значення надається обряду, який стає поряд і навіть вище виконання моральних заповідей. Догмати східної церкви не змінюються з IX ст., тому що ніколи не знаходились у центрі релігійних інтересів. “Наш народ, – пише П. Флоренський, – не дарма засвоював християнство не за Євангелієм, а за Прологом (“життя святих”), освічувався не проповідями, а богослужінням, не богослов’ям, а поклонінням і цілуванням святих” [4, 143]. Така важливість обряду і вчення створювали консервативне ставлення до них. Церковність входила до життя, переймала собою увесь побут, ставала нерозривною частиною народного характеру. Встановлення ціннісно-космологічних ієрархій, цього порядку буття, впливало на поведінку, яка була прийнятна для даного суспільства. Будучи абсолютними, релігійні цінності мають властивість наповнюватись конкретно-історичним змістом, який є актуальним на тому чи іншому етапі історії, що робить основу практично будь-яким суспільним рухам різної орієнтації пристосовувати ці цінності. Причому, в залежності від обставин, то одні релігійні цінності, то інші виступають на перший план і стають основними в певний період часу, в певній ситуації. Г. Зіммель підкреслював, що релігія – це сфера неперервного збирання вічно невимовленого досвіду людини в його індивідуальних і колективних вимірах [2, 134].

Примітки

1. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994. – 704 с.
3. Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд // Зиммель Г. Избранное. - Т. 1. – М., 1996. – 326 с.
4. Костомаров М. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994. – 383 с.
4. Флоренський П. Православие // Флоренський П. Сочинения. – Т. 1. – М., 1994. – 415 с.
5. Шубарт В. Европа и душа Востока. – М., 1997. – 448 с.

Понятие смысла жизни в православной философии

Человеку свойственно задумываться о том, зачем он родился, для чего живет, есть ли смысл в его жизни. Этот вечный вопрос терзает своей неопределенностью, отсутствием быстрого ответа. История развития духовной культуры человечества пронизана поисками смысла жизни. Вопрос о смысле жизни имеет длительную философскую и религиозную традицию и относится к ряду важнейших проблем философии и религии. Проблема смысла жизни осознается и формируется на определенной мировоззренческой (философской или религиозной) основе. Так формируется связь вопроса смысла жизни с философией и религией. Человек верующий задает себе вопрос о смысле жизни, ответ на него он ищет в религии, которую исповедывает. Прочной опорой его жизни, дающей уверенность и определенность, становится религиозное понимание смысла жизни.

Русская религиозно-философская мысль XIX – 1-й пол. XX в. пыталась решить вопросы о цели и смысле человеческой жизни. Такие религиозные философы, как В.В. Розанов, М.М. Тареев начинали рассматривать вопрос о смысле жизни с того, что, по их мнению, никак не являлось смыслом жизни. В.В. Розанов пишет об идее счастья как верховного начала человеческой жизни. Когда человек задумывается о смысле жизни, то видит его в состоянии счастья. Человек испытывает счастье в первую очередь от удовлетворения своих желаний. Человек стремится к осуществлению желаний от простых до сложных, в мыслях постоянно задачей стоит реализация амбиций. Желания не всегда соотносятся с действительностью, не все, что задуманное сбывается, а остается ощущение пустоты и неудовлетворенности. М.М. Тареев, подобно В.В. Розанову, приводит аргументы о несостоятельности идеи счастья в качестве смысла жизни. Он подвергает критике эвдемонизм. Стремление к счастью не оправдывает себя, счастье не постоянно. Человек руководствуется частными интересами, достигнув исполнения одного желания, переходит к мыслям о другом. Неисполнение желаний таит в себе страдания, счастье сменяется на страдания оттого, что ощущение счастья проходит скоро. Счастье недостижимо, так как невозможно ощущение полной удовлетворенности. Счастье субъективно, для каждого оно свое, но все же все к нему одинаково стремятся, так как один раз его, ощутив, не остается оно с человеком навсегда. Счастье полностью недостижимо. Смыслом человеческой цели является обретение того, что предельно, желаннее которого ничего нет, когда стремится далее некуда. Смысл жизни есть конечный результат. “Под целью жизни разумеется тот конечный результат, которым определяется вся цепь бессознательных явлений жизни и сознательных действий человека” [3, 95]. Если под смыслом жизни понимать конечный результат, то идея счастья не может привести к нему. Но все же стремление к счастью в человеке неискоренимо. Человек стремится ощутить радость своего бытия, никак не желая отказаться от идеи счастья. Он не обретает полного счастья оттого, что ищет счастье не там.

Смысл человеческой жизни для одних заключается в счастье, другие видят его в совершенстве человеческой природы. М.М. Тареев различает стремление к совершенству от стремления к совершенствованию, первое является производным, приобретенным, второе, напротив, является врожденным. Стремлением к совершенствованию человек осознает свою природную ограниченность. Человек стремится стать немного лучше, чем он есть. Руководствуясь стремлением к совершенству, продиктованным самолюбием,

человек желает стать лучше всех. Об идее совершенства человеческой природы задумывались античные философы, философы эпохи Возрождения. Но, по мнению Тареева, проповедником идеи совершенства является Ф. Ницше. По мере совершенствования человек становится более счастливым, Ницше является поклонником чистой идеи природного совершенства.

Принцип естественного совершенства подразумевает то, что чем больше человек приобретает знаний, тем ближе он подойдет к истине. Если принять это положение за правильное, то человеку понадобится длительное время на получение и систематизацию знаний. Идея совершенства недостижима для человека. Та цель, которая в принципе недостижима не может быть целью. То, что недостижимо, не является смыслом жизни. Человек, находясь в поиске смысла, надеется, что его обретет.

Человек ищет истину, то правдивое, незыблемое, знание которого придаст жизни смысл. По Розанову правильный смысл жизни заключается в идеалах истины, добра и свободы. Но все же эти три стремления в человеке различны, эти акты разнородны “из них первый имеет отношение к внешнему, но лишь как созерцание его, во втором случае, наоборот, внешняя действительность есть изменяемое человеком сообразно его внутреннему содержанию, в третьем случае главное есть также внутреннее состояние человеческой души” [2, 48]. Истина дана в созерцании. Добро, если является стремлением души человека, то оно изменяет окружающую действительность. Свобода – внутреннее состояние человеческой души. Религия является основой появления и развития этих важнейших стремлений человека. Не существует религии, которая бы учила злу. Стремление к добру есть во всех религиях. В религии человек ищет окончательную истину, не находя ее в действительности. Истина, которую открыл миру Христос, то добро, для которого Он источник, были дарованы миру, не явились продуктом накопления знаний. Религия открывает иные идеалы. Христианство – то, что уже найдено и открыто, нет необходимости новое искать, метаться в поиске спасающих истин. Христианство дает человеку уверенность, спасение.

В.И. Несмелов утверждает, что решение вопроса о смысле жизни раскрылось только с появлением христианства. “Появление христианства в мире открыло людям новое основоположение жизни и дало полное объяснение всей внутренней истории древнего человечества” [1, 34]. Христианство объясняет то, что у человека был смысл жизни, но он его утратил. Несмелов упоминает первородный грех, о котором говорят богословские тексты, но он имеет и философский интерес. Человек предпочел имеющейся действительности иллюзорную идею о собственном возвышении, о возможности распознавать добро и зло, он захотел стать Богом. Действительность испытаниями, холодом и голодом повторяла человеку, что он ничтожен. Но одно то обстоятельство, что человеку пришла мысль о неудовлетворенности своим положением, говорит уже о том, что человек не случайное творение. С точки зрения христианства человек живет для достижения высшей цели, которая является смыслом его жизни, он существует для вечной разумной жизни. “Христианство обещает человеку не простое бессмертие его духа, а полное восстановление всего существа его в воскресении из мертвых” [1, 31].

Христианство обещает человеку ту божественную жизнь, соблазн познания которой привел к потере рая, к первородному греху. Мир создан для человека, мир существует лишь как средство для осуществления смысла жизни человека. Совершив первородный грех, человек утратил и истинный смысл своей жизни, руководствуясь собственной волей, выбрал путь полный испытаний, обольщений. Человечество пошло не по тому пути, задаваясь не теми целями и смыслом жизни, оно забыло об истинном

предназначении: ”они потеряли смысл своей жизни, что они созданы были затем, чтобы просвещаться и светить на земле светом бесконечных Божих совершенств” [1, 35].

Проповедь Иисуса Христа в новозаветном откровении открылось миру новым смыслом жизни. Услышав ее люди поняли, что они призваны к высшей цели, к бесконечному совершенству в развитии духа. Человеческая личность в христианстве имеет бесконечную ценность, для развития бесконечной ценности необходима бесконечная жизнь, человек живет для вечной жизни, он обретает спасение. Человек находит смысл жизни, заключающийся в надежде на спасение. Человек должен жить, руководствуясь целью, потому что он имеет особое назначение в мире. Человек живет не вечно, его жизнь имеет окончание, если допустить полное уничтожение бытия человека, то не возникает вопрос о смысле жизни, правильнее говорить о целях жизни, которые человек придумывает сам и оправдывает для себя. Человек ставит такие цели, которые удовлетворят стремление к счастью и избавят от страданий. Среди тысячи различных целей задача отыскать ту общую, которая станет благом для каждого человека. Евангелие открыто для спасения каждому верующему. Христианство обосновывается на силе откровения Иисуса Христа.

Христианство возвращает утерянный смысл жизни, даря спасение и жизнь вечную. Человек в мире, не лишенном зла и страданий, руководимый стремлениями к личному счастью, удовлетворению потребностей, все же верит в спасение души.

М.М.Тареев в отличие от других религиозных философов делал акцент на необходимости прихода к Церкви. Вне Церкви христианское спасение невозможно. Он различает в человеке жизнь душевную и духовную. Под душевной жизнью подразумевается человеческая жизнь, включающая стремления к удовлетворению потребностей. Духовная жизнь дается человеку через Христа, она является божественной жизнью. Основу духовной жизни составляет божественная любовь и вера, она выражается в любви к другим людям. Собранием людей верующих во имя Христа является Церковь. Христианство действует на мир через Церковь. “Соприкосновения христианства и мира в отдельном человеке образуют лишь почву, на которой разворачивается действие Церкви на мир” [3, 103].

Под смыслом жизни русские религиозные философы понимают спасение души, которое обретает человек, открывший для себя новозаветное откровение. Религия открывает человеку высшие идеалы (истина, добро, свобода), которые являются верховными целями человеческой жизни. Идея счастья выступает смыслом человеческой жизни, но ошибочно. Стремление к счастью в человеке неискоренимо, в нем ищут смысл жизни, но не находят, значит не там ищут. Мера понимания счастья меняется, счастье приносит не только удовлетворение потребностей и желаний, но и обретение подлинного смысла жизни. Человек пришел в мир выполнить предназначение, несмотря на то, что окружающая действительность несправедливостью, страданиями, жестокостью говорит о бессмысленности и безысходности жизни. Человек отказывается верить в бессмысленность своей жизни, он ищет пути спасения, осознавая ограниченность своей природы. Разными путями, каждый по-своему, человек приходит к Церкви, как к собранию людей во имя Христа. Религиозное понимание смысла жизни это то открытие, которое уже найдено, к которому осталось прислушаться.

Примечания

1. Несмелов В.И. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения. – Казань, 1895. – 39 с.
2. Розанов В.В. Цель человеческой жизни / Смысл жизни: Антология. – М., 1990. – С. 40-68.
3. Тареев М.М. Цель и смысл жизни // Вера и Церковь. – 1901.

Религиозная свобода и права человека

Проблема гражданских прав – одна из важных в жизни человека и общества. Вопросы о правах человека длительное время в нашем обществе игнорировались. Особое внимание к проблеме прав человека проявилось с провозглашением ООН Декларации прав человека (10 декабря 1948 г.). В 1970-х гг. тема прав человека становится центральной. В обсуждении этой проблемы участвовала церковь, утверждая, что идея прав человека не только не противоречит вере и церковной традиции, но и глубоко в ней укоренена. Одним из главнейших прав человека является право религиозной свободы. Самым важным документом по этому вопросу стала Декларация о религиозной свободе, принятая на II Ватиканском Соборе в 1965 г. Право на свободу вероисповедания основывается на природном достоинстве человека, которое познается, как верой, так и разумом.

В различных отраслях знаний понятие “свобода” трактуется по-разному, но имеет одно основание: свободу действия, свободу выбора. Часто свободу понимали, как произвол; с другой стороны ее воспринимали как действие правильное и должное. Тут заключена важная проблема возвышения свободы от произвола к творчеству. В произволе и творчестве она обнаруживается по-разному, как свобода позитивная и негативная.

Понятия “религия” и “свобода” не просто совместимы, но и нераздельны. Говоря о вере можно и нужно говорить об истинной, свободной вере, которая исходит из глубины души и ничем не навязана. Вера в Бога, позволяет человеку создавать свой жизненный центр и строить, исходя из него, свою душу, “...для того, чтобы вера возникла, и разгорелась и приняла такую силу и обличие – человек должен быть свободен в своей вере” [1, 131]. Августин определял религиозную свободу, как свободу не грешить, не поддаваться искушениям и вожделениям. Человек оказывается спасенным исключительно благодаря благодати, но от его собственного выбора зависит совершить грех или воздержаться от него, сохранив себя для Бога. По мнению Н.О. Лосского, человек свободен даже от своего Творца, в том смысле, что Бог создал человека свободным, давая возможность выбирать свой путь. Это сделано для того, чтобы человек не стал “автоматом добродетели”, а мог свободно служить Богу. Но человеку свойственно стремиться к единению с Богом. “Высшая ступень конкретного единосущия достигается путем единения с Богом и в Боге со всем миром; это единение может быть совершенным не иначе как на основе любви к Богу и всем существам мира, так как только любовь есть совершенное приятие чужого бытия... Любовь возможна только как свободное проявление деятеля... Итак, вместе с любовью и свобода есть необходимое условие абсолютной полноты бытия и предельного совершенства. Только свободное существо может быть совершенным” [2, 274, 275].

Бог помогает человечеству, но даже это спасение зависит от самого человека. Только свободно открыв свою душу Богу, человек впускает Его в себя и воссоединяется с Ним, “...сам Бог не в силах предотвратить катастрофу. Ибо существует свобода воли. Бог входит только в душу открывшую Ему двери. Бог сможет преодолеть раздор только вместе с нами” [3, 8].

Таким образом, “свобода” и “религия” особенно взаимосвязаны. “Свобода – воздух, которым дышит вера и молитва” [1, 136]. Но необходимо определить степень/меру свободы для единения с Богом.

Религиозная свобода исходит из глубины человеческого духа, так называемая духовная свобода. Тело человека не свободно. Оно находится в пространстве и времени. Душа тоже не свободна, так как она связана с телом, с законами времени и со своим внешним устройством, которого она не создает, и нарушить не может. “Душа имеет свою природу, природа эта имеет свои законы, душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не может изменить их по произволению” [1, 138]. Поэтому именно дух является свободным, “...духу человека доступна свобода, ему и подобает свобода. Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему” [1, 138]. Духу присуща способность, освободить себя внутренне, это значит собрать всю свою силу, чтобы быть сильнее любого влечения, прихоти и соблазна.

Существуют также различные виды свободы. Например, русский философ И.А. Ильин выделяет следующие виды свободы: 1. внешняя свобода; 2. внутренняя свобода; 3. политическая свобода.

Внешняя свобода – это не свобода произвола, это “... свобода веры, воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запретами; иными словами – свобода от недуховного и противодуховного давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования” [1, 131]. Это свобода богоискания, огражденная от насилия со стороны других людей. Возможность свободно, по своей воле принять Бога.

Любое принуждение, навязанное извне, неспособно проникнуть в глубины человеческого сердца, не способно пробудить его и направить к Богу. Запрет и принуждение могут привести только к лицемерию и аморальности. Внутреннее освобождение – это и есть истинная свобода. Внешняя свобода дается человеку для внутреннего самоосвобождения. Внутренняя свобода – это и есть свобода духа. “Внутренняя свобода – способность духа самостоятельно увидеть верный закон” [1, 139]. Свобода от страстей в том, чтобы страсти человека сами добровольно служили духу и несли его к цели. Страсти нужно не изгонять, а облагораживать и духовно преобразовывать. Внешняя свобода является важным условием для возникновения внутренней свободы. “Внутреннее око человека призвано к тому, чтобы свободно добровольно без принуждения обратиться к духу и ко всему Божественному на земле и на небе” [1, 142].

Следующий вид свободы – свобода политическая. И.А. Ильин определяет ее как разновидность внешней. Человеку предоставляется право свободно говорить и действовать. Внешняя свобода дается человеку для внутреннего воспитания и самоосвобождения, “...политическая же свобода предполагает, что человек воспитал и освободил самого себя, и потому она дается ему для того, чтобы он мог воспитывать других к свободе”. Благодаря политической свободе внутреннее самовоспитание людей становится крепче, люди учатся соблюдать взаимную духовную свободу.

Таким образом, любая внешняя свобода, в том числе и политическая, сосредоточена во внутреннем мире человека. “Свобода есть нечто для духа и ради духа, свобода есть нечто в духе зреющее и от духа исходящее” [1, 151]. Без свободы погибает дух, а без духа невозможно существование свободы.

Примечания

1. Ильин И.А. Путь к очевидности. Сочинения. – М., 1998. – 912 с.
2. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. – М., 1994. – 432 с.
3. Померанц Г. Распадающаяся Вавилонская башня. // Русский журнал. – 2001.

Православна церква в біографіях

Ю.В. Авраменко

Національний історико-етнографічний
заповідник "Переяслав"

Український святий преподобномученик Макарій, архіандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини

Святий Макарій Канівський залишив яскравий слід в історії українського Православ'я. Йому випало жити в бурхливу епоху національно-визвольної війни українського народу проти магнатсько-шляхетської Польщі та соціально-релігійної революції 1648-1676 рр. В надзвичайно драматичних умовах католицько-єзуїтської експансії преподобний Макарій виявив приклад самовідданого служіння Батьківщині, великої духовної стійкості і відданості Православній вірі.

Макарій народився 1605 р. в м. Овручі на Волині в українській шляхетській родині Токаревських. Вихований в ревній любові до Бога і Православ'я, ще будучи підлітком, він вирішив присвятити своє життя Церкві.

У 1614-1620 рр. він навчався при Овруцькому монастирі Успіння Пресвятої Богородиці. Особливу зацікавленість викликали у нього твори святителя Іоана Золотоустого, багато сторінок яких він знав напам'ять. Після смерті батьків юнак став послушником Овруцького монастиря. Тут він і був пострижений під ім'ям Макарій.

У 1625 р. Макарій, з благословення архіандрита, залишив Успенський монастир і звернувся до Пінського єпископа Авраамія, який направив його в Куп'ятицький Пінський монастир.

У 1630 р. чернігівський архієпископ Лазар Баранович рукоположив Макарія в сан ієродиякона, а через два роки ієромонаха.

Завдяки великій побожності, суворому подвигу послушництва, добра слава про ієромонаха Макарія поширилася далеко за межі Куп'ятицького монастиря.

У 1637 р. настоятель Куп'ятицького монастиря послав преподобного Макарія до київського митрополита Петра Могили передати кошти, зібрані монахами на перебудову Києво-Софійського храму та для отримання допомоги на оновлення монастирської церкви. Митрополит гідно оцінив твердість переконань ієромонаха Макарія, його відданість Православній Церкві і видав йому універсальний лист для збору пожертвувань, а в 1638 р. призначив його настоятелем Каменецького Воскресеньського монастиря, неподалік від Гродно. Преподобний Макарій перебував на чолі братії цієї обителі до 1642 р., доки монастир не був пограбований і захоплений уніатами.

Потім його покликали до себе в настоятелі ченці Куп'ятицького монастиря, де він пробув до 1656 р.

З 1656 по 1659 р. преподобний Макарій очолював Пінський монастир.

У 1660 р. братія Овруцького Успенського монастиря обрала Макарія своїм настоятелем. Архієпископ Чернігівський Лазар Баранович затвердив вибір ченців і возвів ігумена Макарія в сан архіандрита. Овруцький монастир став однією з

твердинь Православ'я на Волині. Католики забажали відібрати обитель у православної громади. Ченці-домініканці та уніати неодноразово нападали на монастир, грабували церковне майно, били і ображали його ченців. Більше дев'яти років продовжувалася безперервна боротьба з католиками в Овручі. Від рук польських вояків загинуло кілька ченців монастиря. Розбійницькі набіги на монастир здійснювали і татарські зағони. Розуміючи, що послаблення католицького наступу очікувати не слід, преподобний Макарій провів неминуче зруйнування обителі. У 1671 р. татари спустошили Овруч. Тоді ж поляки напали на монастир, зруйнували його, а ченців розігнали. Архімандрит Макарій змушений був залишити обитель. Він подався до Києво-Печерської лаври, де мав намір залишитись назавжди.

На прохання архієпископа Лазаря Барановича, гетьман П. Дорошенко звернувся до митрополита Київського Йосипа Нелюбовича-Тукальського з пропозицією призначити преподобного Макарія настоятелем Канівського Успенського монастиря. Митрополит згодився з побажанням гетьмана. Дізнавшись про нове призначення, Макарій довго відмовлявся, просив направити туди когось більш гідного, але архієрей наполіг на своєму виборі. Таким чином, архімандрит Макарій знову опинився у самому вирі незгасаючої боротьби за православну віру.

Преподобний Макарій не залишався осторонь від політичного життя України. Його неодноразово відвідував гетьман П. Дорошенко. Існує припущення, що не без впливу преподобного Макарія гетьман перейшов у 1675 р. в російське підданство.

У Каневі архімандрит Макарій уславився як чудотворець, зцілюючи своїми молитвами хворих і недужих, повертаючи людей до добродесного життя. Ченцями монастиря вівся хронопис чудес, здійснених преподобним Макарієм. Відзначився він також і прозорливістю. Він провів настання лихих часів для Канева. Дійсно, через два роки у краї настав жорстокий голод. Настоятель втішав нещасних, знесилених людей, допомагав чим міг, витративши на порятунок голодуючих усі свої кошти.

Мешканці Переяслава неодноразово просили преподобного Макарія відвідати місто. Зрештою, Макарій відгукнувся на ці прохання. Городяни зустріли преподобного з великою радістю. В Переяславі він зцілив хворого, який два роки пролежав, розбитий паралічем.

Преподобний Макарій стійко тримався Православ'я і категорично відкидав усі пропозиції греко-католиків приєднатися до унії. Щоб змусити Макарія і братію залишити монастир, польські урядовці потурали татарським зағонам здійснювати розбійницькі набіги на обитель. Деякий час місцевим козакам вдавалося відбивати наскоки ворогів. Але загальне становище на Правобережжі залишалось вкрай непевним. Преподобний Макарій провів майбутнє зруйнування монастиря і свою насильницьку смерть. Під час другого Чигиринського походу 1678 р., коли двохсоттисячне турецько-татарське військо під орудою візира Кара Мустафи вдерлося на Правобережну Україну, маючи на меті захопити Чигирин, Юрій Хмельницький розіслав універсали в деякі міста, в тому числі і до Канева, пропонуючи здатися. На цю пропозицію не згодились тільки канівці. Візир вислав на Канів кілька десятків тисяч турків і 15 гармат. Самійло Величко про захоплення міста писав так: "...притягли під старожитнє славне козацьке місто, що стояло над Дніпром, Канів і в четвер 4 вересня, здобувши його і вбивши в ньому безліч людей, віддали крайній руїні й запусітінню.

Сподіваючись врятуватися від біди, багато канівських людей втекло й замкнулося тоді у велику кам'яну церкву старого й красного Канівського монастиря, але турки,

достатньо обклавши ту церкву навколо дровами й соломою, запалили її разом з усім тим монастирем і всіх людей у церкві задушили” [8, 245].

Коли 5 вересня турки увірвалися на територію монастиря, назустріч їм вийшов сам преподобний Макарій з хрестом в руках. Вороги схопили Макарія і стали вимагати, щоб він віддав монастирські скарби. Макарій відповів, що його скарби знаходяться на небі. Розлючені турки стали жорстоко бити і мучити Макарія. Земний шлях преподобного скінчився 7 вересня, коли йому відтяли голову. Люди, що заховалися в Успенському соборі монастиря, вночі забрали тіло ігумена. Наступного дня турки спалили собор. Коли канівці розбирали згарище, то серед обгорілих людських тіл лише тіло Макарія виявили неушкодженим. Його поховали 8 вересня на місці жертovníка зруйнованої церкви. Уніати довго перешкождали православним відбудовувати церкву і лише у 1688 р. розпочали поновлювальні роботи. Відкривши домовину преподобного Макарія виявили, що тіло його збереглося нетлінним. У цьому ж році собором єпископів преподобномученика Макарія було проголошено святим. У зв'язку з тим, що залишалася небезпека ворожого нападу на Канівську обитель, святі мощі преподобного Макарія урочисто перенесли 13 травня 1688 р. в Переяславську полкову церкву Воскресіння Христового. Сюди ж передали й улюблену книгу преподобномученика “Бесіди Іоана Золотоустого на 14 послань святого апостола Павла” (Київське видання 1621-1623 рр.) з його власноручним написом на звороті 7 сторінки: “Макарий Токаревский, Архимандрит Овручский Игумен Пинский, Купятицкий, Каневский, содержай сию книгу бесед Апостольских рукою власною” [2, 375]. Єпископом Переяславським Захарієм Корніловичем з дозволу царя Петра I 8 листопада 1713 р. мощі преподобномученика Макарія були урочисто перенесені до новозбудованої Михайлівської церкви. Після пожежі 1734 р. святі мощі перенесли в монастирську трапезну Благовіщенську церкву, а після побудови нової мурованої Михайлівської церкви, 13 травня 1750 р., єпископ Никодим з дозволу Св. Синоду переніс мощі в цю церкву [6, 34].

Після закриття Михайлівського монастиря 4 серпня 1786 р. мощі святого преподобномученика Макарія перенесли у Вознесенський собор чоловічого монастиря з хресним ходом, у супроводі духовенства, великої кількості мешканців міста й навколишніх сіл й поклали ліворуч біля головного іконостасу. У 1851 р., за розпорядженням єпископа Нафанаїла 2-го, з лівого боку був влаштований престол в ім'я святого преподобномученика Макарія. Мощі перебували у гробниці біля Макарівського іконостаса в ніші під розкішним балдахіном [2, 363].

У січні 1922 р., коли Вознесенський собор перейшов у користування Української Автокефальної Православної Церкви, мощі св. Макарія ченці монастиря перенесли у церкву святої Великомучениці Варвари, прибудовану до дзвіниці Вознесенського собору.

З 1942 р. мощі святого Макарія перебувають у Черкасах, спочатку в Троїцькій церкві, а з 1965 р. у церкві Різдва Богородиці. Після зведення у Черкасах величного собору Архістратига Михаїла в цей храм 25 травня 2003 р. перенесли і мощі св. Макарія, де вони знаходяться й понині. На Переяславщині глибоко шанують святого преподобномученика Макарія. Він вважається покровителем Переяслава-Хмельницького, адже його мощі перебували в місті 254 роки. Настоятель Свято-Троїцької церкви, благочинний УПЦ у Переяслав-Хмельницькому районі архімандрит Ніл відновив з 1997 р. урочисті богослужіння в пам'ять святого Макарія. В 1998 р. він звернувся до архієпископа Черкаського Софронія з проханням уділити частинку мощів святого, і нині частинка мощей св. Макарія знаходиться у Троїцькій церкві Переяслава.

Пам'ять преподобномученика Макарія вшановується 7 (20) вересня на день упокоєння і 13 (26) травня на день перенесення його святих мощів з Канева до Переяслава. Глибоке шанування преподобномученика Макарія відбилося в літургійній творчості. Св. Макарію Канівському присвячені 2 служби, 3 акафіста, 6 молитв. Три акафіста преподобномученику Макарію різняться за часом написання. Самий довгий і найбільш поширений був складений у Переяславі. У заголовку акафіста святий названий “Переяславским чудотворцем”, всі ікоси і перший кондак закінчуються словами: “Радуйся, преподобномучениче Макарие, Переяславский чудотворче”. При цьому акафісті є дві молитви: 1) “О, всехвальний, преблаженный, многострадальный, преизящный, предивный преподобномучениче Макарие...”, 2) “О, святой и всехвальный, многострадальный и преблаженный, и Богоносе отче Макарие...”. Другий акафіст також має переяславське походження, найменування святого у заголовку і в ікосах співпадають з першим акафістом. Цей акафіст коротший за попередній і менш уживаний. При ньому є молитва: “О, преславный преподобномучениче Христов Макарие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе, спроси у Господа...”. Цей акафіст став основою для створення третього акафіста, що вживається нині як у Черкаському храмі Архістратига Михаїла, так і в Переяславській Свято-Троїцькій церкві. Починається служба словами: “Придите, возрадуемся Господеви, преподобномученика Макария память светло празднующее: наставляет бо той нас словесы и дела своими...” [9,3]. Ікон святого Макарія, Переяславського чудотворця на Переяславщині в даний час небагато. Три його ікони є в Свято-Троїцькій церкві, в тому числі одна на вхідних дверях храму, де святий Макарій зображений в повний зріст. Також є ікони в Успенському соборі, Борисоглібській і Петропавлівській церквах міста та в деяких церквах району.

Значення духовного подвигу преподобномученика Макарія не згасло. Своїм прикладом стійкості у вірі він і сьогодні, в часи активної експансії в Україні католицизму, протестантизму та різноманітних сектантських угруповань, допомагає протистояти новітньому нашествю на Православ'я.

Примітки

1. Дублянський А. Українські святі. – Мюнхен, 1962. – 99 с.
2. Вознесенская церковь в городе Переяславе // Полтавские епархиальные ведомости. – 1868. – № 15. – С. 347-392.
3. Житие преподобномученика Макария Каневского // Жития русских святых. – Кн. 3. – М., 1994. – С. 159-163.
4. Житие святого преподобномученика Макария, архимандрита Овручского, Переяславского чудотворца. – К., 1888. – 31 с.
5. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993. – 283 с.
6. Крамаренко И. Описание Архангело-Михайловской церкви в г. Переяславе. – Полтава, 1868. – 36 с.
7. Барщевский Е. Святой преподобномученик Макарий Каневский, архимандрит Овручский, Переяславский чудотворец (К 300-летию со дня преставления) // Журнал Московской Патриархии. – 1978. – № 10. – С. 66-69.
8. Величко С. Літопис. – Т. 2. – К., 1991. – 640 с.
9. Служба с акафистом преподобномученику Макарію. – Черкаси, 1992. – 22 с.

Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської

У XVII – XVIII ст. українське духовенство висунуло зі свого середовища цілу когорту енергійних діячів, що подвижницьки працювали для просвіти не тільки своєї Батьківщини, а й всієї тодішньої Російської імперії. Це, зокрема, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Димитрій Ростовський та ін. Гідне місце серед них посідає Арсеній Берло – перший самостійний єпископ Переяславської єпархії XVIII ст. і засновник Переяславського колегіуму.

Арсеній за походженням належав до української старшини; він був сином Івана Берла, переяславського полкового судді.

Дата народження Арсенія Берла невідома, але можна гадати, що народився він наприкінці 70-х чи на початку 80-х рр. XVII ст. Дитинство провів у матеріальному достатку. За звичаєм того часу, Арсеній разом з старшим братом Василем здобули освіту в Києво-Могилянській академії. Після навчання в Києві, Арсеній волів вирушити до Львова для подальшого здобуття освіти. Там він провів декілька років, а повернувшись додому, прийняв постриг в Києво-Печерській лаврі. Арсеній деякий час був в Лаврі в званні “трапезного”, а згодом – професором граматики в Київській академії, де в той час Феофан Прокопович був ректором.

У 1717 р. Арсеній вже займає посаду архідиякона Київської митрополії, а згодом – архімандрита Києво-Межигірського монастиря. Межигірський монастир на той час – єдина після Лаври архімандрія на Україні, відома аскетичним життям своїх ченців, користувалась покровительством як католиків, так і православних. Як свідчить цілий ряд документів, архімандриту Арсенію довелося вести суперечки і займатися тяганиною з київськими міщанами, з жіночим Флорівським монастирем та з іншими за право на володіння землями.

Арсеній згодом залишає Межигірський монастир і отримує нове призначення архієпископа Могилевсько-Білоруської єпархії. В цьому сані Арсеній був затверджений Синодом та імператором Петром II і посвячений в Києві.

Здійснивши вплив на обрання Арсенія Могилевським єпископом, рекомендувавши його братству як людину, відому своєю освітою і достойним життям, Феофан, втім, не міг покращити ті важкі умови, в яких довелося працювати єп. Арсенію в Могилеві [1, 29].

До Могилева Арсеній прибув 13 травня 1729 р. Однак, він не був допущений до заняття кафедри. До отримання підтвердження свого сану від короля, Арсеній міг називатися лише домінантом, а не єпископом. Доки йшли переговори про затвердження, Арсеній пережив багато неприємностей, погроз і переслідувань, так що змушений був написати імператриці Анні Іоанівні прохання про звільнення від могилевської кафедри.

Звільнившись від важкого “послуху”, Арсеній відправився до Петербургу і там 26 січня 1733 р. за рекомендацією єпископа Феофана Прокоповича відбулося його призначення на Переяславську кафедру. Новопризначений єпископ звернувся до Синоду з проханням звільнити його від залежності київського архієрея і надати переяславським єпископам ті ж права, якими користуються чернігівські єпископи. За сприяння Феофана Прокоповича, прохання Арсенія було прийняте і вже 19 лютого

було прийнято постанову Синоду, в якій переяславському єпископу наказано: “подлежать только до главного и верховного правительства Св. Синода, а в коадьюторах архиепископа Киевского не быть” [2,15].

31 серпня 1733 р. Арсенію видали грамоту на звання самостійного єпископа Переяславського і Бориспільського.

На єпархію Арсеній Берло прибув 9 листопада 1733 р. і відразу ж розпочав активну діяльність по її упорядкуванню.

Усвідомлюючи, подібно до Феофана Прокоповича, необхідність “света учения”, єпископ Арсеній серйозно взявся за облаштування в Переяславі училища, рівного за курсом викладання Київської академії.

В 1737 р. було видане загальне розпорядження про “учреждение во всех епархиях и в пристойных местах, училищ, по духовному регламенту, для обучения в них учеников священного чина и церковного причта детей, на славяно-латинском языке грамоте, а потом грамматике, риторике и другим высшим наукам” [1,43].

Після отримання указу, єпископ Арсеній став піклуватися про спорудження будинку під училище. Місце для нього було відведене в загорожі архієрейського Вознесенського монастиря. На прохання єпископа Арсенія, настоятель Києво-Печерської лаври Іларіон Негребецький на будівництво школи пожертвував чотири хати, що були поблизу Переяслава.

6 травня 1738 р. єпископ Арсеній розіслав указ, в якому було розпорядження всім протопопам єпархії вибрати по три священники і з ними скласти точні списки угідь всіх церков і прибутків духовенства кожної протопопії, і, виходячи з цього, визначити, скільки кожен прихід може дати на утримання училища – грошима, борошном, медом чи дровами. Комісії швидко виконали покладене на них доручення, і з серпня розпочалася заготівля продуктів для харчування учнів. Утримування учителів Арсеній взяв на себе.

Відкриття колегіуму відбулося 2 жовтня 1738 р. В новому навчальному закладі, побудованому за зразком Києво-Могилянської академії, було відкрито шість класів: фара, інфима, граматика, синтаксима, поетика і риторика. Згодом були відкриті філософський (в 1774 р.) і богословський (в 1778 р.) класи.

Організувавши навчально-виховну частину в колегіумі, єп. Арсеній потурбувався про забезпечення утримування вчителів та учнів. Так як монастир і архієрейський дім не могли утримувати винятково за свої кошти, то єпископ, виходячи з висловленого ним в указі погляду, що у відкритті училища є “загальна потреба, а не наша персональна архієрейська” [2, 3], вирішив залучити до витрат на утримування училища монастирі та міських священників, звільнивши від внесків сільських.

З ім'ям єпископа Арсенія Берло пов'язане будівництво в місті Переяславі ще однієї споруди – Михайлівської церкви. Як відомо з історичних джерел, 14 серпня 1734 р., о першій годині дня, церква Архістратиґа Михаїла була знищена в пожежі, а з нею всі монастирські будівлі окрім Ігуменського дому і поварні.

1737 р. на монастирські заощадження і пожертви прихожан були відновлені келії і трапезна. А 1 квітня 1743 р. на особисті заощадження єп. Арсеній Берло розпочав будівництво Михайлівського собору, на престольному місці якого були покладені мощі св. Апостола Пилипа і свят. великомучеників Федора Тирона і цілителя Пантелеймона [3, 7].

До теперішнього часу при переході з притвору до церкви зберігся надгробний камінь з написом: “Преставился раб Божий благородный Иоанн Берло судья полковый переяславский 1720 года ноября месяца 17 дня”. Тут похований батько єпископа Арсенія.

За десять з половиною років перебування на Переяславській кафедрі, Арсеній багато зробив для своєї пастви і особливо для менш забезпеченої частини духовенства – дияконів, причетників тощо. Спираючись на давню постанову православної східної церкви Арсеній Берло запровадив в Переяславській єпархії обов'язкову присутність дияконів в соборних храмах і тих сільських приходах, де було два священики. Він провів реформу стосовно діяльності переяславського дияконства, примусив священиків здійснювати оплату дияконам, що становила четвертину отриманих коштів за всі служби, в яких були задіяні диякони.

Єпископ Арсеній заборонив настоятелям храмів використовувати дияконів, вікарних священиків і причетників церковних у власних інтересах, а рекомендував наймати на роботу сторонніх від церковного причету людей. Наказував настоятелям не самовільно карати своїх підлеглих, а повідомляти про їх провини кафедрального єпископа. Порушників закону відлучали від церковних служб і позбавляли приходу.

Також він звертає увагу на неканонічні відступи священнослужителів у звершенні богослужінь, що проявлялись у використанні служебників, які не відповідали церковному уставу. Зобов'язав закупити в друкарні Києво-Печерської лаври службові книги, роздати їх священикам, при цьому вилучивши у них служебники з неканонічними змінами.

Арсеній Берло протестував проти спадкової передачі приходів, особливо у вигляді приданого за дочками. Він суворо заборонив давати і приймати протопопами та іншим духовним і світським владним особам “побочніє датки и посулы” [4, 12] при постановленні у священика та диякона і у виділенні приходу.

Помер єпископ Арсеній Берло 7 червня 1744 р. Похований він митрополитом Київським Рафаїлом Заборовським та архімандритом Києво-Печерської лаври Тимофієм Щербицьким у кафедральному соборі Вознесенського Переяславського монастиря.

Арсеній доклав багато зусиль, щоб просвітити “светом ученія” той край, в якому народився і виховувався. Не шкодував власних коштів для облаштування училища, прикрасив “церковь катедральную Переяславскую утварми разными” [1, 55]. Києво-Печерській лаврі ним були пожертвовані великі срібні визолочені панікадила, а незадовго до смерті він виділив тисячу червонців, велику на той час суму, на позолоту бань нової лаврської дзвіниці.

Арсеній обрав вірний і чесний шлях: любов до науки, усвідомлення необхідності моральної висоти та освіти для тих, хто поставлений духовним пастирем. Всі ці якості ставлять Арсенія в ряд з тими суспільними діячами, пам'ять про яких повинна бути збережена в історії нашого краю.

Примітки

1. Берло А. Арсеній Берло, єпископ Переяславский и Бориспольский. – К., 1904.
2. Левицкий П. Прошлое Переяславского Духовного училища. – К., 1889.
3. Крамаренко І. Описание Архангело-Михайловской церкви. – Полтава, 1868.
4. Пархоменко В. Єпископ Переяславский Арсеній Берло. – Полтава, 1911.

Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні

“Мельхиседек Значко-Яворський – це ім’я повинно навечно запам’ятатись всім жителям України, всім кому дорога слава і цілість православ’я, де б і при яких обставинах воно не існувало. Це був той, кому випав славний жереб, збудженою ним в українському народі реакцією проти унії, латинства і колонізації, врятувати православ’я, що гинуло тут, і з слабких решток створити значну кількість і міцну духом церкву, яка не дивлячись на всі негаразди, встояла у своєму давньо-вітчизняному православ’ї до кінця горезвісного союзу України з Польшею”, – такий відгук, – “суворо-безпристрасного історика” – дає Мельхиседеку Значко-Яворському кращий з його біографів, глибокоповажний Феофан Гаврилович Лебединцев.

Історична наука вже давно визнала важливість діяльності Мельхиседека, як захисника православ’я і народності Правобережної України. Переяславсько-Бориспільський архіпастир Гервасій (Лінцевський, 1757-1769), який близько знав життя і діяльність Мельхиседека, у своєму “Окольному посланні до жителів України” красномовно заявив: “І такими за віру несповідними стражданнями і терпіннями перед всім християнським світом славу нажили і історію віками не згублену... Чи забудемо ми, земляки Мотронинського ігумена, про його славу і історію віками не згублену?!”.

Біля 1716 р., в місті Лубнах (Полтавської губернії), в сім’ї полкового осавула Лубенського полку, Карпа Ілліча Значко-Яворського, – з родини Костишів-Яворських, народився син, що в майбутньому проявив себе як доблесний захисник православ’я в Правобережній Україні XVIII ст. Про мирське ім’я Мельхиседека, роки його дитинства і юності, початкове виховання, середовище, в якому проходила його молодість до вступу в чернецтво, на жаль, немає ніяких історичних даних. Вся інформація обмежується автобіографічними даними самого Мельхиседека. За його словами, до повноліття він виховувався і отримував початкову освіту при батьках. Як довго він продовжував домашню освіту і в чому вона полягала, Мельхиседек нічого не говорить. Подальшу свою освіту Мельхиседек отримав у Київській академії, куди він вступив за допомогою свого батька. Свою освіту тут він закінчив філософським класом – про його навчання в богословському класі нічого невідомо. З формулярного списку ми бачимо, що він за успішністю відносився до кращих вихованців Академії.

Але з якої причини Мельхиседек залишив Київську академію до закінчення академічного курсу? Можна здогадуватись, що головною причиною було, як і для більшості його сучасників, які належали до “кращих людей” тодішньої України, розповсюджена на той час думка, що богослов’я – спеціальність зайва і не придатна для практичного, в першу чергу, військового, повного бур і негараздів, життя.

До Мотронинського Троїцького монастиря Мельхиседек Значко-Яворський прибув біля 1738 р., але прийняв чернецтво не досить скоро – приблизно 1745 р. Постриг його відбувся під час управління Мотронинським монастирем схігумена Мелетія, в бутність єпископом Переяславським Нікодіма (Срібницького, 1745-1751), якому тоді підпорядковувалися православні монастирі та церкви “Польської” України.

Протягом наступних семи років Мельхиседек пройшов різні монастирські послухи, дійшов до намісника (був помічником ігумена монастиря і у його відсутність управляв монастирем), а 8 травня 1753 р. єпископом Переяславським Іоаном (Козловичем, 1753-1757) возведений в сан ігумена Мотронинського монастиря.

Перші вісім років свого ігуменства Мельхиседек займався, переважно, внутрішнім життям свого монастиря. Але 1761 р., затаврований уніатами ганебними іменами “царя схизматицького”, “першого різника і бунтівника”, він відкрито виступив на захист попраної католиками і уніатами “віри і народності” Правобережної України. Після цього йому довелося прийняти на себе головну роль у справі боротьби з католиками і уніатами за віру православну, за дорогу народність руську.

Мельхиседек бачив, як унія повільно, але систематично поглинала православ'я. Він розумів, що Православній церкві на Правобережній Україні необхідна опора. Ще на початку 60-х рр. він знайшов цю опору у відновленні давнього зв'язку польсько-української православної церкви з російською. Його підтримав переяславський єпископ Гервасій, до якого і потягнулись українські православні церкви і приходи. Зблизившись між собою, ці дві досить енергійні людини, всією душею віддані православ'ю, разом задумали ту тяжку справу відновлення в Правобережній Україні православ'я і наполегливої боротьби з унією. Найважливішим Мельхиседек вважав відстоювання православ'я. Але за досягненням цієї мети відкривалась широка перспектива повернути все те, що силоміць було обернено і трималося в унії. Почався масовий рух народу з унії у православ'я, і душею цього руху став Мельхиседек. Всюди збирались громади і приймали присяги триматись православ'я до останньої краплі крові. Священиків, які не погоджувались переходу, відсторонювали від приходів, замикали церкви і відбирали ключі, щоб не допустити уніатів до богослужіння та виконання треб. В свою чергу тих, хто погоджувався на перехід, везли до Мотронинського монастиря на навчання і іспит. Їхав народ туди і по інших церковних справах, так що монастир став центром православного руху в краї.

Ще з 1761 р. настоятель Мотронинського монастиря Мельхиседек, в наказах Переяславської духовної консисторії називається “правителем всіх українських православних церков, народу і духовенства”, що належали до Переяславської єпархії на Правобережній Україні. З таким призначенням Мельхиседека з'являється перша офіційно визнана влада, запроваджується необхідний церковно-адміністративний порядок і відновлюється перерваний насиллями ворогів зв'язок її з Переяславським архіпастирем. Цього ж року, на Правобережній Україні Гервасієм Лінцевським було організовано Чигиринське духовне правління, а Троїцький Мотронинський монастир офіційно перетворено на головний осередок єпархії у цьому регіоні, через який здійснювалися всі офіційні зносини з приходами і управління місцевим духовенством. Фактично, Мельхиседек стає представником єпископа на Правобережній Україні. Кількість бажаючих приєднатись швидко зростає. Багато священиків зі своїми парафіями поспішали записатись у відомство Переяславської єпархії, сподіваючись захистити себе від зазіхань уніатів. Все частіше парафіяни, віддаляючи від себе уніатського священика, приймали православного і разом з ним приєднувались до Переяславської пастви. Створювалися і нові парафії, чим також збільшувалась кількість священиків і церков, які підпорядковувались Переяславському єпископу.

Єпископськими указами 1761 та 1766 рр. Ігумену Мотронинського монастиря Мельхиседеку наказувалось спільно з “духовним православним чигиринським правлінням робити все, що стосується до захисту тамтешніх церков, священиків та

народу, не допускаючи до кривди уніатами і всякий порядок, влаштуваючи по силі святих отців правил і привілеїв так як сама совість християнська зобов'язує...". До цього додавалася обіцянка надавати всіляку допомогу "і від Духовної Консисторії" [2, 32]. По особливому на кожний раз благословенню преосвященного Гервасія і наказу Переяславської консисторії, Мельхиседек сам закладав і освячував церкви. Через нього здійснювались затвердження ставлеників, заміна старих антиминосів на нові, видача мира і взагалі всі справи по приєднанню. Така діяльність Мельхиседека Значко-Яворського зближувала його з духовенством і народом. В свою чергу, духовенство і народ звикли бачити в ньому єдиного свого духовного начальника, радника і керівника.

Звичайно, що така діяльність Мельхиседека не могла не привернути до себе увагу уніатів і католиків, які уважно прислухалися до всього того, що могло шкодити їх реальним інтересам у Правобережній Україні. Тому його діяльність викликала сильну опозицію в серед католиків і уніатів. Вже в 1762 р. Мельхиседека по доносу було звинувачено у зв'язку з гайдамаками й навіть у тому, що він утримує їх у монастирі. З цього приводу у Мотронинський монастир з'явився польський загін і схопив ігумена. Допитавши і познущавшись над ним, та нічого не добившись, відпустили. Але це був тільки початок.

Діяльність Мельхиседека не могла не дратувати ворогів православ'я, і їх злоба й помста рушилися на нього всією своєю вагою. Сприяв цьому і хід політичних подій. У 1764 р. було обрано нового польського короля Станіслава Понятовського. На засідальному сеймі було прийнято рішення: "позбавити православних жителів Польського королівства свободи віросповідання і доступу до суспільних чинів і посад". Для того, щоб воля православ'я була відновлена у Польському королівстві, потрібно було заручитись покровительством імператриці Катерини II. А так як Мельхиседек був духовним правителем Правобережної України, то він і повинен був стати її захисником.

Проаналізувавши постать архимандрита Мельхиседека Значко-Яворського у даному аспекті його служіння, ми розуміємо наскільки важливою і значною була діяльність цього подвижника, справжнього ревнителя і патріота православної України.

Не зважаючи на власну безпеку, Мельхиседек направляє свою діяльність на збереження канонічного православ'я і захист прав та свобод віросповідання своїх співвітчизників. Розпочавши духовну боротьбу з уніатами і католиками, Мельхиседек надихнув на неї людей, відігравши ключову роль у цій справі. Народ у свою чергу, побачивши в ньому свого захисника і лідера, почав вести активну роботу по відновленню рідного їм православ'я. І хоча ця боротьба продовжувалась ще не одне десятиліття, та перший крок вже було зроблено. Ієрархічний зв'язок церкви було відновлено. А це стало головним поштовхом і додало впевненості у подальшій боротьбі українського народу з уніатською і католицькою експансією за свою віру і волю.

Примітки

1. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворский, защитник православия и народности малорусской украины прошлого столетия, в борьбе ее с унией и полонизацией края // Полтавские епархиальные ведомости. – 1885. – № 22. – С. 1173-1192.
2. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія): Монографія. – Черкаси, 2002. – 137 с.
3. Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 гг.). – Полтава, 1908.

**Іов Базилевич – видатний церковний діяч
Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)**

Епоха, на яку випала діяльність преосвященного Іова, була заключним актом великої української драми в релігійних тенденціях. Унія, що протягом двохсотлітнього існування так і не досягла перемоги, доживала останні дні. Але разом з тим вона ніколи не проявляла стільки прагнення до виживання, як в цей час.

Іов народився в 1723 р. і походив з священицької сім'ї Базилевичів, що здавна мешкала на Слобожанщині, в с. Боромлі, Охтирського повіту, Харківської губернії. Сім'я ця дала ряд обдарованих діячів суспільству і церкві. З неї вийшов відомий вчений, лікар Григорій Іванович Базилевич (1759 – 1802 рр.), випускник Харківського колегіуму, що слухав лекції в європейських університетах. Згодом - професор теорії і патології в Санкт-Петербурзькому медико-хірургічному училищі, його вважають першим російським клініцистом [1, 694]. Сім'я, в якій народився Іов, теж відзначалась обдарованістю членів родини. Всіх братів було п'ятеро. Троє – два Петра і Павло – служили в Переяславському повіті: Петро-старший був префектом семінарії, а пізніше золотоноським протопопом, Павло – елізаветградським протопопом, а Петро-молодший – переяславським намісником і протопопом. Четвертий брат, ігумен Василь, був настоятелем Суджанської Предтеченської пустині, а пізніше ректором Харківського колегіуму.

Початкову освіту Іов отримав вдома. А вже в Боромлі ще з 1700 р. існувала школа, де навчали грамоті дячки. Потім його віддали на навчання до Харківського колегіуму, після закінчення якого в сані ієромонаха він був вчителем, префектом, а з 1763 р. – ректором і архімандритом Харківського Покровського училищного монастиря.

На цей час престиж колегіуму настільки піднявся, що його вважали місцевим університетом. У 1765 р. при колегіумі були відкриті так звані дворянські класи для привілейованого населення зі складною програмою (нові мови, математика, геометрія, малювання, інженерія, артилерія, геодезія та ін.). При Іові монастирська казна була відділена від училища, а тому остання витрачалась виключно на потреби студентської братії. На зібранні від прихожан пожертви Іов за сприяння тодішнього білгородського єпископа Самуїла Миславського розпочав у 1770 р. перебудову училищних споруд, яка була закінчена в 1773 р., коли Іов вже був переяславським єпископом.

16 червня 1770 р. його переводять до Курська настоятелем Знаменського Богородичного монастиря. Для Іова нова посада була безперечним підвищенням, але розлука з колегіумом стала втратою. Без школи він не міг уявити свого існування навіть в умовах матеріального забезпечення, що давало настоятельське звання в багатому курському монастирі. Ймовірно, не без його участі в Курську була відновлена слав'яно-латинська школа (закрита з невідомих причин в 1757 р.), яка перейшла у відання Іова. Та, несподівано нове призначення припинило його педагогічну діяльність.

22 вересня 1770 р. Іов отримав призначення на переяславську архієрейську кафедру. 31 жовтня відбулась його хіротонія в Московському Успенському соборі.

Структура Переяславсько-Бориспільської єпархії до цього часу вже остаточно сформувалась. Особливість її управління залежала від її ж території, яка фактично виявилась розділеною на дві частини: лівий берег Дніпра знаходилися під російською

владою, правий – під польською. Тому разом з призначенням на Переяславську кафедру до єпископа Іова переходила, за традицією, влада над православними приходами Зарубіжної України. Одне з основних завдань, що постало перед єпископом, – боротьба з унією. Іов повинен був стати на її чолі. Ця боротьба мала не лише релігійне, а й соціально-політичне забарвлення. Та він зміг вірно зрозуміти завдання свого служіння, про що свідчить його діяльність як Переяславського єпископа.

Прибувши до Переяслава 13 лютого 1771 р., Іов віднісся однаково уважно до обох частин своєї нової єпархії. Предметом особливого його піклування, як і на попередніх місцях, була семінарія. 17 вересня 1773 р. він відкрив тут новий клас – філософії. Першим викладачем філософії протягом трьох років був його брат Петро, який саме в цей час прийняв сан священника. Піклуючись про покращення освітнього і духовного рівня священників своєї єпархії, Іов вимагав, щоб вони були пастирями освіченими і вчителями для своїх прихожан. Кандидатам-священникам він рекомендував не покладатися на вибори приходу чи заняття місця в спадок, а вимагав від них атестат про закінчення семінарії. Особливу боротьбу вів з передачею приходів у спадок, заявляючи, що “церковь наследия не знает, а достоинста требует”, що “тот наследник церкви, кто достоин” [2, 42]

Турбуючись про порядок в справах єпархіального управління, Іов видав ряд розпоряджень, в яких більш точно визначались різні сторони єпархіального життя. Він звернув увагу на покращення іконописання; вимагав при будівництві нових церков присилати єпархіальному начальству їх плани; надавав великого значення достовірності офіційних паперів, печатей і т.п. Духовенство, дізнавшись про вступ нового архієпископа на кафедру, стало звертатися до нього зі скаргами на своє тяжке становище. Перед людиною, що жила в тиші шкільної самотності, розгорнулись сумні сторінки людського горя і страждань. Як людина глибокої віри, він вбачав в цих нещастях випробування Боже і проповідував терпеливо змиритися в надії на краще майбутнє: “...человеческая жизнь редко или никогда без искушений и напастей не бывает, то надобно оныя великодушно сносить..., надобно просить у Бога благодати, укрепляющей к понесению” [3, 437].

Закликаючи до терпіння, Іов розпочав активні дії на захист своєї пастви від утисків уніатів. Зокрема, спираючись на дії свого попередника Мелхиседека Значко-Яворського, він клопоче перед імператрицею про покращення участі православних в Польщі. В липні 1771 р. єпископ Іов відправив до Петербургу фастівського протопопа Михайла Гранду і ковельського правителя Симеона Переровського. Основним завданням їх місії було клопотання про захист від уніатів і прохання видати наказ про підпорядкування українських церков в зарубіжній Україні переяславським єпископам, щоб у своїх діях вони могли опиратися на закон. В своєму донесенні Іов писав: “Мы твердо надеемся на высочайшую Императрицу нашу, что она не удалит нас от благоговения и покровительства, но как всемиловитая мать, изволит защищать нас... и особенно в защиту свободы для святой православной веры в Польше” [3, 439].

Катерина II підписала рескрипт на ім'я генерал-губернатора П.О. Румянцева, в якому рекомендувала йому надавати допомогу і захист російським одновірцям в Польщі. Синод видав наказ на ім'я Іова, що дозволяв йому “находящимся в Польше греческого закона исповедникам... по духовным делам нужды исправляти на прежнем основании, как при антицессорах его поступано было” [3, 440].

Найважливішим результатом так званої Петербурзької депутації було вручення їм головним начальником російських військ в Польщі князем В.М. Долгоруковим ордеру, в якому всім військам наказувалося захищати православних, що проживають в Польській

Україні. Завдяки цьому кордони Переяславсько-Бориспільської єпархії на Правобережній Україні значно розширились. Якщо на 1767 р. за нею числилося близько 290 церков, то на 1768-1769 рр. вже близько 650 (10 протопопій), а в 1772 р. – 1903 (33 протопопії) [4, 87].

Єпископу Іову доводилось в цей період вести велику адміністративну роботу. З поверненням приходів виникла потреба в священиках. Іов сотнями рукопокладав священиків, видавав їм ставлені грамоти, призначав на вакантні місця.

Місцеве єпархіальне життя з давніх часів вибрало особливу форму поставлення в священство або як було тоді прийнято висловлюватись, “промоції”. Прихожани брали безпосередню участь у виборі кандидатів на священство. Без їхньої волі ніхто не міг зайняти місце священика в приході. Цей звичай обрання прихожанами священника Іов всіляко підтримував: “Если желание будет от прихожан о принятии сего просителя и прошение от помещика, то и с нашей стороны прекословия не будет” [3, 453]. В даному випадку його думка йшла в розріз з загальним напрямком епохи, адже то був час систематичного знищення виборної системи. Іов розумів, що православ'я всеціло тримається на народі, і що останній є моральною силою, ігнорувати яку ризиковано. Завдяки енергійній діяльності Іова, необхідний кількісний склад українського закордонного священства був забезпечений. Аналізуючи синодальні списки, можна побачити, що майже всі вакансії були заміщені ставлениками єпископа.

Водночас єпископ піклується про інші потреби пастви. Більшість церков до цього часу прийшли у ветхість, тому що не ремонтувались в часи гонінь. Іов видавав “благословительные грамоты” на будівництво нових храмів і ремонт старих. Ці роботи потребували значних коштів. А між тим, в більшості церков не було “ни одного рубля, кроме медовых канунов” [3, 472]. Розраховувати на допомогу прихожан не завжди було можливим. Селяни, переважно, були бідними, в деяких місцях навіть злидінними. Допомогала, як і завжди, “Січ-мати”. За Іова було видано велику кількість прохальних книг до Запоріжжя, звідки козаки направляли пожертви, особливо після вдалих походів.

Іов з початку управління Переяславською єпархією хворів на подагру, що загострилася в останні роки життя. 2 травня 1776 р. на 53-му році життя він помер. Похований в Переяславському Вознесенському кафедральному соборі за лівим Кіровом.

Пройшовши школу життя під мирним покровом наук, він зневажав наживу, користолюбство, залишивши після своєї смерті лише “две копейки с деньгой” [5, 360]. Зі спадщини єпископа привертає увагу його бібліотека, що складалася з 85 книг грецькою, латинською, єврейською і російською мовами.

Як бачимо, єпархіальне життя в роки єпископства на Переяславщині Іова Базелевича вирувало. І йому справедливо належала заслуга діяльного і розумного організатора.

Примітки

1. Энциклопедический словарь. – Т. 2. – СПб, 1890. – 946 с.
2. Пархоменко В. Очерк истории Переяславсько-Бориспольской епархии (1733 – 1785 гг.). – Полтава, 1908.
3. Войтков А. Иов Базелевич, епископ Переяславский и участие его в церковно-политической жизни Польской Украины (1771 – 1776) // Труды КДА. – 1903. – Кн. V.
4. Ластовський В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія). – Черкаси, 2002.
5. Полиевкт, игумен. Сведения о Полтавско-Переяславской епархии и ее архипастырях // Полтавские епархиальные ведомости. – 1867. – № 21.

Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.

Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир знаходиться в урочищі Вітряна Гора, між р. Тясмином та її притокою р. Жаботинкою, поблизу с. Чубівка (нині Черкаського району Черкаської області). Точна дата заснування не відома, можливо на межі XVII і XVIII ст., але не пізніше 1706 р., яким датується перша документальна згадка. Закрито монастир було рішенням окрліквідкому від 10 червня 1923 р., а відновлено у 1995 р.

Про перших настоятелів відомостей немає. Найдавніший документ, який згадує настоятеля (а саме ієромонаха Гавриїла) датується 1742 р. Ми знаємо імена 21 настоятеля і намісника, що управляли монастирем у другій половині XVIII – XIX ст. Лише про 11 з них збереглись більш детальні відомості, зафіксовані переважно у так званих послужних списках. Це були 9 ієромонахів, 10 ігуменів, 2 архімандрита, за найвищими званнями, які вони мали за час перебування в монастирі.

В національному співвідношенні серед настоятелів переважали українці – 8 з 11, 2 росіяни, а Паїсій Демчинський в графі національності зазначив: “из униатов...”.

Щодо соціального походження, то 8 походили з білого духовенства, 1 шляхтич (Мелхіседек Шаховський), 1 міщанин (Євгеній Завгородній), 1 козак (Августин Барабан).

Всі вихідці з білого духовенства мали середню духовну освіту, 1 середню світську освіту, 2 мали початкову або домашню освіту.

Всі настоятелі були в минулому ченцями Києво-Печерської лаври, рідше Київського Михайлівського Золотоверхого та Софіївського монастиря.

1742–1749*. Гавриїл – настоятель, ієромонах. Більш детальна інформація відсутня.

1750–1750 (†). Диміліан – настоятель, ієромонах. Помер 29 березня 1750 р. Більш детальна інформація відсутня.

1750 серпень – 1771 (†). Єфрем (Биковський) – настоятель, ієромонах. З 1760 р. згадується як ігумен. Помер 3 вересня 1771 р. Інших відомостей не виявлено.

1771. Феодрит – намісник, ієромонах. Більш детальна інформація відсутня.

1772–1776. Іринарх (Рудановський) – настоятель, ігумен. 1739 р.н., за національністю українець, син священника. Вивчав латинську мову, яку пізніше викладав. Пострижений у ченці в серпні 1760 р. З 3 липня 1771 р. призначений настоятелем цього монастиря.

1776–1784. Софроній – настоятель, ігумен. Іншої інформації не знайдено.

1784. Герман – настоятель, ієромонах. Детальніших відомостей не виявлено.

1785–1810. Мелхіседек (Шаховський) – настоятель, ігумен. Народився 1741 р. в м. Покурну, Чернігівської губернії. З однодвірних шляхтичів. Вивчав архітектурну справу. 15 квітня 1765 р. в Києво-Софіївському монастирі пострижений у ченці, через рік рукопокладений в ієродиякона, а 11 січня 1770 р. – в ієромонаха. Був настоятелем Георгіївського Лебединського чоловічого і Лебединського жіночого монастирів. Звідти у липні переведений до Жаботинського монастиря, де певний час був і благочинним монастирів.

* Курсивом подані неточні дати, встановлені за згадками у документах.

1810–1827. Варфоломій – настоятель, ігумен. Інших відомостей не виявлено.

1829–1830. Іларіон – настоятель, ієромонах. Іншої інформації не знайдено.

1831–1832. Клавдій – настоятель, ієромонах. Більш детальна інформація відсутня.

1834–1836. Паїсій (Демчинський) – настоятель, ієромонах. З уніатів приєднаних до Православної церкви, 1785 р.н., син священника. 7 червня 1814 р. в Києво-Михайлівському монастирі пострижений у чернецтво, 7 січня 1815 р. рукопокладений в ієродиякона, а 12 вересня 1819 р. рукопокладений в ієромонаха. У Михайлівському монастирі був першодияконом, членом монастирського правління, пізніше економом. 8 квітня 1830 р. призначений настоятелем Корсунського Онуфріївського монастиря. 13 жовтня 1834 р. отримав посаду настоятеля Жаботинського монастиря.

1837–1838. Петро (Богославський) – настоятель, ігумен. В миру мав ім'я Павло. Народився 1771 р. в сім'ї священника, українець. Закінчив курс богослов'я у Харківському колегіумі. Будучи священником, пострижений у ченці 9 серпня 1809 р. в Києво-Печерській лаврі. Згодом став духівником у Ближніх печерах. З 28 серпня 1817 р. призначений настоятелем Китаївської пустині. Був економом Києво-Печерської лаври, почергово духівником у кількох київських монастирях. За резолюцією митрополита Філарета 27 липня 1837 р. рукопокладений на ігумена й направлений настоятелем в Жаботинський Онуфріївський монастир.**1839–1843.** Єфрем (Гаргоній) – настоятель, ігумен. До постригу Єфим. Народився 1796 р. в с. Чудні Радомишльського повіту Київської губернії в сім'ї диякона і сам був дяком. Закінчив вище відділення Київського приходського училища. Пострижений у ієродиякона 12 травня 1828 р., а 8 грудня 1829 р. – у ієромонахи. Виконував обов'язки економа Київської духовної семінарії 1829 – 1831 рр. та Києво-Печерської лаври 1836–1838 рр. Рукопокладений в ігумена і направлений до Онуфріївського монастиря митрополитом Філаретом 15 липня 1839 р.

1843–1856. Митрофан – настоятель, ігумен. Народився близько 1783 р. в сім'ї паламаря. Закінчив богословський курс Орловської духовної семінарії, а 5 березня 1804 р. рукопокладений у священника і відправлений в с. Горки Орловської єпархії. Через 2 роки переведений в Архангельський собор м. Карачева, де був благочинним і цензором. Ті ж посади обіймав з 5 лютого 1810 р. в м. Кроми. У 1816 р. вступив у ряди капеланів, звідки звільнився у 1825 р. За той час нагороджений: скуфією у 1818 р., камилавкою у 1820 р., наперсним хрестом у 1825 р. Після ряду служінь пострижений у чернецтво 22 лютого 1836 р. Прийнятий до братії Києво-Печерської Лаври, був начальником Больничної церкви у 1839 – 1840 рр. Рукопокладений в ігумена 2 жовтня 1840 р. і призначений настоятелем у Богословський Миколаївський монастир та помічником благочинного монастирів Київської єпархії. Переведений настоятелем у Жаботинський Онуфріївський монастир 28 січня 1843 р.

1856–1868. Афанасій (Валицький) – настоятель, ігумен. В миру: Андрій Петрович Валицький. Українець. Народився близько 1804 р. в сім'ї священника. Висвячений у ієрея 1825 р. в Києво-Печерській лаврі, де оселився (1838 р.) після того, як овдовів, і був пострижений у 1840 р. Призначений настоятелем Троїцького Мотронинського монастиря з 23 травня 1847 р., але у 1851 р. повернувся у Лавру. 14 травня 1856 р. призначений настоятелем Жаботинського монастиря. У 1858 р. за Кримську війну (1853 – 1856) нагороджений Бронзовим хрестом **1868–1872.** Лаврентій – настоятель, ієромонах. Детальніші відомості не виявлені.

1871–1873. Артемій (Ковалевський) – настоятель, ієромонах. В миру Арсеній, народився близько 1822 р. Закінчив Богуславське духовне повітове училище. В 23 роки зарахований в число братії Києво-Печерської лаври, через 11 років (1856 р.) пострижений в ченці, ще через рік став ієродияконом. У 1863 р. 14 вересня митрополитом Арсенієм рукопокладений в ієромонаха. З 23 квітня 1864 р. призначений начальником лаврського свічного заводу. 23 грудня 1871 р. переведений до Жаботинського монастиря настоятелем. Нагороджений набедреником (1867 р.), наперсним хрестом (1873 р.).

1873–1880. Пахомій (Зверев) – настоятель, архімандрит. Мирське ім'я Леонтій. Народився у Смоленській губернії у сім'ї диякона. Закінчив Смоленську духовну семінарію в 1848 р. і оселився у Києво-Печерській лаврі, де 1856 р. пострижений у чернецтво і в ієродиякона. Через три роки був рукопокладений митрополитом Ісидором у ієромонахи. Завідуючий Києво-Межигірськими церквами (1862 р.), училищем (1863 р.), начальник Китаївської пустині (1867 – 1868 рр.). 10 червня 1869 р. нагороджений наперсним хрестом, а рівно через рік рукопокладений у ігумена. А в 1871 – 1873 рр. виконував обов'язки економа Києво-Печерської лаври. За резолюцією митрополита Арсенія призначений настоятелем Корсунського Онуфріївського монастиря, але через проблеми зі здоров'ям менше як через місяць звільнений. Через рік, 6 грудня, отримав посаду настоятеля Жаботинського Онуфріївського монастиря. 13 травня 1876 р. рукопокладений у сан архімандрита і через 3 місяці призначений благочинним монастирів Київської єпархії поза м. Києвом.

1880–1894. Августин (Барабаш) – настоятель, ігумен. В миру – Григорій Григорович Барабаш. Народився у козацькій родині в с. Луцьки Полтавської губернії. Закінчив Зеньківське повітове училище. Прийняв постриг у 1872 р., а через рік став ієромонахом. 10 грудня направлений настоятелем у Жаботинський монастир. З 1883 р. обраний помічником благочинного монастирів Київської єпархії., 30 серпня того ж року отримав сан ігумена.

1895–1917. Євгеній (Завгородній) – настоятель, архімандрит. Народився близько 1837 р. у сім'ї міщан м. Василькова. В миру – Єфим Порфірійович Завгородній. Отримав лише домашню освіту. В чернецтво пострижений 8 вересня 1874 р. і був прийнятий у Києво-Свято-Троїцький монастир. У 1880 р. рукопокладений в ієромонаха, з 1891 р. – ігумен. Настоятелем Жаботинського монастиря став 6 лютого 1895 р. З 20 лютого 1905 р. – архімандрит. Був нагороджений орденом Святої Анни III-го ступеня.

Отже, призначаючи на посаду настоятеля монастиря, у 2-й половині XVIII – XIX ст., митрополити віддавали перевагу ченцям, що походили з білого духовенства, з домашньою або середньою освітою, які найчастіше проходили попередні послушання в Києво-Печерській лаврі. Як видно з кожного прикладу, для досягнення посади настоятеля потрібне було тривале сумлінне виконання різноманітних обов'язків. Можна зробити висновок і про те, що настоятелі монастиря були близькі до місцевого населення, оскільки, як правило, були українцями. Це пояснює численні паломництва до монастиря і щедрі пожертви селянства.

**Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви
на полі Полтавської битви.**

Церкви завжди слугували людям у їхньому духовному становленні. Сто років тому на теренах Полтавської губернії налічувалось 1043 православних храмів та церков. У нинішньому році виповнюється 150 років з моменту освячення Сампсоніївської церкви, яка була споруджена на полі Полтавської битви. Церкву назвали на честь преподобного Сампсонія Странноприїмця (римського лікаря), бо саме в день його вшанування відбулася всесвітньовідома баталія під Полтавою. Як засвідчують документальні дані, фундатором церкви став Йосип Степанович Судієнко. На жаль, ім'я цього благодійника сьогодні невідоме широкому читацькому загалу. Слід зазначити, що в кінці XIX – на початку XX ст. про Й.С. Судієнка та його благодійний вчинок були надруковані окремі матеріали полтавськими істориками та краєзнавцями І.Ф. Павловським, В.Є. Бучневичем, В.М. Щегловим та Д.С. Дмитрієвським. Але від початку XX ст. практично ніхто не повертався до розкриття постаті Й.С. Судієнка, державна діяльність та духовне життя якого може слугувати прикладом високої християнської моралі.

Й.С. Судієнко належав до давнього роду малоросійських дворян. В одному з документів 1677 р. його прадіда – Андрій Іванович, називався “бывшим судьей полковым Стародубским” [1, 867]. Очевидно, звідси походить прізвище Йосипа Степановича. Народився Й.С. Судієнко в 1750 р. у Новгород-Сіверському, де його батько був спочатку міським отаманом, потім сотником Новгородської сотні Стародубського полку. Йосип Степанович отримав домашнє виховання і був записаний у лейб-гвардію Семенівського полку. Але чи був він на дійсній службі – невідомо.

Родинні зв'язки з графами Завадовськими привели Й.С. Судієнка до столиці, де він потоваришувався з князем Олександром Андрійовичем Безбородьком, почав державну службу, зокрема тривалий час був членом головного поштового управління. За свою службу він отримав великі заслуги і маєтки. У 1790 р. був обраний дійсним статським радником, а в 1793 р. отримав орден святого Володимира II ступеня із зіркою. Він також мав орден Анни I ступеня та орден святого Станіслава II ступеня із зіркою. У 1796 р. Йосип Степанович за державну службу отримав чин таємного радника і село в Конотопському повіті розміром 600 десятин [2, 11]. Одночасно Й.С. Судієнко завідував приватними справами, маєтками та капіталами О.А. Безбородька, в сім'ї якого був радником і другом. У 1787 р. князь власноручно подарував йому 6 сіл [3, 754].

У 1809 р. полтавський генерал-губернатор Я.І. Лобанов-Ростовський у зв'язку з підготовкою до відзначення 100-річчя Полтавської битви підняв питання про спорудження пам'ятних знаків. На допомогу йому прийшов знайомий – таємний радник Й.С. Судієнко. Він пожертвував 100 тис. крб. асигнаціями на спорудження церкви та пам'ятника на братській могилі російських воїнів [4, 264-265]. Варто зазначити, що Йосип Степанович знав про бажання Петра I мати на полі Полтавського бою на “удивление иностранцам” чоловічий Петропавлівський монастир із притвором на честь Сампсонія Странноприїмця. У 1810 р. сума в 50 тис. крб. була ним покладена

до Стародубського казначейства, а інші 50 тис. у 1811 р. були внесені до так званого Полтавського приказа “общественного призрения” вже після смерті Судієнка його другом, графом Заводовським [5, 29].

1810 р. генерал-губернатор Я.І. Лобанов-Ростовський повідомив міністру внутрішніх справ князю О.Б. Куракіну, що Й.С. Судієнко побажав побудувати на полі Полтавської битви “церковь с пристойной утварью и колокольней, а также некоторым прибежищем для тех, кто охранять будет то построение”. При церкві було намічено відкрити притулок для 25 інвалідів армії [6, 291].

У 1812 р. генерал-губернатору Я.І. Лобанову-Ростовському був надісланий план – проект храму, який склав у Петербурзі архітектор Василь Петрович Стасов. У 1811 р. за проект церкви на полі Полтавської битви архітектор був удостоєний Академією художеств звання академіка. Та розпочати спорудження храму тоді не змогли. По-перше, на храм, який спроектував В.П. Стасов, потрібно було суму втричі більшу тієї, яку заповідав Й.С. Судієнко. По-друге, розпочалась війна з Наполеоном і гроші із заповіту Й.С. Судієнка були тимчасово взяті на військові потреби.

У наступні роки справа спорудження церкви загальмувалась з інших причин. Чиновники в центрі і в Полтаві намагались використати кошти Й.С. Судієнка не за призначенням. Було здійснено три спроби залишити волю благодійника без виконання. Справа в тому, що в цей час у Росії захопилися створенням кадетських корпусів. Саме влаштуванням такого корпусу в Полтаві захопився тодішній генерал-губернатор М.Г. Рєпнін. Для цього він планував використати капітал Й.С. Судієнка. Імператор Микола I цього не дозволив робити, знаючи про мету пожертви останнього. Таким чином, у 1831 р. капітал Йосипа Степановича був збережений і тим самим не порушена воля благодійника. Друга спроба генерал-губернатора М.Г. Рєпніна порушити заповіт Й.С. Судієнка полягала в тому, що він планував заповідані гроші направити на розширення Полтавського Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря. Але і на цей раз заповіт вдалося відстояти.

Тим часом, прийомний син Й.С. Судієнка (власних дітей благодійник не мав), Михайло, звернувся до генерал-губернатора М.Г. Рєпніна з пропозицією направити капітал батька на виховання дворянських дітей Чернігівської та Полтавської губерній, які навчалися у місцевому кадетському корпусі, назвавши їх “вихованцями тасмного радника Судієнка”. Ця спроба Михайла Судієнка порушити заповіт закінчилась поразкою, але справа будівництва Сампсоніївської церкви, на жаль, була призупинена.

До 40-х рр. XIX ст. про побудову храму ніхто не думав. Гроші Й.С. Судієнка передавалися з одного закладу до іншого. Лише в 1847 р. відбулась закладка Сампсоніївської церкви, а в 1852 р. вона вже була освячена. У цей час капітал Й.С. Судієнка знаходився у Чернігівському та Полтавському “приказах общественного призрения” і складав із відсотками, які набігли, понад 130 тис. крб. сріблом. Частина цього капіталу була використана на будівництво Сампсоніївської церкви та окремих церковних будівель на полі Полтавської битви. Церква була приписана до Хрестовоздвиженського монастиря, за розпорядженням якого і проводились богослужіння. Капітал, який залишився від будівництва храму, було вирішено вважати недоторканим і використовувати лише відсотки з нього, щорічно видаючи на утримання церкви 435 крб. сріблом [7, 113-114].

Так, нарешті, був виконаний духовний заповіт Й.С. Судієнка. Помер благодійник ще в 1811 р., тож побачити фундовану ним церкву він не зміг. Та її бачили правнуки

Йосипа Степановича (діти прийомного сина Михайла). У 1895 р. під час відкриття пам'ятника на братській могилі полеглих у Полтавській битві воїнів був присутній один із правнуків Й.С. Судієнка – студент Московського університету. На його очах відбулося освячення нового хреста на братській могилі та меморіальної дошки на честь благодійника Й.С. Судієнка. Ця дошка збереглася до нинішнього часу.

Слід зазначити, що за підтримки капіталу Й.С. Судієнка у 1887 р. при Сампсоніївській церкві була створена церковнопарафіяльна школа для хлопчиків, а в 1899 р. почала діяти трьохкласна Олександро-Миколаївська церковно-вчительська школа для підготовки сільських вчителів. При церкві був створений чудовий хор хлопчиків. Щорічно тут проходили курси вчителів духовного співу, на які направлялись представники багатьох епархій України. Частина грошей використовувалась жіночим благодійницьким братством “Божої Матері Троеручиці”, яке існувало при Сампсоніївській церкві. Саме це братство взяло на себе турботу про самотніх і злиденних, паломників і гостей міста. У 1909 р., в рамках святкування 200-річчя битви під Полтавою, певні кошти із капіталу Й.С. Судієнка пішли на відкриття музею Полтавської битви [8, 219-223].

Сампсоніївська церква декілька разів добудовувалась, розширялась. На початку ХХ ст. була проведена її реконструкція: встановлено мармуровий іконостас з оніксовими колонами, за ескізами і під керівництвом відомого художника та іконописця В.М. Васнецова розписано інтер'єр, добудована дзвіниця тощо. І на все це йшли відсотки з капіталу Й.С. Судієнка [9, 853].

За радянських часів Сампсоніївська церква зазнала лише руйнацій. Спочатку, 1930 р., розібрали дзвіницю й знищили дзвони, а в 1949 р. закрили повністю [10, 124]. Нині ж відроджена Сампсоніївська церква – це не лише предмет огляду багаточисленних вітчизняних та іноземних туристів, але й переконливе свідчення глибокої християнської духовності наших попередників.

Примітки

1. Полтавские епархиальные ведомости – 1894. – № 21. – С. 867.
2. Павловский И.Ф. К истории Шведской Могилы. Пожертвование Й.С. Судиенка и его духовное завещание. – Полтава, 1904. – С. 11.
3. Полтавские епархиальные ведомости – 1890. – № 22. – С. 754.
4. Павловский И.Ф. Полтавцы: иерархи, государственные, общественные деятели и благотворители. – Полтава, 1914. – С. 264-265.
5. Щеглов В., Дмитриевский Д.С. Поле Полтавской битвы и ее исторические памятники. – М., 1895. – С. 29.
6. Павловский И.Ф. Полтава в XIX столетии // Киевская старина. – 1905. – № 12. – С. 291.
7. Полтавские епархиальные ведомости – 1863. – № 15. – С. 113-114.
8. Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Изд. 2-е. – Полтава, 1902. – С. 219-223.
9. Полтавщина: Енцикл. довід. / За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1992. – С. 853.
10. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-4085. – Оп. 17. – Спр. 8.

Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти

1-а половина XIX ст. – період активного культурного, духовного, освітнього піднесення, в якому немаловажну роль відігравали служителі церкви. І хоча в цей час царський уряд спрямовував сили на перетворення церкви у виконавця наказів, а на керівні посади призначалися вихідці з Росії, навіть в такій обстановці релігійна, громадська та просвітницька діяльність православного духовенства в значній мірі сприяла загальному розвитку України.

Освітні заклади на півдні України зазначеного періоду забезпечували середню духовну освіту й проводили активну просвітницьку роботу. Належна організація навчально-виховного процесу забезпечувала високий рівень знань релігійного і світського напрямків і відкривала можливості здобуття вищої освіти.

Проблеми освіти для преосвященного Гавриїла завжди мали першочергове значення. Яскравим прикладом пастирських піклувань стали навчальні заклади, до створення та влаштування яких він підходив з особливим натхненням та турботою.

У 1805 р. в Катеринославі з'явилася семінарія, що була переведена з Новомиргорода. Майже 35 років семінарія була єдиною духовною навчальною установою не тільки для Новоросійського краю, а й для Чорноморської області. З часом, тісна дерев'яна будівля стала непридатною для навчання, а бажаючих здобувати освіту ставало все більше. За ініціативи о. Гавриїла до старої дерев'яної споруди семінарії був добудований новий кам'яний флігель [1, 93]. Пізніше преосвященний звернувся з проханням до керівництва звести для неї нову будівлю і придбати кам'яний будинок для повітового училища. Проект нової споруди для семінарії хоча й був затверджений Св. Синодом, однак у зв'язку з майбутнім поділом у 1837 р. Катеринославської єпархії на дві кафедри та переведенням Гавриїла до Одеси, зазнав змін, і владика не побачив, як його вихованці займуть нові будівлі.

Архієпископ особисто слідував за станом учбового процесу, за умовами навчання і побутом семінаристів, відвідуючи семінарію 2–3 рази на місяць. Для підтримки малозабезпечених учнів Гавриїл, деяким з них, надавав допомогу з власних коштів для придбання навчальних посібників, одягу та взуття. Підсумкові іспити семінаристів завжди проходили за його участі, а нерідко архієпископ сам визначав теми для творів. Учням, що досягали високих результатів у богослов'ї дозволялося виступати в ролі проповідників, звертатися з повчальними словами до прихожан під час богослужінь. Вихованців, яких за низьку успішність звільняли з училищного відомства і переводили до єпархіального, преосвященний направляв до практичної школи, де головна увага приділялася вдосконаленню здібностей в церковному співі та виразному читанню. Хлопчики з такої школи виходили прекрасними паламарями і вступали на службу в міські церкви. Поява практичних шкіл стала своєрідним початком паламарських шкіл.

З прибуттям до Одеси архієпископ зосередив основну увагу на влаштуванні архієрейського дому, тому майже півроку питання організації навчального закладу в регіоні залишалося відкритим. Та вже на початку 1838 р. він надіслав клопотання до

Синоду сприяти відкриттю в Одесі семінарії, і 14 квітня отримав офіційний дозвіл. 28 липня Херсонська духовна комісія уклала договір з комерційним радником Пилипом Лучиним відносно найму в нього будинку для влаштування там семінарії з повітовим та парафіяльним училищами [2, 6]. Відкриття закладу відбулось 1 жовтня, в день Покровів Пресвятої Богородиці [3, 1057]. Херсонська духовна семінарія (в 1871 р. перейменована на Одеську) розміщувалася на розі Поштової вулиці і Олександрійського проспекту [4, 988].

Перших наставників Гавриїл запросив з різних навчальних установ. Так, з Московської духовної академії прибули професор філософії Іван Знаменський, професор словесності та французької мови Гавриїл Нектаров, вчитель математики та німецької мови Дмитро Покровський, професор всесвітньої історії та грецької мови Михайло Павловський [5, 551]; ректором семінарії було призначено викладача Ришельєвського ліцею, професора богословських наук архімандрита Порфирія Успенський [2, 3]; інспектором і викладачем церковної історії та єврейської мови став соборний ієромонах Пантелеймон, котрий прибув з Київської духовної академії [2, 7].

1 січня 1839 р. Гавриїл, виходячи з потреб своєї єпархії, заснував практичний курс новогрецької мови [6, 3]. Спочатку викладачі грецької мови отримували зарплатню від архієпископа [7, 122зв.], але невдовзі сюди був призначений штатний наставник, жалування якому виплачувалось з казни [8, 235].

Ректор Київської духовної академії архімандрит Ієремія (в майбутньому єпископ Нижегородський) зазначав, що в академічному плані Херсонська семінарія досягла високого рівня, утримування учнів було відмінним і, взагалі, матеріальне забезпечення семінарії під чітким керівництвом владики було в порядку [9, 43].

Архієпископ Гавриїл прагнув збільшити кількість священнослужителів з вищою академічною освітою. Коли він вступив в управління Херсонською єпархією, то в Одесі був лише один ієрей зі ступенем магістра і три кандидати богослов'я, а до 1848 р. в єпархії працювали уже чотири магістри і одинадцять кандидатів [10, 939-940]. Ректор Київської академії Ієремія писав: "Одеська семінарія знаходиться на бажаній висоті, а його преосвященство архієпископ Гавриїл, справжній батько закладу..." [11, 17].

Ще в Катеринославі в планах архієпископа було відкриття школи для дівчат-сиріт з родин священнослужителів. Цей задум він зміг реалізувати вже в Одесі, тим самим посприявши появі в 1844 р. дійсно значимого освітньо-опікунського закладу, Михайло-Архангельського жіночого монастиря [12, 41-50]. За задумом преосвященного, монастир мав стати не тільки притулком для страждених, а й виконувати роль освітнього закладу, тому було вирішено організувати при ньому "училище для сиріт жіночої статі духовного звання" [13, 113; 14, 3]. З листів Гавриїла до А.Г. Тройницького відомо, що в монастирі могли перебувати не тільки сироти, але й діти священно- та церковнослужителів [15, 470].

Курс навчання включав російську та слов'янську грамоти та чистописання, малювання, вивчення Катехізису, Священної історії Старого та Нового Заповіту, пояснення Божественної Літургії, читання Псалтиря і тлумачення Євангелія, церковний простий та нотний спів, правила арифметики, коротку російську граматику, загальні поняття з історії та географії, жіноче рукоділля. Крім того, з 15 років дівчата вчилися вести домашнє господарство і чергували в монастирській лікарні. По досягненню сімнадцятирічного віку випускниці з дозволу архієпископа мали право покинути монастир, або ж отримати право на постійне проживання в обителі [16, 647].

Преосвященний Гавриїл вважав своїм обов'язком один раз на тиждень відвідувати

монастир з метою вникання в процес виховання сиріт. Перш за все, він вимагав від наставників регулярно представляти звіти про хід навчання. Досить часто Гавриїл сам виконував роль викладача, розповідаючи дітям про події, зображені в Старому та Новому заповітах, обговорюючи питання з історії Росії. По цьому предмету пастир власноручно уклав збірник оповідань під назвою “Цветы из Русской истории”, а також короткий курс російської мови під назвою “Начатки словесности” [10, 942].

Після ознайомлення з процесом навчання, увага його переключалась на матеріальне забезпечення притулку: він слідкував за результатами тижневих витрат, розглядав пропозиції ігумені відносно господарських справ, відвідував їдальню.

Таким чином, навчальні заклади, в створенні і роботі яких Гавриїл Розанов брав безпосередню участь, були основними осередками здобуття духовної освіти і просвітництва в регіоні. Рівень організації, що запроваджував архієпископ, дозволяв випускникам здобувати глибокі й міцні знання релігійного та світського характеру.

Примітки

1. Скалозуб Ю.Г. История Екатеринославской епархии (1775-1917). – Днепропетровск: Січ, 2001. – 417 с.
2. Стрельбицкий Г. Летопись Одесской Духовной Семинарии (1838-1885). К материалам для истории семинарии. – Ч. 1. – Одесса, 1913. – 362, XXIV с.
3. Смесь // Одесский вестник. – 1838. – 26 октября. – С. 1057.
4. Внутренние известия // Одесский вестник. – 1838. – 3 октября. – С. 988.
5. Н.М. Материалы для истории Новороссийской иерархии: Х. Гавриил Розанов // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. – 1879. – № 17. – С. 547-558.
6. Бевзюк Н. “Не предавай меня забвению...” // Вечерняя Одесса. – 1991. – 22 января. – С. 3.
7. Институт рукопису НБУ ім. В. Вернадського. – Ф. 301. – Спр. 624. – Арк. 119-124.
8. Мацеевич Л. Исторические заметки об Одесской (бывшей Херсонской) духовной семинарии // Прибавление к ХЕВ. – 1894. – № 11. – С. 231-238.
9. Серафимов С., прот. Воспоминания о преосвященном Гаврииле, первом (в Одессе) архиепископе Херсонском и Таврическом, а потом Тверском и Кашинском. – Одесса, 1869. – 84 с.
10. Серафимов С. Гавриил, архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический // ЗООИД. – Т. 5. – Одесса, 1863. – С. 919-953.
11. Петровский С. Семь Херсонских архиепископов. Биографии с приложением портретов. – Одесса, 1894. – 184 с.
12. Извлечение из исторической записки о девичьем училище, находящемся при Одесском женском Архангело-Михайловском монастыре // ХЕВ. – 1860. – № 4. – С. 41-50.
13. Православные монастыри, скиты и киновьи в епархии Новороссийского края и Бесарабии // НК на 1873 год / Под ред. В.Михневича. – Одесса, 1872. – С. 109-132.
14. Смычок Л. К истории Архангело-Михайловского монастыря в Одессе // Юг. – 1992. – № 190. – С. 3.
15. Архиепископ Гавриил и граф Д.Е. Остен-Сакен в письмах к А.Г. Троицкому // РС – 1898. – С. 469-474.
16. Одесса. 1794-1894. – Вып. 2. – Одесса, 1895. – LXXX, 836 с.

Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Питання про діяльність єпархіального спостерігача церковних шкіл Полтавської єпархії І.А. Ольшевського є маловивченим. Однак, досягнення цієї непересічної особистості надають підстави вважати його одним із видатних, але незаслужено забутих організаторів церковно-шкільної справи. Завданням статті є дослідження просвітницької діяльності І.А. Ольшевського на основі вивчення його праць, опублікованих як окремими виданнями, так і в періодичній єпархіальній пресі.

Майбутній священномученик, в миру Іустин Львович Ольшевський, народився 1 червня 1860 р. в сім'ї причетника с. Косівка Сквирського повіту Київської губернії. Перша половина його життя була тісно пов'язана з Києвом. Вихованцем Київської духовної семінарії, він був запрошений домашнім читцем до архімандрита Сильвестра, згодом єпископа і ректора Київської духовної академії. Після закінчення семінарії у 1883 р., І. Ольшевський навчається в Київській духовній академії, закінчивши яку в 1887 р. із ступенем кандидата богослов'я, працює вчителем церковнопарафіяльної школи. Був призначений 7 березня 1889 р. Київським єпархіальним місіонером і став першим світським місіонером у Російській імперії [4, 120].

Наступні 24 роки його життя були тісно пов'язані із Полтавою. На запрошення єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона, І. Ольшевський переїжджає до цього губернського міста. Спочатку його призначають викладачем історії у місцевій духовній семінарії, а з 1890 р. він працює єпархіальним місіонером без оплати за свою працю [10, 31]. У 1893 р. І. Ольшевський переводиться на кафедру гомілетики, літургіїки і пастирського богослов'я Полтавської духовної семінарії. З жовтня 1892 р. по 1896 р. був керівником і законовчителем жіночої недільної школи міста Полтави.

У 1884 р. імператор Олександр III затвердив "Правила о церковно-приходских школах". Опікування над цими закладами стало для І. Ольшевського змістом не тільки діяльності, але й всього життя. 4 жовтня 1896 р. наказом Синоду Іустина Ольшевського було призначено єпархіальним спостерігачем церковнопарафіяльних і шкіл грамоти Полтавської єпархії [8, 827]. На той час церковні школи були єдиним початковим освітнім закладом для дітей найбідніших верств населення, першим і останнім джерелом їхнього навчання. Розуміючи це, Іустин Львович спрямував всі свої зусилля і енергію на організацію, будівництво шкільних приміщень, удосконалення діяльності церковних шкіл, став ініціатором їхнього відродження. Переважна більшість церковних шкіл розміщувалася в холодних сторожках, не мала достатньої кількості підручників та меблів. Єпархіальним спостерігачем було багато зроблено для розвитку та покращення навчальної справи у підлеглих йому закладах. І. Ольшевський активно захищав церковнопарафіяльні школи, наголошуючи, що вони мають багато переваг у порівнянні із світськими, вів дискусії та полеміку із тими, хто критикував даний тип школи [6, 1213].

І. Ольшевський спеціально їздив до Румунії для ознайомлення з роботою парафіяльних шкіл і монастирів, щоб потім цей досвід використовувати при організації

шкіл у губернії [3, 74]. У червні 1909 р. він їздив до Санкт-Петербургу для ознайомлення з експонатами Всеросійської церковно-шкільної виставки [5, 1680].

Вагомою заслугою І. Ольшевського була підтримка жіночих церковнопарафіяльних шкіл. Він наголошував на важливості навчання грамоті дівчинки, як майбутньої жінки-матері – джерела християнського навчання та виховання дітей, берегині родини. Вважав, що стосунки між учителями та учнями у церковнопарафіяльній школі повинні бути як у сім'ї. Він наголошував на тому, що учениці жіночих церковнопарафіяльних шкіл не лише самі сприймають у них “добрі начала”, але й втілюють їх у життя в статусі дружин, матерів, учительок [7, 709].

За активну місіонерську і педагогічну працю 12 травня 1902 р. І. Ольшевський возведений у сан протоієрея. На той час це була виключна подія. І. Ольшевський брав активну участь у громадському житті Полтавської єпархії. Так, у 1895 р., перебуваючи священиком Полтавського кафедрального Успенського собору, він зобов'язався щорічно жертвувати на утримання жіночої церковнопарафіяльної школи при соборі 10 крб. [9, 137]. У липні 1902 р. він пожертвував на користь фонду взаємодопоміжної каси учителів церковнопарафіяльних шкіл 25 крб. [2, 1025]. Протоієрей І. Ольшевський був одним з ініціаторів відкриття у Полтаві при кафедральному Успенському соборі Богородичного православного церковного братства у жовтні 1910 р.

10 грудня 1910 р., в Полтаві, у 50-річному віці, І. Ольшевський був посвячений у сан архімандрита [1, 1]. Іустин Львович прийняв ім'я Сильвестр у пам'ять про єпископа Канівського Сильвестра, одного з найбільш талановитих церковних діячів і письменників кінця ХІХ ст., і якого намагався наслідувати в усьому.

20 грудня 1910 р. протоієрей Іустин Ольшевський в останній раз, перебуваючи на посаді єпархіального спостерігача церковних шкіл і в сані протоієрея, здійснив богослужіння в Знаменській церкві Полтавської психіатричної лікарні. Кожного року І. Ольшевський, як єпархіальний спостерігач церковних шкіл і голова екзаменаційної комісії, відвідував Знаменську церковнопарафіяльну школу, яка була при церкві й призначалася для дітей навколишніх населених пунктів. Ось як описує невідомий автор статті реакцію дітей на приїзд до школи протоієрея І. Ольшевського: “При одному імені “о. Іустин!” (діти інакше не називали його) школярі юрбою вибігали до нього назустріч і як швидше приймали благословення. Кожного разу дарував він дітям книжки, іконки або хрестики. З іменем І. Ольшевського було пов'язано багато найбільш світлих і добрих спогадів у житті Знаменської церковнопарафіяльної школи” [4, 122].

16 січня 1911 р. архімандрит Сильвестр (Ольшевський) прийняв архієрейську хіротонію у Санкт-Петербурзі, у Свято-Троїцькому соборі Олександрівської лаври. Її здійснив митрополит Московський Володимир (Богоявленський, священномученик), митрополит Київський Флавіан (Городецький) разом з іншими архієреями. Владика Сильвестр отримав призначення на кафедру єпископа Прилуцького, вікарія Полтавської єпархії.

Останні шість років життя Владика Сильвестра (Ольшевського) були пов'язані з Уралом і Сибіром. 13 листопада 1914 р. він був призначений єпископом Челябінським, вікарієм Оренбурзької єпархії, а 4 червня 1915 р. отримав самостійну сусідню кафедру, став єпископом Омським і Павлодарським. На Великдень у 1918 р., Святішим Патріархом Тихоном, за свою невтомну подвижницьку діяльність, владика Сильвестра було посвячено в сан архієпископа.

Наприкінці 1919 р. Омськ зайняли більшовики, які встановили режим “червоного терору”. Значною мірою він ударив по духовенству. 26 лютого 1920 р. архієпископ Омський і Павлоградський Сильвестр (Ольшевський) помер у омській в’язниці після довгих тортур [11, 7]. Преосвященний Сильвестр (Іустин Львович Ольшевський) гідно переніс усі випробування, будучи справжнім християнином, ніколи не боявся служити Ісусу Христу. Він загинув мученицькою смертю, проливши кров за свою віру. Так трагічно завершилося життя архієпископа Сильвестра.

На Архієрейському соборі 2000 р., Високопреосвященний Сильвестр, архієпископ Омський і Павлодарський, був причислений до лику святих новомучеників нашої землі.

Іустин Львович Ольшевський присвятив усе своє життя служінню церкві та християнському вихованню і навчанню дітей. Завдяки його подвижницькій діяльності церковно-шкільна справа у Полтавській єпархії досягла вагомих успіхів.

Примітки

1. Высочайшее повеление // Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – № 1. – С. 1.
2. Десятилетие эмеритальной кассы духовенства Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. – 1902. – № 23. – С. 1013-1025.
3. Жук В.Н., Сердюк Г.Д. Перлина Козельщини. Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря. – Полтава, 2004. – 180 с.
4. К назначению протоиерея о. Иустина Ольшевского епископом Прилуцким, викарием Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – № 2. – С. 118-124.
5. Ольшевский И. Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1908-1909 учебном году // Полтавские епархиальные ведомости. – 1910. – № 26. – С. 1677-1681.
6. Ольшевский И. Поправки к статье “Несколько слов о состоянии церковно-школьного образования в Полтавской епархии и о новых мерах к поднятию его” // Полтавские епархиальные ведомости. – 1897. – № 32. – С. 1213-1227.
7. Ольшевский И. Праздник женских церковно-приходских школ в г. Полтаве 21 мая 1899 года // Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – № 18. – С. 706-718.
8. Определение Святейшего Синода // Полтавские епархиальные ведомости. – 1896. – № 30. – С. 827-828.
9. Открытие женской церковно-приходской школы при Полтавском кафедральном Успенском соборе // Полтавские епархиальные ведомости. – Часть официальная. – 1895. – № 3. – С. 135-142.
10. Павловский И.Ф. Полтавцы. Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. – Полтава, 1914. – 294 с.
11. Святой священномученик Сильвестр, епископ Прилуцкий, викарий Полтавской епархии (память 26 февраля) // Відомості Полтавської єпархії. – 2002. – № 1 (13). – С. 7.

Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович.

Нова більшовицька держава з самого початку свого існування вважала церкву своїм конкурентом. Церковні структури витіснялися з усіх сфер народного життя. Реєстрацію всіх документів громадського стану почали здійснювати в ЗАГСах. Було закрито всі церкви і каплиці в державних установах. І, навіть, трагедія голодомору 1921-1922 та 1932-1933 рр. сприймалися вождями жовтневого перевороту як нагода обмежити вплив церкви на народні маси. Гучна кампанія 1922 р. з вилучення коштовностей [1, 31] позбавила церкву матеріальної бази та багатств, нажитих протягом багатьох століть свого розвитку. Репресивні органи більшовиків переслідували майже всі релігійні течії.

В 1925 р. в Україні було створено спілку войовничих безбожників, у функції якої входило руйнування церков, знищення релігійних книг та ікон, провокування судових процесів над священиками. У вересні 1937 р. ЦК ВКП(б) спеціальним рішенням проголосив “безбожну п’ятирічку”. Згідно цього документу, до квітня 1937 р. в СРСР повинні бути ліквідовані всі релігійні конфесії і, навіть, зовнішні прояви релігійності.

В середині 30-х рр. ХХ ст. політичний і моральний тиск на православне духовенство переріс у фізичні репресії проти нього. Священнослужителів позбавляли виборчих прав, обкладали всіма можливими податками в таких розмірах, щоб не можна було їх виконати. У них конфіскували майно, а сім’ї виселяли чи, навіть, “розкуркулювали”. Тому не дивно, що священики масово зрікалися сану. За статистичними даними протягом восьми місяців 1925 р. у 29 округах України таких було 315 осіб, а вже в 1929-30 рр. їх налічувалося майже 2 тисячі. Але зречення сану не врятувало людей від пильного ока НКВС. Тисячі священнослужителів у ці страшні роки були репресовані тільки за те, що вони займалися душепастирством.

Події, які відбувалися в цей час в Україні, залишали свій слід в житті міст і сіл Київщини, до якої в 30-ті рр. ХХ ст. входили Чигиринські землі. Свідки тих жорстоких часів інформують, що всі священнослужителі чигиринських храмів були репресовані в 30-х рр. минулого століття і в Чигирин більше не повернулися.

Справу священика Хрестовоздвиженського собору в Чигирині Єримовича Олексія Автономовича було знайдено в державному архіві Черкаської області серед справ репресованих в 1937 р. священнослужителів Черкащини.

Виховувався о. Олексій в сім’ї пастиря церкви. Батько, Автоном Тимофійович, по закінченні духовної семінарії в 1867 р. був висвячений в сан священика в с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії. Там, у 1873 р., в нього народилися 2 сини – Олексій та Петро. Долі ще двох дітей о. Автонома лишаються невідомі. Молитовна атмосфера в домі, природна інтелігентність батьків наклали свій відбиток на подальше життя юнаків, які з дитинства дотримувалися суворого церковного уставу та устрою Православ’я. За родинною традицією та власним бажанням, брати з малих літ готувалися до кар’єри священиків. Прислужуючи батькові в храмі, навчаючись в церковно-парафіяльній школі вони набували навиків і знань корисних для майбутньої професії.

“Пам’ятна книжка Київської єпархії на 1910 рік” дає відомості про те, що брати Єримовичі закінчили духовну семінарію і були рукопокладені в священики в 1900 р.

Їхній батько, Автономій Єримович, на той час парафіяльний священник Покровського храму с. Тошилівки та член благочинної ради другого Чигиринського округу, в 1908 р. був нагороджений орденом Св. Анни III ступеня. Його син Петро з 1900 р. мав прихід в с. Янич, служив у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, а Олексій в перші роки ХХ ст. ніс службу в Хрестовоздвиженському соборі Чигирина.

В 1905 р. церковне керівництво нагородило священника Олексія Єримовича набедреником. На 1910 р. він був представником I-го округу Чигиринського благочиння. На той час він уже мав чотирьох малолітніх дітей. У його власності було два цегляні будинки. За службу в соборному храмі священник отримував 400 крб., двадцять гектарів землі із сінокосом. [2, 492].

Жовтневі події 1917 р. священник Олексій Єримович зустрів у зрілому віці. На той час йому виповнилося 44 роки. Архівні документи свідчать, що Олексій Автономович Єримович “по соціальному стану до революції і після неї служитель релігійного культу” [3,2]. За згадками Параски Іванівни Запорожченко, 1915 р. народження, о. Олексій разом з псаломником Бинивецьким в 1920-х рр. ходили перед Різдом та Паскою по своєму приході, освячували будинки, причащали немічних старих і немовлят.

В 1922 р. о. Олексій був членом Чигиринського товариства охорони пам'яток старовини і природи. Колекцію палеонтологічних предметів священник передав Чигиринському осередку “Просвіта” [4, 1].

Про здібності та інтелект отця Олексія свідчать його лекції під загальною назвою “Тайна погребення Богдана Хмельницького, как факт, спекуляцій историческим событием”, з якими він виступав на засіданнях цієї організації в Черкасах. Ознайомившись із ними стає зрозуміло, що священник Єримович мав досить ґрунтовні знання з архітектури, військової справи, володів кількома мовами, вивчав праці М. Грушевського, М. Аркаса, П. Куліша та ін.

Чигиринська земля прищепила отцю Олексію любов до своєї славетної історії. На цій землі йому судилося багато років зцілювати людські душі. Протягом 2-х десятиліть займався о. Олексій археологією та палеонтологією. По кілька тижнів проживав в сім'ї свого родича, протоієрея Міларіона Кудрицького в Новоселиці, де проводив археологічні пошуки та збирав старожитності. Зустрічався та вів розмови з літніми людьми в Суботові, Новоселиці та жителями прилеглих хуторів [5, 65].

Науково-пошукова діяльність священника Олексія Єримовича дала йому змогу в циклі відомих нам робіт глибоко проаналізувати історичні події, які відбувалися на території нашого краю. Отець Олексій належав до класу духовенства, представники якого в усі часи виділялися серед місцевого населення високим рівнем освіченості.

На початку 1930-х рр. отця Олексія “розкуркулили”. Вигнали з матушкою Оленою Євменівною із власної оселі, де міська влада оселила своїх керівників. Нині там проживають їх нащадки.

За архівними джерелами, в 1935 р. в Хрестовоздвиженській соборній церкві було обладнано зерносховище. Священник собору о. Олексій на той час був “без определенных занятий” [3, 3]. Але, насправді, він жодного дня не залишався без діла, нелегально відправляючи свої духовні і пастирські обов'язки.

Відбувалися божественні літургії в будинку Дмитра Сергійовича Рясика, що розташувався на вул. Дворянській, де в той час знайшли собі притулок колишні мешканці Чигиринського Свято-Троїцького монастиря: послушниця Тетяна, регент Єпистинія та настоятельниця обителі Рафаїла.

Віруючі та служителі релігійного культу України в 1930-ті рр. перестали бути рівноправними громадянами своєї країни. Вони стали людьми “другого сорту” [1, 32], які постійно піддавалися агресії та сваволі з боку місцевих органів влади. За ними постійно стежили таємні співробітники НКВС та місцеві “допитливі жителі”. За їхніми свідченнями вдома в о. Олексія 27 жовтня 1937 р. співробітниками Чигиринського РВ НКВС був проведений обшук. В ніч на 28 жовтня священика Єримовича було заарештовано і під конвоєм відправлено в Чигиринський РВ НКВС. Тільки після 6 днів арешту, 3 листопада, слідчим було проведено допит. Отця Олексія звинувачували в тому, що він був: “членом черносотенной организации свято-владимирского братства, имел связь с деникинской контрразведкой, которой выдавал коммунистов. На квартире у себя та в какой-то бывшей монашке собирал чуждый элемент кулачества, с которым под видом богослужения проводил к. работу” [3, 8].

Начальник РВ НКВС Чигиринського району стверджує, що священик О.А. Єримович, який проходив по статті 54-10 КК УРСР винним себе не визнав. Його слідчу справу було передано на розгляд Окремої Трійки при КОУ НКВС. Вночі 4 грудня отця Олексія було відправлено до Черкаської в’язниці.

Рішенням Трійки УНКВС по Київській області Єримовича Олексія Автономовича було засуджено за першою категорією до вищої міри покарання. 27 листопада 1937 р. о 13 годині вирок було виконано [3, 9].

Троє дочок та син Єримовичів в Чигирині в ті роки не проживали. Матушка Олена знайшла собі притулок в будинку на вул. Дворянській, де мешкала до кінця 1930-х рр. За свідченнями Галини Михайлівни Кривошії, її забрала одна з дочок [6].

Тільки через 52 роки звинувачення, висунуті О.А.Єримовичу були визнані безпідставними. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 грудня 1989 р. “Про додаткові заходи по відновленню справедливості по відношенню до жертв, що мали місце в період 1930-1940 рр. і на початку 1950-х”, 20 червня 1989 р. його повністю реабілітовано прокуратурою УРСР [3, 11].

Священик Хрестовоздвиженського храму в Чигирині о. Олексій – лише один з 85 тисяч представників духовенства, репресованих більшовиками у 1937 р. Проте він по праву займе достойне місце в сонмі святих Чигиринських.

Примітки

1. Панченко П., Турченко Ф., Левитас Ф. История Украины XX столетия в вопросах и ответах. – К., 1997. – С. 31.
2. Трегубов С., прот. Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. – К., 1910. – С. 492.
3. Державний архів Черкаської області. – Ф. Р-5625. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 2.
4. Чепурний О. Діяльність пам’яткоохоронних організацій на Чигиринщині в 20-х роках ХХ століття (наукова довідка). – Чигирин, 2000. – С. 1.
5. ЧКМПП. – 11. – Арк. 65.
6. МПД автора: Кривошея Галина Михайлівна, 1915 р.н., м. Чигирин.

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007